

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Lerncoaching – ein Instrument mit Potential zur Stärkung des Fähigkeitsselbstkonzepts von Schüler_innen

Verstärkung der individuellen Bezugsnorm im
Unterricht durch Lerncoaching – eine qualitative
Studie

Eingereicht von: Gabriel Duss

Begleitung: Mireille Audeoud

Datum der Abgabe: 16.11.2023

Abstract

Das Fähigkeitsselbstkonzept gilt als wichtiger Einflussfaktor auf Schulleistungen. Die Anwendung der individuellen Bezugsnorm im Unterricht trägt zur Förderung dieses Konzepts bei. Auch Lerncoaching werden positive Effekte darauf zugesprochen. Die vorliegende Arbeit fragt, inwiefern Lerncoaching eine Verstärkung der individuellen Bezugsnorm im Unterricht hervorbringen und dadurch das Fähigkeitsselbstkonzept von Schüler_innen beeinflussen kann.

Durch die Analyse zweier qualitativer Interviews mit lerncoachenden Lehrpersonen zeigt die Studie auf, dass in Lerncoachinggesprächen das Spiegeln des persönlichen Lernfortschritts und das Vornehmen von intraindividuellen Vergleichen zentral sind und dass Lerncoaching eine Basis für einen individuellen und adaptiven Unterricht darstellt. Folglich lässt sich eine positive Beeinflussung des Fähigkeitsselbstkonzepts durch Lerncoaching vermuten.

Danksagung

Zuerst möchte ich mich bei allen herzlich bedanken, die mich während dem Erstellen der Masterarbeit, sei es durch Rückmeldungen, Anregungen oder motivierende Worte unterstützt und begleitet haben.

Ein ganz besonderer Dank gilt dabei Mireille Audeoud für ihre wertschätzende Betreuung meiner Masterarbeit. Durch ihre grosse Fachkompetenz, dadurch, dass sie sich immer Zeit genommen hat und durch ihre wohlwollende Art war sie mir eine grosse und wertvolle Unterstützung.

Ebenfalls möchte ich mich bei den beiden Lehrpersonen bedanken, welche sich für die Interviews zur Verfügung gestellt haben und bereitwillig Auskunft gegeben haben. Erst ihre Bereitschaft zur Teilnahme an den Interviews haben diese Masterarbeit ermöglicht.

Ein weiterer grosser Dank geht an Adrian Duss, den Lektor dieser Arbeit. Durch seine allgemeinen Hinweise und Korrekturhinweise konnte die Masterarbeit verbessert werden und an Qualität gewinnen.

Ein besonderer Dank gilt meiner Partnerin und meiner Familie, welche mich durch die erlebnisreiche Zeit der Erstellung dieser Masterarbeit begleitet haben. Während den Höhen und Tiefen im Erstellungsprozess konnte ich stets auf ihre Unterstützung und Ermutigung zählen.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG.....	- 1 -
1.1 AUSGANGSLAGE.....	- 1 -
1.2 ZIELE DER MASTERARBEIT	- 2 -
1.3 BEARBEITUNG DES THEMAS	- 2 -
2. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN.....	- 3 -
2.1 THEORETISCHE HINTERGRÜNDE ZUM KONSTRUKT SELBSTKONZEPT.....	- 3 -
2.1.1 DEFINITION SELBSTKONZEPT.....	- 3 -
2.1.2 ENTWICKLUNG DES FÄHIGKEITSELBSTKONZEPTS IM GRUNDSCHULALTER UND EINFLUSSFAKTOREN .	- 5 -
2.1.3 FÖRDERUNG DES FÄHIGKEITSELBSTKONZEPTS.....	- 6 -
2.1.4 FÄHIGKEITSELBSTKONZEPT BEI SCHÜLER_INNEN MIT BESONDEREM FÖRDERBEDARF	- 7 -
2.1.5 EINFLUSS DES FÄHIGKEITSELBSTKONZEPTS	- 7 -
2.2 BEZUGSNORMEN	- 8 -
2.2.1 INDIVIDUELLE-, SOZIALE UND SACHLICHE-BEZUGSNORM	- 8 -
2.2.2 BEZUGSNORMORIENTIERUNG (BNO)	- 9 -
2.2.3 UNTERRICHTSBESONDERHEITEN BEI INDIVIDUELLER BEZUGSNORMORIENTIERUNG (IBNO).....	- 9 -
2.2.4 INDIVIDUELLE BEZUGSNORM BEI SCHÜLER_INNEN MIT BESONDEREM FÖRDERBEDARF	- 9 -
2.2.5 INDIVIDUELLE BEZUGSNORM ALS EIN MERKMAL DES KONTEXTS	- 10 -
2.2.6 ANWENDUNG EINER INDIVIDUELLEN BEZUGSNORM	- 11 -
2.3 THEORETISCHE HINTERGRÜNDE ZU LERNCOACHING	- 11 -
2.3.1 DEFINITION.....	- 11 -
2.3.2 ZIEL VON LERNCOACHING.....	- 12 -
2.3.3 GRUNDHALTUNG.....	- 13 -
2.3.4 ROLLE EINER LERNCOACHENDEN PERSON	- 13 -
2.3.5 VORGEHENSWEISEN	- 14 -
2.3.6 FORMEN.....	- 17 -
2.3.7 STRUKTUR.....	- 20 -
2.3.8 LERNCOACHING ALS DESIDERAT	- 21 -
2.3.9 WIRKEN VON LERNCOACHING AUF DER EBENE DER SCHÜLER_INNEN	- 21 -
3. ZWISCHENFAZIT UND FRAGESTELLUNG.....	- 22 -
4. EMPIRISCHER TEIL.....	- 23 -
4.1 FORSCHUNGSMETHODE/DESIGN.....	- 23 -
4.1.1 ERHEBUNGSMETHODE	- 23 -

4.1.2 DURCHFÜHRUNG/SAMPLING	- 25 -
4.1.3 ANALYSEMETHODE	- 26 -
5. ERGEBNISSE.....	- 28 -
5.1 STRUKTURELEMENTE VON LERNCOACHING.....	- 29 -
5.1.1 DAUER, FREQUENZ, BETEILIGTE UND UNTERRICHTSARRANGEMENT	- 29 -
5.1.2 FUNKTION UND GESPRÄCHSFOKUS	- 31 -
5.1.3 BERATUNGSANSATZ	- 32 -
5.1.4 ZWISCHENFAZIT 1	- 37 -
5.2 VOR- UND NACHBEREITUNG BEI LERNCOACHINGGESPRÄCHEN.....	- 39 -
5.2.1 VORBEREITUNG DER LERNCOACHENDEN LEHRPERSON.....	- 39 -
5.2.2 VORBEREITUNG SCHÜLER_IN	- 40 -
5.2.3 NACHBEREITUNG	- 40 -
5.2.4 ZWISCHENFAZIT 2	- 40 -
5.3 ROLLE DER LERNCOACHENDEN LEHRPERSON.....	- 41 -
5.3.1 MERKMALE ROLLE DER LERNCOACHENDEN LEHRPERSON.....	- 41 -
5.3.2 UNTERSCHIED ROLLE LEHRPERSON UND ROLLE EINER LERNCOACHENDEN LEHRPERSON	- 43 -
5.3.3 ZWISCHENFAZIT 3	- 44 -
5.4 WIRKUNG VON LERNCOACHING	- 44 -
5.4.1 UNTERRICHT, WAHRNEHMEN UND KENNEN VON SCHÜLER_INNEN.....	- 44 -
5.4.2 KOMPETENZFÖRDERUNG, EMOTIONEN, HALTUNGEN UND ÜBERZEUGUNGEN	- 46 -
5.4.3 ZWISCHENFAZIT 4	- 47 -
5.5 GUTES UND GELINGENDES LERNCOACHING	- 47 -
5.5.1 BERATUNGSANSATZ UND ROLLE EINER LERNCOACHENDEN LEHRPERSON, ORT, ÜBUNG DER LERNCOACHENDEN LEHRPERSON	- 48 -
5.5.2 VORAUSSETZUNGEN SCHÜLER_IN	- 49 -
5.6 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	- 49 -
5.7 INDIVIDUELLE BEZUGSNORM UND LERNCOACHING	- 50 -
5.7.1 UMSETZUNG DURCH LERNCOACHING	- 50 -
5.7.2 WEITERE BEZUGSNORMEN.....	- 51 -
6. DISKUSSION	- 52 -
7. REFLEXION	- 56 -
8. LITERATURVERZEICHNIS.....	- 57 -
9. TABELLENVERZEICHNIS.....	- 64 -
10. ANHANG.....	- 65 -

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

"Die Vorstellungen, die ein Mensch über sich und sein Verhältnis zur Welt entwickelt hat (sein Selbstkonzept), haben einen bedeutenden Einfluss auf sein Verhalten, sein Handeln und seine Selbstwahrnehmung ... und dies besonders in der Schulzeit" (Eggert, Reichenbach & Bode, 2014, S. 53). Das Selbstkonzept zeigt sich zudem als wichtigen Einflussfaktor auf Schulleistungen und somit auf den Schulerfolg (Dickhäuser, 2018; Eggert et al., 2014; Hattie, 2015; Hellmich & Günther, 2011). Damit wird die Wichtigkeit der Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts bei Schüler_innen deutlich aufgezeigt.

Erworben wird das Selbstkonzept «durch Erfahrung in konkreten Situationen» (Langfeldt, 2014, S. 59). Im Zusammenhang mit Unterricht betrachtet, finden solche Erfahrungen beispielsweise im sozialen Vergleich mit Mitschüler_innen und durch deren Rückmeldungen statt. Vergleicht sich also ein_eine Schüler_in innerhalb einer Gruppe mit leistungsstarken Mitschüler_innen, nimmt sich der_die Schüler_in als weniger fähig wahr (ebd.). Auf Grund dieses Fischteich-Effekts (vgl. Marsh, 2005) kann davon ausgegangen werden, dass besonders Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf in einem inklusiven Setting ein eher schwaches Schulisches Selbstkonzept vorweisen (vgl. Spörer et al., 2015). Tatsächlich belegen Ergebnisse diverser Studien, dass Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf im Vergleich zu Schüler_innen ohne besonderen Förderbedarf im integrativen Setting ein schwächeres Fähigkeitsselbstkonzept aufweisen (Crede, Wirthwein, Steinmayr & Bergold, 2019; Venetz, Tarnutzer & Zurbriggen, 2012; Zeleke, 2004).

«Die individuelle Bezugsnormorientierung ist besonders geeignet, dem Absinken des schulischen Selbstkonzepts von leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern entgegenzuwirken» (Zeinz & Köller, 2006, S. 188). Studien bestätigen den positiven Effekt der individuellen Bezugsnormorientierung auf das Selbstkonzept (Lüdtke & Köller, 2002; Lüdtke, Köller, Marsh & Trautwein, 2005). Die Selbstkonzeptförderung kann also durch das aktive Pflegen der individuellen Bezugsnorm durch Lehrpersonen durchgeführt werden (Venetz et. al, 2012). Eine verstärkte individuelle Bezugsnormorientierung «kann dann geschehen, wenn sowohl die Unterrichtsform auf differenzierende und individualisierende Massnahmen ausgelegt ist, als auch die Leistungsrückmeldungen durch die Lehrkraft Leistungsfortschritte der jeweiligen Kinder dokumentiert und ihnen sichtbar macht» (Zeinz & Köller, 2006, S. 188). Handlungsformen bei der Anwendung der individuellen Bezugsnorm können somit konkret beschrieben werden.

Durch das übergeordnete Ziel, «über die individuelle Beratung von Schüler_innen einen Beitrag zur verbesserten Individualisierung sowie Adaptivität von Unterricht und einer vermehrten schulischen Förderung zu leisten» (Müller, 2019, S. 112), stellt Lerncoaching ein individualisierendes Konzept für heterogene Lerngruppen dar (Müller, 2019, Müller-Lehmann, 2019). Positive Effekte von Coaching auf das Selbstkonzept werden von Müller-Lehmann (2019) mit Verweis auf die Studie von Madden, Green und Grant (2011) im Zusammenhang eines ressourcenorientierten Stärken-Coaching-Programms erwähnt. Die empirische Forschung konkret im Bereich von Lerncoaching, einem spezifischen Beratungskonzept, zeigt sich jedoch weitestgehend als Desiderat (Müller, 2019). Liesse sich eine

verstärkte Anwendung der individuellen Bezugsnorm in der Umsetzung von Lerncoaching aufzeigen, wäre tatsächlich anzunehmen, dass Lerncoaching das Fähigkeitsselbstkonzept positiv beeinflussen könnte. Zum Forschungsdesiderat kommt hinzu, dass Praxisformen von Lerncoaching sehr stark variieren (Nicolaisen, 2020). «Nicht immer zeigt sich hinter dem Begriff eine konzeptionelle Fundierung» (ebd., S. 4). Es bleibt deshalb unter anderem zu klären, welche Handlungsformen Lerncoaching in der Praxis überhaupt hervorbringt und inwiefern Lerncoaching dadurch Schüler_innen im Fähigkeitsselbstkonzept unterstützen kann.

1.2 Ziele der Masterarbeit

Aufgrund dieser Ausgangslage ergibt sich die Zielsetzung der vorliegenden Masterarbeit. Diese empirische Arbeit, die im Rahmen des Masterstudiums Schulische Heilpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) durchgeführt wird, möchte in einem ersten Schritt konkrete Handlungsformen in der Praxis bei der Umsetzung von Lerncoaching ermitteln. Es soll aufgezeigt werden, wie lerncoachende Lehrpersonen Lerncoaching im Unterricht umsetzen. Zudem soll aufgezeigt werden, wie Lerncoaching sich nach dem Empfinden von lerncoachenden Lehrpersonen auf den Unterricht und das unterrichtliche Handeln der Akteure auswirkt. Die ermittelten Handlungsformen in der Arbeit mit Lerncoaching sollen in einem zweiten Schritt vor dem Hintergrund der Umsetzung der individuellen Bezugsnorm als Möglichkeit zur Stärkung des Fähigkeitsselbstkonzepts betrachtet werden. Auf Basis dieser Ergebnisse soll das Potential von Lerncoaching, Schüler_innen im Fähigkeitsselbstkonzept zu unterstützen, besprochen und in einem grösseren Kontext betrachtet werden. Mit dieser Masterarbeit soll ein Beitrag zur Forschung in den Bereichen Lerncoaching und Selbstkonzept geleistet werden, welcher eine Ausgangslage für weitere Forschungsarbeiten darstellen kann.

1.3 Bearbeitung des Themas

Das zweite Kapitel bildet die theoretischen Grundlagen der zentralen Themen Lerncoaching, Selbstkonzept und der individuellen Bezugsnorm. Zur Beantwortung der Fragestellung und zur Zielerreichung der vorliegenden Masterarbeit wird zunächst das Konstrukt des Selbstkonzepts genauer betrachtet. Die Bedeutsamkeit einer Stärkung des Selbstkonzepts und Möglichkeiten der Selbstkonzeptförderung werden aufgezeigt. Die individuelle Bezugsnorm als Möglichkeit zur Förderung des Selbstkonzepts (vgl. Dickhäuser, 2018) wird genauer betrachtet. Dabei liegt ein Fokus darauf, was eine Umsetzung der individuellen Bezugsnorm konkret bedeutet, sprich durch welche Handlungsformen sich die Anwendung zeigt. Ebenfalls wird Lerncoaching als Gesamtkonzeption beschrieben. Aus dem Fazit, basierend auf dem Forschungsstand und den Überlegungen zu Lerncoaching, zum Selbstkonzept und zur individuellen Bezugsnorm, leitet sich im dritten Kapitel die Fragestellung der vorliegenden Arbeit ab.

Im vierten Kapitel wird das empirische Vorgehen dargestellt. Das Durchführen von qualitativen Interviews ermöglicht das Erfragen von Handlungskontexten von lerncoachenden Lehrpersonen (vgl. Weischer, 2007), wodurch die Basis für die anschliessende Darstellung der Handlungsformen und die Diskussion des Potentials zur Fähigkeitsselbstkonzeptförderung von Lerncoaching gelegt wird. Dafür werden die Interviews durch eine inhaltliche Strukturierung analysiert (inhaltlich-strukturierende

Inhaltsanalyse). Im darauffolgenden fünften Kapitel werden die Ergebnisse präsentiert und die Fragestellung beantwortet. Die Beantwortung der Fragestellung findet dabei vor dem Hintergrund der Überlegungen des zweiten und dritten Kapitels in Verbindung mit den Ergebnissen aus der Analyse der Interviews statt. Die Ergebnisse werden im sechsten Kapitel diskutiert, wobei die Ergebnisse in einen grösseren Kontext gestellt werden und ein Ausblick gewagt wird. Die Arbeit schliesst mit der Reflexion des Gesamtprozesses.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

2.1 Theoretische Hintergründe zum Konstrukt Selbstkonzept

In der Literatur lassen sich zahlreiche Selbstkonzept-Definitionen finden. Begriffe wie «Selbstbild, Selbstschema, Selbstmodell und Selbsttheorie, Selbstwertgefühl» (Eggert, et al., 2014, S. 14) werden oft zwar synonym gebraucht, die Bedeutung aber schwankt (Eggert et al., 2014; Thomsen, Lessing, Greve & Dresbach, 2018). Thomsen et al. (2018) definieren das Konstrukt des Selbstkonzepts auf der Basis von aktuellen Perspektiven der Entwicklungspsychologie. Auch Lohaus, Vierhaus und Maas (2010) folgen dieser Definitionslinie und führen aus: «Über diese Definitionen der Komponenten des Selbst herrscht in den heutigen Ansätzen der Selbstkonzeptforschung weitgehend Einigkeit» (S. 165). Die nachstehenden Ausführungen zur Selbstkonzept-Definition folgen deshalb diesen aktuellen Perspektiven.

2.1.1 Definition Selbstkonzept

Das Selbstkonzept stellt neben dem Selbstwert die zweite Komponente des Selbst dar. Das Selbstkonzept ist die kognitiv-deskriptive, der Selbstwert die «affektiv-evaluative Komponente des Selbst» (Thomsen, et al., 2018, S. 93). Als kognitiv-deskriptive Komponente besteht das Selbstkonzept «aus einer Vielzahl an Selbstbeschreibungen, die das Gesamtwissen über die eigene Person ausmachen» (ebd., S. 93). Das selbstbezogene Wissen beinhaltet Wissen über Fähigkeiten, Eigenschaften, Interessen, Gewohnheiten und Fakten (ebd.). Somit umfasst das Selbstkonzept alles, was Personen über sich denken und wissen (Langfeldt, 2014). Der Selbstwert, die affektive-evaluative Komponente des Selbst, resultiert aus den Bewertungen dieser Selbstbeschreibungen, welche das Selbstkonzept ausmachen (Lohaus et al., 2010; Thomsen et al., 2018).

Auch zur Struktur des Selbstkonzepts gibt es unterschiedliche Ansätze (Lohaus et al., 2010). Das Selbstkonzeptmodell von Shavelson, Hubner und Stanton (1976) wird von Lohaus et al. (2010) zu den modernen Ansätzen gezählt, von Dickhäuser (2006) als «eines der fruchtbarsten Modelle der Selbstkonzeptforschung» (S. 5) und von Thomsen et al. (2018) als «eines der prominentesten Strukturmodelle der Selbstkonzeptforschung» (S. 93) bezeichnet. Nachfolgend konzentriert sich die vorliegende Arbeit deshalb auf die Darstellungen dieses Selbstkonzeptmodells von Shavelson et al. (1976).

Selbstkonzeptmodell von Shavelson et al. (1976)

Shavelson et al. (1976) zeichnen ein hierarchisches Modell des Selbstkonzepts. Das Globale Selbstkonzept teilt sich zunächst auf in ein Schulisches Selbstkonzept (syn. Fähigkeitsselbstkonzept

oder auch akademisches Selbstkonzept (vgl. Dickhäuser, 2006; Thomsen et al., 2018, Venetz et al., 2012) und ein Nichtschulisches Selbstkonzept. Das Nichtschulische Selbstkonzept besteht dabei aus dem Sozialen, dem Emotionalen und dem Körperlichen Selbstkonzept. Das Schulische Selbstkonzept teilt sich in einer nächsten Ebene in die Teilbereiche Englisch, Geschichte, Mathematik und Naturwissenschaft auf (Shavelson et al., 1976). Thomsen et al. (2018) verallgemeinern in ihrer Darstellung des Selbstkonzeptmodells von Shavelson et al. (1976) den Teilbereich Englisch und sprechen anstelle davon vom Teilbereich Muttersprache. Auch das Nichtschulische Selbstkonzept teilt sich weiter auf. Das Soziale Selbstkonzept differenziert sich in die Bereiche Freunde und bedeutende Andere, das Emotionale Selbstkonzept in den Bereich Gefühle, während sich das Körperliche Selbstkonzept in die Bereiche Körperliche Fähigkeiten und Aussehen ausdifferenziert (Shavelson et al., 1976). «Auf der untersten Ebene stehen schliesslich beobachtbare Verhaltensweisen, die sich in konkreten Situationen zeigen» (Thomsen et al., 2018, S. 94). Nach Shavelson et al. (1976) definiert sich das Selbstkonzept durch sieben Aspekte: Das Selbstkonzept ist organisiert, mehrdimensional, hierarchisch, stabil, definiert sich durch die Entwicklung, besitzt einen bewertenden Charakter und ist unterscheidbar von den anderen Konstrukten. Dies bedeutet, dass das Selbstkonzept «alltägliche, selbstbezogene Informationen» (Lohaus et al., 2010, S. 167) in das Gefüge integriert und die Informationen «durch eine Kategorisierung in ihrer Komplexität reduziert» (Thomsen et al., 2018, S. 94) werden. Die Zuordnung der Informationen erfolgt durch die verschiedenen hierarchisch angeordneten Bereiche (ebd.). Mit jeder Hierarchieebene gewinnt das Selbstkonzept an Stabilität. Folglich bedarf es eine grosse Menge an Erfahrungen, damit das Selbstkonzept verändert werden kann. Mit dem Entwicklungsstand einer Person erfährt das Selbstkonzept eine Ausdifferenzierung in verschiedene Bereiche. Erfahrungen, welche in einem dieser Bereiche gemacht werden, müssen sich dabei nicht notwendigerweise auch auf andere Bereiche auswirken (Lohaus et al., 2010). Eine Person entwickelt nebst Beschreibungen auch Bewertungen von sich selbst. Diese Bewertungen können anhand von absoluten Standards (Ideal) und relativen Standards (Gleichaltrige oder Bewertungen von signifikanten Anderen) vorgenommen werden (Shavelson et al., 1976).

Marsh und Shavelson (1985) bestätigen das Selbstkonzept als mehrdimensional und hierarchisch. Zudem bestätigen sie die Ausdifferenzierung der Facetten bei zunehmendem Alter. Zugleich beschreiben sie die Struktur als komplizierter, als ursprünglich vorgeschlagen. Ergänzend konnte nämlich gezeigt werden, dass sich das Schulische Selbstkonzept in ein mathematisches und ein verbales Selbstkonzept unterteilt (Lohaus et al., 2010). Für die vorliegende Arbeit ist besonders die genauere Betrachtung des Schulischen Selbstkonzepts von Bedeutung, weshalb diese Facette des Globalen Selbstkonzepts noch genauer betrachtet wird. Für eine gute Lesbarkeit wird nachfolgend für das Schulische Selbstkonzept nur noch der Begriff "Fähigkeitsselbstkonzept" verwendet. Beziehen sich Autoren auf das Globale Selbstkonzept oder wird nicht näher beschrieben, auf welche Facette sich bezogen wird, wird folglich der Begriff "Selbstkonzept" gebraucht.

Fähigkeitsselbstkonzept

Das Fähigkeitsselbstkonzept stellt den Teil des Selbstkonzepts dar, welcher «sich auf die wahrgenommenen eigenen Fähigkeiten oder Begabungen» (Dickhäuser, 2018, S. 27) bezieht. Darin sind Annahmen über die Höhe, die Stabilität und die Struktur der eigenen Fähigkeiten eingeschlossen (Schöne & Stiensmeier-Pelster, 2011). Die Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten bezieht sich auf

unterschiedliche Inhaltsbereiche (Dickhäuser, 2018). Dadurch gliedert sich das Fähigkeitsselbstkonzept in domänenspezifische Facetten wie beispielsweise das mathematische Fähigkeitsselbstkonzept (vgl. Dickhäuser, 2006). Solche Begabungswahrnehmungen sind bereits bei Erstklässler_innen nach Schulfächern trennbar (Eccles et al., 1993, zitiert nach Dickhäuser, 2018). Im Fähigkeitsselbstkonzept sind also Überzeugungen darüber enthalten, ob schwierige schulische Anforderungen bewältigt werden können oder nicht (Kleine, Schmitt & Doll, 2013).

2.1.2 Entwicklung des Fähigkeitsselbstkonzepts im Grundschulalter und Einflussfaktoren

Besteht das Selbstkonzept im Vorschulalter «noch aus relativ unzusammenhängenden, inkohärente Selbstaspekten» (Lohaus et al., 2010, S. 172), lässt sich im Schulalter immer mehr die hierarchische Struktur erkennen. Das führt dazu, dass die Betrachtung des Selbst zunehmend differenzierter wird. Sowohl negative wie auch positive Aspekte des Selbstkonzepts können integriert werden, wodurch negative Erfahrungen sich «nicht auf den globalen Selbstwert auswirken, sondern in der Regel allenfalls bereichsspezifische Konsequenzen mit sich bringen» (ebd., S. 173).

Der bestimmende Hauptfaktor bei der Ausbildung des Fähigkeitsselbstkonzepts ist die eigene Leistung einer Person. Die Leistung selbst wirkt sich aber nur indirekt auf das Fähigkeitsselbstkonzept aus (Dickhäuser, 2018). Vielmehr spielen hier Vergleiche eine wichtige Rolle. Anhand von Vergleichen innerhalb von verschiedenen Bezugsrahmen wird die eigene Leistung beurteilt, was sich dann auf das Fähigkeitsselbstkonzept auswirkt (Skaalvik & Skaalvik, 2002). Die eigene Leistung kann mit der Leistung von anderen Personen (sozialer Vergleich), mit einer eigenen früheren Leistung (individuell-temporaler Vergleich), mit einem sachlichen Kriterium (kriterialer Vergleich) oder mit der eigenen Leistung in einem anderen Bereich (individuell-dimensionaler Vergleich) verglichen werden (Dickhäuser, 2018). Gerade im Schulalter haben soziale Vergleiche mit Gleichaltrigen einen starken Effekt auf das Fähigkeitsselbstkonzept (Dickhäuser, 2018). Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass die Schule viele Vergleichsgelegenheiten mit Gleichaltrigen wie beispielsweise «durch leistungsbezogene Vergleiche anhand sozialer Bezugsnormorientierungen» (Thomsen et al., 2018, S. 97) herstellt.

Nebst den Vergleichsprozessen werden Fremdeinschätzungen im Schulalter immer wichtiger für das Wissen über die eigenen Fähigkeiten (Dickhäuser, 2018). «Dieser Effekt kommt insbesondere durch direkte und indirekte Mitteilungen von Fähigkeitseinschätzungen zustande» (ebd., 2018, S. 29). Mit indirekten Mitteilungen von Fähigkeitseinschätzungen oder indirekter Prädikatenzuschreibung ist gemeint, dass Schüler_innen «aus dem Interaktionsverhalten mit dem Lehrer Rückschlüsse auf eigene Merkmale ziehen» (Lohaus et al., 2010). Direkte Prädikatenzuschreibung meint die «direkte verbale Interaktion» (Thomsen et al., 2018). Nebst den Gleichaltrigen steigt dadurch auch der Einfluss der Lehrperson auf das Selbstkonzept von Schüler_innen (Lohaus et al., 2010).

Martschinke und Kammermeyer (2006) konnten eine eher geringe Stabilität des Selbstkonzepts in der ersten Klasse aufzeigen. Zudem kann gerade in der ersten Klasse das Selbstkonzept gesteigert werden. Im Anfangsunterricht bestehen auf Grund dieser noch geringeren Stabilität des Selbstkonzepts «mehr Einflussmöglichkeiten über das Selbstkonzept auf die Leistung als in anderen Klassenstufen» (ebd., S. 127). Werden die vorherigen Ausführungen pädagogisch interpretiert, sind die

Einflussmöglichkeiten der Lehrperson in der Anfangszeit der Grundschule besonders hoch (Martschinke, 2014). Zu wissen, wie solche Einflussmöglichkeiten genutzt werden können und somit wie eine Stärkung des Fähigkeitsselbstkonzepts aussehen kann, ist deshalb von grosser Wichtigkeit.

2.1.3 Förderung des Fähigkeitsselbstkonzepts

Selbstkonzeptinterventionen haben nach O'Mara, Marsh, Craven und Debus (2006) dann den grössten Effekt, wenn sie eine spezifische Selbstkonzeptfacette, wie zum Beispiel das Fähigkeitsselbstkonzept, fokussieren. Dickhäuser (2018) strukturiert die Förderung des Fähigkeitsselbstkonzepts anhand von drei Möglichkeiten: «gezielte Förderung mittels Reattributionstraining, Förderung durch Merkmale des Kontextes und Veränderung des Leistungszielcharakters einer Situation» (S. 34f). Anhand dieser Strukturierung werden folglich Fördermöglichkeiten für das Fähigkeitsselbstkonzept aufgezeigt.

Förderung mittels Reattributionstraining

Mit Programmen wie einem Reattributionstraining kann das Fähigkeitsselbstkonzept gefördert werden (Dresel & Ziegler, 2006; Dickhäuser, 2018). Dabei wird ein attributionales Feedback bei der Anwendung der individuellen Bezugsnorm gegeben. Damit sollen Ursachen für Erfolg oder Misserfolg erklärt werden. Für pädagogische Settings wird empfohlen, gleichzeitig auch die Förderung der Theorie, dass die eigenen Fähigkeiten verändert werden können, zu fokussieren (Dresel & Ziegler, 2006). Denn es wird angenommen, dass sich das Fähigkeitsselbstkonzept nur nachhaltig verändern lässt, wenn gleichzeitig auch «die ggf. dysfunktionalen Annahmen ob der Trainierbarkeit eigener Fähigkeiten verändert werden» (Filipp, 2006, S. 70). Die Theorie, dass die eigenen Fähigkeiten verändert werden können, führt dazu, dass ein Misserfolg zu mehr Anstrengungseinsatz führt. Aus diesem Grund sollte diese Überzeugung aufgebaut werden, wodurch sich die Motivation und die Schulleistung verbessern können (ebd.).

Förderung durch Merkmale des Kontexts

«Ebenso hilfreich wie Programme, die auf eine Förderung des Fähigkeitsselbstkonzepts abzielen, ist zu wissen, welche chronischen Randbedingungen innerhalb von Lernsituationen geeignet sind, Fähigkeitsselbstkonzepte zu fördern» (Dickhäuser, 2018., S. 34). Der Autor präsentiert in diesem Zusammenhang die verstärkte Umsetzung einer individuellen Bezugsnorm als ein Merkmal des Kontexts, welches «zur Förderung von Fähigkeitsselbstkonzepten beitragen oder ungünstigen Entwicklungen entgegenwirken kann» (ebd., S. 35). Verschiedene Studien konnten positive Effekte der individuellen Bezugsnormorientierung auf das Fähigkeitsselbstkonzept nachweisen. So konnten beispielsweise Dickhäuser, Janke, Praetorius und Dresel (2017) positive Effekte der individuellen Bezugsnormorientierung von Lehrpersonen auf das Fähigkeitsselbstkonzept von Gymnasialschüler_innen feststellen. Gleichzeitig wurden negative Effekte bei einer sozialen Bezugsnormorientierung festgestellt. Auch Lüdtker und Köller (2002) und Lüdtker et al. (2005) konnten zeigen, dass eine Orientierung an der individuellen Bezugsnorm seitens der Lehrperson sich positiv auf das Selbstkonzept der Schüler_innen auswirkt. Werden also die individuellen Lernerfolge von Schüler_innen durch die Lehrperson betont, kann die Fähigkeitswahrnehmung von Schüler_innen gesteigert werden. Besonders bei schwachen Schüler_innen ist das in Anbetracht des Fischteicheffekts (s. Kapitel 2.1.4) wichtig (Martschinke, 2014). Deshalb wird die individuelle Bezugsnormorientierung von

Zeinz und Köller (2006) als «besonders geeignet» (S. 188) beschrieben, um einer negativen Entwicklung im Fähigkeitsselbstkonzept bei leistungsschwächeren Schüler_innen entgegenzuwirken. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Förderung des Fähigkeitsselbstkonzepts darin besteht, «dass die individuelle Bezugsnorm von der Lehrperson aktiv gepflegt wird» (Venetz et al., 2012, S. 223).

Förderung durch Veränderung des Leistungszielcharakters der Situation

Eine dritte Möglichkeit zur Förderung des Fähigkeitsselbstkonzepts stellt die Veränderung des Leistungszielcharakters einer Situation dar. Damit die Leistung von Personen mit einem tiefen Fähigkeitsselbstkonzept nicht abfällt, bietet es sich zusätzlich an, «in nicht eindeutig leistungskonnotierten Situationen eher deren Lerncharakter zu betonen» (Dickhäuser, 2018, S. 35). Dadurch können die negativen Effekte eines tiefen Fähigkeitsselbstkonzepts auf die Leistung abgeschwächt werden.

2.1.4 Fähigkeitsselbstkonzept bei Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Fähigkeitsselbstkonzepts wird häufig der Fischteicheffekt (Big-Fish-Little-Pond-Effekt) erwähnt (vgl. Lohaus et al., 2010). Dieser besagt, dass Schüler_innen in einem Umfeld mit leistungsstarken Schüler_innen ein geringer ausgeprägtes Fähigkeitsselbstkonzept entwickeln als in einer Bezugsgruppe mit leistungsschwächeren Schüler_innen (Marsh, 2005). Auf Grund dieses Bezugsgruppeneffekts wird vermutet, dass integrierte Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf ein eher schwächeres Fähigkeitsselbstkonzept aufweisen (vgl. Spörer et al., 2015). Dass integrierte Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf ein tieferes Fähigkeitsselbstkonzept aufweisen als Schüler_innen ohne besonderen Förderbedarf, konnten verschiedene Studien bestätigen (Crede et al., 2019; Venetz et al., 2012; Zeleke, 2004). Ebenfalls konnte gezeigt werden, dass Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf im integrativen Setting im Vergleich mit in Sonderschulen beschulten Schüler_innen ein schwächeres Fähigkeitsselbstkonzept aufweisen (Elbaum, 2002; Venetz et al., 2012). Auffälligkeiten im Fähigkeitsselbstkonzept zeigen sich dabei vor allem bei Schüler_innen mit Lernschwierigkeiten (Elbaum, 2002; Venetz et al., 2012).

2.1.5 Einfluss des Fähigkeitsselbstkonzepts

Fähigkeitsselbstkonzepte können an zahlreichen Stellen des Handlungsprozesses Einfluss auf das Erleben und Verhalten von Personen nehmen (Dickhäuser, 2018). So widmen sich Personen eher den Aufgaben, bei welchen sie die eigenen Fähigkeiten als hoch einschätzen (Marsh & Yeung, 1997, zitiert nach Dickhäuser, 2018). Zudem geben Personen mit einem niedrigen Fähigkeitsselbstkonzept wohl bei Aufgaben, in denen sie Schwierigkeiten haben, schneller auf, was zu einer niedrigeren Leistung führen kann (Dickhäuser, 2018). Experimentelle Arbeiten konnten nach Dickhäuser (2018) zeigen, «dass ein niedriges Fähigkeitsselbstkonzept zu niedrigeren Testleistungen führen kann als ein hohes Fähigkeitsselbstkonzept» (S. 29). Es kann also gesagt werden, dass das Selbstkonzept über die schulischen Leistungen mitbestimmt (Eggert et al., 2014). Diesen Einfluss des Fähigkeitsselbstkonzepts verdeutlicht sich auch bei den Ergebnissen von Hattie (2015). Dabei zeigt sich das Selbstkonzept auf Rang 60 von insgesamt 138 Rängen der Einflussfaktoren auf den Schulerfolg. Mit einer Effektstärke von $d=0,43$ gehört das Selbstkonzept zu den Einflüssen «mit den grössten Auswirkungen auf

Lernleistungs-Outcomes der Schülerinnen und Schüler» (ebd., S. 23). Reziproke Beziehungen zwischen der Leistung und dem Fähigkeitsselbstkonzept sind belegt (Valentine et al., 2004, zitiert nach Filipp, 2006). Ein hohes Fähigkeitsselbstkonzept wirkt sich demnach nicht nur positiv auf die Leistungsentwicklung aus, sondern umgekehrt wirkt, wenn auch deutlich weniger, ein erzieltes Leistungsniveau auf das Fähigkeitsselbstkonzept zurück (Filipp, 2006). Dabei wird die Motivation als eine «Mediatorvariable zwischen Fähigkeitsselbstkonzepten von Schülerinnen und Schülern und ihren schulischen Leistungen verstanden» (Hellmich & Günther, 2011, S. 39). Dies bedeutet, dass, vermittelt über die Motivation, ein günstiges Fähigkeitsselbstkonzept sich positiv auf Schulleitungen auswirkt (ebd.). Es zeigt sich damit, weshalb der Ausbildung eines positiven Fähigkeitsselbstkonzepts Wichtigkeit zukommt. Zudem wurde ersichtlich, dass gerade Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf in integrierten Settings gefährdet sind, ein negatives Fähigkeitsselbstkonzept auszubilden.

2.2 Bezugsnormen

Die Ausführungen im Kapitel 2.1.3 zeigen konkrete Handlungsmöglichkeiten für Lehrperson im Unterricht zur Förderung des Fähigkeitsselbstkonzepts auf. Besonders die individuelle Bezugsnormorientierung zeigt sich als Möglichkeit zur Stärkung des Fähigkeitsselbstkonzepts (vgl. Dickhäuser, 2018; Dickhäuser et al., 2017; Lüdtke & Köller, 2002; Lüdtke et al., 2005; Rheinberg & Fries, 2018). Deshalb wird in diesem Kapitel die individuelle Bezugsnorm genauer betrachtet.

2.2.1 Individuelle-, Soziale und Sachliche-Bezugsnorm

Unter Bezugsnormen werden Standards verstanden, auf deren Basis bei einer Leistungsbewertung Resultate verglichen werden. Zu den drei häufigsten Bezugsnormen gehören die individuelle, die soziale und die sachliche (auch kriteriale oder curriculare) Bezugsnorm (Rheinberg, 2008).

Bei der sozialen Bezugsnorm werden Vergleiche mit einer sozialen Bezugsgruppe vollzogen (ebd.). Über dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe liegende Leistungen werden positiv, unterdurchschnittliche Leistungen negativ und durchschnittliche Leistungen neutral bewertet (Wilbert & Gerdes, 2009). Bei der individuellen Bezugsnorm wird ein intraindividueller Vergleich gemacht, wobei der aktuelle Leistungsstand einer Person mit dem früheren Leistungsstand verglichen wird (Lüdtke & Köller, 2002). Die Beurteilung der Leistung wird damit anhand einer Veränderung gezeigt (Wilbert & Gerdes, 2009). Dadurch wird eine Leistungssteigerung, «egal wie das Ausgangsniveau des Schülers aussieht, positiv bewertet, eine Leistungsverringerung negativ und eine Stagnation der Leistung neutral» (ebd., S. 123f). Bei der sachlichen Bezugsnorm wird mit einem Standard verglichen (Rheinberg, 2008). Dabei «wird eine Leistung anhand eines aufgabenbezogenen Kriteriums bewertet» (Wilbert & Gerdes, 2009, S. 124). «Verwendet man ausschliesslich soziale Bezugsnormen, so wird sichtbar und wichtig, wenn innerhalb einer Bezugsgruppe jemand mehr oder weniger kann als die meisten anderen» (Rheinberg, 2008, S. 179). Eine Leistungssteigerung einer Person oder die Erreichung oder Nicht-Erreichung eines Lernziels wird hingegen nicht sichtbar. Bei ausschliesslicher Verwendung der individuellen Bezugsnorm wird der Lernzuwachs einer Person offengelegt. «Dabei bleibt aber unsichtbar, ob andere nicht viel schneller oder langsamer dazulernen und wie weit jeder noch von einem erforderlichen Kriterium entfernt ist, bzw. es längst erreicht hat» (ebd., S. 179). Die Entfernung einer Leistung von einem Lernziel wird bei der ausschliesslichen Anwendung der sachlichen

Bezugsnorm sichtbar. Die Leistungssteigerung und die Kompetenzunterschiede innerhalb einer sozialen Gruppe bleiben dagegen unsichtbar (ebd.) Je nachdem, welche Bezugsnorm angewendet wird, kann somit die gleiche Leistung unterschiedlich erscheinen. Situativ können Bezugsnormen explizit vorgegeben oder auch nahegelegt sein. Bei Wahlmöglichkeiten unterscheiden sich Personen darin, welche Bezugsnorm sie bevorzugt anwenden (Rheinberg & Fries, 2018). Gerade auch Lehrpersonen unterscheiden sich beim Bevorzugen einer Bezugsnorm (Rheinberg, 2008). Unterrichtsbesonderheiten von Lehrpersonen mit individueller Bezugsnormorientierung werden im Kapitel 2.2.3 dargestellt.

2.2.2 Bezugsnormorientierung (BNO)

Die Tendenz von Lehrpersonen, eine Bezugsnorm bevorzugt anzuwenden, wird Bezugsnormorientierung genannt (Rheinberg, 1980). Trotz Studien zu den Ursachen von Unterschieden in der Bezugsnormorientierung von Lehrpersonen sind diese noch ungeklärt (Köller, 2005; Rheinberg, 2008). Die Untersuchung von Unterschieden in der Bezugsnormorientierung aber führt zur Möglichkeit, bezugsnormorientierungsspezifische Unterrichtsbesonderheiten zu ermitteln (Rheinberg, 2008). Da im Zusammenhang mit der Stärkung des Fähigkeitsselbstkonzepts besonders die individuelle Bezugsnorm interessiert, werden folglich Unterrichtsbesonderheiten im Zusammenhang mit der individuellen Bezugsnormorientierung genauer ausgeführt.

2.2.3 Unterrichtsbesonderheiten bei individueller Bezugsnormorientierung (IBNO)

Im Vordergrund steht bei der individuellen Bezugsnormorientierung die zeitliche Leistungsentwicklung von Schüler_innen. Von der Lehrperson wird versucht, jeden kleinen individuellen Lernfortschritt sichtbar zu machen (Köller, 2005). Lehrpersonen mit individueller Bezugsnormorientierung bemühen sich «häufiger um eine individuelle Schwierigkeitsdosierung von Aufgaben oder um Wahlmöglichkeiten bei der Aufgabenstellung – wo es möglich ist» (Rheinberg, 2008, S. 183). Sie nehmen kaum zeitstabile Kausalattributionen wahr (ebd.). Dies bedeutet, dass Ursachen bei Erfolgen oder Misserfolgen offengelassen werden oder dass die Zuschreibung nicht auf eine Ursache beschränkt wird (Köller, 2005). Als Ursachen von Leistungen von Schüler_innen sehen sie stattdessen vielmehr zeitvariable Faktoren wie das Interesse, den eigenen Unterricht oder die Anstrengung (Rheinberg & Fries, 2018). Auch die Leistungserwartungen der Lehrpersonen an die Schüler_innen sind eher kurzfristig. Zudem orientiert sich Lob und Tadel an der individuellen Leistungsentwicklung (ebd.). Eine individuelle Bezugsnormorientierung äussert sich weiter darin, dass Schüler_innen verstärkt zur Selbstreflexion angeleitet werden (vgl. Oswald, Schmidt, Valkanover & Conzelmann, 2013).

2.2.4 Individuelle Bezugsnorm bei Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf

Köller (2005) präsentiert den aktuellen Stand der empirischen Befunde zu den Effekten der individuellen Bezugsnormorientierung. Anhand vieler quasi-experimenteller Studien und Arbeiten kommt der Autor zum Fazit, dass durch die individuelle Bezugsnormorientierung positive Effekte auf emotionale, kognitive und emotionale Variablen entstehen. So bauen Schüler_innen im Zusammenhang mit einer verstärkten Anwendung der individuellen Bezugsnorm Misserfolgsbefürchtungen ab und die Schulunlust wie auch die manifeste Angst sinken. Die Unterrichtsbesonderheiten im Zusammenhang mit einer individuellen Bezugsnormorientierung sind nach Ansicht des Autors allgemein aber gerade für

leistungsschwächere Schüler_innen besonders bedeutsam (ebd.). Dem pflichten auch die Resultate von Venetz et al. (2012) bei. Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf «orientieren sich – gesamthaft gesehen – weniger an individuellen und stärker an sozialen Bezugsnormen» (ebd., S. 131). Damit nehmen Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf selbst öfters soziale Vergleiche vor. Das wirkt sich womöglich negativ auf ihre Motivation aus. Zusätzlich sind Schüler_innen mit einer Schulleistungsschwäche im Vergleich mit einer Referenzgruppe entschieden der Meinung, dass die Lehrperson ihre Leistungen stärker anhand der sozialen Bezugsnorm beurteilt (ebd.). Die grosse Bedeutung der individuellen Bezugsnorm gerade für die integrative Didaktik betonen Venetz et al. (2012) in dem sie diese «als unverzichtbares Element» (S. 223) bezeichnen.

2.2.5 Individuelle Bezugsnorm als ein Merkmal des Kontexts

Wie im Kapitel 2.1.3 aufgezeigt, wird die individuelle Bezugsnormorientierung von Dickhäuser (2018) als ein Merkmal des Kontexts beschrieben, welches zur Förderung von Fähigkeitsselbstkonzepten beiträgt. «In der soziologischen Literatur werden höchst unterschiedliche Dinge als Kontext behandelt» (Tranow, 2018, S. 24). Auch Alpheis (1988) und Friedrichs und Nonnenmacher (2014) halten ein Fehlen von genauen Bestimmungen des Kontexts als Begriff in der Literatur fest. Auf jeden Fall handelt es sich nach Tranow (2018) bei der Bestimmung des Kontextbegriffs «in den meisten Fällen um eine Variation der Idee, dass Kontexte Umweltbedingungen mit Handlungsrelevanz seien» (S. 25). Deswegen definiert der Autor den Begriff des Kontexts als «relevante Umweltbedingungen des Handelns und Interagierens von Individuen» (ebd., S. 38). Um im Zusammenhang mit soziologischen Untersuchungen diese Kontexte zu berücksichtigen, müssen die Kontexte «mit bestimmten Merkmalen bzw. Variablen identifiziert werden» (ebd., S. 31). Dabei handelt es sich um die Kontextmerkmale. Im Zusammenhang mit der individuellen Bezugsnorm als Merkmal des Kontexts interessiert besonders der unterrichtliche Kontext und dessen Kontextmerkmale. Es lässt sich kaum Literatur konkret zum unterrichtlichen Kontext und dessen Merkmalen finden. Einzig konnten die Ausführungen von Fend (2008b) gefunden werden, welche im Zusammenhang mit Prozessen der Rekontextualisierung den unterrichtlichen Handlungskontext beschreiben. Der Handlungskontext 1 auf der Unterrichtsebene setzt sich dabei aus rechtlichen Vorgaben, Lehrplänen, Prüfungsanforderungen und schulische Vereinbarungen zusammen. Der Handlungskontext 2 beinhaltet Merkmale der Schulklasse, Elternerwartungen und die eigene Belastbarkeit. Damit werden handlungsrelevante Umweltbedingungen des unterrichtlichen Handlungskontexts aufgezeigt. Die beiden unterrichtlichen Handlungskontexte zeigen Handlungsformen auf (Fend, 2008a). Die Handlungsformen auf der Unterrichtsebene sind dabei die Unterrichtsvorbereitung, das Unterrichten, die Klassenführung, die Erziehung, das Konfliktlösen und das Bewerten und Beurteilen (Fend, 2008b). Zeichnet sich nun ein unterrichtlicher Kontext durch die individuelle Bezugsnorm als Merkmal aus, sollte sich dies also in den Handlungsformen zeigen. Deshalb interessiert, was die Anwendung der individuellen Bezugsnorm bedeutet, sprich, welche Handlungsformen einen Kontext mit der individuellen Bezugsnorm als Merkmal erkennbar machen.

2.2.6 Anwendung einer individuellen Bezugsnorm

Welche Handlungsformen die Anwendung einer individuellen Bezugsnorm ausmachen, können aus den Ausführungen in den Kapiteln 2.2.1, 2.2.2 und 2.2.3 bereits erschlossen werden. Die Ausführungen werden hier für eine übersichtliche Darstellung in kurzer Form zusammengetragen.

Das Anwenden der individuellen Bezugsnorm zeigt sich im Vornehmen von intraindividuellen Vergleichen (vgl. Lüdtker & Köller, 2002). Immer wieder muss der persönliche Lernfortschritt von Schüler_innen gespiegelt werden (vgl. Venetz et al., 2012). Die Lehrperson versucht jeden kleinen Lernfortschritt von Schüler_innen sichtbar zu machen (vgl. Köller, 2005). Zeinz und Köller (2006) nennen das Dokumentieren und Sichtbarmachen von Leistungsrückmeldungen zu den Lernfortschritten als Gelingensbedingungen für eine verstärkte individuelle Bezugsnormorientierung. Aus den Ausführungen von Köller (2005) und Martschinke (2014) geht hervor, dass dies vor allem durch Rückmeldungen bezogen auf die Entwicklungsschritte der Schüler_innen durchgeführt wird. Zugleich ist die Anwendung der individuellen Bezugsnorm mehr als nur eine Rückmeldestrategie (Köller, 2005). Auch Massnahmen zur Binnendifferenzierung und Individualisierung müssen etabliert werden. Schüler_innen erhalten ihrem Leistungsstand entsprechend unterschiedlich schwierige Aufgaben und Wahlmöglichkeiten bei den Aufgabenstellungen (Köller, 2005; Rheinberg, 2008; Zeinz & Köller, 2006). Zudem wird die individuelle Bezugsnorm nicht nur durch die Lehrperson gepflegt. Die individuelle Bezugsnorm bedeutet auch, dass Schüler_innen «ihre Lernfortschritte auf sich selbst beziehen, die Norm ist ihr persönlicher Lernfortschritt über die Zeit» (Venetz et al., 2012, S. 223). Ebenfalls gehört zur Anwendung der individuellen Bezugsnorm, dass Schüler_innen von der Lehrperson vermehrt in der Selbstreflexion angeleitet werden (vgl. Oswald et al., 2013). Für die Anwendung der individuellen Bezugsnorm braucht die Lehrperson Informationen über den Lernstand der Schüler_innen (Jungjohann, Gebhardt & Scheer, 2022, zitiert nach Jungjohann & Gebhardt, 2022). Damit wird eine Voraussetzung für die Anwendung der individuellen Bezugsnorm aufgezeigt.

2.3 Theoretische Hintergründe zu Lerncoaching

Mit Lerncoaching liegt ein spezifisches Beratungskonzept vor (Müller, 2019), welchem, wie sich im Verlauf dieses Kapitels zeigen wird, eine positive Wirkung auf das Selbstkonzept zugesprochen wird (vgl. Müller-Lehmann, 2019). Gleichzeitig liegt im Bereich von Lerncoaching ein Forschungsdesiderat vor (Müller, 2019). In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zu Lerncoaching dargestellt. Durch die Auseinandersetzung mit Literatur zu Lerncoaching soll untersucht werden, was Lerncoaching ist, was es ausmacht und wie die Umsetzung in der Theorie aussieht.

2.3.1 Definition

Lerncoaching als Begriff ist weder geschützt noch klar definiert (Hardeland, 2021). Für eine Annäherung muss deshalb zuerst Coaching an sich genauer betrachtet werden. Coaching kommt ursprünglich aus den Bereichen Sport und Wirtschaft, wo es zur Leistungsoptimierung gedacht war (Nicolaisen, 2020). «Mittlerweile dient es in einer grossen Bandbreite dem beruflichen und privaten Selbstmanagement» (ebd., S. 4). Coaching gehört neben Mediation oder Supervision zu den professionellen Beratungsformen (ebd.) und «steht für eine ziel-, lösungs- und ressourcenorientierte Beratung» (Hardeland, 2021, S. 19). Lerncoaching nun ist als Variante von Coaching zu verstehen, welche das

Lernen in den Mittelpunkt stellt (Nicolaisen, 2020; Pallasch & Hameyer, 2008). Bewährte Konzepte und Vorgehensweisen von Coaching werden bei Lerncoaching auf das Unterstützen und Begleiten von Lernprozessen angewendet. Lerncoaching kann als professionelle, prozessorientierte und personenzentrierte Beratungsform verstanden werden (Nicolaisen, 2020), welche sich «auf das Lernen und lernbeeinflussende Faktoren wie Motivation, Mitlerner und Lernstoff bezieht» (Hardeland, 2021, S. 19). Dabei werden «sowohl das schulische, universitäre und betriebliche als auch das eigenständige, ausserunterrichtliche – das häusliche – Lernen betrachtet» (ebd. S. 19). Eschelmüller, Kummer Wyss und Baeriswyl (2020) definieren Lerncoaching als «eine spezifische Gesamtkonzeption, eine besondere Architektur des Unterrichts, des Unterrichtens und vor allem des Lernens» (S. 7).

2.3.2 Ziel von Lerncoaching

Als oberstes Ziel von Lerncoaching wird die individuelle Förderung von Schüler_innen in ihrem Lernprozess und ihrem Lernverhalten beschrieben, welche zu einem zufriedeneren und effektiveren Lernen führen soll (Hardeland, 2021). Durch einen Beratungsprozess wird also versucht, Schüler_innen zum optimalen Lernen zu verhelfen (Pallasch & Hameyer, 2008).

Auf Seite der Schüler_innen versucht Lerncoaching durch eine «Lernbefindlichkeitsanalyse» (Pallasch & Hameyer, 2008, S. 113) das Lernverhalten sowie das Lern-Selbstmanagement zu verbessern, so dass das Lernen von Schüler_innen selbstständig optimiert und gestaltet werden kann (ebd.). Lernprozesse von Schüler_innen sollen also durch die Beratung optimiert werden (Nicolaisen, 2013), wodurch «eine Verbesserung des Lernens/Lernhandelns» (Hardeland, 2021, S. 23) bezweckt wird. Für das selbstregulierte Steuern der Lernprozesse sollen Schüler_innen lernen, die eigenen Lernvoraussetzungen einzuschätzen und sie weiter zu gestalten. Ebenfalls sollen gemeinsam mit der lerncoachenden Lehrperson Strategien und Massnahmen entwickelt werden, welche sowohl der Persönlichkeit als auch den Bedürfnissen gerecht werden sollen (ebd.).

Pallasch und Hameyer (2008) beschreiben «die optimale Passung zwischen Lerner und Lerninhalt» (S. 11) als Ziel eines Beratungsprozesses. Damit rücken sowohl der Aneignungs- und der Vermittlungsprozess als auch die Lehrperson und der Unterricht in den Fokus. Lerncoaching bietet nämlich lerncoachenden Lehrperson die Möglichkeit, «die Passgenauigkeit von Unterricht im Hinblick auf die individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler_innen zu überprüfen und unter Einbezug der Schüler_innen entsprechend qualitativ zu verbessern» (Müller, 2019, S. 113), weshalb von Lerncoaching als «Methode zur Individualisierung und Adaptivität von Unterricht» (ebd., S. 113) gesprochen wird. Als Basis dafür braucht es ein demokratisch-konstruktivistisches Lernverständnis. Durch die horizontale Beratung von Lerncoaching, bei welcher die lerncoachende Lehrperson sich als Expert_in des allgemeinen Lernens und der/die Schüler_in als Expert_in des persönlichen Lernprozesses einbringen können, kann ein Austausch «in Hinblick auf die Weiterentwicklung bzw. Verbesserung der Lernmöglichkeiten» (ebd., S. 114) stattfinden. Dafür sollen in Lerncoachinggesprächen also nicht nur die persönliche Lernvoraussetzungen (Motivation, Charaktereigenschaften, etc.) analysiert werden, sondern auch die Bedingungen, in welchen das Lernen geschieht (Lernangebote, Didaktik und Methodik des Unterrichts). So werden in Lerncoachinggesprächen Lernprozesse förderdiagnostisch analysiert. Diagnostische Ergebnisse aus Beobachtungen, Gesprächen, Beurteilungen, Tests und Dokumentanalysen können im Gespräch

vertieft und erweitert werden, «so dass Fördermöglichkeiten kreativer und passgenauer entwickelt werden können» (ebd., S. 114).

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass Lerncoaching die verbesserte individuelle Unterstützung und Förderung der Schüler_innen zum Ziel hat, welche durch die Passung zwischen Lerner_in und Lerninhalt erreicht werden soll. Dies soll dadurch erreicht werden, dass durch Lerncoachinggesprächen Hinweise erhalten werden können, «wie Lernprozesse sowohl seitens der Lehrkraft im Hinblick auf die didaktisch methodische Ebene als auch seitens der Schüler im Hinblick auf seine Selbstregulation verbessert werden können» (ebd., S. 114).

2.3.3 Grundhaltung

Eine «beziehungssensible und konstruktivistisch orientierte Grundhaltung» (Nicolaisen, 2020, S. 4) gilt als Fundament von Lerncoaching (Eschelmüller et al., 2020). Mit Haltung ist «die Einstellung gemeint, mit der interagierende Individuen situationsspezifisch miteinander umgehen und das Geschehen bewerten» (ebd., S. 7). In dieser konstruktivistisch orientierten Grundhaltung geht man «vom Grundgedanken aus, dass neues Wissen auf der Basis von Vorerfahrungen und Vorwissen aktiv und eigenständig konstruiert werden muss» (Eschelmüller, 2007, S. 21). Beobachtungen sind dadurch immer abhängig von der beobachtenden Person und die Wirklichkeit eine persönliche Konstruktion. Wahrnehmungen und Erkenntnisse werden erst durch die eigene Erfahrung konstruiert und sind objektiv weder wahr noch richtig (Hardeland, 2021). Für Lerncoaching bedeutet das, dass lerncoachende Personen sich bewusst sind, dass «jeder Lernende seine eigene, persönliche und passende Lösungsstrategie entwickeln muss» (ebd. S. 39) und es keine Ratschläge gibt, welche allgemeingültig sind (ebd.).

Müller (2020) ergänzt, dass Lerncoaching nebst dem konstruktivistischen Lernverständnis auch von einem demokratischen Erziehungsverständnis geprägt ist. Gemeint ist damit, dass die lerncoachende Lehrperson und der_die gecoachte Schüler_in «gleichberechtigte Partner_innen im Lernen» (ebd., S. 113) sind, weshalb Lerncoaching als eine horizontale Beratung gilt (Hardeland, 2021). Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten werden von der Lehrperson und dem_der Schüler_in gemeinsam im Dialog entwickelt. Der coachenden Person kommt dabei keine Expert_innenrolle zu (Nicolaisen, 2020). Vielmehr werden die Schüler_innen als Expert_innen für das eigene Lernen und sich selbst anerkannt. Somit steht Lerncoaching einer Expert_innenberatung (einer vertikalen Beratung) gegenüber, in welcher die beratende Person Tipps und Ratschläge erteilt. Lerncoach_innen leisten also vielmehr «Hilfe zur Selbsthilfe» (Hardeland, 2021, S. 77) und nehmen eine Haltung des Nichtwissens ein (ebd.). Dadurch unterstützt Lerncoaching in der Gesprächssituation einen Rollenwechsel von der Lehrperson zum_zur Lerncoach_in (Müller-Lehmann, 2019). Was ein solcher Rollenwechsel bedeutet, wird im Folgenden genauer ausgeführt.

2.3.4 Rolle einer lerncoachenden Person

Die Rolle einer lerncoachenden Person unterscheidet sich stark zur Rolle der Lehrperson (Eschelmüller et al., 2020). Eine Lehrperson nimmt bei der Arbeit mit Lerncoaching eine zusätzliche Rolle ein, welche sowohl geübt als auch erlernt werden muss. Eine geübte lerncoachende Person kann zwischen den beiden Rollen wechseln (Hardeland, 2021). «Ein Lerncoach steht als beratende Ressource zur

Verfügung, mit der ganzen Expertise, die er oder sie als Lehrperson mitbringt» (ebd., S. 91). Dabei ist aber essentiell, dass sich lerncoachende Personen immer wieder reflektieren, «wie weit sie die Anliegen der Lernenden wirklich ernst nehmen und sie nicht bereits innerlich interpretativ bearbeiten und beurteilen» (ebd. S. 91) und folglich den Schüler_innen sagen, was zu tun wäre. Somit steht der Lehrperson, welche durch ihr Fachwissen den Lernprozess von Schüler_innen strukturiert, Ziele setzt und anschliessend die Ergebnisse bewertet, die lerncoachende Person gegenüber, welche individuelle Prozesse von Schüler_innen mit der nicht-wissenden Haltung begleitet und unterstützt (ebd.). Wie sich zeigt, definiert sich die Rolle einer lerncoachenden Person durch die Lerncoaching zugrundeliegende Haltung. Auch Hardeland (2021) beschreibt die Rolle entlang dieser Grundhaltung. Dies zeigt sich in den von der Autorin aufgeführten Merkmalen und Aufgaben einer lerncoachenden Person. Eine lerncoachende Person fungiert demnach als Prozessbegleiter_in, Rahmengeber_in, Fragensteller_in und Zuhörer_in. Lerncoachende Personen regen zur eigenen Lösungsfindung und Selbstreflexion an, stellen mehr Fragen, als sie Antworten geben, geben keine Ratschläge, sondern Impulse und animieren Schüler_innen zum Erzählen, anstatt, dass sie belehren. Lerncoachende Personen sorgen für eine vertrauensvolle Atmosphäre, anstelle von Zwangs- oder Beratungssituationen und regen Reflexionsprozesse von Schüler_innen an, ohne eigene Interpretationen und Deutungen zu formulieren. Eine lerncoachende Person fördert das Selbstbewusstsein, die Eigenverantwortung und die Selbstständigkeit von Schüler_innen (ebd.). Gerade dieses Fördern ist bei Lerncoaching zentral. So wird das Fördern von Eschelmüller et al. (2020) als Ziel von Lerncoaching genannt.

In den Ausführungen von Hardeland (2021) wird ersichtlich, dass sowohl Lehrpersonen, als auch externe Personen als Lerncoach_innen arbeiten können. Dass unter Lehrpersonen nicht nur Lehrpersonen mit einer Klassenverantwortung, sondern auch Schulische Heilpädagog_innen gemeint sind, zeigt der Beitrag von Bollier und Rüttimann (2011). Darin postulieren die Autoren ein heilpädagogisches Lerncoaching. Da sich die vorliegende Arbeit mit Lerncoaching im Unterricht befasst, werden im folgenden nur Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog_innen als Lerncoach_innen berücksichtigt. Für eine gute Lesbarkeit wird fortan von lerncoachenden Lehrpersonen gesprochen, was sowohl Lehrpersonen mit Klassenverantwortung als auch Schulische Heilpädagog_innen miteinschliesst.

Nebst der im Kapitel 2.3.3 ausgeführten Grundhaltung benötigen lerncoachende Lehrpersonen nach Nicolaisen (2020) für die Arbeit mit Lerncoaching «spezifische Vorgehensweisen» (S. 4). Darauf soll in der Folge genauer eingegangen werden. Eschelmüller et al. (2020) stellen als Methodenkoffer Techniken und Methoden zur Gesprächsführung vor. Die nachfolgend präsentierten Vorgehensweisen werden aber grösser gefasst. Es werden zunächst wichtige Ansätze und Grundlagen von Lerncoaching vorgestellt.

2.3.5 Vorgehensweisen

Für die Arbeit mit Lerncoaching sollten lerncoachende Lehrpersonen verschiedene Beratungsansätze und Theorien nutzen. Je nach Situation werden die Beratungsansätze flexibel miteinander kombiniert, was ein individuelles Vorgehen ermöglicht (Hardeland, 2021). Diese fürs Lerncoaching wichtigen Beratungsansätze werden nachstehend kurz vorgestellt.

Beratungsansätze und Theorien

Konstruktivismus

Der Konstruktivismus «ist ein Sammelbegriff für verschiedene philosophische Denkrichtungen und Strömungen» (Hardeland, 2021, S. 38). Die zentrale Bedeutung des Konstruktivismus für das Lerncoaching wurde bereits im Kapitel 2.3.3 im Zusammenhang mit der Haltung erwähnt. Deshalb werden die Ausführungen an dieser Stelle nicht wiederholt.

Kognitiv-verhaltenstherapeutischer Beratungsansatz

Diesem Beratungsansatz liegt der Behaviorismus zugrunde. Das Ziel ist es, die Verhaltens- und Denkweisen von Klienten_innen zu verändern (Nussbeck, 2010, zitiert nach Hardeland, 2021). Dabei kommt der Sprache eine grosse Bedeutung zu. Negative Glaubenssätze sollen identifiziert und dann positiv umformuliert werden. Auch die Zielformulierung steht im Zentrum. Lerncoachende Lehrpersonen, welche nach diesem Beratungsansatz arbeiten, lassen die Schüler_innen zu Beginn ein klares Ziel formulieren (Hardeland, 2021). «Dann steht die lösungsorientierte und praktische Veränderungsarbeit im Mittelpunkt des Lerncoachings» (McLeod, 2004, zitiert nach Hardeland, 2021, S. 40).

Personenzentrierter Beratungsansatz

Diesem Beratungsansatz liegt ein optimistisches und positives Menschenbild zugrunde. Alle Menschen gelten als entwicklungs- und entscheidungsfähig (Hardeland, 2021). Der personenzentrierte Beratungsansatz hat folgende Grundauffassung: Lösungspotentiale und Ressourcen werden bei dem_der Schüler_in gesucht, wodurch auf deren_dessen Erleben verstärkt eingegangen wird (Nicolaisen, 2013). Dies bedeutet für eine lerncoachende Lehrperson, dass sie sich inhaltlich zurückhält (Hardeland, 2021). Die Schüler_innen sollen zur Veränderung des eigenen Lebens befähigt werden (McLeod, 2004, zitiert nach Hardeland, 2021). Nicht das Problem, sondern das Individuum steht für die beratende Person im Mittelpunkt (Rogers & Rosenberg, 1980, zitiert nach Eschelmüller et al., 2020). In diesem Ansatz wird also stark auf die eigene Erfahrungswelt der ratsuchenden Person fokussiert und die Gefühlswelt miteinbezogen (Eschelmüller et al., 2020).

Systemischer Beratungsansatz

Während beim personenzentrierten und dem kognitiv-verhaltenstherapeutischen Beratungsansatz auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler_innen eingegangen wird, betrachtet der systemische Beratungsansatz «das komplexe soziale System des Lernenden» (Hardeland, 2021, S. 44), was sowohl das schulische wie auch das häusliche Umfeld miteinschliesst (ebd.). Störungen entstehen nach diesem Ansatz in sozialen Gefügen. Es wird davon ausgegangen, dass der soziale Kontext und das Verhalten einzelner Personen sich gegenseitig beeinflussen (Palmowski, 2011, zitiert nach Hardeland, 2021). Dadurch werden Personen als «beziehungsorientiertes Wesen» (Hardeland, 2021, S. 46) ins Zentrum gestellt. Für die Arbeit mit Lerncoaching bedeutet das, dass soziale Systeme wie die Familie oder die Schulklasse miteinbezogen werden müssen (Hardeland, 2021). Die ratsuchende Person wird zur Äusserung der eigenen Wahrnehmungen und Beobachtungen angeregt. Diese werden gemeinsam mit der lerncoachenden Lehrperson «interpretiert, mit wahrgenommenen und vermuteten

Interaktionsmustern verbunden, in den entsprechenden Kontext gesetzt und daraus Hypothesen generiert» (Eschelmüller et al., 2020, S. 94). Diese Hypothesen können zu Interventions- und Handlungsmöglichkeiten führen. Die Interventionen werden zunächst vereinbart und dann umgesetzt. Die Wirkung der Intervention wird in der Zeit danach beobachtet und wahrgenommen und beim nächsten Kontakt besprochen. Typisch für systemische Beratungsgespräche sind zirkuläre und partizipative Frageformen sowie Skalierungs-, Wirklichkeitskonstruktions- und Möglichkeitsfragen (ebd.). «Zirkuläre Fragen zielen auf Verhalten in Beziehungskontexten und beziehen dazu Drittpersonen mit ein» (ebd., S. 94). Bei Skalierungsfragen geht es um das Verdeutlichen von Unterschieden durch eine Skalierung. Wirklichkeitskonstruktionsfragen suchen nach der Interaktion des Verhaltens und dem Kontext. Es wird also gefragt, in welchen Situationen ein Problem auftritt (ebd.). Möglichkeitskonstruktionsfragen blicken in «die Zukunft und wirken ressourcenstärkend, sie fragen nach Ausnahmen, öffnen die Perspektive auf Wunder und Ressourcen» (ebd., S. 94). Partizipative Fragen werden vor allem am Anfang und am Ende eines Gesprächs gestellt. Sie «betonen das gemeinsame Suchen nach Lösungen und bezwecken das bewusste Einbeziehen der zu beratenden Person in den Gesprächs- und Beratungsprozess» (ebd., S. 94).

Lösungsorientierter (Kurzzeit-)Beratungsansatz

Der lösungsorientierte Ansatz entwickelte sich aus dem systemischen Beratungsansatz (Eschelmüller et al., 2020). Ressourcen und positive Erfahrungen der Schüler_innen stehen bei diesem Ansatz im Zentrum. Nicht das Problem (Ursachen oder Erklärungen), sondern die Lösung wird dabei fokussiert (Hardeland, 2021). «Hierbei wird der Blick verstärkt nach vorn und weniger auf die Vergangenheit gerichtet (Bamberger, 2015, zitiert nach Hardeland, 2021). Dadurch kann die Abgrenzung zum systemischen Beratungsansatz erklärt werden. Die Analyse des Problems wird hier nochmals weniger, dafür die Lösungsfindung stärker beachtet. Besonders stehen die Ressourcen im Mittelpunkt. Es geht darum, diese bewusst werden zu lassen und für die Lösung zu aktivieren. Es werden die gleichen Frageformate wie beim systemischen Beratungsansatz verwendet. Ergänzend wird mit Lob und Komplimenten sowie Anregungen wie Tipps und Ideen gearbeitet (Eschelmüller et al., 2020).

Diagnostizieren

Eschelmüller et al. (2020) nennen das Diagnostizieren als Grundlage von Lerncoaching. Dies wird auch bei Müller (2019) betont, wenn im Zusammenhang mit dem Lerncoaching als Methode zur Individualisierung davon gesprochen wird, dass Lernprozesse in Lerncoachinggesprächen förderdiagnostisch analysiert werden (s. Kapitel 2.3.2). Ein effektives Lerncoaching kann nicht ohne präzise und vielseitige Informationen zum Lernstand und Lernprozess angeboten werden. Förderung in Verbindung mit Lerncoaching bedeutet ein differenziertes und individuelles Lernangebot bereitzustellen. Gerade das formative Diagnostizieren und Beurteilen dient der Differenzierung und bietet Grundlagen und Erkenntnisse für Lerncoachinggespräche. Mit den Erkenntnissen kann in Gesprächen zum einen das Lernen reflektiert und die Selbststeuerung gefördert und zum anderen durch die Lehrperson der Unterricht analysiert werden (Eschelmüller et al., 2020). Auch Müller (2019) spricht davon, dass in Lerncoachinggesprächen Lernprozesse «im Sinne einer Förderdiagnostik/pädagogischen Diagnostik» (S. 114) analysiert werden, «so dass Fördermöglichkeiten kreativer und passgenauer entwickelt werden können» (S. 114).

Zum diagnostischen Prozess gehört das wertfreie Beobachten. Damit gemeint ist ein eher beschreibendes und weniger ein interpretierendes Erfassen und Mitteilen. Die Beobachtungen sollen dabei aber nicht beiläufig sein und das Diagnostizieren nicht intuitiv stattfinden, da dies nicht reicht, «um inhaltlich gute Feedbacks zu geben und ein zielgerichtetes Coaching aufzubauen» (Eschelmüller et al., 2020, S. 23). Beobachtungen werden so zur Grundlage von Lerncoaching. Im Zusammenhang mit Beobachtungen werden Bezugsnormen genannt. In Diagnosen enthaltene Aussagen und Äusserungen bezüglich Persönlichkeitsmerkmalen und Fähigkeiten werden jeweils auf Basis einer Bezugsnorm gemacht. Für Lerncoaching ist zentral, dass Beobachtungen beschrieben werden und die Bezugsnorm offengelegt wird, wobei die soziale Bezugsnorm weniger erwünscht ist (ebd.).

Es zeigt sich also, dass diagnostische Prozesse für die Durchführung von Lerncoaching benötigt werden. Zudem hat auch die Beratung an sich einen «diagnostischen und orientierenden Wert» (Pallasch & Hameyer, 2008, S. 103). Die lerncoachende Lehrperson kann im Lerncoachinggespräch feststellen, «wie über das Gelernte gesprochen wird, was die Schülerinnen und Schüler sich merken, wie sie es bewerten und was sie tun wollen, um weiterarbeiten zu können» (ebd., S. 103). Hardeland (2021) spricht im Gegensatz dazu davon, dass lerncoachende Lehrpersonen nicht die Aufgabe haben, «den Lernenden zu analysieren und eine Art Diagnose zu stellen» (ebd., S. 90). Sie plädiert dafür, dass lerncoachende Lehrpersonen mehrere, verschiedene Hypothesen zum Anliegen des_der Schülers_in bilden, um dadurch für unterschiedliche Richtungen offen zu sein. Die unterschiedlichen Hypothesen sollen vorläufig und keine Zuschreibungen sein und zudem den Schüler_innen nicht mitgeteilt werden. Die Hypothesen werden in den Lerncoachinggesprächen überprüft, verändert, bestätigt oder verworfen. Damit zeigt sich bei Hardeland (2021) die konstruktivistisch orientierte Grundhaltung und die Haltung des Nichtwissens bei Lerncoaching.

Die Ausführungen von Eschelmüller et al. (2020), Müller (2019) und Hardeland (2021) zur Diagnostik wirken an dieser Stelle zunächst gegensätzlich. Einerseits wird vom Diagnostizieren als Grundlage gesprochen, andererseits soll es klar nicht darum gehen, Schüler_innen zu analysieren und zu diagnostizieren. Es kann vermutet werden, dass Hardeland (2021) von standardisierten diagnostischen Ergebnissen spricht, welche bei Lerncoaching explizit nicht erhoben werden sollen. Durch Lerncoaching sind eher nicht-standardisierte Ergebnisse zu erwarten. Diese Vermutung wird durch Müller (2019) gestützt. Sie nennt solche «nicht standardisierte, diagnostische Ergebnisse, die über Gespräche, Beobachtungen, Beurteilungen, Tests und/oder Dokumentenanalysen gemacht werden» (ebd., S. 114) als Grundlage für die Anpassung von Fördermöglichkeiten.

2.3.6 Formen

«Lerncoaching kann in verschiedenen Formen und Varianten angeboten werden» (Hardeland, 2021, S. 26). Zunächst wird bei Lerncoaching zwischen Einzel-Lerncoaching und Klassen-Coaching unterschieden. Vor dem Hintergrund des Interesses dieser Arbeit bezüglich der individuellen Bezugsnorm werden im Folgenden lediglich die Einzel-Lerncoaching-Settings betrachtet.

Hardeland (2021) stellt zwei Formen des Einzel-Lerncoachings vor. Dies ist zum einen das klassische (geplante) Lerncoaching-Gespräch und zum anderen ein situativ bedingtes Kurz-Lerncoaching. Diese unterscheiden sich in den Zielen, dem Fokus, dem Setting, der Vorgehensweise, der Dauer/Frequenz, den Voraussetzungen, den Adressaten, der Weiterführung, den Chancen/Möglichkeiten, den

Stolpersteinen und den Möglichkeiten. So ist das Ziel eines länger dauernden klassischen, terminierten Lerncoaching-Gesprächs die Förderung der Selbstwirksamkeit, der Selbstintegration, des Selbstmanagements und der Prüfungskompetenz. Bei einem kürzeren situativ bedingten Kurz-Lerncoaching geht es vor allem um die Förderung der Lernbereitschaft, um die Klärung bei Verständnisschwierigkeiten, um Rückmeldungen (Lob, Komplimente), um die Binnendifferenzierung, um das Erfassen eines Lernwegs und um Unterstützung bei der Aufgabenbearbeitung. Dieses findet im Gegensatz zum klassischen, terminierten Lerncoachinggespräch kurzfristig, nur situativ wiederkehrend statt und ist weniger hypothesengeleitet.

Auch Eschelmüller et al. (2020) stellen verschiedene Lerncoaching-Settings vor. Wiederum unterscheiden sich diese zunächst darin, ob sie als Einzel- oder Gruppen-Lerncoaching durchgeführt werden. Beim Einzel-Lerncoaching wird zwischen dem punktuellen, meist aufgabenbezogenen Lerncoaching, der Lerncoachingsequenz und dem bilanzierenden Lerncoaching unterschieden. Auch diese Gespräche unterscheiden sich wie bei Hardeland (2021) durch verschiedene Merkmale. Die Autoren benennen diese Merkmale als Strukturelemente, welche «das Lerncoaching gezielt und systematisch strukturieren» (Eschelmüller et al. 2020, S. 44). Folgende zehn Strukturelemente werden präsentiert: 1. Funktion, 2. Gesprächsfokus, 3. Anlass, 4. Unterrichtsarrangement, 5. Dauer, Frequenz, 6. Ort, 7. Beteiligte, 8. Verantwortung, 9. Beratungsansatz, 10. Beratungsinstrument.

Das von Eschelmüller et al. (2020) präsentierte Einzel-Lerncoaching ist dem situativ bedingten Kurz-Lerncoaching bei Hardeland (2021) ähnlich. Es geht um kurze, spontane, einmalige und situative Unterstützung bezüglich Verstehens- und Lernschwierigkeiten. Die Lerncoachingsequenz ähnelt dem klassischen, terminierten Lerncoachinggespräch, wobei es um regelmässige, systematische Unterstützung, Begleitung und Förderung beim Lernprozess, um die Reflexion sowie um Feedback und um Anerkennung geht. Das bilanzierende Lerncoaching, welches sich bei Hardeland (2021) so nicht finden lässt, ist ein längeres, vereinbartes Gespräch zum Lernstand und zur Lernentwicklung. Es kann ein bis viermal im Jahr stattfinden.

Im Zusammenhang mit Beobachtungen und dem Diagnoseprozess allgemein stellen Eschelmüller et al. (2020) zudem sechs Gesprächsformen vor, welche sich hinsichtlich der Verbindlichkeit unterscheiden und somit an unterschiedlichen Stellen innerhalb eines diagnostischen Prozesses stattfinden.

Zur besseren Übersicht werden die sechs Gesprächsformen von Eschelmüller et al. (2020, S. 26f) tabellarisch, zusammenfassend präsentiert (s. Tabelle 1).

Tabelle 1

Verschiedene Formen von Lerncoachinggesprächen nach Eschelmüller et al. (2020, S. 26f)

Explorationsgespräch	<ul style="list-style-type: none"> • Gespräch vor einer Diagnose und Teil des Diagnoseprozesses • Eine Situation oder ein Verhalten wird geklärt • Ko-konstruktivistisches Gespräch, in welchem ein Anliegen der Lehrperson, des_der Schülers_in, einer Gruppe erarbeitet wird.
Diagnostisches Klärungsgespräch	<ul style="list-style-type: none"> • Gespräch vor einer Diagnose • Von der Lehrperson initiiert

	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hat bereits aus Beobachtungen Hypothesen gebildet und möchte diese überprüfen.
Coachinggespräch	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteil des Diagnoseprozesses oder auf einer Diagnose beruhend • Beruht es auf einer Diagnose, werden Massnahmen gesucht, die ausprobiert werden können. • Hinweise werden gegeben, Ziele werden gesetzt
Beratungsgespräch	<ul style="list-style-type: none"> • Direkter als das Coachinggespräch • Vorschläge, was und wie etwas gemacht werden soll, werden gegeben. • Die Lehrperson gibt Ratschläge, Ziele werden vereinbart, ein evaluatives Beurteilungsgespräch wird vereinbart.
Feedback-Gespräch	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson gibt eine Rückmeldung. • Wird gefolgt von einem Verarbeitungsgespräch, worin geschaut wird, ob der_die Schüler_in die Mitteilung korrekt verstanden hat.
Evaluatives Beurteilungsgespräch	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Leistungsrückmeldung oder eine Diagnose (in einem weiten Sinn) wird gemacht. • Das relevante Merkmal des Inhalts der Mitteilung ist die Bezugsnorm.

Dass Lerncoaching verschiedene mögliche Formen haben kann, welche sich in ihren Strukturelementen unterscheiden, wird klar ersichtlich. Je nach Funktion und Gesprächsfokus verändern sich die Strukturelemente Dauer, Frequenz, Ort, Beteiligte, Verantwortung, Beratungsansatz und Beratungsinstrument. Diese Annahme unterstützt die Aussage von Rauen (2005, zitiert nach Hardeland, 2021), welcher sagt, dass sich die Frequenz und die Dauer von Lerncoaching-Sitzungen je nach Thema und Anliegen, je nach Klienten_in und je nach Dringlichkeit des Themas richtet.

Aber auch unterschiedliche Formen, die sich in der Funktion und dem Gesprächsfokus unterscheiden werden ersichtlich. So findet ein bilanzierendes Lerncoachinggespräch, welches den Lernstand und die Lernentwicklung fokussiert, womöglich zum Ende eines bereits fortgeschrittenen Diagnoseprozesses statt, wohingegen ein diagnostisches Klärungsgespräch bewusst während des Diagnoseprozesses abgehalten wird. Welche Formen sich in der Praxis zeigen und damit wie Lerncoaching genau umgesetzt wird, kann an dieser Stelle nicht beschrieben werden. Laut Nicolaisen (2020) liegt ein «eindeutig konturiertes Tätigkeitsfeld» (S. 5) für Lerncoaching im Moment nicht vor und die in der Praxis angewandten Formen variieren stark. Zudem lässt sich Lerncoaching, obwohl es ein spezifisches Beratungskonzept darstellt, nicht immer entschieden von anderen Beratungskonzepten abgrenzen (Müller, 2019). Je nachdem, welche Theorie als Referenz beigezogen wird, verschieben sich die Schwerpunkte in der Durchführung von Lerncoaching (ebd.)

Trotz verschiedenen möglichen Formen von Lerncoachinggesprächen wird von Eschelmüller et al (2020) und Hardeland (2021) eine Struktur für den Lerncoaching-Prozess präsentiert. Diese empfiehlt Eschelmüller et al. (2020) bei Gesprächen, in welchen Schüler_innen ein eigenes Anliegen einbringen. Dieses Lerncoaching findet in der Regel prozesshaft und erfahrungsgemäss über mehrere Sitzungen statt, wobei ein Lerncoaching-Zyklus zwei bis sechs Sitzungen umfasst. Dabei kann eine Sitzung

zwischen 15 bis 90 Minuten dauern (Hardeland, 2021). Dieses Vorgehen und die Struktur werden nachstehend aufgezeigt.

2.3.7 Struktur

Der Lerncoaching-Zyklus wird durch die drei Teilschritte «Anbahnung, Durchführung und Abschluss» (Hardeland, 2021, S. 52) gegliedert. Je nach Autor wird dieser Prozess unterschiedlich gestaltet (vgl. Eschelmüller et al., 2020; Hardeland, 2021).

Anbahnung

In diesem Schritt finden die Kontaktaufnahme und die Auftragsklärung statt. Die Rollen sowie Erwartungen werden geklärt und besprochen (Eschelmüller et al., 2020). Zudem werden die Schüler_innen durch die lerncoachende Lehrperson «über grundsätzliche Prinzipien im Lerncoaching, z.B. Vertraulichkeit und Beratungsverständnis» (ebd., S. 108) informiert.

Durchführung

Die Durchführung stellt den eigentlichen Lerncoachingprozess dar. Hier finden, wie zuvor erwähnt, einige Gespräche statt. Die Durchführung gliedert sich wiederum in Teilschritte. Diese Teilschritte können als Leitfaden zur Strukturierung genutzt werden (Eschelmüller et al., 2020). Die Durchführung wird von Eschelmüller et al. (2020) in sieben und von Hardeland (2021) in sechs Teilschritte unterteilt. Dabei sind die ersten sechs Teilschritte praktisch identisch. Eschelmüller et al. (2020) fügen einen siebten Teilschritt an. Zur einfacheren Darstellung werden die Teilschritte der Durchführung von Eschelmüller et al. (2020, S. 108) (linke Spalten) und von Hardeland (2021, S. 54) (rechte Spalten) tabellarisch dargestellt (s. Tabelle 2).

Tabelle 2

Die Teilschritte der Durchführung nach Eschelmüller et al. (2020, S. 108) und Hardeland (2021, S. 54)

1.	Kontakt herstellen	Kontakt herstellen
2.	Anliegen erfassen	Anliegen erfassen
3.	Ziel(e) formulieren	Lerncoaching-Ziel(e) festlegen
4.	Lösungen und Strategien entwickeln	Lösungen/Strategien entwickeln
5.	Ergebnisse festhalten	Ergebnisse zusammenfassen/einzelne Sitzung beenden
6.	Reflexion, Feedback, Würdigung	Reflexion und gegenseitiges Feedback
7.	Würdigung, Dank, Verabschiedung	

Durchführung und Abschluss

Wann ein Lerncoachingprozess abgeschlossen wird, soll von den Schüler_innen selbst entschieden werden «– je nach Lerncoachingpraxis kann das aber auch anders sein» (Eschelmüller et al., 2020, S. 111). In diesem Schritt werden die Resultate und die Erfolge gemeinsam reflektiert (ebd.). Es kann der Inhalt, das methodische Vorgehen, der Prozess oder auch das Ergebnis ausgewertet werden. Die lerncoachende Lehrperson nutzt die Rückmeldungen ihrerseits für ihre eigene Professionalisierung (Hardeland, 2021).

2.3.8 Lerncoaching als Desiderat

«Lerncoaching ist "in"» (Müller-Lehmann, 2019, S. 9). Und trotzdem zeigt sich die empirische Forschung im Bereich von Lerncoaching als Desiderat (Müller, 2019). Müller (2019) benennt einen Mangel an empirischen Studien zu Lerncoaching. Die Ausführungen von Hameyer und Hardeland (2011) und Hardeland (2021) zur Wirkung von Lerncoaching auf unterschiedliche Kompetenzbereiche beruhen nach eigenen Angaben auf persönlichen Erfahrungen aus der Praxis oder auf Coaching- und Beratungsliteratur. Empirische Forschungsergebnisse konkret im Bereich Lerncoaching werden bei ihnen keine genannt. Müller (2019) führt dieses Forschungsdesiderat auf die relative Neuartigkeit von Lerncoaching zurück. Die gefundenen Ergebnisse aus Erfahrungsberichten aus der Praxis und aus der Coaching- und Beratungsliteratur, welche im Zusammenhang mit Lerncoaching genannt werden, werden im Folgenden präsentiert.

2.3.9 Wirken von Lerncoaching auf der Ebene der Schüler_innen

Für diese Arbeit besonders von Bedeutung sind die Ausführungen von Müller-Lehmann (2019). Sie nennt im Zusammenhang mit einer positiven Wirkung von Coaching auf das Selbstkonzept die Studie von Madden et al. (2011). In dieser Studie wurde ein ressourcenorientiertes Stärken-Coaching-Programm mit Schüler_innen der 5. Klasse durchgeführt. Das Coaching-Programm bestand aus drei Teilen. Teil eins fokussierte das Selbstbewusstsein und dessen Steigerung. Im zweiten Teil wurden die Schüler_innen im Identifizieren von eigenen Ressourcen, und wie diese zur Erreichung von individuellen Zielen genutzt werden können, geschult. In einem dritten Teil wurden die Schüler_innen in der Durcharbeitung eines Selbstregulierungszyklus gecoacht. Darin enthalten war das Festlegen von Zielen, die Planung von Aktionsplänen und die Bewertung und Überwachung des Fortschritts. Die Ergebnisse dieser Studie weisen eine Steigerung der Hoffnung und des selbstberichteten Engagements von Schüler_innen nach (ebd.).

Im Bereich der sozial-kommunikativen Kompetenz wird Lerncoaching durch die geführten Gespräche bei der Kommunikationsfähigkeit von Schüler_innen eine positive Wirkung zugesprochen. Das Verbalisieren von Vorgehensweisen und Denkprozessen unterstützt die Ausdrucksfähigkeit und das Bewusstwerden (Hardeland, 2021). Zudem soll Lerncoaching Schüler_innen in ihrer Frustrationstoleranz unterstützen (Hameyer & Hardeland, 2011).

Bei der Personal- oder Selbstkompetenz soll sich Lerncoaching positiv auf die Selbstwahrnehmung, die Selbstwirksamkeit, das Selbstbewusstsein, Eigenverantwortung, die Reflexionsfähigkeit sowie die Zielstrebigkeit und die Motivation von Schüler_innen auswirken (Hameyer & Hardeland, 2011; Hardeland, 2021). Aus Rückmeldungen von Schüler_innen berichtet das Landesinstitut für Schulentwicklung (LS) (2015) eine «Verbesserung des Lernverhaltens» (S. 27) durch Lerncoaching sowie die Unterstützung hin zum eigenständigen Lernen. Zudem schule Lerncoaching die Selbstwahrnehmung im Zusammenhang mit den Stärken und Schwächen bei Schüler_innen. Nach Böning und Kegel (2015) zeigt die Studie von Merriman und Coddling (2008) ebenfalls eine Verbesserung des Lernverhaltens. Merriman und Coddling (2008) konnten bei drei Schüler_innen mit ADHS der Sekundarstufe positive Effekte einer Coaching-Intervention auf die Fertigstellung und Genauigkeit von Mathematikhausaufgaben feststellen.

Lerncoaching soll Schüler_innen ebenfalls in der Methodenkompetenz unterstützen, indem es ihre Planungs-, Problems- und Organisationsfähigkeit verbessert. Schüler_innen können im Rahmen von Lerncoaching Problemlösemethoden kennenlernen und umsetzen (Hardeland, 2021). «Im Lerncoaching erlangt der Lernende Kenntnisse rund um die Themen Lernen und lernbeeinflussende Faktoren» (ebd., S. 37). Dadurch sollen Schüler_innen in der Bewältigung von zukünftigen Lernhemmnissen unterstützt werden. Somit wird Lerncoaching ein positiver Einfluss auf die Fachkompetenz von Schüler_innen zugeschrieben (ebd.). Bei Schüler_innen mit Leseschwierigkeiten konnte eine positive Wirkung durch Coaching bei den fachlichen Kompetenzen nachgewiesen werden (Marr et al., 2011, zitiert nach Böning & Kegel, 2015; Vernon-Feagans et al., 2012, zitiert nach Böning & Kegel, 2015). Wang (2013, zitiert nach Böning & Kegel, 2015) konnte bei Schüler_innen der Sekundarstufe «in den Bereichen Unabhängigkeit, Selbstvertrauen und Wendigkeit im Lernen» (S. 132) zwar eine signifikante Verbesserung durch Coaching feststellen. Gleichzeitig konnte Coaching aber nicht zu einer Steigerung der Lernleistung führen. Nach Aussagen der Lehrpersonen stieg aber das Engagement der Schüler_innen. Zudem berichteten die Lehrpersonen von der Entwicklung einer positiven Lernbeziehung und Lernbereitschaft.

3. Zwischenfazit und Fragestellung

Mit dem aufgezeigten Einfluss des Fähigkeitsselbstkonzepts auf Personen, ihr Erleben und Verhalten sowie die schulischen Leistungen zeigt sich die Wichtigkeit der Förderung eines positiven Fähigkeitsselbstkonzepts (vgl. Dickhäuser, 2018; Eggert et al., 2014; Hattie, 2015). Besonders Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf im integrativen Setting sind gefährdet, ein negatives Fähigkeitsselbstkonzept zu entwickeln (vgl. Crede et al., 2019; Venetz et al., 2012; Zeleke, 2004). Gerade Lehrpersonen haben durch eine verstärkt angewandte individuelle Bezugsnorm im Unterricht einen beträchtlichen Einfluss auf das Fähigkeitsselbstkonzept von Schüler_innen (vgl. Eggert et al., 2014; Zeinz & Köller, 2006). Die Förderung des Fähigkeitsselbstkonzepts kann also durch das aktive Pflegen der individuellen Bezugsnorm durch die Lehrperson geschehen (Venetz et al., 2012). Eine Handlungsoption für die Stärkung des Fähigkeitsselbstkonzepts von Schüler_innen wird Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen damit konkret aufgezeigt. Auch Lerncoaching wird von Müller-Lehmann (2019) auf Basis der Ergebnisse der Studie von Madden et al. (2011) zu einem ressourcenorientierten Stärken-Coaching-Programm eine positive Wirkung auf das Selbstkonzept zugesprochen. Zugleich erweist sich die empirische Forschung konkret im Bereich Lerncoaching als Desiderat (Müller, 2019). Empirische Forschungsergebnisse, ob und wodurch sich Lerncoaching als spezifisches Beratungskonzept positiv auf das Fähigkeitsselbstkonzept auswirkt, liegen nicht vor. Würde die Anwendung der individuellen Bezugsnorm in der Umsetzung von Lerncoaching in der Praxis ersichtlich, könnte angenommen werden, dass sich Lerncoaching tatsächlich positiv auf das Fähigkeitsselbstkonzept von Schüler_innen auswirken könnte. Die Praxisformen von Lerncoaching variieren jedoch trotz vorhandener Literatur und vielfältigen Ausführungen zur Umsetzung. Auch ein eindeutig umrissenes Tätigkeitsfeld von Lerncoaching liegt nicht vor (Nicolaisen, 2020) und Schwerpunkte in der Durchführung von Lerncoaching verschieben sich je nach beigezogenen

Referenztheorien (Müller, 2019). Diese Ausgangslage führt zur folgenden Fragestellung der vorliegenden Arbeit:

Inwiefern kann Lerncoaching eine Verstärkung der individuellen Bezugsnorm im Unterricht hervorbringen und dadurch Schüler_innen im Fähigkeitsselbstkonzept unterstützen?

4. Empirischer Teil

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit beschrieben. Schrittweise werden Forschungs- und Erhebungsmethode, die Durchführung und die Analysemethoden aufgezeigt.

4.1 Forschungsmethode/Design

Da sich Lerncoaching in der empirischen Forschung als Desiderat erweist (Müller, 2019), wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine explorative Studie durchgeführt. Mit explorativen Studien wird versucht, dem Forschungsgegenstand so nahe wie möglich zu kommen und daraus neue Fragestellungen und Hypothesen zu generieren (Mayring, 2007). Allenfalls generierte Fragestellungen und Hypothesen können weiterführenden Forschungsarbeiten dienen. Die qualitative Forschung eignet sich für die Erschließung eines Wirklichkeitsbereichs, welcher noch wenig erforscht ist (Flick, von Kardorff & Steinke, 2013). Eine qualitative Vorgehensweise bietet sich somit für die Untersuchung an. Qualitative Interviews ermöglichen es, die Wahrnehmung von Beteiligten bezüglich ihres Handlungskontextes zu erheben (Weischer, 2007). Zudem kann «ein komplexes Arrangement von Rahmenbedingungen des Handelns» untersucht werden (ebd, S. 259). Gerade dieser Handlungskontext von lerncoachenden Lehrpersonen soll analysiert und beschrieben werden. Zur Beantwortung der Fragestellung, welche nach der Verstärkung der individuellen Bezugsnorm im Unterricht durch Lerncoaching fragt, wird mithilfe von qualitativen Interviews der Frage nachgegangen, was Lerncoaching mit dem Unterricht macht und welche Situation hergestellt wird. Da Praxisformen von Lerncoaching variieren (Nicolaisen, 2020), werden zunächst Handlungsformen von Lerncoaching erfragt und dargestellt. Die erhaltenen Resultate werden dann vor dem Hintergrund der Anwendung der individuellen Bezugsnorm (s. Kapitel 2.2.6) betrachtet.

4.1.1 Erhebungsmethode

Leitfadeninterview

Die Daten werden mit Hilfe von Leitfadeninterviews erhoben. Leitfadeninterviews gehören zu den semi-strukturierten Erhebungsformen, wobei die Strukturierung durch die forschende Person mit Hilfe des Leitfadens erfolgt (Misoch, 2019). Im Leitfaden sind Fragen enthalten, um alle für die Forschungsfrage relevanten Themen zur Sprache zu bringen. Für die interviewende Person besteht trotz des Leitfadens aber die Möglichkeit, nachzufragen und bestimmte Themen vom Leitfaden abweichend zu vertiefen (Hug & Poscheschnik, 2020).

Nach Helfferich (2011) eignen sich Leitfadeninterviews, wenn «subjektive Theorien und Formen des Alltagswissens zu rekonstruieren sind und so maximale Offenheit gewährleistet werden soll» (S. 179). Da die Interviews auf die Erhebung von persönlichen Erfahrungen und Wissensbestände der interviewten Personen im Zusammenhang mit Lerncoaching abzielen, scheint die Arbeit mit

Leitfadeninterviews passend. Im zweiten Teil der Interviews soll konkret eine mögliche Verbindung von Lerncoaching und der individuellen Bezugsnorm thematisiert werden. Für eine gemeinsame Gesprächsbasis mit den interviewten Personen wird die individuelle Bezugsnorm in einem kurzen Exkurs besprochen. Dies steht aber nicht im Widerspruch zur Offenheit eines Leitfadeninterviews. Leitfadeninterviews bieten sich nach Helfferich (2011) ebenfalls an, wenn von der interviewenden Person Themen eingebracht werden sollen, welche «so in den offenen Erzählraum strukturierend» (S. 179) eingreifen. Legitimiert wird das Eingreifen durch das Forschungsinteresse. Es bietet sich dann an, «wenn das Forschungsinteresse sich auf bestimmte Bereiche richtet und Texte zu bestimmten Themen als Material für die Interpretation braucht, eine selbstständige Generierung solcher Texte aber nicht erwartet werden kann» (ebd., S. 179). Eine Legitimation für das Einführen eines Themas durch die interviewende Person ist in der vorliegenden Erhebung mit dem Forschungsinteresse bezüglich der Anwendung der individuellen Bezugsnorm gegeben. Damit folgt das Interview im zweiten Teil der Idee eines fokussierten Interviews. Bei einem fokussierten Interview steht weniger die Bildung von Hypothesen im Zentrum, sondern vielmehr, dass im Voraus entwickelte Hypothesen überprüft werden (Lamnek & Krell, 2016). Diese Form des Interviews zielt darauf ab, «die subjektiven Erfahrungen der Befragten in der früher erlebten und vom Forscher aufgrund der Beobachtung analysierten Situation zu erfassen» (ebd., S. 350). In diesem Sinne werden die interviewten Personen nach einem kurzen Exkurs zur individuellen Bezugsnorm direkt angesprochen und gefragt, ob ihrer Erfahrung nach Lerncoaching und die individuelle Bezugsnorm miteinander in Verbindung stehen. Dies ermöglicht in der Auswertung, die im ersten Teil des Interviews gewonnenen Ergebnisse und gemachten Interpretationen vor dem Hintergrund der subjektiven Erfahrung der interviewten Personen zu Lerncoaching und der individuellen Bezugsnorm zu betrachten und zu besprechen.

Konstruktion des Leitfadens und Interviewprotokolls

Ausgehend von der Theorie und der Forschung zu Lerncoaching, dem Fähigkeitsselbstkonzept und der individuellen Bezugsnorm wird der Leitfaden als Instrument nach den Ausführungen von Helfferich (2011) und Dresing und Pehl (2018) erstellt. Das konkrete Vorgehen orientiert sich dabei am SPSS-Prinzip, wie es von Helfferich (2011, S. 182ff) beschrieben wird. Dieses Vorgehen bewährt sich zur Wahrung des Prinzips der Offenheit und gleichzeitig zur nötigen Strukturierung in Anbetracht des Forschungsinteresses.

In einem ersten Schritt werden beim SPSS-Prinzip die Fragen gesammelt (S). Dabei werden möglichst viele Fragen zusammengetragen. Im zweiten Schritt werden die gesammelten Fragen auf ihre Offenheit und unter dem Aspekt des Vorwissens geprüft (P). Im nächsten Schritt werden die übrigbleibenden Fragen sortiert (S). Der letzte Schritt der Entwicklung des Leitfadens stellt das Subsumieren (S) dar. «Es gilt nun für jedes im dritten Schritt sortierte Bündel eine einzige, möglichst einfache Erzählaufforderung zu finden» (Helfferich, 2011, S. 185). In dieser Forschungsarbeit wurden die Fragen nach inhaltlichen Aspekten sortiert, wodurch folgende sechs thematische Abschnitte (Bündel) entstanden: 1. Strukturelemente von Lerncoaching, 2. Rolle der lerncoachenden Lehrperson, 3. Nutzen von Lerncoaching, 4. Wirkung von Lerncoaching, 5. Individuelle Bezugsnorm und Lerncoaching und 6. Gutes und gelingendes Lerncoaching. Unter Berücksichtigung der von Dresing und Pehl (2018, S. 10) aufgelisteten "DOs" und "DON'ts" wurden die Erzählaufforderungen (Leitfragen) ausformuliert und wie von Helfferich (2011) beschrieben, in der ersten Spalte des Leitfadens eingetragen (s. Anhang 10.1).

Zur Dokumentation von Informationen zur interviewten Person, von formalen Angaben zum Interview, von Angaben zur Atmosphäre während des Interviews und der personalen Beziehung wird ein Interviewprotokoll erstellt, welches nach dem Interview ausgefüllt wird (Helfferich, 2011). In dieser Forschungsarbeit werden auf dem Interviewprotokoll, nebst dem Beruf, auch Informationen zu einer Lerncoaching-Ausbildung, zur unterrichteten Schulstufe, zur Arbeitserfahrung allgemein und zur Arbeitserfahrung mit Lerncoaching erfragt (s. Anhang 10.2). Diese Angaben sind in Anbetracht des Samplings wichtig.

4.1.2 Durchführung/Sampling

Sampling

Das Sample dieser Forschungsarbeit wird durch eine A-priori-Determinierung zusammengesetzt, was eine Vorab-Festlegung der Samplestruktur bedeutet (Flick, 2011). Dafür werden im Voraus zwei Dimensionen für das Sample zusammengetragen. Wie in Kapitel 2.3.4 beschrieben, können sowohl Lehrpersonen mit einer Klassenverantwortung als auch Schulische Heilpädagog_innen Lerncoaching durchführen. Der Miteinbezug von Schulischen Heilpädagog_innen drängt sich zusätzlich durch die aufgezeigten Auffälligkeiten in der Entwicklung des Fähigkeitsselbstkonzepts bei Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf (vgl. Kapitel 2.1.4) auf. Als erste Dimension des Samples gilt demnach der Beruf. Aufgrund der im Anfangsunterricht stärkeren Einflussmöglichkeiten auf das Selbstkonzept (vgl. Martschinke & Kammermeyer, 2006) werden für das Sample lerncoachende Lehrpersonen ausgewählt, welche auf der Basisstufe unterrichten. Das Sample sollte lerncoachende Lehrpersonen mit längerer Lerncoaching-Arbeitserfahrung und einer Aus- oder Weiterbildung im Bereich von Lerncoaching beinhalten. Da die Praxisformen von Lerncoaching stark variieren (Nicolaisen, 2020), sollten Personen aus unterschiedlichen Schulen ins Sample aufgenommen werden. Das Geschlecht wurde in der Auswahl nicht berücksichtigt. Aus den beiden Dimensionen ergibt sich die in Tabelle 3 ersichtliche Samplestruktur.

Tabelle 3

Samplestruktur

	Schule	Schule
Beruf	Schule 1	Schule 2
Klassenlehrpersonen		
Schulische Heilpädagog_innen		

Anhand der Samplestruktur ergeben sich vier Interviews. Aus Zeitgründen und auf Grund des vorgegebenen Umfangs der Arbeit wurden nur zwei Interviews durchgeführt. Zwei Interviews bieten aber bereits die Möglichkeit, die Umsetzung von Lerncoaching an unterschiedlichen Schulen und von verschiedenen lerncoachenden Lehrpersonen zu erheben.

Zugang zum Feld

Der Zugang zum Feld erwies sich als relativ leicht. Über zwei «Gatekeeper» (Helfferich, 2011, S. 175) konnte der Kontakt zu den interviewten Personen hergestellt werden. Die beiden Gatekeeper arbeiten in verschiedenen Bereichen mit Lerncoaching, unter anderem in der Lerncoachingausbildung und

haben deshalb Kontakt zu lerncoachenden Lehrpersonen. Die zuvor besprochenen Auswahlkriterien wurden den Gatekeepern mitgeteilt, worauf diese anhand der Informationen gezielt Personen anfragten.

Fallauswahl

Zur Gewährleistung der Anonymität der interviewten Personen werden nur anonymisierte Namen verwendet. Auch im Interview genannte Namen werden anonymisiert. Zudem werden die Arbeitsorte der interviewten Personen nicht angegeben. Diese anonymisierten Daten beeinflussen die Analyse nicht.

Interview 1

Die interviewte Person arbeitet im Kanton Solothurn als Schulische Heilpädagogin. Im Moment arbeitet sie an einer 1. und 2. Klasse, teilweise noch an einer 4. Klasse, einer integrativen Schule. Die interviewte Person ist seit 35 Jahren im Schulwesen tätig. Seit acht Jahren arbeitet sie als Schulische Heilpädagogin. Die Jahre zuvor arbeitete sie als Klassenlehrperson. Die Schulische Heilpädagogin absolvierte an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW den CAS Lerncoaching. Seit 15 Jahren arbeitet sie mit Lerncoaching.

Interview 2

Die zweite interviewte Person arbeitet im Kanton Zürich als Klassenlehrperson an einer integrativen Schule. Momentan arbeitet sie mit Schüler_innen der 2.-4. Klasse. Seit 27 Jahren arbeitet die interviewte Person als Lehrperson. Dabei arbeitet sie seit sieben Jahren mit Lerncoaching. Sie besuchte diverse Weiterbildungen zu Lerncoaching. Zusätzlich wird die gesamte Schule, an welcher die interviewte Person tätig ist, von der ZHAW zu Lerncoaching eng begleitet.

Beide interviewten Personen sind weiblich. Beide interviewten Personen wurden im Voraus grob über das Thema des Interviews und den Verwendungszweck informiert. Die Einverständniserklärung zum Interview wurde eingeholt (s. Anhang 10.3). Die Interviews dauerten zwischen 58 und 64 Minuten und fanden jeweils in einem Schulzimmer am Arbeitsort der interviewten Person statt. Beide Interviews wurden mit einem Audioaufnahmegerät aufgenommen.

4.1.3 Analysemethode

Datenaufbereitung

Die aufgenommenen Interviews wurden mit Hilfe des Transkriptionsprogramms f4 zunächst in eine schriftliche Form gebracht (s. Anhang 10.5). Da der Fokus der Transkription auf dem «semantischen Inhalt des Gesprächs» (Dresing & Pehl, 2018, S. 17) liegt, wurde die Transkription einfach gehalten. Das bedeutet, dass kaum «Angaben zu para- und nonverbalen Ereignissen» (ebd, S. 17) gemacht wurden. Es wurde versucht, dadurch eine möglichst einfache Lesbarkeit zu erreichen.

Bei der Transkription der Interviews wurde das inhaltlich-semantische Transkriptionssystem von Dresing und Pehl (2018, S. 20-25) angewandt. Dieses Transkriptionssystem orientiert sich an den Transkriptionsregeln von Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer (2008), welche durch Dresing und Pehl (2018) konkretisiert und erweitert wurden. Beim inhaltlich-semantischen Transkriptionssystem werden die in Schweizerdeutsch gehaltenen Interviews in Standardsprache verschriftlicht.

Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Mayring (2022) unterscheidet mit der Zusammenfassung, der Explikation und der Strukturierung zwischen den drei Grundformen zur Interpretation von qualitativen Daten. Die Analyse durch eine Strukturierung zielt darauf ab, «bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen» (ebd., S. 66). Da in der vorliegenden Arbeit Handlungsformen im Material herausgefiltert und diese in Bezug zu Handlungsformen bei der Anwendung der individuellen Bezugsnorm besprochen werden sollen, bietet sich die Strukturierung als Analyse der Daten an. Das Datenmaterial wurde durch eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse, wie sie von Kuckartz (2016) beschrieben wird, analysiert. Bei dieser Methode wird kategorienbasiert gearbeitet. Beim Auswertungsprozess steht die Arbeit mit analytischen Kategorien im Zentrum. Die Kategorien können dabei deduktiv wie auch induktiv gebildet werden. Oftmals lassen sich in Forschungsprojekten aber Mischformen antreffen. Gerade bei der Arbeit mit einem Interviewleitfaden werden bei der qualitativen Inhaltsanalyse oft zuerst die Kategorien deduktiv aus dem Interviewleitfaden abgeleitet und danach deduktiv das Kategoriensystem weiterentwickelt (ebd.). Diese Kombination einer deduktiven und induktiven Vorgehensweise wurde auch in der vorliegenden Arbeit angewandt. Bei der Analyse wurde mit dem Computerprogramm MAXQDA gearbeitet. Zunächst wurden wichtige Textstellen markiert und kurze Kommentare (Memos) dazu verfasst. In einer ersten grossen Phase wurden Hauptkategorien entwickelt, wobei sich die Hauptkategorien am Leitfaden orientierten. Folgende sechs Hauptkategorien ergaben sich dabei: 1. Strukturelemente von Lerncoaching, 2. Vor- und Nachbereitung bei Lerncoachinggesprächen, 3. Rolle der lerncoachenden Lehrperson, 4. Wirkung von Lerncoaching, 5. Individuelle Bezugsnorm und Lerncoaching, 6. Gutes und gelingendes Lerncoaching. Das gesamte Material wurde entlang dieser sechs Hauptkategorien kodiert, wobei die von Kuckartz (2016, S. 104) vorgestellten Kodierregeln angewandt wurden. Alle Textstellen einer Hauptkategorie wurden danach zusammengestellt. In einer zweiten Phase wurden die Hauptkategorien ausdifferenziert. Induktiv wurden Subkategorien bestimmt, wobei sich ein ausdifferenziertes Kategoriensystem ergab. Für die Subkategorien wurden Definitionen, Kodierregeln und ein Ankerbeispiel bestimmt. Das Kategoriensystem, die Definitionen, Kodierregeln und das Ankerbeispiel sind im Kodierleitfaden (s. Anhang 10.4) ersichtlich. Entlang dieser Subkategorien wurde das komplette Material kodiert und alle kodierten Segmente einer Subkategorie zusammengestellt. Innerhalb einiger Subkategorien, welche zentral erschienen, wurden in einem erneuten Durchlauf erneut induktiv weitere Subkategorien bestimmt. Entlang dieser neuen Subkategorien wurde das Material wiederum kodiert und zusammengestellt. Daraus ergeben sich die kodierten Interviewprotokolle (s. Anhang 10.5).

Gütekriterien

Eine Inhaltsanalyse muss Gütekriterien erfüllen, wenn sie «den Status einer sozialwissenschaftlichen Forschungsmethode für sich beanspruchen will» (Mayring, 2022, S. 118). Der Autor hält in diesem Zusammenhang eine desolante Situation fest, da Angaben zur Validität und zur Reliabilität mehrheitlich fehlen. Die klassischen Gütekriterien der Reliabilität und der Validität werden aber von Inhaltsanalytiker im Zusammenhang mit der qualitativen Forschung auch infrage gestellt (ebd.). Diese Kritik an den klassischen Gütekriterien führt zur Diskussion von eigenen Gütekriterien für die qualitative Forschung

(Mayring, 2002, zitiert nach ebd.). Kuckartz (2016) wählt einen Weg, wobei die Gütekriterien reformuliert oder teils neu formuliert werden, um «so zu spezifischen Standards zu gelangen» (S. 203). Dabei unterscheidet der Autor zwischen interner und externer Studiengüte. Die interne Studiengüte fasst die «Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, Auditierbarkeit, Regelgeleitetheit, intersubjektiver Nachvollziehbarkeit, Glaubwürdigkeit» (ebd., S. 203) zusammen. Die externe Studiengüte betrifft «Fragen der Übertragbarkeit und Verallgemeinerbarkeit» (ebd., S. 203). Für eine qualitative Inhaltsanalyse sind vor allem die Kriterien der internen Studiengüte zu erarbeiten. Die externe Studiengüte wird stärker vom Design und dem Auswahlverfahren beeinflusst. Es ist davon auszugehen, dass «die interne Studiengüte eine notwendige Vorbedingung für die externe Studiengüte ist» (ebd., S. 203). Und trotzdem garantiert eine gute interne Studiengüte nicht die Übertragbarkeit und Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse (ebd.). Damit die vorliegende Arbeit die interne Studiengüte erfüllt, wurde mit der Checkliste von Kuckartz (2016, S. 204f) gearbeitet. Diese listet wichtige Punkte in Form von Fragen auf, welche zur Beurteilung der internen Studiengüte beigezogen werden können. Alle aufgeführten Punkte wurden während der Durchführung immer wieder reflektiert und das Vorgehen allenfalls angepasst. Dadurch erfüllt die vorliegende Arbeit die interne Studiengüte weitestgehend. Aufgrund der Durchführung in Einzelarbeit konnte in dieser Arbeit das Material nur von einer Person kodiert werden. Gerade der Prozess des Kodierens ist in der qualitativen Inhaltsanalyse zentral und stellt einen Punkt zur Beurteilung der internen Studiengüte dar (Kuckartz, 2016). Die Intercoder-Übereinstimmung meint die «Forderung nach Übereinstimmung der Codierenden» in Bezug auf die «Anwendung der Kategorien» (ebd., S. 206). Durch ein schrittweises und intensives Kodieren mit mehrmaligen Durchläufen wurde in der vorliegenden Arbeit versucht, das Fehlen eines konsensuellen Kodierens auszugleichen. Auch die externe Studiengüte wurde in dieser Arbeit reflektiert. Im Gegensatz zur quantitativen kann die qualitative Forschung die Verallgemeinerung nicht oder nur selten über eine grosse Anzahl Probanden oder die Zufallsauswahl sicherstellen. Dafür kann die qualitative Forschung bei der Fallauswahl sorgfältig vorgehen (Kuckartz, 2016). Diese gründlich überlegte Fallauswahl wurde, wie in Kapitel 4.1.2 aufgezeigt, getroffen. Es wurde versucht, durch die Wahl der interviewten Personen (Lehrperson mit Klassenverantwortung und Lehrperson Schulische Heilpädagogik), alle möglichen Personen, die im schulischen Kontext bei der Durchführung von Lerncoaching beteiligt sind, abzubilden. Zudem wurden bewusst Personen aus unterschiedlichen Schulen und Kantonen ausgewählt. Kritische Überlegungen im Zusammenhang mit der externen Studiengüte der vorliegenden Studie werden im Kapitel 7 ausgeführt.

5. Ergebnisse

Nachdem im vorherigen Kapitel die Forschungs-, die Erhebungs- und die Auswertungsmethode aufgezeigt wurden, werden nachfolgend die Ergebnisse dargestellt. Auf Basis der Ergebnisse wird die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit im Kapitel 5.6 beantwortet. Bei der Auswertung der Daten wurde den Ausführungen von Kuckartz et al. (2008, S. 114) gefolgt, welche eine kategorienbasierte Auswertung aufzeigen. Wichtiges und Auffälliges im Zusammenhang mit der Forschungsfrage wird dabei zusammenfassend verschriftlicht und mit Zitaten aus den Interviews belegt. Die Zitate aus den Interviews werden für einen angenehmen Lesefluss kursiv und in kleinerer Schriftgrösse dargestellt.

Wie von Kuckartz (2016) beschrieben, soll nicht die Reihenfolge des Kategoriensystems durchgearbeitet werden. Vielmehr wird versucht, eine sinnvolle Reihenfolge der Kategorien für deren Beschreibung zu finden. Die Ergebnisse einiger Subkategorien der gleichen Hauptkategorie werden gemeinsam in Unterkapiteln präsentiert.

5.1 Strukturelemente von Lerncoaching

5.1.1 Dauer, Frequenz, Beteiligte und Unterrichtsarrangement

Zur Frequenz wie auch zur Dauer von Lerncoachinggesprächen lassen sich in den Aussagen der beiden interviewten Personen Unterschiede finden. Zur besseren Übersicht werden deshalb die Ergebnisse zur Frequenz, Dauer, zu den Beteiligten und zum Unterrichtsarrangement in einer Themenmatrix (s. Tabelle 4) gegenüberstellend präsentiert.

Tabelle 4

Themenmatrix Frequenz, Dauer, Beteiligte und Unterrichtsarrangement

	Interview 1	Interview 2
Frequenz	<p>«Hm, ein Lerncoachinggespräch führen wir sicherlich jede Woche.» (Transkript 1, Pos. 2)</p> <p>«Ähm, es bekommt alle Wochen jedes Kind eine schriftliche Rückmeldung und es ist sicherlich auch immer dieses Lernjournal ausgefüllt und von uns kommentiert und es gibt immer sicherlich einen Satz zu dem. Aber es ist manchmal auch einseitiger, wo wir einfach sagen „Schau da, haben wir noch entschieden oder ich habe das noch gesehen.“ Ähm (...) ein grösseres Gespräch, würde ich sagen, wirklich mit der Hälfte der Klasse ist es sicherlich wöchentlich, ja, oder so, oder alle zwei Wochen sicher. Aber meisten wenn es dann nicht gewesen ist, ergibt es sich dann nochmals durch die Woche, wo wir nochmals hinschauen.» (Transkript 1, Pos. 26)</p>	<p>«Also so die ganz fix eingefädelten, offiziellen Coachinggespräche die machen wir bei uns in der Unterstufe mit jedem Kind zwei Mal im Jahr. Also zwei Mal im Schuljahr hat es eine halbe Stunde exklusiv zum Sprechen. Das tönt jetzt nach etwas wenig. Wir haben dann aber jeweils auch noch mit jedem Kind zwei Mal pro Jahr ein Standortgespräch, in welchem es auch noch dabei ist. Es sind dann eigentlich vier so exklusive Momente im Jahr. Wobei sie so ein wenig gehäuft sind auf Frühling und Herbst, so, genau. Ähm und bei anderen Stufen, also ich weiss es von der Mittelstufe bei uns, fünfte, sechste Klasse, dort ähm ist es so, dass es eher kürzere Gespräche sind und dafür etwas häufiger. Und bei der Oberstufe ebenfalls ähm ein wenig, also, ein wenig kürzer.» (Transkript 2, Pos. 18)</p>
Dauer	<p>«Zeitlich ist es, ja das, ich glaube das ist jetzt vielleicht fünf, sechs Minuten gegangen. Das ist aber ein LANGES Gespräch gewesen, weil es wirklich noch das Suchen gebraucht hat nach den Situationen, welche nicht gelungen ist.» (Transkript 1, Pos. 16)</p> <p>«Und dann gibt es Gespräche, die gehen zwei Minuten, dann gibt es</p>	<p>«Ich würde sagen, sie sind bei uns rund 30 Minuten, manchmal etwas weniger. Ähm ich versuche es wirklich möglichst nicht länger zu machen, weil schon ich finde, also es ist dann irgendwie auch einmal gut für die Kinder in diesem Alter. Aber es hat natürlich solche, die geniessen es auch wahnsinnig und die könnten einem ewig noch irgendetwas erzählen. Aber ich finde so viel über 30</p>

	<i>Gespräche, die gehen 30 Sekunden,» (Transkript 1, Pos. 18)</i>	<i>Minuten finde ich dann einfach ein bisschen lang. Aber auch dort, eben, also finde ich es wichtig, dass wir uns auch halt an den Kindern orientieren und an ihren Bedürfnissen. Ich, ja, sehe mich einfach in der Verantwortung, dass es nicht überfordernd ist für ein Kind, aber sehr in der Pflicht, dem Kind so gut wie möglich zu dienen in diesem Moment und darum gibt es da nicht eine fixe Zeit.» (Transkript 2, Pos. 14)</i>
Beteiligte	<i>«Und auch jetzt wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte es also jemand von den Klassenlehrpersonen gemacht, ja.» (Transkript 1, Pos. 6)</i>	<i>«Genau, ähm diese Gespräche macht immer entweder mein Stellenpartner oder ich. Immer etwa die Hälfte der Kinder gehen zu ihm und die Hälfte etwa zu mir.» (Transkript 2, Pos. 14)</i>
Unterrichtsarrangement	<i>«Ähm wir sind im Klassenzimmer drinnen geblieben und das machen wir eigentlich konsequent so. Es sei denn, es sei wirklich etwas ganz Gravierendes oder das Kind verlangt es. Ähm wir haben einfach auf der Unterstufe keine gute Erfahrung gemacht mit diesem separaten Raum, das tötelet einfach so ein wenig. Und so probieren wir uns einfach ein wenig zurück zu ziehen an den Rand. Ich war mit ihm am Runden Tisch gewesen und eben es ist wie klar gewesen für die Klasse, in diesen Bereich darf man jetzt nicht hinein.» (Transkript 1, Pos. 14)</i>	<i>«Ähm sie finden während der Unterrichtszeit statt bei uns jetzt auf der Unterstufe. Und zwar heisst das, dass ähm mein Stellenpartner oder ich in unserer unterrichtsfreien Zeit hierher kommen und dann die Kinder herauspicken oder einladen für die Gespräche. Ähm an anderen Orten habe ich auch schon gehört, dass es Leute halt machen in den Teamteaching-Lektionen. Ähm man kommt natürlich dann einfach ein bisschen weniger schnell vorwärts, weil es schon ein bisschen Zeit braucht.» (Transkript 2, Pos. 14)</i>

Interview 1

Die Ergebnisse zeigen, dass grössere Gespräche durch die Klassenlehrperson oder den_die Schulische_n Heilpädagog_in mit der Hälfte der Schüler_innen wöchentlich oder alle zwei Wochen durchgeführt werden. Von kleineren Gesprächen wird nicht berichtet. Dadurch, dass explizit von grösseren Gesprächen gesprochen wird, lassen sich aber auch kleinere Gespräche vermuten. Die Gespräche können zwischen 30 Sekunden und 6 Minuten dauern. Gespräche mit einer Dauer von 5 oder 6 Minuten werden dabei als lange Gespräche benannt. Auch dies deutet auf regelmässig durchgeführte kleinere Gespräche hin.

Im Zusammenhang mit der Frequenz wird von schriftlichen Rückmeldungen und ausgefüllten und kommentieren Lernjournalen berichtet, welche alle Schüler_innen wöchentlich erhalten. Diese schriftlichen Rückmeldungen ergänzen die Gespräche. Die Gespräche werden während dem Unterricht im Klassenzimmer durchgeführt. Der Ort des Gesprächs ist dabei aber trotzdem klar abgegrenzt. In den Bereich des Gesprächs dürfen andere Schüler_innen in diesem Moment nicht hinein.

Interview 2

Mit allen Schüler_innen werden pro Jahr zwei grosse Gespräche durch die Klassenlehrperson durchgeführt. Die Gespräche finden während der Unterrichtszeit statt. Die zusätzlich zwei Mal im Jahr durchgeführten Standortgespräche werden als Gespräche im ähnlichen Sinne dazugezählt, wodurch sich vier Gespräche mit exklusivem Charakter ergeben. Bei den Standortgesprächen ist nebst dem_der Schüler_in und der Klassenlehrperson auch ein Elternteil anwesend. Diese grösseren Gespräche dauern ungefähr 30 Minuten, wobei aber keine fixe Zeit vorgegeben ist. Vielmehr richtet sich die Dauer der Gespräche nach den Bedürfnissen und dem_der Schüler_in. Es wird berichtet, dass sich die Dauer der Gespräche innerhalb der Schule unterscheiden. So führen die Klassen der Mittel- und Oberstufe kürzere, dafür häufigere Gespräche durch.

Die Lehrperson, welche das Gespräch führt, kommt in ihrer Freizeit in den Unterricht. Es wird dadurch ein exklusiver Rahmen gesetzt, in welchem sich die lerncoachende Lehrperson Zeit für den_die Schüler_in nimmt. Zudem wird berichtet, dass an anderen Klassen die Lerncoachinggespräche auch in Teamteaching-Lektionen durchgeführt werden. So besteht die Möglichkeit, dass eine Lehrperson mit der Klasse arbeitet, während die zweite Lehrperson mit einzelnen Schüler_innen die Lerncoachinggespräche führt.

Es zeigen sich hier kleine Unterschiede in den Strukturelementen. Beiden aufgezeigten Formen ist jedoch gemeinsam, dass regelmässige Gespräche mit allen Schüler_innen durchgeführt werden, wobei sich die Länge der Gespräche jeweils nach dem_der Schüler_in richtet. In beiden Interviews wird berichtet, dass alle an der Klasse arbeitenden Lehrpersonen die Lerncoachinggespräche durchführen können. Zudem geht klar hervor, dass die Gespräche exklusive Momente darstellen, in welchen sich die lerncoachende Lehrperson Zeit für nur einen_eine Schüler_in nimmt.

5.1.2 Funktion und Gesprächsfokus

Der Gesprächsfokus, also was in einem Lerncoachinggespräch thematisiert werden soll (vgl. Eschelmüller et al., 2020), kann sehr verschieden sein. Es wird von Emotionssteuerung, Verhalten, aber auch von Sachleistungen als mögliche Themen der Lerncoachinggespräche berichtet. Eine Offenheit bezüglich der Themen wird auch konkret genannt. Dass sich Lerncoachinggespräche nur auf einen Gesprächsfokus beschränken, wird in keinem der durchgeführten Interviews berichtet.

«Also die Kinder wissen, es kann um alles gehen in diesen Gesprächen.» (Transkript 2, Pos. 4)

Ziele, d.h. wozu Lerncoaching grundsätzlich dienen soll, werden nicht genannt. Dass die Gespräche Standortbestimmungen beinhalten, kann auf Basis der Aussagen vermutet werden. Gerade vor dem Hintergrund der Fragestellung zur individuellen Bezugsnorm soll dies genauer betrachtet werden. Dazu werden die Ergebnisse zum Beratungsansatz im nächsten Kapitel 5.1.3 wichtig sein.

«Ähm einerseits schon, weil er ja eigentlich, er hat wie eine Bewährungszeit ähm für diese Förderstufe auflösen zu können. Und das hätte er gerne gehabt. Und es ist ihm am Anfang vor/ das läuft jetzt/ das ist über zwei Monate gelaufen und diese Woche nach den Ferien ist uns jetzt noch wichtig gewesen, um das noch zu entscheiden. (...) Ähm, von dem her hat es nicht einen besonderen Grund gehabt. Es ist einfach dieser Lernverlauf, welchen wir wieder anschauen und den Schwerpunkt wählen, welcher er jetzt gerade hat, ja.» (Transkript 1, Pos. 6)

5.1.3 Beratungsansatz

Beim Beratungsansatz wurde versucht die Handlungsformen während eines Lerncoachinggesprächs zu erfassen. Dafür wurden Strategien, Haltungen und konkrete Vorgehensweisen kodiert.

Grundlegende Haltung und grundlegende Aufgaben

Es zeigt sich, dass im Zentrum des Gesprächs der_die Schüler_in steht. Die lerncoachende Lehrperson variiert ihre Vorgehensweise und das Setting je nach Schüler_in. Je nach Schüler_in steuert und führt die lerncoachende Lehrperson mehr oder weniger und verändert die Sprache so, dass diese dem Sprachniveau des_der Schüler_in angepasst wird. Wie in den beiden vorherigen Kapiteln ersichtlich wurde, verändert sich auch die Dauer eines Gesprächs und der Gesprächsfokus je nach Kind. Die Lerncoachinggespräche zeigen sich also stark individualisiert. Je nach Anliegen des_der Schüler_in verändern sich die Strukturelemente der Lerncoachinggespräche.

«Ja, ich glaube, in solch einem Coachinggespräch ist selbstverständlich einfach das Kind das Allerwichtigste. Und nach dem Kind richtet sich meine Kommunikation, richtet sich das Setting, ob man das gescheiter draussen macht oder irgendwo ganz ruhiges, richtet sich das, welches im Laufe vom Gespräch zwischendrin als besonders geeignet ist, richtet sich das, was oder wie man es dann an einem Standortgespräch nochmals nutzt dieses Gespräch, ähm ja. Es richtet sich eigentlich sehr fest nach dem Kind, hm.» (Transkript 2, Pos. 94)

Wiederum geht hervor, dass das Lerncoachinggespräch für den_die Schüler_in einen exklusiven Moment mit der lerncoachenden Lehrperson darstellt. Es wird im Vertrauen gesprochen und der Fokus der lerncoachenden Lehrperson bleibt bei dem_der Schüler_in.

«Ähm für mich ist wirklich eben auch noch wichtig, dass ich nachher nichts sage zu jemandem anders. Ich würde auch nicht schnell zur Klassenlehrperson. Wir probieren dort bei diesem Kind zu bleiben in dieser Glocke.» (Transkript 1, Pos. 14)

Für die lerncoachende Lehrperson ist es zentral, dass sie den Prozess des Gesprächs im Auge behält und geschickt Fragen stellt, Notizen macht, genau hinschaut und hartnäckig bleibt. Die Lehrperson lässt vor allem den_die Schüler_in sprechen und hält sich zurück. Der Sprechanteil des_der Schüler_in soll deutlich höher sein als jener der lerncoachenden Lehrperson. Die lerncoachende Lehrperson hält dabei den Prozess des Gesprächs im Auge, schaut genau hin und bleibt hartnäckig. Zudem führt die lerncoachende Lehrperson ein Protokoll. Es werden Notizen gemacht. Dieser Prozess zeichnet sich durch die Transparenz aus. Beim Erstellen der Notizen wird mitgesprochen, so dass der_die Schüler_in mitbekommt, was verschriftlicht wird.

«Und gleichzeitig immer in dieser Balance bleiben von hartnäckig (lacht) und genau hinschauen.» (Transkript 1, Pos. 16)

«Ich würde sagen, wenn es richtig zu meiner Zufriedenheit gut läuft (lacht), dann ist der Sprechanteil vom Kind deutlich höher, als meiner, deutlich (lacht). Und dann gibt es ähm auch Kinder, welche mehr Anleitung und Führung in dem Sinne von mir brauchen, dass sie ja erzählen können. Also das gelingt noch nicht allen gleich gut, oder vielleicht auch nicht bei allen Themen gleich gut. Aber ähm im Idealfall ist meine Aufgabe wirklich geschickt zu fragen, den Prozess im Auge zu behalten, ähm Notizen zu machen (lacht), ähm (...) so die Zeit im Auge zu haben, ein gutes Setting zu schaffen.» (Transkript 2, Pos. 52)

«Und die Kinder wissen das auch und ich teile die Notizen auch eine Art wie mit ihnen, also das mache ich wie so ein wenig halb öffentlich. Ich rede dann oft so mit beim Mitschreiben oder sage „He wie hast du das jetzt gesagt? Sag nochmals, wie soll ich das aufschreiben.“» (Transkript 2, Pos. 30)

Einbringen von Anliegen und Themen

Das Einbringen von Anliegen und Themen kann unterschiedlich geschehen. Das Gespräch kann beispielsweise ganz offen gestaltet sein, so dass der_die Schüler_in ein Anliegen vorbringt oder ein Thema eingibt. Die lerncoachende Lehrperson erfragt dabei zunächst die Befindlichkeit des_der Schüler_in in der Schule und hört anschliessend nur zu. Dadurch ist im Voraus des Gesprächs für die lerncoachende Lehrperson nicht bekannt, was besprochen wird.

«Also für mich, gell das machen nicht alle gleich und es machen auch nicht alle genau gleich bei uns an der Schule, für mich ist es ganz wichtig, dass ich absolut offen in dieses Gespräch gehe.» (Transkript 2, Pos. 6)

«Und dann soll es ähm, tu ich es auffordern „Du kannst einmal schauen, ob es eine Karte gibt, welche zeigt, wie es dir geht im Moment.“» (Transkript 2, Pos. 4)

Es zeigt sich aber auch, dass lerncoachende Lehrpersonen im Voraus oftmals selber Anliegen haben und ihnen Themen bekannt sind, welche sie selbst als möglichen Inhalt des Gesprächs vorsehen. Lerncoachende Lehrpersonen vertrauen darauf, dass die für sie wichtig erscheinenden Themen auch Teil des Gesprächs werden. Die lerncoachende Lehrperson lenkt zu diesen Themen, indem sie wichtige Momente aufnimmt. Es wird eine horizontale Beratung mit einem konstruktivistischen Lernverständnis ersichtlich.

Ersichtlich wird in den Ergebnissen zudem, dass es in solchen Gesprächen, auch wenn das Thema von dem_der Schüler_in vorgegeben wird, der Gesprächsfokus bei "Baustellen" und Veränderung liegt. Es impliziert, dass Themen besprochen werden, bei welchen Schwierigkeiten bestehen und Veränderung gewünscht wird. Diese Veränderung kann durch den_die Schüler_in selbst oder durch die lerncoachende Lehrperson gewünscht bzw. eingebracht werden.

«Ich vertraue aber eben auch sehr fest darauf und ich mache auch immer wieder die Erfahrung, dass die Kinder ganz genau wissen, was ihre Baustellen sind, was ihre Themen sind, wo sie sich Veränderung wünschen oder wo Veränderung auch von aussen wünschbar wäre. Ähm allermeisten sehe ich meine Aufgabe eigentlich dort drin, dass ich einfach sehr genau hinhöre und schaue und spüre und das, was die Kinder präsentieren, dass ich dann diese Momente auch erkenne und, dass ich diese dann herauspicken kann. Und ich, oftmals glaube ich, kann man, ehrlich gesagt, irgendwo anfangen und man landet nachher ganz sicher dort, wo es, ja, wo Veränderung gewünscht ist vom Kind oder auch von irgend von aussen her.» (Transkript 2, Pos. 6)

«Auch so ein Kind weiss, wo seine Baustellen sind und ist fähig und hat die Möglichkeiten, wenn es in so einem vertrauten oder so einem beziehungsstarken Rahmen ist, das auch ansprechen zu können und auch sagen können „Hey ich verliere einfach immer Zeit.“ Und dann konnten wir herausfinden „Aha, ist das ein wenig ein Thema.“» (Transkript 2, Pos. 26)

Nebst dieser Offenheit beim Einbringen von Themen zeigt sich, dass auch Anliegen der lerncoachenden Lehrperson zum Thema in Lerncoachinggesprächen gemacht werden. Wichtig dabei scheint, dass die lerncoachende Lehrperson diese Themen ganz klar als von ihr ins Gespräch gebracht deklariert.

«Manchmal gibt es auch, dass ich von mir her etwas reinbringe und das mache ich aber transparent. Was ich finde, was nicht okay ist, also das wäre für mich jetzt nicht in Ordnung, wenn ich quasi so eine so genannte Hidden-Agenda hätte, in welcher ich ähm, einfach so ein wenig, so lange um den Brei spreche, bis dann das Kind schon irgendwie rausrückt mit einem Problem. Dann sage ich lieber „Hey, weisst du was, (hustet) ähm jetzt will ich mit dir im Fall einmal noch darüber sprechen, wie es dir eigentlich jeweils so geht im Kreis.“ Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ein Kind hampelt herum oder liegt schier unter der Bank oder keine Ahnung ist unaufmerksam oder hat dort Schwierigkeiten, dann spreche ich es an und dann sage ich aber „Du etwas hätte ich jetzt noch, was ich jetzt, glaube ich, von dir einmal noch brauche, ein wenig deine Sicht gerne hören möchte.“ Dann sage ich es aber nicht, dass ich so herumteige, bis es dann schon kommt (lacht).» (Transkript 2, Pos. 6)

Eine dritte Möglichkeit besteht darin, dass das letzte Lerncoachinggespräch das Thema des anstehenden Gesprächs definiert. Protokolldokumente vom letzten Gespräch werden dabei aufgegriffen und abgemachte individuelle Lernziele werden angeschaut und evaluiert. Dadurch ist das Thema dieses Gesprächs dem_der Schüler_in im Voraus auch bekannt.

«I: Sind in dem Fall Themen den Kindern, welche in einem solchen Gespräch besprochen werden, im Voraus bekannt oder entsteht das erst während dem Gespräch?»

B: Nein, die sind ihnen eigentlich bekannt, weil das Ziel ja formuliert wird. Es hat eigentlich jedes noch ein individuelles Ziel zu diesen sechs Bereichen oder neun Bereichen im Moment, welche wir eigentlich anschauen.» (Transkript 1, Pos. 27-28)

«und dass wir dann nächste Woche wieder schauen können und welches von denen ist jetzt schon gelungen, welches können wir zu grün durchstreichen oder ist erledigt.» (Transkript 1, Pos. 16)

«Dann nimmt manchmal das Kind gleich selber den Stift und macht ein Kreuzchen, wo es jetzt findet, wo es jetzt steht und so, also. Und dann hat man das auch gleich wieder zur Verfügung am Gespräch und kann sagen „Da haben wir ja noch etwas Interessantes gemacht, das könnten wir deinen Eltern mal noch erklären und dann.“» (Transkript 2, Pos. 32)

In den Ergebnissen zur grundlegenden Haltung, den grundlegenden Aufgaben sowie zum Einbringen von Anliegen und Themen lassen sich zwischen den beiden Interviews keine markanten Unterschiede feststellen. In Lerncoachinggesprächen besteht die Möglichkeit, dass Schüler_innen eigene Anliegen einbringen und besprechen können. Dies wird so in beiden Interviews berichtet. Den persönlichen Anliegen wird Raum gegeben und die Möglichkeit wird geschaffen, diese mit der lerncoachenden Lehrperson zu besprechen. Gleichzeitig entstehen Momente, in welchen die lerncoachende Lehrperson Anliegen ihrerseits persönlich und vertieft mit Schüler_innen an- und besprechen kann. Die besprochenen Themen betreffen dabei oft Bereiche, in welchen Veränderung von der Seite der Schüler_innen wie auch von der lerncoachenden Lehrperson gewünscht sind. Zudem zeigt sich, dass die aufeinanderfolgenden Gespräche miteinander zusammenhängen können und zum Evaluieren und Besprechen von Lernzielen genützt werden. Damit werden Rückmeldungen zum persönlichen Lernfortschritt als Teil von Lerncoachinggesprächen ersichtlich. Es kann angenommen werden, dass sich die Leistungsrückmeldungen an der individuellen Bezugsnorm orientieren, da aus einem vorausgegangenen Gespräch definierte Lernziele evaluiert werden.

Anliegen/Themen verarbeiten

Die Ergebnisse zeigen, dass Anliegen und Themen in Lerncoachinggesprächen durch das Bestimmen des Lernstands und des Lernverlaufs, durch das Setzen von Lernzielen und das Planen von nächsten Lernschritten verarbeitet werden. Dafür werden verschiedene Beratungsinstrumente beigezogen. Diese Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt.

Bestimmung des Lernstands und des Lernverlaufs, Beratungsinstrumente

Bei beiden Interviews werden die Anliegen und Themen zunächst mehrheitlich durch das Bestimmen des Lernstands und des Lernverlaufs verarbeitet. Es entstehen Momente, in welchen der_die Schüler_in gemeinsam mit der lerncoachenden Lehrperson auf den Lernverlauf/auf die Lernentwicklung zurückschaut. Dafür schätzt der_die Schüler_in die eigene Entwicklung selbst ein.

Es werden dazu Beratungsinstrumente wie eine Skala, ein Lernjournal, Gefühlskarten, Bilder mit erfüllt/nicht erfüllt oder individuelle Lernziele beigezogen. Mit der Skala (Skalierungsfragen) wird der

Lernstand zum Zeitpunkt des Lerncoachinggesprächs eingeschätzt. Zusätzlich werden anhand von Bildern und individuellen Lernzielen die individuelle Lernentwicklung von Schüler_innen evaluiert. Ein wichtiger Punkt dabei ist das Belegen dieser Entwicklung. Es wird besprochen, an was man erkennen kann, dass eine Entwicklung stattgefunden hat oder nicht. Dabei kann das Lernjournal unterstützen. Gelungenes und weniger Gelungenes wird gemeinsam gesammelt und Highlights werden hervorgehoben. Es bleibt aber nicht nur bei der Einschätzung des_der Schülers_in. Auch die lerncoachende Lehrperson kann Feedback zum Lernverlauf des_der Schüler_in geben. Dabei kann es auch sein, dass die Lehrperson dem_der Schüler_in widerspricht und die Lernentwicklung anders einschätzt.

Zentral dabei ist, dass im Zusammenhang mit der Entwicklung die Ressourcen angeschaut werden. Dies bedeutet, dass der Fokus besonders auf die Frage gerichtet wird, weshalb etwas funktioniert hat oder eben nicht. Bei nicht Gelungenem wird lösungsorientiert gearbeitet. Es wird der Frage nachgegangen, was es zum Gelingen noch gebraucht hätte. Damit wird ein personenzentrierter und lösungsorientierter Beratungsansatz während Lerncoachinggesprächen aufgezeigt.

«Sicherlich das zurück, fragen, die Selbsteinschätzung, ähm die Frage von immer, an was an hat man es gesehen, also, an was machst du es fest. Und nachher immer beide Bereiche suchen und wo ist es dann gelungen und wo ist es nicht gelungen. Und sicherlich auch immer wieder dieses lösungsorientierte und was hätte es dann noch gebraucht.» (Transkript 1, Pos. 10)

«Was ich oft mache mit Kindern ist ähm Skalieren. Das finde ich, ist etwas, was Kinder einfach so intuitiv so gut verstehen, ähm, wo man auch sehr schön kann ähm die Entwicklung aufzeigen, wo man auch sehr gut darüber sprechen kann, was ist denn dir bis jetzt alles schon so toll gelungen und wie hast du das geschafft. Also dass man dort über die, quasi diese Ressourcen bewusst macht.» (Transkript 2, Pos. 12)

«Ähm es ist sicherlich, dieses Lernjournal ist auf dem Tisch. Wo wir eben/ das führen wir eigentlich schulweit, ähm, baut sich so ein wenig auf und ist ja sehr von uns geprägt, von dem her ist es mir sehr wohl mit dem. Das ist auf dem Tisch gewesen ähm, nachher die Bilder, die wir hintun, erfüllt, nicht erfüllt, oder noch schwer mit einem Gewicht.» (Transkript 1, Pos. 14)

«Die Selbsteinschätzung, warum weisst du das so. Eben manchmal können sie es auch belegen, manchmal sage ich „Warte ich hole es schnell.“ (lacht). Ja, manchmal geht es ja darum, weiss doch auch nicht, irgend einen Buchstaben exakter zu schreiben ähm. Und ich finde diese Gespräche sind eben viel einfacher, in welchen sie etwas zeigen können, weil das auch für sie so handfest ist und belegbar. Und das andere muss ich ja dann manchmal auch ein wenig, grätschen ist vielleicht das falsche, aber „Sag, weisst du, sie hat noch gesagt vielleicht im Turnen, weisst du, beim diesem Indiaka-Spiel.“» (Transkript 1, Pos. 22)

«Was ich glaube, was für mich besonders wichtig ist dort drin, ist nicht unbedingt nur die Entwicklung sichtbar zu machen, sondern diese Ressourcen ähm quasi ans Tageslicht zu holen.» (Transkript 2, Pos. 82)

Bestimmen von Lernzielen und Planen von Lernschritten, Reflexion, Würdigung, Dank, Abschluss und Übergang

Lerncoachinggespräche schaffen nicht nur Momente, in welchen auf den Lernverlauf bzw. auf die Lernentwicklung zurückgeschaut und der Lernstand gemeinsam bestimmt wird, sondern es wird auch vorausgeschaut. Es entstehen regelmässig Momente, in welchen gemeinsam nächste individuelle Lernziele formuliert werden. Die Schüler_innen werden dabei stark miteinbezogen. Somit wird eine zugrundeliegende demokratisch und konstruktivistische Haltung ersichtlich. Zudem wird betrachtet, was es für das Erreichen dieses Lernziels braucht. Es wird angeschaut, welche Ressourcen vorhanden sind oder noch aktiviert werden müssen. Dies bedeutet, dass mit den offengelegten Ressourcen ein nächster Lernschritt zum Erreichen dieses Lernziels geplant wird.

«Der zweite wäre nachher zu schauen und wie geht es jetzt weiter, wechseln wir den Schritt, was brauchst du nächstes Mal dazu, dass es gelingt. Braucht es etwas von dir, braucht es etwas von der Klasse, braucht es etwas von der Lehrperson.» (Transkript 1, Pos. 2)

«Und nachher und dann auch, also und es bietet auch die Möglichkeit halt, mit dem Kind ein Ziel formulieren zu können. Wobei, da kommen wir vielleicht dann auch noch darauf zurück, ich finde auch nicht, dass man das immer und unbedingt muss. Aber, also jetzt in diesen Gesprächen/ aber ähm manchmal passt das gut. Und das kann man auch sehr schön zeigen mit einer Skala und kann dann schauen, wo stehst denn du jetzt schon und was wäre ein nächstes, ein (lacht) kleines, nächstes Schritttchen in die richtige Richtung und was machst du gleich morgen und so weiter.» (Transkript 2, Pos. 12)

Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass nicht immer Lernziele bestimmt werden. Zum einen darum, weil der_die Schüler_in sich in einem Bereich keine Veränderung wünscht. Dies geht so aus dem Interview 2 hervor.

«Ich habe das jetzt vorher gesagt, dass ich finde, es muss auch nicht immer sein, weil mir Kinder auch schon Sachen erzählt haben, welche ich gefragt habe „Und wie ist dann das jetzt für dich? Willst du, dass da sich etwas verändert, oder willst du da etwas verändern?“ Und dann können sie mir auch sagen „Nein, ich wollte es dir einfach erzählen.“» (Transkript 2, Pos. 28)

Zum anderen zeigt sich, dass unterschiedliche Gespräche durchgeführt werden und nicht jedes Gespräch die Funktion der Bestimmung des Lernstands und Lernverlaufs und des Planens der nächsten Lernschritte hat. Es entstehen durch solche andere Gespräche Momente, in welchen der_die Schüler_in von sich und den eigenen Anliegen erzählen kann. In diesen Momenten braucht es keine genauere Analyse. Es steht vielmehr das Erzählen und Platzieren von Anliegen und Themen im Zentrum. Auch dies geht aus den Erzählungen im Interview 2 hervor. Darin zeigt sich vermutlich die zuvor besprochene Offenheit in der Funktion und im Gesprächsfokus. Der Beratungsansatz richtet sich nach dem Gesprächsfokus, welcher wiederum von Schüler_in zu Schüler_in unterschiedlich sein kann.

«Und dann denke ich, ja gut, wunderbar mit irgendwie tollen Zielen abmachen. Aber manchmal geht es doch einfach darum, dass wir da sind und zuhören können und sie es teilen können und das erfahren können, was das ausmacht, wenn man sich mitteilt und wenn man ähm schwere Gefühle teilt mit jemandem und sich anvertrauen kann, das, genau. Darum, das ist so ein wenig/, dieser Junge war ein wenig mein Lehrer in dieser ähm, ja in diesem Prozess, zu merken, ja diese Zielformulierungen ist ganz sicherlich wichtig und manchmal ist es auch nicht das Richtige (lacht) oder nicht das Matchentscheidende. Und es ist beides okay.» (Transkript 2, Pos. 28)

Ergebnisse aus dem Interview 2 zeigen, dass ein Lerncoachinggespräch durch eine kurze Reflexion des Gesprächs abgeschlossen werden kann. Gemeinsam wird auf das Besprochene zurückgeschaut. Auch bietet die Reflexionsphase der lerncoachenden Lehrperson die Möglichkeit, nachzufragen, ob aus Sicht des_der Schüler_in alles Wichtige besprochen wurde. Danach bedankt sich die lerncoachende Lehrperson für das Gespräch.

«Und was ich auch viel Frage ist ähm „Gell jetzt sind wir dann fertig mit dem Gespräch bald. Und wann du jetzt nochmals so zurückdenkst an den Anfang und jetzt nochmals schaut. Wie ist es dann jetzt, was ist dann jetzt anders?“ Und das ist also auch wahnsinnig eindrücklich, was also sieben- bis zehnjährige Kinder dort schon äusserem können, auf diese Frage was ist jetzt anders, sehr beeindruckend. Genau, das ist wie noch, finde ich, auch noch ein wichtiger Moment in so einem Gespräch. Und dann am Schluss einfach, dass ich mich auch bedanke für das Gespräch und schaue, dass es wie einen guten Übergang wieder gibt zu was dann das Nächste ist, welches ein Kind im Setting, also dass es dann wieder zurück ins Zimmer, ins Klassenzimmer geht oder gerade in die Pause oder was auch immer.» (Transkript 2, Pos. 12)

5.1.4 Zwischenfazit 1

Diverse in der Lerncoaching-Literatur aufgezeigte Handlungsformen und Haltungen sind auch in den Ergebnissen erkennbar. Gleichzeitig zeigen sich kleine Unterschiede in den Strukturelementen. Besonders interessant sind die Gemeinsamkeiten in der Handlungsform des Verarbeitens der Themen und Anliegen. In beiden Interviews zeigt sich nämlich ein verstärkter Fokus auf das Bestimmen des Lernstands und des Lernverlaufs in den Lerncoachinggesprächen. Lernstand und Lernverlauf beziehen sich dabei auf das Lernen sowohl in fachlichen wie auch überfachlichen Kompetenzen. Dies kann aus der im Kapitel 5.1.2 gezeigten Offenheit im Gesprächsfokus geschlossen werden. Aber auch andere Gesprächsformen, in welchen der Beratungsansatz des Bestimmens des Lernstands und Lernverlaufs nicht angewandt wird, werden aufgezeigt. Aus der Mehrheit der Aussagen geht jedoch eine innere Struktur von Lerncoachinggesprächen hervor (s. Tabelle 5): Zunächst werden die Themen und Anliegen erfasst und geklärt (1). Diese Themen und Anliegen werden danach verarbeitet (2). Verarbeitet werden sie durch das Bestimmen des Lernstands und des Lernverlaufs (2.1) und durch das Bestimmen von Lernzielen und dem Planen von nächsten Lernschritten (2.2).

Tabelle 5

Struktur bei Lerncoachinggesprächen

1. Erfassen von Themen/Anliegen	
2. Verarbeitung der Themen/Anliegen	2.1 Bestimmung des Lernstands und des Lernverlaufs
	2.2 Bestimmen von Lernzielen und Planen von Lernschritten

Dass in der Mehrheit der durchgeführten Lerncoachinggesprächen, wie eben dargestellt, vorgegangen wird, verdeutlichen die nachfolgenden Aussagen. Themen und die Dauer können sich unterscheiden, die Sprache und die Fragetechniken werden je nach Schüler_in angepasst, das grundlegende Vorgehen bleibt jedoch meistens gleich.

«I: Inwiefern sind andere Gespräche mit anderen Kindern anders als dieses, welches du jetzt letzte Woche geführt hast?»

B: (...) Also von diesem Mädchen, von dem ich erzählt habe?

I: Ja.

B: (...) Also, jetzt nicht so wahnsinnig anders, ehrlich gesagt, jetzt in dem Fall. Aber ähm ich habe, also wir haben auch ähm einmal, also drei Jahre lang, haben wir einen Jungen gehabt mit Downsyndrom in der Klasse. Und mit ihm habe ich auch diese Gespräche gemacht ähm. Und dort ist es zum Beispiel, dort gibt es zum Teil/, kann man dann sagen, kann ein solches Gespräch anders sein rein von der Sprache her, welche ich wähle oder vom Tempo her zum Beispiel oder von der Fragetechniken her oder so von der Kommunikation her. Das kann einmal sein, das kann einmal anders sein, genau. Oder zum Beispiel habe ich auch schon einmal ähm einen ganz anderen Weg einschlagen müssen, weil ich ein Kind hatte, welches eigentlich jeweils akut verstummt ist in solchen Situationen, sobald es um ihn gegangen ist und um seine Gefühle ist eigentlich Ende Fahnenstange gewesen, ist gar nichts mehr gekommen und dann habe ich gewusst, gut, also ich meine, so geht es irgendwie nicht. Das ist ja einfach auch total unangenehm und bedrängend für das Kind. Und dann habe ich ganz anders angefangen mit dem Kind diese Gespräche zu machen und habe einfach angefangen ähm gleich eine Skala mit ihm auf den Tisch zu kleben. Also, weil das ist auch noch so ein Handwerker gewesen und dann habe ich gefunden „Da nimm einmal das Klebenband, mach da mal eine Bahn. Jetzt müssen wir da einmal einzeichnen.“ Und, weisst du, mit Zahlen und so he, dass es so klar ist, wo ist wie viel und. Und dann habe ich einfach mit ihm zusammen, ihn angeleitet, dass er konnte seinen Lernstand zum Beispiel einmal so skalieren konnte und man dann so, also schauen konnte und wo willst du etwas besser können, wo willst du etwas verändern und schau mal, was

du alles schon geschafft hast und ein wenig so. Also dort musste ich wie/ ich meine es ist mit diesen Karten gar nicht gegangen und schon gar nicht mit „Wie geht es dir dann?“ Das kann es schon mal geben. Und sonst finde ich eben, allermeist kommt es (...), ja kommt es eigentlich nicht so darauf an, wer jetzt das ist. Es kommt auf mich darauf an, dass ich mich anpassen kann, dass ich die richtige Sprache finde, dass ich merke, funktioniert meine Idee von einer Fragetechnik, wenn ich irgendwie zirkulär beginne zu fragen und merke, das Kind kann damit nichts anfangen, ja dann muss ich halt etwas anderes probieren, ja. Aber grundsätzlich finde ich (...) unterscheidet es sich wahrscheinlich vor allem mit der Wahl von der Sprache, von der Kommunikation. Vielleicht von der, von wie fest ich ein Gespräch strukturieren muss von mir her, das muss ich vielleicht einmal mehr oder weniger, aber ja.» (Transkript 2, Pos. 21-24)

«I: Dann ähm unterscheidet es sich so ein wenig in der Länge auch und Themen auch und die Sprache von dir, wenn ich das richtig gehört habe.

B: Ja.

I: Und so ein wenig der Ablauf, welchen du vorher beschrieben hast, den haltest du aber immer etwa ein, oder/

B: Ja, ah das ist eigentlich immer das Gleiche. Die Selbsteinschätzung, warum weisst du das so. Eben manchmal können sie es auch belegen, manchmal sage ich „Warte ich hole es schnell.“ (lacht). Ja, manchmal geht es ja darum, weiss doch auch nicht, irgend einen Buchstaben exakter zu schreiben ähm. Und ich finde diese Gespräche sind eben viel einfacher, in welchen sie etwas zeigen können, weil das auch für sie so handfest ist und belegbar. Und das andere muss ich ja dann manchmal auch ein wenig, grätschen ist vielleicht das falsche, aber „Sag, weisst du, sie hat noch gesagt vielleicht im Turnen, weisst du, beim diesem Indiaka-Spiel.“, oder einfach so das (...)/ die Balance zu finden auch für den/ zwar auf den Punkt bringen, aber das nicht als Kritik fünf Minuten entstehen zu lassen, weil er muss nicht nochmals gestraft werden für das, was passiert ist, das ist schon erledigt, oder. Wir tun es einfach nochmals auflisten und sagen „Schau, und das ist jetzt aber okay, wir schauen jetzt einfach nächste Woche.“ Und ich glaube das, das finde ich wirklich noch einen wichtigen Punkt. Und sonst ist wirklich dieser Ablauf eigentlich immer gleich, ja.» (Transkript_1, Pos. 19-22)

Bei Eschelmüller et al. (2020) sind Lernstand und Lernentwicklung Bestandteil eines bilanzierenden Lerncoachings. Im Gegensatz zu dieser in der Lerncoaching-Literatur vorgestellten Form können die in den Interviews aufgezeigten Lerncoachinggespräche auch kürzere Gespräche sein. Sie finden öfters statt und beinhalten zusätzlich die Komponente 2.2 des Bestimmens von Lernzielen und des Planens von Lernschritten (s. Tabelle 5).

Dass der Lernstand im Zusammenhang mit dem individuellen Lernverlauf bestimmt wird, zeigt auf, dass intraindividuelle Vergleiche vorgenommen werden. Lerncoachinggespräche legen damit einen Fokus auf das Spiegeln des individuellen Lernverlaufs. Sowohl intraindividuelle Vergleiche wie auch das Spiegeln des individuellen Lernverlaufs sind grundlegende Handlungen in der Anwendung der individuellen Bezugsnorm (vgl. Köller, 2005; Venetz et al., 2012). Ein besonderer Fokus liegt, wie die Ergebnisse zeigen, darauf, dass der_die Schüler_in selbst den Lernverlauf reflektiert und den Lernstand einschätzt und sich somit den eigenen Lernverlauf selbst spiegelt. Dies ist bezogen auf die Anwendung der individuellen Bezugsnorm dahingehend wichtig, als dass die Selbstreflexion der Schüler_innen verstärkt wird. Das gehört ebenfalls zur Anwendung der individuellen Bezugsnorm (vgl. Oswald et al., 2013). Zugleich zeigt sich, dass Lerncoachinggespräche auch lerncoachenden Lehrpersonen die Möglichkeit bieten, auf die Entwicklungsschritte von Schüler_innen bezogene Rückmeldungen zu geben.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich das Vornehmen von intraindividuellen Vergleichen, vorgenommen mehrheitlich durch den_die Schüler_in, das Spiegeln des individuellen Lernfortschrittes, die Selbstreflexion, das Planen von nächsten Lernschritten und das Bestimmen von Lernzielen sich als grundlegende Bestandteile von Lerncoachinggesprächen zeigen. Mit den nächsten Lernzielen wird

gleich auch eine Voraussetzung für zukünftige intraindividuelle Vergleiche und Rückmeldungen zu persönlichen Entwicklungsschritten gelegt. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse, dass die Lerncoachinggespräche regelmässig stattfinden, kann gesagt werden, dass diese Handlungsformen im Unterricht verstärkt angewendet werden.

5.2 Vor- und Nachbereitung bei Lerncoachinggesprächen

Wurden im vorherigen Kapitel Ergebnisse zur Haltung, dem Einbringen und Verarbeiten von Themen und Anliegen in Lerncoachinggesprächen gemacht, werden folglich Ergebnisse zur Vor- und Nachbereitung dieser Gespräche dargestellt.

5.2.1 Vorbereitung der lerncoachenden Lehrperson

Termin, Lernstand und Entwicklungsverlauf, aktuelle Themen, letztes Gespräch

Lerncoachende Lehrpersonen bereiten sich auf die Lerncoachinggespräche vor. Nebst dem der Terminorganisation zeigt sich dabei besonders das Erfassen des Lernstands und der Lernentwicklung als zentral. Lerncoachende Lehrpersonen diagnostizieren sehr differenziert den Lernstand, beobachten die Lernentwicklung und suchen konkret nach Belegen dafür. Diese Vorbereitung kann beispielsweise durch den Austausch im Unterrichtsteam passieren. Auf Basis davon wird eine Einschätzung gemacht und Belege der Einschätzung werden verschriftlicht. Die lerncoachende Lehrperson beobachtet die individuelle Lernentwicklung der Schüler_innen, damit sie ein Lerncoachinggespräch fundiert durchführen kann. Zur Vorbereitung kann auch gehören, dass Notizen vom letzten Lerncoachinggespräch nochmals durchgeschaut werden. Zudem wird geschaut, ob es Themen gibt, auf welche die lerncoachende Lehrperson den_die Schüler_in gerne ansprechen möchte. Damit wird das Diagnostizieren als Grundlage von Lerncoaching ersichtlich. Es kann aber auch sein, dass das Diagnostizieren oberflächlicher und weniger differenziert stattfindet. Dies scheint dann der Fall zu sein, wenn sich im Moment keine dringende Themen ergeben oder sich keine Schwierigkeiten zeigen. Somit zeigt sich auch hier, dass Lerncoachinggespräche sich unterscheiden können und nicht immer der Lernverlauf und der Lernstand im Fokus stehen. Das Diagnostizieren als Vorbereitung geht aus den Ergebnissen jedoch als wichtige Voraussetzung für Lerncoaching hervor.

«Ja, und zwar sehr differenziert. Also dort gehe ich wirklich allen nach, ja. Und dort wollen sie dann nachher nicht zwei Sachen sondern acht, welche gelungen sind oder nicht gelungen oder so, ja.» (Transkript 1, Pos. 52)

«dass ich dann für mich überlege, gibt es etwas, was ich finde, ah da will ich das Kind einmal noch fragen, wie ist das wohl für ihn oder wie ist das wohl für sie. Das gibt es zum Beispiel. Oder, dass ich auch merke, nein, ich bin, ich habe von mir her gibt es wie nichts, das ich jetzt finde, müsste ich ansprechen, sondern ja, ich höre einfach einmal.» (Transkript 2, Pos. 20)

«Und ich für mich ähm habe/ ein wenig wie musste entscheiden/ ich habe für mich ja schon ein wenig gewusst, wo würde ich die Einschätzung hintun. Und habe mir einfach ähm/ ich habe vier Sachen aufgeschrieben gehabt schon während der Woche, genau. Das ist meine Vorbereitung gewesen.» (Transkript 1, Pos. 4)

«Und sonst sind wir durch das, dass wir fast alle Tage alle da sind halt in einem nahen Austausch und dann bereitet es sich wie von allein in der Kommunikation vom Unterrichtsteam vor, ja.» (Transkript 1, Pos. 24)

«Und ähm diese Notizen wiederum von diesen Gesprächen, einerseits kann ich sie dann auch wieder anschauen. Das ist vielleicht noch etwas, was ich vorher vergessen habe, das mache ich manchmal auch, dass ich dann nochmals schaue, was ist eigentlich letztes Mal das Thema gewesen» (Transkript 2, Pos. 30)

5.2.2 Vorbereitung Schüler_in

Auf der Basisstufe bereiten sich die Schüler_innen nicht auf die Lerncoachinggespräche vor. Es wird berichtet, dass im Gegensatz dazu sich Schüler_innen der Oberstufe auf die Gespräche schriftlich vorbereiten. Was genau dabei verschriftlicht wird und ob die Vorbereitung durch die lerncoachende Lehrperson vorgegeben ist, wird nicht genannt.

«Und bei der Oberstufe ebenfalls ähm ein wenig, also, ein wenig kürzer. Dort bereiten sich die Jugendlichen auch vor zum Beispiel auf das Gespräch, was bei uns die Kinder nicht machen, also nicht explizit (lacht) auf einem Zettel. Sie merken ja schon, jetzt ist wieder Coaching-Wetter (lacht). Es macht schon etwas mit ihnen, glaube ich. Aber die Jugendlichen bei uns in der Oberstufe, die bereiten sich wirklich schriftlich vor und darum geht es dann, ist es dann auch etwas anders, geht es etwas zackiger.» (Transkript 2, Pos. 18)

5.2.3 Nachbereitung

Das Lerncoachinggespräch wird anschliessend ans Gespräch durch die lerncoachende Lehrperson verarbeitet. Im Interview 1 notiert die lerncoachende Lehrperson, beispielsweise im Lernjournal, das zuvor Besprochene. Dabei geht besonders hervor, dass Informationen zur Lernentwicklung und Lernziele verschriftlicht werden. Zum einen dient dies, wie bereits im Kapitel 5.1.3 gesehen, als Basis für das darauffolgende Lerncoachinggespräch. Zum anderen werden die Notizen aber auch für den Elternkontakt benutzt. Die Eltern werden damit darüber informiert, was beim_ bei der Schüler_in gerade in der Schule läuft. Somit wird das häusliche Umfeld miteinbezogen und dadurch die Umsetzung des systemischen Beratungsansatzes ersichtlich.

Aus den Aussagen geht hervor, dass ausgehend von Besprochenem nächste Schritte initiiert werden. So werden beispielsweise Gespräche mit Eltern organisiert. Die Wichtigkeit davon, dass Besprochenes zeitnah umgesetzt wird, geht klar hervor. Im Interview 2 lassen sich keine Aussagen zur Nachbereitung finden.

«Und es ist auch so, dass ich ihm diese nachher aufgeschrieben habe im Lernjournal, diese gelungenen und die nicht gelungenen. Dass Mama das eben auch ein wenig nachvollziehen kann und dass wir dann nächste Woche wieder schauen können und welches von denen ist jetzt schon gelungen, welches können wir zu grün durchstreichen oder ist erledigt.» (Transkript 1, Pos. 16)

«Und auch wenn diese Mutter/ ich meine sie hat ihm über Mittag das Zettelchen mitgegeben und ich habe frei gehabt, aber um Viertel nach eins habe ich ihr schon einen Termin angeboten. Also, dass das wie zeitnah ist, dass wenn er nach Hause kommt, ist das schon entlastet, ja. Das ist mir wirklich wichtig, dass sie schlafen können nach diesem Gespräch, ja.» (Transkript 1, Pos. 10)

5.2.4 Zwischenfazit 2

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich Lerncoachinggespräche auf das Handeln der lerncoachenden Lehrperson vor und nach einem Lerncoachinggespräch auswirken. Im Voraus konzentriert sich die lerncoachende Lehrperson stark auf das Beobachten der individuellen Lernentwicklung und des Lernstands. Dafür werden im Unterricht differenziert Belege gesammelt. Gerade dieses Sammeln von Informationen zum Lernstand und zum Lernverlauf hat sich als wichtige Voraussetzung für die Anwendung der individuellen Bezugsnorm gezeigt (vgl. Jungjohann et al., 2022, zitiert nach Jungjohann & Gebhardt, 2022). Erst diese Informationen ermöglichen der lerncoachenden Lehrperson Rückmeldungen auf den individuellen Lernstand oder den Lernverlauf zu vollziehen, was sich im vorherigen Kapitel als möglichen Bestandteil von Lerncoachinggesprächen gezeigt hat. Nach

einem Lerncoachinggespräch geht es für die lerncoachende Lehrperson nochmals darum, das Besprochene zu verschriftlichen und nächste Schritte zu organisieren. Das Besprochene bleibt also nicht einfach Teil des Gesprächs, sondern beeinflusst und steuert das zukünftige Handeln der lerncoachenden Lehrperson. Dies wird im Kapitel 5.4 zur Wirkung von Lerncoaching ebenfalls deutlich sichtbar werden.

5.3 Rolle der lerncoachenden Lehrperson

Die Rolle der lerncoachenden Lehrperson wurde von den interviewten Personen mehrheitlich an konkreten Handlungsformen und Haltungen erklärt. Es wurde präsentiert, wie und wodurch sich die Rolle in konkreten Handlungsformen zeigt. Definitionen wurden kaum gegeben. Dies kann einerseits auf die gestellten Fragen im Interview zurückgeführt werden, welche sehr grundsätzlich formuliert waren und auf das Erzählen abzielten. Zudem wurde auch konkret danach gefragt, woran sich die Rolle einer lerncoachenden Lehrperson zeigt. Andererseits könnte auch darauf geschlossen werden, dass die Rolle für die interviewten Personen etwas Abstraktes darstellt. Dass auch die Lerncoaching-Literatur zur Verdeutlichung der Rolle konkrete Handlungsformen, unter anderem im Zusammenhang mit der Grundhaltung, aufzeigt, wird im Kapitel 2.3.3 sichtbar. Für die vorliegende Arbeit, welche sich auf die Handlungsformen in der Arbeit mit Lerncoaching fokussiert, sind die erhaltenen Ergebnisse gewinnbringend. So können nachfolgend Handlungsformen beschrieben werden, welche sich durch die Umsetzung der Rolle eines_einer Lerncoach_in ergeben.

5.3.1 Merkmale Rolle der lerncoachenden Lehrperson

Merkmale in der Vorbereitung, während des Gesprächs und in der Nachbereitung

Die Ergebnisse zeigen, dass die Rolle einer lerncoachenden Lehrperson stark durch die bisherigen erkannten Handlungsformen und Haltungen in der Vor- und Nachbereitung und dem Handeln während Lerncoachinggesprächen zum Tragen kommt. So wird im Interview 1 die Rolle der lerncoachenden Lehrperson unter anderem gerade durch ihr Handeln beim Erfassen der Lernentwicklung und des Lernstands von Schüler_innen und dem Finden des nächsten Lernschritts definiert.

«Ähm voraus eben schon ein wenig diese Fakten gesammelt haben, also mehr im Blick haben oder eben im Gespräch schon wissen „Ah nein, das ist dann nicht.“, weil sonst können sie mir ja irgend etwas erzählen.» (Transkript 1, Pos. 30)

«Ähm ich glaube wirklich so ein wenig dieser Spiegel zu sein, von ihrem Wissen und das wieder ein wenig zurück zu werfen und noch etwas nachzufragen, dass das wie noch etwas vertiefter und ein wenig breiter wird und dann halt nachher schon diesen nächsten Lernschritt zu finden oder, und was wäre jetzt möglich, was könnte dieser nächste sein.» (Transkript 1, Pos. 30)

Aber dort dran zu bleiben, was das Kind jetzt zeigt und nahe dran zu bleiben und das nicht nur zu erfahren, sondern nachher auch eben auf den Tisch zu bringen und mit dem etwas zu machen, ich glaube, da finde ich ein wenig einen Teil von diesem Lerncoachingaspekt. (Transkript 1, Pos. 32)

Wie sich im Kapitel 5.1.3 zeigt, schätzen Schüler_innen in Lerncoachinggesprächen den eigenen Lernstand und den Lernverlauf verstärkt selbst ein. Das Sammeln von Informationen als Vorbereitung eines Lerncoachinggesprächs unterstützt in diesem Fall die lerncoachende Lehrperson darin, dass sie die Einschätzung der Schüler_innen mit der eigenen Wahrnehmung vergleichen und allenfalls intervenieren kann. Die lerncoachende Lehrperson wird im Interview 2 mit einer Kutsche verglichen,

welche den_ die Schüler_in begleitet und unterstützt, den eigenen Weg zu finden. Die Rolle der lerncoachenden Lehrperson zeichnet sich dadurch aus, dass sie den_ die Schüler_in unterstützt, den eigenen Lernstand und Lernverlauf und den nächsten Lernschritt selbst zu erkennen. Es wird ersichtlich, dass die lerncoachende Lehrperson nicht als Expert_in fungiert, sondern mehrheitlich die Schüler_innen beim eigenen Nachdenken und Handeln im Zusammenhang mit Lernverlauf, Lernstand und nächsten Lernschritten anleitet. Damit decken sich die Ergebnisse aus den Interviews weitestgehend mit den Ausführungen in der Lerncoaching-Literatur (s. Kapitel 2.3.2). Die lerncoachende Lehrperson setzt dies um, indem sie versucht, dem_ der Schüler_in einen Spiegel so vorzuhalten, damit Themen und Anliegen vertieft besprochen werden können. Sie konfrontiert Schüler_innen aber auch mit Themen, welche diese von sich aus allenfalls nicht ansprechen würden. Eine lerncoachende Lehrperson lässt in ihrer Rolle bewusst Raum für die Anliegen der Schüler_innen und agiert als Fragensteller_in. Die lerncoachende Lehrperson äussert aber auch selbst Einschätzungen. Dabei ist die Begründung zentral. Schüler_innen erhalten belegte und begründete Einschätzungen. Die Rolle einer lerncoachenden Lehrperson äussert sich also dadurch, dass die lerncoachende Lehrperson die Schüler_innen sowohl beim Einschätzen des Lernverlaufs und des Lernstands sowie dem Planen der nächsten Lernschritte begleitet und unterstützt.

«Ich glaube es hat mit, es hat ganz viel mit dem zu tun, was du schon gefragt hast, gehst denn du mit fixen Ideen in diese Gespräche, welche Themen du besprechen möchtest (lacht) zum Beispiel. Ähm also es hat, ich glaube, es hat mit dem zu tun. Also, wenn ich mich als Coach verstehe für ein Kind, dann heisst das/ also Coach heisst ja eigentlich Kutsche. Dann bin ich eigentlich (lacht) das Vehikel, also ich bin eigentlich die Kutsche und ähm sehe meine Aufgabe eigentlich dort drin, dem Kind, das Kind zu unterstützen, den eigenen Weg zu finden. Ähm (...) also so eines von unseren Lieblingswörtern, aber es ist langsam ein wenig inflationär, ist diese Selbstwirksamkeit. Also ähm, es ist aber, inflationär hin oder her, ich finde es einfach wahnsinnig wichtig. Also ich sehe meine Aufgabe als Coach dort dem Kind, mit dem Kind so geschickt zu sprechen, also so möglichst mich zurücknehmend, aber gut fragend mit dem Kind zu sprechen, dass es möglichst selber herausfinden kann, ähm wie habe ich was bis jetzt geschafft und was möchte ich weiterhin oder was möchte ich vielleicht als nächsten Schritt erreichen können oder was brauche ich überhaupt, damit es mir gut geht und (...) so, (...) ja (...).» (Transkript 2, Pos. 40)

«schauen, dass wie Themen auf den Tisch kommen (lacht), welche sie vielleicht auch ein wenig verdrängen wollen. Ähm, vielleicht ein wenig hartnäckiger nachfragen, als sie Antwort geben würden von sich aus.» (Transkript 1, Pos. 30)

«I: Also habe ich richtig herausgehört, eigentlich Fragen, das Interesse (...) beim Kind abholen und weniger ähm Aussagen, Feedback von deiner Seite?

B: Ja.» (Transkript 2, Pos. 43-44)

«Das ist glaube ich schon, das ist der Unterschied zu der Rolle, welche ich vielleicht vor 15 Jahren gehabt hätte, als ich gesagt hätte „Und ich habe gesehen, dass das so ist und das kannst du dann dort ankreuzen.“, oder das hätte ich ein Kind zwar entweder bei sich ankreuzen lassen, aber ich hätte ganz etwas anderes angekreuzt, auf einem anderen Blatt und heute machen wir ja das auf dem gleichen Schema. Das Kind macht etwas und ich mache etwas anderes und begründe, warum. Ich glaube, ich begründe auch differenzierter, warum, dass ich es anders sehe.» (Transkript 1, Pos. 32)

Es zeigt sich, dass lerncoachende Lehrpersonen Schüler_innen im Einschätzen des eigenen Lernstands anleiten und gerade dem, auch wenn die lerncoachenden Lehrpersonen selbst auch Einschätzungen äussern kann, der Hauptfokus gilt. Dies kann sich auch darin zeigen, dass der Fokus in Lerncoachinggesprächen nicht auf dem Würdigen von Schüler_innen-Leistungen liegt. Lerncoachende Lehrpersonen ästimieren vielmehr indirekt, indem sie auf ein Thema des_ der Schülers_in eingehen und dieses verarbeiten.

«„Wow, ah wirklich? Also.“ Und dann kommt aber schon als nächstes gleich die Frage „Ui, also wie ist denn das jetzt gegangen?“ Aber, ich meine, dort spürt ein Kind natürlich total dann, dass ich das ästimiere und, dass ich das irgendwie/ das ist ja dann schon wie eine Art ein wenig ein Lob, oder, dafür, dass jetzt das gelungen ist. Und das hat bewertenden Charakter.» (Transkript 2, Pos. 48)

Zur Rolle der lerncoachenden Lehrperson gehört es weiter, dass sie die weiteren Lernschritte nicht nur hilft zu planen, sondern auch die Umsetzung unterstützt. Sie organisiert sich im Unterrichtsteam, informiert und beteiligt sich so gleich an der Umsetzung des Besprochenen.

«Und wenn das Gespräch abgeschlossen ist, muss ja das zurück ins Unterrichtsteam, dass wir danach dafür sorgen können, dass das funktioniert.» (Transkript 1, Pos. 30)

5.3.2 Unterschied Rolle Lehrperson und Rolle einer lerncoachenden Lehrperson

Mit den im letzten Kapitel aufgezeigten Handlungsformen, welche sich aus der Umsetzung der Rolle eines_einer Lerncoach_in ergeben, stellt sich die Frage nach dem Unterschied zur Rolle der Lehrperson. Beide interviewten Personen bejahen einen Unterschied zwischen den beiden Rollen, auch wenn dieser nicht als sehr gross angesehen wird. Aus den Aussagen in den Interviews geht hervor, dass sich der Unterschied zwischen den beiden Rollen im hergestellten exklusiven Rahmen zeigt. Durch die Lerncoachinggespräche entstehen exklusive Momente, in welchen sich die lerncoachende Lehrperson viel Zeit für den_die Schüler_in nimmt und geduldig zuhört. Im Gegensatz dazu wird das Handeln der Lehrperson als zackiger beschrieben. Ebenfalls wird die Rolle der Lehrperson als bewertender beschrieben als jene der lerncoachenden Lehrperson. Es zeigt sich auch, dass mit der Rolle der lerncoachenden Lehrperson im Gegensatz zur Rolle der Lehrperson eine Vertrautheit mit dem_der Schüler_in verbunden wird.

Im Vergleich der beiden Rollen wird der Lehrperson die Aufgabe der Lernberatung zugesprochen. Diese Aufgabe der Lernberatung unterscheidet sich vom Coaching. Die Lernberatung der Lehrperson gehöre heutzutage zur Umsetzung der Binnendifferenzierung dazu. Was aber genau der Unterschied zwischen der Lernberatung der Lehrperson und dem Coaching ist, geht aus den Aussagen nicht klar hervor. Einzig wird berichtet, dass es in Lerncoachinggesprächen um das Konkrete geht, also was gerade passiert. Die Lehrperson hingegen eröffnet ein Feld, worin die Lernberatung dann stattfindet.

«Was ja manchmal für uns Lehrpersonen auch noch schwierig ist, weil das ja tatsächlich eine andere Rolle ist.» (Transkript 2, Pos. 42)

Ja, ich glaube, es gibt schon ein wenig einen Unterschied. Der ist jetzt vielleicht nicht riesig bei uns. Weil ich bin ja auch die gleiche Person, also irgendwie und ich mache ja alles als ich (lacht). Also ich, ja (...) und die Kinder kennen mich ja auch so und sie kennen mich gut, also, ja wir sind relativ vertraut miteinander da, also es ist schon recht familiär und. (...) Und was vielleicht der Unterschied ist, also nein, das ist ganz klar, ist halt, dass es einfach so diesen exklusiven Rahmen ist, welchen wir sonst nicht haben. Also dass ich selten so geduldig und mit so viel Zeit hören kann und vielleicht auch eher dann finde „Ja, ist jetzt gut, weisst du, jetzt mach einfach mal vorwärts. Jetzt machst du im Fall das noch fertig und hopp, hopp, hopp und so.“ (lacht) Ja, dass ich mehr ja zackiger unterwegs bin, glaube ich, so im Unterricht. (...) Und sicherlich auch ähm (...), ja sicherlich auch bewertender auf die Leistungen reagiere oder auf Erreichtes oder noch nicht ganz Erreichtes reagiere, als jetzt in so einem Gespräch. Ja, das ist sicherlich auch noch ein Unterschied. Und wird auch mehr von mir erwartet, glaube ich, von den Kindern, also dass, ja sie, dort wollen sie das dann auch eher wissen. Bei den Coachinggesprächen ist das wie gar nicht mehr so, also ich empfinde das eigentlich nicht so, als dass die Kinder dann wissen möchten, mache ich es gut. Und sonst dann möchten sie es dann schon eher, ja, hm. (Transkript 2, Pos. 54)

«Ich meine, es gibt auch kritische Stimmen, welche finden „Ja, aber irgendwie also du hast ja sonst eine andere Rolle und nachher bist du plötzlich irgendwie vertrauter Coach und geht denn das und so und?“» (Transkript 2, Pos. 56)

«Im Gespräch geht es ja nachher wirklich gerade um das Konkrete, was jetzt gerade passiert ist. Also ich finde, es muss, dort muss es für mich sehr real sein und begründbar. Und als Lehrperson tu ich auch wie ein Feld auf, wo ich wie zeige, was man jetzt da kann und nachher beginnt dann die Lernberatung ja schon an. Ich würde jetzt sagen, das würde ich nicht als Coaching bezeichnen. Das ist für mich heute das, was in der Binnendifferenzierung drin ist, was eigentlich jede Lehrperson steuert.» (Transkript 1, Pos. 34)

5.3.3 Zwischenfazit 3

Haben sich in den beiden vorherigen Kapiteln das Einschätzen des Lernverlaufs und das Planen von nächsten Lernschritten als wichtige Handlungsformen in Lerncoachinggesprächen gezeigt, werden diese durch die Ergebnisse zur Rolle der lerncoachenden Lehrperson bestätigt. Erneut zeigt sich, dass in diesen genannten, grundlegenden Handlungen der lerncoachenden Lehrperson eher eine begleitende Rolle zukommt. Sie führt Schüler_innen beim Einschätzen des Lernverlaufs und des Lernstands an, hilft ihnen Ressourcen ausfindig zu machen und unterstützt sie in der Planung von nächsten Lernschritten. Vor dem Hintergrund der Stärkung des Fähigkeitsselbstkonzepts durch die Anwendung der individuellen Bezugsnorm kommt diesen Handlungsformen eine hohe Bedeutung zu. Schüler_innen werden dadurch während Lerncoachinggesprächen regelmässig in der Selbstreflexion angeleitet, was als Bestandteil der Anwendung der individuellen Bezugsnorm aufgezeigt wurde (vgl. Oswald et al., 2013).

Auch wenn die lerncoachende Lehrperson Rückmeldungen zum Lernverlauf geben kann, wird die Rolle im Vergleich zur Rolle der Lehrperson als weniger bewertend beschrieben. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die lerncoachende Lehrperson eher versucht, die Schüler_innen zur eigenen Betrachtung des Lernverlaufs anzuleiten und versucht, sie erkennen zu lassen, was erreicht wurde und welche Ressourcen vorhanden sind.

5.4 Wirkung von Lerncoaching

Die Ergebnisse zeigen in verschiedenen Bereichen eine Wirkung durch Lerncoaching auf. So wird unter anderem von einer verbesserten Lehrperson-Schüler_in-Beziehung berichtet. Wichtige Informationen zur Beantwortung der Forschungsfrage liefert besonders die beschriebene Wirkung durch Lerncoaching auf den Unterricht und auf das Wahrnehmen der Schüler_innen.

5.4.1 Unterricht, Wahrnehmen und Kennen von Schüler_innen

Die Ergebnisse zeigen, dass Lerncoaching in einem stark differenzierten Unterricht stattfindet. Lerncoachende Lehrpersonen erstellen ein Lernangebot, welches allen Schüler_innen ermöglicht, ihrem Lernstand entsprechend zu lernen. Ob die Differenzierung des Unterrichts eine direkte Auswirkung der Arbeit mit Lerncoaching ist, kann durch die interviewten Lehrpersonen nicht beantwortet werden. Lerncoaching wird aber als die Basis dieses differenzierten und individualisierten Unterrichts bezeichnet. Lerncoaching wirkt im individualisierten und differenzierten Unterricht als Orientierung für die Schüler_innen. So kann Lerncoaching Schüler_innen helfen, welche sich noch schwertun, sich im differenzierten Unterricht mit einem offenen Angebot zurechtzufinden.

«Ja, also der Unterricht ist sehr differenziert vorbereitet. Ähm ich glaube, die Lehrperson muss genau wissen, was alles möglich ist in dieser, ähm in diesem Bogen drin, würde ich mal sagen.» (Transkript 1, Pos. 44)

«Ich weiss gar nicht, ich glaube das ist so aufgebaut, einfach nach diesem System, das wirkt nicht rein (lacht), das ist wie die Basis, dass das/ es braucht oftmals ein Coaching von uns, oftmals funktioniert es vom Kind her. Also, ähm dann ist es einfach am besten oder, wenn sie es anhand von der Erwartung oder vom Grossplan schon weiss „Ah ich muss dann dort noch das plus, minus machen und gell MORGEN darf ich dann das anfangen, oder ich gehe dann dort noch weiter“. Ich finde das, (...) dass einerseits diese Kommunikation, welche wir mit den Kindern führen, welche sehr offen ist und sehr auf, ich würde sagen, liebevoll bestimmt (lacht) daher kommt. Ähm wir lassen sie auch nicht einfach weiden endlos und das wissen sie auch, das hilft ihnen auch zur Arbeit zurück zu finden, das ist sicherlich ein Punkt. Und sonst im Unterricht zur Vorbereitung, also wir müssen das lange im Voraus bereit haben, wir sind, das heisst sicherlich gut abgesprochen. Ähm wir haben sicherlich immer noch Alternativen bereit, sicherlich auch ein Punkt und wir machen eigentlich nichts mehr, was ich nicht aushalten würde, wenn sie es lange machen wollen.» (Transkript 1, Pos. 46)

Lerncoaching wirkt sich auf den Unterricht und das Lehrpersonenhandeln im Unterricht aus, indem es die Lehrpersonen in der Wahrnehmung der Schüler_innen unterstützt. Beide interviewten Personen berichten, dass sie durch die Lerncoachinggespräche die Schüler_innen individueller wahrnehmen und dadurch besser kennen. Für die lerncoachenden Lehrpersonen entsteht durch Lerncoaching ein klareres Bild der einzelnen Schüler_innen und folglich der ganzen Klasse, da ihnen individuelle Lernstände und das individuelle Wohlergehen aufgezeigt werden. Damit zeigt sich die Durchführung von Gesprächsformen wie Coaching- und Explorationsgespräche und Diagnostische-Klärungsgespräche, wodurch Lerncoaching als Diagnoseinstrument hervorgeht. Nicht nur die Lernstände und Lernentwicklung können in Gesprächen diagnostiziert werden. Lerncoachende Lehrpersonen erfahren, was einzelne Schüler_innen zum Lernen überhaupt brauchen. Dieses verstärkte Verständnis der Schüler_innen führt dazu, dass die lerncoachenden Lehrpersonen die Schüler_innen im Unterricht gezielter begleiten und unterstützen können. In Lerncoachinggesprächen werden nächste Lernschritte konkret geplant und es wird angeschaut, welche Ressourcen dafür notwendig sind. Dies nutzen lerncoachende Lehrpersonen, indem sie diese Ressourcen im Unterricht bewusst aktivieren. Die lerncoachende Lehrperson setzt sich dafür ein, dass Abgemachtes aus dem Lerncoachinggespräch im Unterricht umgesetzt wird. Der Unterricht wird somit auf Basis der diagnostischen Ergebnisse aus den Lerncoachinggesprächen angepasst. Durch das verstärkte Wahrnehmen der Schüler_innen der lerncoachenden Lehrpersonen wird der Unterricht vermehrt aus der Sicht der Schüler_innen gedacht. Lerncoachende Lehrpersonen wissen genauer, was ein Kind braucht und was es nicht braucht. Und genau daran orientiert sich der Unterricht. Dies erklärt die zuvor aufgeführte Aussage im Interview 1 (Transkript 1, Pos. 46), worin Lerncoaching als Basis des individualisierten und differenzierten Unterrichts genannt wird.

«Ähm (...) was es vielleicht (...) was es vielleicht schon begünstigt diese Gespräche, ist so, dass ich ähm die Kinder noch individueller wahrnehme, weil ich sie einfach noch besser kenne mit allem, was sie ausmacht und bewegt und beschäftigt.» (Transkript 2, Pos. 68)

«Ja, ich glaube so also dieses Wahrnehmen von diesem ganz eigenen Menschlein oder Mensch (lacht), das, ja, das begünstigt es. Und das hat natürlich einen Effekt auf die Beziehung und hat einen Effekt auf den Unterricht, ja.» (Transkript 2, Pos. 68)

«Es kommt mir manchmal vor, als hätte ich einfach so lauter so kleine geheime Drähte zu den Kindern (lacht), wegen Sachen, welche wir doch miteinander besprochen haben.» (Transkript 2, Pos. 60)

«Ähm wir wissen, glaube ich, auch viel genauer, wo die Kinder sind, weil wir nicht so in eine Suppe hineinschauen, wo alle am gleichen Ort sind oder, du weist irgendwo, wo sie auf ihrem Weg stehen.» (Transkript 1, Pos. 40)

«Ja, weil ich ja durch dieses Gespräch weiss, das ist wirklich ein Anliegen vom Kind und es hat um meine Hilfe gefragt ganz konkret oder wir haben das so ganz konkret abgemacht, dass das ähm Unterstützung wäre, bei was es froh wäre darum.» (Transkript 2, Pos. 64)

«Ja, weil du hast ja gesehen, was das Kind braucht und also, ich glaube, meine Erkenntnis ist vor allem gewesen, zu sehen, was das Kind nicht braucht. Weil vorher hat es sich so ein wenig wie/ wir haben zwar alle unseren Plan gehabt, aber der Plan hat sich eigentlich am Lehrmittel orientiert, du hast einfach gewusst, zwei Wochen das, drei Wochen das und so habe ich hier angefangen.» (Transkript 1, Pos. 72)

«Also nicht mehr den Unterricht vorzubereiten aus meiner Sicht, von ich sage ihnen das, sondern den Unterricht vorbereiten aus Sicht vom Kind, von wer braucht jetzt heute was, genau, das ist sicherlich ein Punkt gewesen, ähm (...).» (Transkript 1, Pos. 66)

5.4.2 Kompetenzförderung, Emotionen, Haltungen und Überzeugungen

Die Ergebnisse zeigen, dass sich Lerncoaching auf die Selbstwahrnehmung der Schüler_innen auswirkt. Durch das Nachdenken über die eigenen Fähigkeiten und die nächsten Lernschritte erlangen die Schüler_innen ein verstärktes Bewusstsein für ihr eigenes Lernen und ihre eigene Befindlichkeit im Lernen. Das zeigt sich beispielsweise darin, dass Schüler_innen im Unterricht nach differenzierten Rückmeldungen der Lehrperson fragen und die eigene Arbeit oder das Lernen besser einschätzen können. Gerade das Sprechen über das eigene Lernen wird durch Lerncoaching stark gefördert.

Bei den personalen Kompetenzen wird auch vom verstärkten Tragen der Mitverantwortung durch die Schüler_innen gesprochen. Dadurch, dass der Lernprozess bewusst gemacht wird und Ressourcen und Schwierigkeiten besprochen werden, gelingt es den Schüler_innen besser, die Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen.

«Das Wissen über das eigene Lernen glaube ich auch, ich weiss nicht, ob ich das gewusst hätte als Schulkind, ob ich gut bin oder nicht gut bin in der Schule und das können sie relativ differenziert sagen.» (Transkript 1, Pos. 38)

«Sie wollen manchmal schon nach einer Arbeit wissen, oder sagen, „Es ist mir hier im Fall super gelungen.“» (Transkript 1, Pos. 26)

«Einerseits fördert es die Selbstwahrnehmung. Also überhaupt zu lernen, zu merken, wie geht es mir jetzt. Ähm dann hat es viel mit ähm auch Eigenverantwortung zu tun. Also nein, vielleicht noch vorher angefangen, nach dem Wahrnehmen kommt eigentlich auch das Verbalisieren, also das Lernen über sich zu sprechen, Lernen diese Gefühlsregungen auch benennen und beschreiben. Das finde ich zum Beispiel einen weiteren Punkt, welchen ich finde, ist ein riesiger Gewinn. Für nicht nur dann für die Themen, welche gerade zu bearbeiten sind sondern überhaupt fürs Lernen und fürs Leben. Ähm (...), also das Wahrnehmen, das Verbalisieren, dann dieser ganze Teil mit der Eigenverantwortung, also auch zu merken, okay, ich kann und soll Verantwortung übernehmen für meine eigene Entwicklung, für mein Lernen, für meine Befindlichkeit ähm.» (Transkript 2, Pos. 56)

Im Zusammenhang mit dem Tragen der Mitverantwortung für das eigene Lernen zeigen die Ergebnisse, dass sich Lerncoaching positiv auf Haltungen und Überzeugungen der Schüler_innen auswirkt. Die interviewten Personen berichten von einem positiven Effekt auf das Selbstbewusstsein zum Lernen. Zudem fühlen sich die Schüler_innen weniger hilflos. Die Schüler_innen können ein Verständnis dafür entwickeln, selbst etwas bewirken zu können. Die Schüler_innen erfahren verstärkte Selbstwirksamkeit, was zu einer positiven Einstellung bezüglich der Veränderbarkeit führt. Die Schüler_innen nehmen also nicht nur sich selbst und ihr Lernen verstärkt wahr. Vielmehr fühlen sie sich selbst fähig und erleben sich verstärkt selbstwirksam.

«Ähm (...), also das Wahrnehmen, das Verbalisieren, dann dieser ganze Teil mit der Eigenverantwortung, also auch zu merken, okay, ich kann und soll Verantwortung übernehmen für meine eigene Entwicklung, für mein Lernen, für meine Befindlichkeit ähm. Dann das, ganz eng verbunden mit dem, ist eben die Selbstwirksamkeit, also ich kann auch Verantwortung übernehmen, ich bin nicht einfach hilflos, ohnmächtig, ausgeliefertes Opfer von allen Umständen, sondern, ich kann etwas bewirken. Also überhaupt ich kann etwas und ich kann da damit etwas bewirken (lacht). Ich kann Veränderung herbeiführen. Ich muss eigentlich gar nichts einfach hinnehmen (lacht), wie es halt ist, sondern ich kann mindestens darüber nachdenken und vielleicht etwas ein bisschen verändern.» (Transkript 2, Pos. 56)

«Ja, ich glaube auch, das Selbstbewusstsein zum Lernen und auch das Gefühl ich kann das Erklären.» (Transkript 1, Pos. 38)

5.4.3 Zwischenfazit 4

Die Ergebnisse zeigen, dass Lerncoaching eine wichtige Grundlage für einen individualisierten und differenzierten Unterricht darstellt. Lerncoaching ermöglicht den lerncoachenden Lehrpersonen eine verbesserte Wahrnehmung der Lernvoraussetzungen der Schüler_innen. Auf Basis der Ergebnisse der Lerncoachinggespräche passen die lerncoachenden Lehrpersonen ihren Unterricht an die individuellen Lernvoraussetzungen an. Somit werden Massnahmen zur Individualisierung des Unterrichts und zur Binnendifferenzierung angewandt. «Im Gegensatz zur Individualisierung fokussiert Differenzierung als Begriff nicht die einzelnen Lernenden mit ihren jeweiligen Lernvoraussetzungen, sondern stattdessen Gruppen von Lernenden, die nach bestimmten Gesichtspunkten unterschieden werden» (Bohl, 2013, S. 251). Da die Ergebnisse bei der Arbeit mit Lerncoaching einen besonderen Fokus auf die einzelnen Schüler_innen mit ihren individuellen Lernvoraussetzungen zeigen, kann vermutet werden, dass im Unterricht vermehrt individualisiert anstatt binnendifferenziert wird. Bei Müller (2019) wird Lerncoaching als ein Instrument präsentiert, welches zu mehr Adaptivität im Unterricht führt. «Mit Adaptivität ist die Anpassung des Lernangebots an die individuellen Voraussetzungen der Lernenden gemeint» (Bohl, 2013, S. 252). Im Mittelpunkt steht dabei ein differenzierendes Handeln der Lehrperson, wobei der Frage nachgegangen wird, wie der Unterricht möglichst wirkungsvoll umgesetzt werden kann (ebd.). Somit bestätigen die Ergebnisse die Ausführungen von Müller (2019) zur Adaptivität.

Die Ergebnisse zur Wirkung im Bereich der Kompetenzförderung zeigen, dass Schüler_innen sich und ihr Lernen durch Lerncoaching besser verstehen. Wie in den vorherigen Kapiteln aufgezeigt, werden Schüler_innen durch Lerncoaching verstärkt zur Selbstreflexion angeleitet. Diese Handlungsform kann als Hintergrund des vertieften und besseren Verständnisses des eigenen Lernens vermutet werden. Zudem werden positive Effekte auf das Selbstbewusstsein, die Selbstwirksamkeit und positive Einstellungen bezüglich der Veränderbarkeit von Situationen ersichtlich.

5.5 Gutes und gelingendes Lerncoaching

Die Ergebnisse dieser Kategorie zeigen auf, was es aus Sicht von lerncoachenden Lehrpersonen für ein gutes und gelingendes Lerncoaching braucht. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass sowohl die lerncoachende Lehrperson wie auch der_die Schüler_in zu einem guten und gelingendem Lerncoaching beitragen.

5.5.1 Beratungsansatz und Rolle einer lerncoachenden Lehrperson, Ort, Übung der lerncoachenden Lehrperson

Für ein gutes und gelungenes Lerncoaching muss die lerncoachende Lehrperson für ein vertrautes und sicheres Setting und eine vertrauensvolle Beziehung zu den Schüler_innen sorgen. Dies gelingt ihr durch ihre Haltung und den Beratungsansatz. Die lerncoachende muss sich nämlich ganz in den Dienst des Kindes stellen, ein grosses Interesse am Gegenüber mitbringen, Nähe zulassen, ihre Vorgehensweisen dem_der Schüler_in anpassen sowie hartnäckig und beharrlich bei der Bestimmung der Lernentwicklung sein. Für eine solche Umsetzung braucht es Übung der lerncoachenden Lehrperson.

Zusätzlich zeigt sich der Ort als wichtig für ein gutes und gelungenes Lerncoaching. Es braucht einen Raum mit Plätzen, an welchen man ungestört sein kann. Dies wird einerseits für Lerncoachinggespräche und andererseits für die Umsetzung des individualisierten Unterrichts (s. Kapitel 5.4.1) benötigt.

«Ähm es braucht, wie sagt man dem, ein vertrautes Setting ähm und das kann ich begünstigen, in dem ich wirklich mit einem offenen Herzen und einem offenen Geist quasi ähm mich mit einem Kind treffe, ähm in dem ich mich in den Dienst des Kindes stelle (lacht). Und das kann aber auch heissen, dass ich die Verantwortung habe, diesen Prozess zu führen, aber im Sinne vom Kind, also fürs Kind.» (Transkript 2, Pos. 90)

«Ähm ich glaube ein grosses Interesse am Vis-a-vis und wirklich ein echtes Interesse, das auch zu verstehen. Nachher glaube ich wirklich auch diese Hartnäckigkeit, also, alles das Weichspühlzeugs braucht von mir aus gesehen nicht. Ich finde dort haue ich mal manchmal auf den Tisch und sage „Jetzt kannst du aufhören mit den, das habe ich jetzt 15 mal gehört, es hat dann schon nicht gestimmt, jetzt stimmt es immer noch nicht. Wir probieren, jetzt den Punkt zu finden, wo es dann für uns beide wieder stimmt.“ Also dort an das, an diese Grenze getrauen zu gehen und eben, ich glaube wirklich viel Nähe auch zuzulassen von den Kindern.» (Transkript 1, Pos. 74)

«Wobei man natürlich schon merkt, wenn jetzt eben jemandem das nicht so behagt, dann gibt es ja dann eben auch andere Formen, gibt es aber eigentlich praktisch nie, hm. (...) Und diese Bereitschaft können wir natürlich auch in dem Sinne ein wenig füttern, in dem wir auch für eine gute Beziehung schauen, für ein sicheres, vertrauensvolles Setting sorgen ähm, uns auch daran halten, wenn ein Kind an einem Coachinggespräch sagt „Das will ich dann aber nicht mit meinen Eltern am Tisch besprechen.“ Dann wird das nicht thematisiert zum Beispiel. Das sind so, ja das sind sicherlich solche Sachen.» (Transkript 2, Pos. 92)

«Ähm (...) dann braucht es ein wenig Übung und zwar für mich als Coach wie auch für die Kinder, also, genau.» (Transkript 2, Pos. 90)

«Also es braucht so ein paar äussere Faktoren, wie ähm ein ungestörtes Plätzchen, was aber, ehrlich gesagt, irgendwo sein kann, da sind wir flexibel.» (Transkript 2, Pos. 90)

«Ich glaube Plätze, wo es allen wohl ist und ein wenig unterschiedliche Plätze und die Möglichkeit, diesen dir vielleicht, dir entsprechend zu wählen und auszutauschen, ich glaube, das braucht es schon. Und für mich braucht es nachher auch irgend einen gut gestalteten Raum, wo so einen Willkommenskultur hat. Ich meine, das ist jetzt ein multigebrauchter Raum oder und trotzdem hat es teils Nischen, wo du wieder hinschauen kannst und dort ist etwas Warmes oder auch etwas Stimmiges. Oder irgend eben noch einen Korb mit Klötzchen, wo du einfach weisst und wenn es dann einfach nicht mehr geht, mache ich dort schnell etwas, genau. Also etwas, welches die Lernbereitschaft ein wenig pusht, aber nachher auch gleichzeitig den Ausweg siehst. Und ich glaube, das braucht es für mich so, ja.» (Transkript 2, Pos. 78)

5.5.2 Voraussetzungen Schüler_in

Bei Schüler_innen zeigt sich eine verstärkte Selbstkontrolle als wichtige Voraussetzung für ein gutes und gelungenes Lerncoaching. Im Zusammenhang mit dem verstärkt individualisierten Unterricht müssen Schüler_innen sich auf ihre eigene Arbeit und ihr eigenes Lernen konzentrieren können.

Wie im Kapitel 5.1.3 gesehen, schätzen Schüler_innen in Lerncoachinggesprächen vermehrt ihren Lernverlauf und Lernstand ein. Dies hat Auswirkungen auf die Voraussetzungen der Schüler_innen für ein gelungenes Lerncoaching. Schüler_innen brauchen eine selbstkritischere Art. Ebenfalls müssen Schüler_innen sich selbst überhaupt wahrnehmen und darüber sprechen können.

Für ein gutes und gelungenes Lerncoaching braucht es von den Schüler_innen zudem Übung im Umgang mit Lerncoaching wie auch ihre Bereitschaft zur Umsetzung davon.

«Aber ich glaube, es braucht schon eine grössere Selbstkontrolle, ähm für bei deiner Sache zu bleiben und deine Sache zu verfolgen. Dann vielleicht ein wenig selbstkritischere Art.» (Transkript 1, Pos. 76)

«Oder, dass die Kinder überhaupt, jetzt sind wir wieder fast beim Anfang oder, überhaupt lernen wahrzunehmen, wie geht es mir, lernen die Gefühle zu benennen, also. Und das kann man ja richtig üben, also das kann dann auch etwas sein, welches wieder in den Unterricht reingreift oder, wenn man, dass man dort ähm das aufgreift dieses Thema Gefühle und ja. (...) Das braucht es sicherlich von Seite der Kinder. (...) Was braucht es sonst noch? (...) Die Bereitschaft, dass sie überhaupt das möchten oder mitmachen, weil wir sagen, das findet bei uns statt. Also sie können in dem Sinne nicht wählen.» (Transkript 1, Pos. 92)

«Ähm (...) dann braucht es ein wenig Übung und zwar für mich als Coach wie auch für die Kinder, also, genau.» (Transkript 2, Pos. 90)

5.6 Beantwortung der Fragestellung

Die Ergebnisse präsentieren zunächst Handlungsformen und Wirkungen von Lerncoaching in der Praxis. Auf Basis dieser Ergebnisse und den vorausgegangenen theoretischen Grundlagen kann nachfolgend die Forschungsfrage, inwiefern Lerncoaching die individuelle Bezugsnorm im Unterricht verstärken und damit Schüler_innen im Fähigkeitsselbstkonzept unterstützen kann, beantwortet werden.

Lerncoaching bringt insofern eine Verstärkung der individuellen Bezugsnorm im Unterricht hervor, als dass sich die Anwendung der individuellen Bezugsnorm in der Umsetzung von Lerncoaching als zentral zeigt und dadurch im Unterricht verstärkt umgesetzt wird. Konkret bedeutet dies, dass durch Lerncoaching regelmässige Gespräche zwischen Schüler_innen und lerncoachenden Lehrpersonen stattfinden, worin der persönliche Lernfortschritt gespiegelt wird und intraindividuelle Vergleiche vorgenommen werden. Zudem legt Lerncoaching die Basis für einen individuellen und adaptiven Unterricht. Damit werden grundlegende Handlungsformen in der Anwendung der individuellen Bezugsnorm, wie sie im Kapitel 2.2.6 aufgezeigt werden, durch Lerncoaching verstärkt angewendet. Vor dem Hintergrund, dass das bewusste Anwenden der individuellen Bezugsnorm sich positiv auf das Fähigkeitsselbstkonzept auswirkt (vgl. Dickhäuser et al., 2017; Lüdtke & Köller, 2002; Lüdtke et al., 2005), kann eine positive Beeinflussung des Fähigkeitsselbstkonzepts durch Lerncoaching vermutet werden.

Lerncoaching schafft eine Verstärkung der individuellen Bezugsnorm durch den Beratungsansatz, in welchem Themen und Anliegen vermehrt durch das Betrachten des Lernverlaufs und des Lernstands

von Schüler_innen verarbeitet werden. Dies wird in der in den Kapiteln 5.1.3 und 5.1.4 aufgezeigten Struktur der Lerncoachinggespräche deutlich sichtbar. Besonders wichtig erscheinen die Ergebnisse, welche zeigen, dass Lerncoaching die Anwendung der individuellen Bezugsnorm sowohl bei lerncoachenden Lehrpersonen, wie auch bei den Schüler_innen unterstützt und fördert. Lerncoachinggespräche bieten lerncoachenden Lehrpersonen die Möglichkeit, auf Basis von Informationen zum Lernstand und Lernverlauf regelmässig intraindividuelle Vergleiche vorzunehmen und Rückmeldungen zum persönlichen Entwicklungsschritt von Schüler_innen zu geben. Da gerade im Schulalter Fremdeinschätzungen immer wichtiger für die Fähigkeitswahrnehmung von Schüler_innen werden (Dickhäuser, 2018), ist es wichtig, dass die individuelle Bezugsnorm von Lehrpersonen bewusst gepflegt wird. Lerncoaching leitet aber vor allem auch die Schüler_innen selbst in der Anwendung der individuellen Bezugsnorm an. Schüler_innen reflektieren durch Lerncoaching regelmässig den eigenen Lernverlauf, den Lernstand und das eigene Empfinden. Sie selbst nehmen also durch Lerncoaching verstärkt regelmässig intraindividuelle Vergleiche vor und erhalten dadurch Rückmeldungen zu persönlichen Entwicklungsschritten. Die Selbstreflexion von Schüler_innen, welche zur Anwendung der individuellen Bezugsnorm gehört (Oswald et al., 2013), nimmt bei Lerncoaching somit einen wichtigen Stellenwert ein. Dieser Stellenwert wird dadurch verdeutlicht, dass das Sammeln von Informationen zum Lernstand und zum Lernverlauf die Voraussetzung sowohl für Lerncoaching als auch für die Anwendung der individuellen Bezugsnorm darstellt (vgl. Eschelmüller et al., 2020; Jungjohann et al., 2022, zitiert nach Jungjohann & Gebhardt, 2022). Die Handlungsform des Diagnostizierens als zentraler Teil in der Umsetzung von Lerncoaching wurde in den Ergebnissen klar ersichtlich. Damit wird die Grundlage für intraindividuelle Vergleiche und das Spiegeln von Lernfortschritten in Lerncoachinggesprächen gelegt. Weiter zeigen die Ergebnisse, dass nicht nur vor Lerncoachinggesprächen Informationen zum Lernverlauf und zum Lernstand gesammelt werden, sondern gerade auch das Lerncoachinggespräch selbst als Diagnoseinstrument genutzt wird. Ausgehend davon passen die lerncoachenden Lehrpersonen die Unterrichtsvorbereitung und damit den Unterricht an die individuellen Lernvoraussetzungen und Bedürfnisse von Schüler_innen an. Somit wird die Basis für einen individuellen und adaptiven Unterricht und dadurch auch die Basis für die Anwendung der individuellen Bezugsnorm gelegt. Massnahmen zur Binnendifferenzierung und zur Individualisierung gehören, wie bereits aufgezeigt, zur Anwendung der individuellen Bezugsnorm (Köller, 2005; Zeinz & Köller, 2006). Durch den Beitrag zum individualisierten und adaptiven Unterricht unterstützt Lerncoaching somit zusätzlich die Verstärkung der individuellen Bezugsnorm im Unterricht.

5.7 Individuelle Bezugsnorm und Lerncoaching

Im vorherigen Kapitel wurde besprochen, inwiefern Lerncoaching eine Verstärkung der individuellen Bezugsnorm im Unterricht hervorbringen kann. Dass auch lerncoachende Lehrpersonen die Anwendung der individuellen Bezugsnorm als wichtigen Bestandteil in der Arbeit mit Lerncoaching wahrnehmen, wird in den Ergebnissen des zweiten Teils der Interviews ersichtlich.

5.7.1 Umsetzung durch Lerncoaching

Beide interviewten Personen sind der Meinung, dass die individuelle Bezugsnorm in der Arbeit mit Lerncoaching zum Tragen kommt. Für sie wird im Zusammenhang mit Lerncoaching die individuelle

Bezugsnorm besonders durch die Arbeit mit individuellen Lernzielen, dem Aufzeigen der Entwicklung und der Individualisierung des Unterrichts verstärkt. Auch die verstärkte Einschätzung des Lernstands und das damit zusammenhängende Sammeln von Belegen für die Lernentwicklung wird von den interviewten Personen als wichtiges Erkennungsmerkmal der individuellen Bezugsnorm bei Lerncoaching genannt. Damit bestätigen die Aussagen der interviewten Personen die bisherige Interpretation der Ergebnisse. Diese von den lerncoachenden Lehrpersonen beschriebenen Handlungsformen sind mit den im vorherigen Kapitel präsentierten Handlungsformen, welche eine Verstärkung der individuellen Bezugsnorm im Unterricht durch Lerncoaching aufzeigen, kongruent.

«Ja, also auf jeden Fall, so wie ich dich jetzt verstanden habe. Ähm, wenn es darum geht Entwicklung aufzuzeigen. Das ist das, was ich oft mache mit den Kindern in diesen Gesprächen, dass ich ähm (...) also oder ganz häufig die Kinder auch sagen „Also, weisst du, diese Karte gilt jetzt nicht mehr.“ Und ich meine, dann weisst du schon, da ist etwas passiert. Und sie dann aufzeigen lassen „Aha, okay, also wann hat dann diese noch gegolten. Und aha, und was gilt dann jetzt? Wie geht es dir dann jetzt im Bezug auf dieses Thema? Und was ist dann da alles passiert zwischen drin? Wie ist denn dir das gelungen schon bis da hin zu kommen also diese Veränderung?“, „Aha okay und was sonst noch, und was sonst noch und?“, dass man dort ganz viele Ressourcen abholen kann und ausfindig machen. Also doch das finde ich/ ja und manchmal dann dort auch von mir noch etwas zum Beispiel reinkommt. Eben, wenn du fragst nach Lernentwicklung oder Lernstand. Ja, dass ich sagen kann „Und weisst du noch, du hast doch auch schon das oder das gemacht. Dort habe ich zum Beispiel auch gesehen, dass etwas anders ist“, oder so, ja.» (Transkript 2, Pos. 78)

«Gell, das ist mit dieser Art zu arbeiten, wo du nachher ein individuelles Ziel setzt und das kann ja aus jedem Bereich stammen, dieses individuelle Ziel, das/ du bist eigentlich immer an dem. Und darum will er ja dann auch konkret wissen/, darum will ich auch nicht nur drei Sachen haben, ich will acht Sachen haben, wo man das wie vergleichen kann, A wie hat es sich gesteigert, „Ah es hat mehr positive gegeben, weniger negative.“, oder „Wie sieht es jetzt nächste Woche aus?“ Und darum steht das so detailliert drin sogar, oder. Und jetzt können wir ja dann nächste Woche schauen, wie hat sich das weiterentwickelt.» (Transkript 1, Pos. 58)

«I: (...) Gibt es irgendetwas Konkretes, bei was du das Gefühl hast, dort kommt das wirklich fest zum Tragen in diesen Gesprächen drin, eben, dieser Vergleich, dieser intraindividuelle Vergleich? Zum Beispiel mir kommt in den Sinn die Skalierung, ob das ein Tool ist, welches du beiziehst oder/

B: Ja, auf jeden Fall. Also dort kann man das einfach wahnsinnig gut aufzeigen. Und die Kinder können aktiv mitmachen und aktiv ihren aktuellen Stand auch einzeichnen. Und sehen, ah ja stimmt, da ist irgendwie total viel passiert dazwischen. Ähm ich finde, das eignet sich wirklich hervorragend, ja. Und es kommt eben dann nicht so darauf an, ehrlich gesagt (lacht), wo jetzt genau ein Kind so ein Kreuzchen macht, irgendeine Entwicklung ist immer sichtbar und es gibt immer die Möglichkeit für noch ein plus eins.» (Transkript 2, Pos. 79-80)

«I: Sind so diese Regelmässigkeit, wo dann auch eine Rückmeldung, welche die Schülerinnen oder der Schüler Rückmeldung bekommt, wäre das zum Beispiel so ein wenig etwas, wo auch schafft, dass die individuelle Bezugsnorm zum Tragen kommt im Lerncoaching?

B: Ja sehr, finde ich sehr. Und also sicherlich auch mit den individuellen Aufgaben, welche ich gebe. Wir haben ja zwar einen Mathematikplan, aber es macht ja nie jedes das Gleiche mit diesem Plan. Wir tun diesen eigentlich mit jedem Kind anschauen und verlangen von einem Teil nur eine. (Transkript 1, Pos. 63-64)»

5.7.2 Weitere Bezugsnormen

Aussagen aus dem Interview 1 zeigen, dass trotz der verstärkten Anwendung der individuellen Bezugsnorm auch weitere Bezugsnormen im Unterricht wichtig bleiben. Dass es sich dabei um die sachliche und die soziale Bezugsnorm handelt, kann aus den Aussagen geschlossen werden. Die Anwendung dieser weiteren Bezugsnormen wird durch die vorgegebene Normschule begründet. Die

Schüler_innen müssen gewisse Grundansprüche erfüllen. Werden die Grundansprüche von den Schüler_innen nicht erreicht, wird dies in einer Förderstufe festgehalten. Damit wird die Orientierung am Lehrplan und somit die Anwendung der sachlichen Bezugsnorm ersichtlich. Im Zusammenhang mit dem Elternkontakt wird auch die Anwendung der sozialen Bezugsnorm erwähnt. Die Eltern interessiert es, wie ihr Kind im Vergleich mit den Mitschüler_innen steht.

«Ähm es gibt für mich wie beides, einerseits will ja die Mutter trotzdem wissen und was ist dann der Vergleichswert, wie sind dann/, wie, was muss er dann können für das, dass es dann gelingt und dort haben wir auch etwas definiert, das haben wir schon in den letzten Gesprächen gemacht.» (Transkript 1, Pos. 58)

«Es geht schon darum, wo ist die nächste Lernschritt und was will ich die nächste Woche sehen. Aber für das Endziel zu erreichen, gibt es nachher dann bei uns schon eine Norm, welche eine Mindestnorm ist und diese musst du erreichen, ansonsten erfüllst du es nicht.» (Transkript 1, Pos. 60)

«Ja, ich glaube es schon, das ist schon dieser Aspekt, nahe am Kind dranzubleiben und auf es bezogen, so viel auf es bezogen, wie es möglich ist, aber orientiert an der Norm. Weil schlussendlich sind wir eine Normschule (lacht) und wenn ich die Kinder in die Dritte weitergebe, erwartet diese Lehrperson auch, dass sie eine gewisse Basis kann voraussetzen oder ich halte es nachher in einer Förderstufe definiert, ich glaube das macht es natürlich noch die Trennung aus, weil wir das ausweisen müssen.» (Transkript 1, Pos. 64)

«Und dort probieren wir sehr genau zu definieren, was würden wir von ihm erwarten und aber der Mutter zwischen durch aufzuzeigen, was machen dann andere.» (Transkript 1, Pos. 58)

6. Diskussion

Wie im Kapitel 2.1.3 aufgezeigt, kann die Anwendung der individuellen Bezugsnorm die Ausbildung eines positiven Fähigkeitsselbstkonzepts unterstützen (vgl. Dickhäuser, 2018; Dickhäuser et al., 2017; Lüdtke & Köller, 2002; Lüdtke et al., 2005; Rheinberg & Fries, 2018). Auch Lerncoaching werden von Müller-Lehmann (2019) auf Basis der Studie von Madden et al. (2011) positive Effekte auf das Selbstkonzept zugesprochen. Gleichzeitig zeigt sich Lerncoaching jedoch als Forschungsdesiderat (Müller, 2019). Auch variieren die Praxisformen von Lerncoaching stark (Nicolaisen, 2020). Vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage bilden die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit eine wichtige Diskussionsgrundlage. Obwohl sich auch in den beiden Interviews Unterschiede in der Umsetzung von Lerncoaching zeigen (s. Kapitel 5.1.1), konnten grundlegende Gemeinsamkeiten eruiert werden, welche sich hinsichtlich der Forschungsfrage als zentral zeigen. Praxisformen von Lerncoaching können sich also tatsächlich unterscheiden. Gemeinsam bei der Umsetzung von Lerncoaching zeigt sich jedoch, dass das individuelle Lernen von Schüler_innen vor dem Hintergrund ihrer eigenen Entwicklung betrachtet und verarbeitet wird. Gerade dies verbindet die verschiedenen Praxisformen von Lerncoaching. Zugleich stellt dies die zentrale Handlungsform in der Anwendung der individuellen Bezugsnorm dar. Mit Studien, welche einen positiven Effekt der individuellen Bezugsnormorientierung auf das Fähigkeitsselbstkonzept bestätigen (Dickhäuser et al., 2017; Lüdtke & Köller, 2002; Lüdtke et al., 2005), kann folglich Lerncoaching ein Potential zur Fähigkeitsselbstkonzeptförderung zugesprochen werden. Somit unterstützen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit die Aussagen Müller-Lehmann (2019) bezüglich des positiven Effektes von Lerncoaching auf das Selbstkonzept. Lerncoaching wird in der Literatur unter anderem als «spezifische Gesamtkonzeption, eine besondere "Architektur" des Unterrichts, des Unterrichtens und vor allem des Lernens» (Eschelmüller et al., 2020, S. 7) oder als

«Instrument für mehr Adaptivität im Unterricht» (Müller, 2019, S. 111) bezeichnet. Mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit präsentiert sich Lerncoaching zusätzlich als Instrument mit Potential zur Stärkung des Fähigkeitsselbstkonzepts von Schüler_innen. Es wird bewusst der Begriff des Potentials verwendet, da die vorliegende Arbeit keine Effekte von Lerncoaching auf das Fähigkeitsselbstkonzept nachweist. Das qualitative Vorgehen ermöglicht die Annahme von positiven Effekten durch Lerncoaching auf das Fähigkeitsselbstkonzept durch eine Verstärkung der individuellen Bezugsnorm im Unterricht. Gerade hier wären weitere Forschungsarbeiten wünschenswert. Forschungsarbeiten, wie beispielsweise Interventionsstudien, welche den Einfluss von Lerncoaching auf das Fähigkeitsselbstkonzept von Schüler_innen untersuchen, könnten die Resultate der vorliegenden Arbeit ergänzen und bereichern. Mit Lerncoaching als Instrument mit Potential zur Stärkung des Fähigkeitsselbstkonzepts von Schüler_innen empfiehlt sich eine Anwendung bereits im Anfangsunterricht. Gerade in der Anfangszeit der Grundschule werden die Einflussmöglichkeiten als bedeutend hoch eingeschätzt (Martschinke, 2014). Ebenfalls empfiehlt sich Lerncoaching gerade in der schulischen Begleitung von Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf. Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf weisen im Vergleich zu ihren Mitschüler_innen ohne besonderen Förderbedarf in integrativen Settings ein tieferes Fähigkeitsselbstkonzept auf (Crede et al., 2019; Venetz et al., 2012; Zeleke, 2004). Das Fähigkeitsselbstkonzept entwickelt sich anhand von Vergleichen in verschiedenen Bezugsrahmen (Skaalvik & Skaalvik, 2002), im Unterricht vor allem im Vergleich mit Mitschüler_innen (Langfeldt, 2014). Da diese sozialen Vergleiche mit Mitschüler_innen einen starken Effekt auf das Fähigkeitsselbstkonzept haben (Dickhäuser, 2018) und soziale Vergleiche auf Grund des Fischteich-Effekts bei leistungsschwächeren Schüler_innen zu einem negativeren Fähigkeitsselbstkonzept führen (Marsh, 2005), kann Lerncoaching durch dessen Verstärkung der individuellen Bezugsnorm im Unterricht eine wichtige Rolle in der Fähigkeitsselbstkonzeptförderung bei Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf einnehmen. Dass Vergleiche mit Mitschüler_innen gerade im Schulalter einen starken Effekt auf das Fähigkeitsselbstkonzept haben, wird darauf zurückgeführt, dass die Schule viele Vergleichsgelegenheiten mit Gleichaltrigen herstellt (Thomsen et al., 2018). Mit der Umsetzung von Lerncoaching könnte hier durch regelmässige Momente, in welchen intraindividuelle Vergleiche im Zentrum stehen, entgegengehalten werden. Im Zusammenhang mit dem Fähigkeitsselbstkonzept von Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf sind auch die Ergebnisse zur erhöhten Individualisierung und Adaptivität des Unterrichts durch Lerncoaching (s. Kapitel 5.4.1) wichtig. Müller Bösch und Schaffner Menn (2021) beschreiben einen adaptiven Unterricht als «Gegenstandsbereich der inklusiven Didaktik» (S. 95). Eine inklusive Schule, nimmt individuelle Verhaltens- und Lernvoraussetzungen der Schüler_innen genau wahr und berücksichtigt diese im Unterricht «mit geeigneten, spezifischen Massnahmen» (Luder, Kunz & Müller Bösch, 2021). Dies wird in den Ergebnissen bei der Arbeit mit Lerncoaching sichtbar. Damit kann gesagt werden, dass Lerncoaching die Individualisierung und die Adaptivität von Unterricht und somit die Umsetzung einer inklusiven Didaktik unterstützt. Luder et al. (2021) führen zur inklusiven Schule weiter aus, dass sie den Auftrag wahrnimmt, «eine Gemeinschaft zu gestalten, in der allen Schülerinnen und Schülern, unabhängig von ihren individuellen Lern- und Verhaltensvoraussetzungen, die gleiche Akzeptanz und Wertschätzung entgegengebracht wird» (S. 15). Auch dazu kann in der Umsetzung von Lerncoaching ein wichtiger Beitrag gefunden werden. Die Ergebnisse zeigen, dass Lerncoachinggespräche mit allen

Schüler_innen durchgeführt werden. Somit wird die Heterogenität an individuellen Lernvoraussetzungen innerhalb einer Schulklasse wertgeschätzt. Dies könnte zu einer Abnahme der Etikettierung von Schüler_innen mit und ohne besonderen Förderbedarf führen. Lerncoaching kann Lehrpersonen somit in der Umsetzung einer inklusiven Didaktik unterstützen.

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wären Untersuchungen zur Schüler_innen-Wahrnehmung bezüglich der Lehrperson-Bezugsnormorientierung interessant. Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf sind im Vergleich mit Schüler_innen ohne besonderem Förderbedarf verstärkt der Meinung, «dass ihre Lehrpersonen die Leistungen anhand sozialer Massstäbe beurteilen» (Venetz et al., 2012, S. 131). Untersuchungen könnten der Frage nachgehen, ob Schüler_innen bei lerncoachenden Lehrperson im Vergleich zu Lehrpersonen, die nicht mit Lerncoaching arbeiten, eine stärkere individuelle Bezugsnormorientierung wahrnehmen.

Dass Lerncoaching sowohl Lehrpersonen als auch Schüler_innen in der Anwendung der individuellen Bezugsnorm unterstützt, wurde in den Ergebnissen ersichtlich. Auch, dass Lerncoaching vor allem Schüler_innen selbst zum Vornehmen von intraindividuellen Vergleichen anregt, zeigen die Ergebnisse. Dies kann als Grund vermutet werden, weshalb sich lerncoachende Lehrpersonen in ihrer Rolle als weniger bewertend wahrnehmen (s. Kapitel 5.3). Werden Lernstände zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Lerncoachinggesprächen verglichen, lässt die lerncoachende Lehrperson dies zuerst den die Schüler_in selbst vornehmen und agiert dadurch selbst weniger bewertend. Damit wird die horizontale Beratung bei Lerncoaching als Grund für eine weniger bewertende Rolle angesehen. Diesen Grund bestätigt Müller-Lehmann (2019), welche die Rolle einer lerncoachenden Lehrperson im Vergleich zur Rolle der Lehrperson ebenfalls als weniger bewertend beschreibt. Zusätzlich kann vermutet werden, dass der lösungsorientierte Beratungsansatz, bei welchem weniger die Vergangenheit und vielmehr der Blick nach vorne verstärkt wird (Bamberger, 2015, zitiert nach Hardeland, 2021), eine wichtige Rolle spielt. Nach dem Bestimmen und Besprechen des Lernstands und des Lernverlaufs wird der Blick sogleich nach vorne gerichtet. Schüler_in und lerncoachende Lehrperson suchen nach einem möglichen nächsten Lernschritt. Damit stellt das Bestimmen des Lernverlaufs und des Lernstands zwar eine wichtige Komponente der Beratung dar, der Fokus verschiebt sich aber sogleich auf den Blick in die Zukunft. Dadurch stehen eher Lernziele als die Leistungsbewertung im Fokus.

Die vorliegende Arbeit fokussiert bewusst auf die individuelle Bezugsnorm als wichtige Komponente zur Stärkung des Fähigkeitsselbstkonzepts (vgl. Dickhäuser, 2018). Weitere selbstkonzept-förderliche Faktoren, wie beispielsweise attributionales Feedback (vgl. Dresel & Ziegler, 2006), die Veränderung des Leistungszielcharakters (vgl. Dickhäuser, 2018) oder weitere selbstkonzept-förderliche Unterrichtsmerkmale (vgl. Eggert et al., 2014), werden bewusst nicht beachtet. Die Ergebnisse zeigen, dass in Lerncoachinggesprächen auch ein Fokus auf die Frage gerichtet wird, weshalb etwas gelungen ist oder eben nicht (s. Kapitel 5.1.3). Damit werden Ursachen für Erfolg oder Misserfolg geklärt, was bei der Förderung mittels Reattributionstraining beabsichtigt wird (vgl. Dresel & Ziegler, 2006). Die Studie von Dresel und Ziegler (2006) konnte zeigen, dass sich durch attributionales Feedback die «subjektiven Annahmen über die Modifizierbarkeit der eigenen Fähigkeiten» (S. 60) gefördert werden konnten. Solche positiven Wirkungen von Lerncoaching auf die Veränderbarkeit der Situation werden auch in den Ergebnissen dieser Arbeit ersichtlich (s. Kapitel 5.4.2). Aufgrund der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit kann vermutet werden, dass Lerncoaching nebst der Verstärkung der individuellen Bezugsnorm

auch durch weitere Faktoren das Fähigkeitsselbstkonzept positiv beeinflussen kann. Zukünftige Forschungsarbeiten könnten weitere selbstkonzept-förderliche Faktoren fokussieren und der Frage nachgehen, inwiefern diese durch Lerncoaching zum Tragen kommen.

Die interviewten Personen bestätigen die Anwendung der individuellen Bezugsnorm durch Lerncoaching (s. Kapitel 5.7). Zugleich wurde auch von weiteren wichtigen Bezugsnormen im Unterricht berichtet. Einerseits könnte dies auf eine Bezugsnorm-Vielfalt hindeuten. Bei Lehrpersonen mit einer individuellen Bezugsnormorientierung lässt sich eine Bezugsnorm-Vielfalt vorfinden (Rheinberg & Fries, 2018). Andererseits setzt sich, wie bei Fend (2008b) gesehen, der Handlungskontext 1 auf der Unterrichtsebene unter anderem aus rechtlichen Vorgaben und dem Lehrplan zusammen, woraus sich Handlungsformen wie das Bewerten und Beurteilen ergeben. Im Lern- und Unterrichtsverständnis des Lehrplans 21 wird zur Beurteilung die formative und summative Beurteilung aufgezeigt. Dabei soll sich eine formative Beurteilung an der individuellen und der lehrplanorientierten Bezugsnorm und die summative Beurteilung an der Zielsetzung des Lehrplans sowie des Unterrichts orientieren (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), 2014). Damit zeigt sich die Anwendung der sachlichen Bezugsnorm im Unterricht für Lehrpersonen als verpflichtend und ist daher auch bei der Arbeit mit Lerncoaching zu erwarten. Die soziale Bezugsnorm wird in den Interviews lediglich einmal im Zusammenhang mit dem Elternkontakt erwähnt. Es kann daraus geschlossen werden, dass diese eher selten angewandt wird.

Als Basis für die Interpretation, inwiefern Lerncoaching die individuelle Bezugsnorm im Unterricht verstärken kann, zeigt die vorliegende Arbeit zunächst Handlungsformen von Lerncoaching in der Praxis auf. Müller (2019) beschreibt Lerncoaching als spezifisches Beratungskonzept, welches «sich jedoch nicht immer eindeutig von anderen Beratungskonzepten wie Lernbegleitung oder Lernberatung abgrenzen» (S. 111) lässt. In den Interviews wird die Lernberatung erwähnt (s. Kapitel 5.3). Worin der Unterschied der Lernberatung einer Lehrperson und Lerncoaching liegt, geht aus den Aussagen nicht hervor. Eine genaue Beschreibung der Unterschiede zwischen der Rolle einer lerncoachenden Lehrperson und der einer Lehrperson ist nicht das Ziel der vorliegenden Arbeit. Trotzdem wären detaillierte Informationen zur Lernberatung von Lehrpersonen und der Abgrenzung zu Lerncoaching spannend. Forschungsarbeiten, welche unterschiedliche Beratungskonzepte, inklusive Lerncoaching, vergleichend untersuchen, könnten für mehr Klarheit in der Abgrenzung von Beratungskonzepten führen. In einem solchen Rahmen könnte auch das ressourcenorientierte Stärken-Coaching-Programm, durchgeführt in der Studie von Madden et al. (2011), betrachtet werden. Vor dem Hintergrund von selbstkonzeptfördernden Faktoren wäre spannend zu untersuchen, weshalb dieses Coaching-Programm das Selbstkonzept positiv beeinflussen konnte. Allenfalls lässt sich auch durch die Durchführung dieses Coaching-Programms eine verstärkte Anwendung der individuellen Bezugsnorm finden.

Abschliessend kann gesagt werden, dass die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur Forschung im Bereich von Lerncoaching leisten konnte. Vor dem Hintergrund des Einflusses des Fähigkeitsselbstkonzepts auf das Verhalten, Erleben und die schulischen Leistungen von Schüler_innen (vgl. Dickhäuser, 2018; Eggert et al., 2014; Hattie, 2015) und den Ergebnissen dieser Arbeit kann an dieser Stelle für die Umsetzung von Lerncoaching in der Praxis plädiert werden.

7. Reflexion

Nachdem im vorherigen Kapitel die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit diskutiert sowie Implikationen für zukünftige Forschungsarbeiten und die berufliche Praxis dargelegt wurden, soll die Arbeit mit einigen unter anderem auch kritischen Überlegungen abgeschlossen werden.

Lerncoaching zeigt sich in der Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen als vielseitiges Beratungskonzept. Die vorliegende Arbeit legt bewusst den Fokus auf Lerncoaching und die Anwendung der individuellen Bezugsnorm. Dabei konnte gerade die Anwendung der individuellen Bezugsnorm als wichtiger Bestandteil in der Umsetzung von Lerncoaching erkennbar gemacht werden. Durch diesen Fokus sollen die Vielseitigkeit und weitere wichtige Bestandteile von Lerncoaching nicht in den Hintergrund geraten. Weitere Forschungsarbeiten im Bereich von Lerncoaching mit unterschiedlichen Fokussen sind deshalb wünschenswert.

Um die Verallgemeinerbarkeit sicherstellen zu können, wurde in der vorliegenden Arbeit, wie von Kuckartz (2016) vorausgesetzt, eine sorgfältige Fallauswahl vorgenommen (s. Kapitel 4.1.2). Dabei wurde versucht, alle möglichen Personen aus dem schulischen Kontext, welche in der Praxis Lerncoaching durchführen, ins Sampling aufzunehmen. Wie bereits beschrieben, wurden aus Zeitgründen und auf Grund von Vorgaben zum Umfang der vorliegenden Arbeit nur zwei Interviews mit lerncoachenden Lehrpersonen durchgeführt. Eine grössere Anzahl an interviewten Personen hätte die externe Studiengüte erhöhen können, was in einer erneuten oder weiteren Forschung zu berücksichtigen wäre. Mit dem Praxisproblem, dass Praxisformen stark variieren können (vgl. Nicolaisen, 2020), verstärkt sich die Problematik der Verallgemeinerbarkeit. Nebst einer Erhöhung an durchgeführten Interviews hätte die Verallgemeinerbarkeit auch durch die Anwendung der von Kuckartz (2016, S. 218) präsentierten Strategien erhöht werden können. Die Anwendung dieser Strategien wäre zukünftig erwünscht. Zusätzlich wäre auch das Bearbeiten des Materials durch mehrere Kodierer_innen erstrebenswert. Das Fehlen eines konsensuellen Kodierens (vgl. Kuckartz, 2016) wurde durch ein akribisches Wort-für-Wort-Kodieren mit mehrfachen Durchläufen versucht zu kompensieren. Um die Übereinstimmung des Kodierens zu überprüfen wäre jedoch das gemeinsame Überprüfen der Kodierungen klar zu bevorzugen.

Eine letzte Überlegung betrifft die Bezugsnormorientierung von Lehrpersonen. Lehrpersonen unterscheiden sich beim Bevorzugen einer Bezugsnorm, wobei die Unterschiede für unterschiedliche Bezugsnormorientierungen noch ungeklärt sind (Köller, 2005, Rheinberg, 2008). Unterschiedliche Bezugsnormorientierungen von lerncoachenden Lehrpersonen wurden beim Sampling nicht berücksichtigt. Es kann deshalb nicht gesagt werden, ob die Verstärkung der individuellen Bezugsnorm bei Lerncoaching auch von der Bezugsnormorientierung der lerncoachenden Lehrpersonen abhängt. Die Rolle von Persönlichkeitsmerkmalen wurde demnach in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt. Hier könnten Folgeuntersuchungen anschliessen und Erkenntnisse zur genaueren Klärung des Einflusses von Persönlichkeitsmerkmalen der lerncoachenden Lehrpersonen auf die Umsetzung von Lerncoaching liefern.

8. Literaturverzeichnis

- Alpheis, H. (1988). *Kontextanalyse. Die Wirkung des sozialen Umfeldes, untersucht am Beispiel der Eingliederung von Ausländern*. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
- Bohl, T. (2013). Umgang mit Heterogenität im Unterricht. In T. Bohl & S. Meissner (Hrsg.), *Expertise Gemeinschaftsschule. Forschungsergebnisse und Handlungsempfehlungen für Baden-Württemberg* (S. 243-259). Weinheim: Beltz.
- Bollier, C. & Rüttimann, D. (2011). Heilpädagogisches Lerncoaching – ein Werkstattbericht. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 17(8), 39-46.
- Böning, U. & Kegel, C. (2015). *Ergebnisse der Coaching-Forschung. Aktuelle Studien – ausgewertet für die Coaching-Praxis*. Berlin: Springer.
- Crede, J., Wirthwein, L., Steinmayr, R. & Bergold, S. (2019). Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung und ihre Peers im inklusiven Unterricht. Unterschiede in sozialer Partizipation, Schuleinstellung und schulischem Selbstkonzept. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 33, 208-221.
<https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000244>
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), (2014). *Lehrplan 21*. Verfügbar unter www.lehrplan21.ch
- Dickhäuser, O. (2006). Fähigkeitsselbstkonzepte. Entstehung, Auswirkung, Förderung. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 20(1), 5-8. <https://doi.org/10.1024/1010-0652.20.12.5>
- Dickhäuser, O. (2018). «Yes, I can!?” – Entstehung, Auswirkung und Förderung von Fähigkeitsselbstkonzepten. In B. Spinath, O. Dickhäuser & C. Schöne (Hrsg.), *Psychologie der Motivation und Emotion. Grundlagen und Anwendung in ausgewählten Lern- und Arbeitskontexten* (1. Aufl.) (S. 26-38). Göttingen: Hogrefe.
- Dickhäuser O., Janke, S., Praetorius, A.-K. & Dresel, M. (2017). The Effects of Teachers' Reference Norm Orientations on Students' Implicit Theories and Academic Self-Concepts. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 31, 205-219. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000208>
- Dresel, M. & Ziegler, A. (2006). Langfristige Förderung von Fähigkeitsselbstkonzept und impliziter Fähigkeitstheorie durch computerbasiertes attributionales Feedback. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 20(1), 49-63. <https://doi.org/10.1024/1010-0652.20.12.49>

- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitative Forschende* (8. Aufl.). Verfügbar unter https://www.audiotranskription.de/wp-content/uploads/2020/11/Praxisbuch_08_01_web.pdf
- Eggert, D., Reichenbach, C. & Bode, S. (2014). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeit der Diagnostik* (3. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Elbaum, B. (2002). The Self-Concept of Students with Learning Disabilities: A Meta-Analysis of Comparisons Across Different Placements. *Learning Disabilities Research & Practice*, 17(4), 216-226. <https://doi.org/10.1111/1540-5826.00047>
- Eschelmüller, M. (2007). *Lerncoaching im Unterricht. Grundlagen und Umsetzungshilfen* (1. Aufl.). Bern: schulverlag blmv.
- Eschelmüller, M., Kummer Wyss, A. & Baeriswyl, F. (2020). *Lerncoaching im Unterricht. Gesamtkonzeption und Praxis* (1. Aufl.). Bern: Schulverlag Plus.
- Fend, H. (2008a). Dimensionen von Qualität im Bildungswesen. Von Produktindikatoren zu Prozessindikatoren am Beispiel der Schule. In E. Klieme & R. Tippelt (Hrsg.), *Qualitätssicherung im Bildungswesen. Eine aktuelle Zwischenbilanz* (S. 190-209). Weinheim: Beltz. <https://doi.org/10.25656/01:7277>
- Fend, H. (2008b). *Schule gestalten. Systemsteuerung, Schulentwicklung und Unterrichtsqualität* (1. Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Filipp, S.-H. (2006). Entwicklung von Fähigkeitsselbstkonzepten. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 20(1), 65-72. <https://doi.org/10.1024/1010-0652.20.12.65>
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U., von Kardorff, E. & Steinke, I. (2013). Was ist qualitative Forschung? Einleitung und Überblick. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (10. Aufl.) (S. 13-29). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Friedrichs, J. & Nonnenmacher, A. (2014). Die Analyse sozialer Kontexte. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 66, 1-16. <https://doi.org/10.1007/s11577-014-0260-y>
- Hameyer, U. & Hardeland, H. (2011). Wissen, Wollen, Können. Lerncoaching als wirksame Kompetenzförderung. *Schulverwaltung spezial*, 1, 11-13.

- Hardeland, H. (2021). *Lerncoaching und Lernberatung. Lernende in ihrem Lernprozess wirksam begleiten und unterstützen* (8. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider.
- Hattie, J. A. C. (2015). *Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning" besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer*. Baltmannsweiler: Schneider.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.) Wiesbaden: VS.
- Hellmich, F. & Günther, F. (2011). Entwicklung von Selbstkonzepten bei Kindern im Grundschulalter – ein Überblick. In F. Hellmich (Hrsg.), *Selbstkonzepte im Grundschulalter. Modelle, empirische Ergebnisse, pädagogische Konsequenzen* (S. 19-46). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hug, T. & Poscheschik, G. (2020). *Empirisch forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Stadium* (3., überarbeitete und ergänzte Aufl). München: UVK.
- Jungjohann, J. & Gebhardt, M. (2022). Bezugsnormorientierung im Unterricht. In M. Gebhardt, D. Scheer & M. Schurig (Hrsg.), *Handbuch der sonderpädagogischen Diagnostik. Grundlagen und Konzepte der Statusdiagnostik, Prozessdiagnostik und Förderplanung* (S. 25-32). Regensburg: Universitätsbibliothek. <https://doi.org/10.5283/epub.53149>
- Kleine, L., Schmitt, M. & Doll, J. (2013). Soziale Beziehungen und das schulische Selbstkonzept während der Grundschulzeit. *Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation*, 33(3), 283-299.
- Köller, O. (2005). Bezugsnormorientierung von Lehrkräften: Konzeptuelle Grundlagen, empirische Befunde und Ratschläge für praktisches Handeln. In R. Vollmeyer & J. Brunstein (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (1. Aufl.) (S. 788-847). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis* (2. aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung* (6., überarbeitete Aufl.) Weinheim: Beltz.
- Landesinstitut für Schulentwicklung (LS) (2015). *Lerncoaching. Unterstützung des individuellen Lernprozesses*. Verfügbar unter <https://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/individuelles-lernen-und-individuelle-foerderung/allgemein-bildende-schulen/kompetenzraster-als->

paedagogische-

umsetzungshilfen/lerncoaching/nl24_lerncoaching_unterstuetzung_des_indiv_lernprozesses.pdf

- Langfeldt, H. P. (2014). *Psychologie für die Schule* (2. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Lohaus, A., Vierhaus, M. & Maass, A. (2010). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters*. Berlin: Springer.
- Luder, R., Kunz, A. & Müller Bösch, C. (2021). Das Besondere der Pädagogik einer inklusiven Schule. In A. Kunz, R. Luder, C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2., vollständig überarbeitet Aufl.) (S. 13-25). Bern: hep.
- Lüdtke, O. & Köller, O. (2002). Individuelle Bezugsnormorientierung und soziale Vergleiche im Mathematikunterricht. Einfluss unterschiedliche Referenzrahmen auf das fachspezifische Selbstkonzept der Begabung. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 34(3), 156-166. <https://doi.org/10.1026//0049-8637.34.3.156>
- Lüdtke, O., Köller, O., Marsh, H. W. & Trautwein, U. (2005). Teacher frame of reference and the big-fish-little-pond effect. *Contemporary Educational Psychology*, 30(3), 263-285. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2004.10.002>
- Madden, W., Green, S. & Grant, A. M. (2011). A pilot study evaluating strengths-based coaching for primary school students: Enhancing engagement and hope. *International Coaching Psychology Review*, 6(1), 71-83.
- Marsh, H. W. (2005). Big-Fish-Little-Pond Effect on Academic Self-Concept. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 19(3), 119-127. <https://doi.org/10.1024/1010-0652.19.3.119>
- Marsh, H. W. & Shavelson, R. (1985). Self-Concept: Its Multifaceted Hierarchical Structure. *Educational Psychologist*, 20(3), 107-123. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2003_1
- Martschinke, S. (2014). Identitätsentwicklung und Selbstkonzept. In W. Einsiedler, M. Götz, A. Hartinger, F. Heinzl, H. Kahlert & U. Sandfuchs (Hrsg.), *Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik* (4., ergänzte und aktualisierte Aufl.) (S. 271-274). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Martschinke, S. & Kammermeyer, G. (2006). Selbstkonzept, Lernfreude und Leistungsangst und ihr Zusammenspiel im Anfangsunterricht. In A. Schröder-Lenzen (Hrsg.), *Risikofaktoren kindlicher Entwicklung. Migration, Leistungsangst und Schulübergang* (S. 125-139). Wiesbaden: VS.

- Mayring, P. (2007). Designs in qualitativ orientierter Forschung. *Journal für Psychologie*, 15(2), 1-10.
Verfügbar unter: <https://journal-fuer-psychologie.de/article/view/127>
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Merriman, D. E. & Coddling, R. S. (2008). The Effects of Coaching on Mathematics Homework Completion and Accuracy of High School Students with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Journal of Behavioral Education*, 17(4), 339-355. <https://doi.org/10.1007/s10864-008-9072-3>
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
- Müller, K. (2019). Lerncoaching als Instrument für mehr Adaptivität im Unterricht. In M. Esefeld, K. Müller, P. Hackstein, E. von Stechow & B. Klocke (Hrsg.), *Inklusion im Spannungsfeld von Normalität und Diversität. Band II: Lehren und Lernen* (S. 111-119). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Müller-Lehmann, S. (2019). *Lerncoach sein! Lehrkräfte begleiten Schülerinnen und Schüler in heterogenen Lerngruppen* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Müller Bösch, C. & Schaffner Menn, A. (2021). Inklusiver Unterricht: Lernen in einem universellen Design am gemeinsamen Gegenstand. In A. Kunz, R. Luder, C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2., vollständig überarbeitet Aufl.) (S. 93-119). Bern: hep.
- Nicolaisen, T. (2013). *Lerncoaching-Praxis. Coaching in pädagogischen Arbeitsfeldern*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Nicolaisen, T. (2020). Lerncoaching: Begriffsklärung und Praxisaspekte. *Lehren & Lernen. Zeitschrift für Schule und Innovation aus Baden-Württemberg*, 46(6), 4-7.
- O'Mara, A., Marsh, H., Craven, R. G. & Debus R. L. (2006). Do Self-Concept Interventions Make a Difference? A Synergistic Blend of Construct Validation and Meta-Analysis. *Educational Psychologist*, 41(3), 181-206. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4103_4
- Oswald, E., Schmidt, M., Valkanover, S. & Conzelmann, A. (2013). Die Förderung des sportbezogenen Fähigkeitsselbstkonzepts mittels einer Intervention mit individueller Bezugsnormorientierung im Sportunterricht. *Spectrum der Sportwissenschaften*, 25(1), 5-20.
- Pallasch, W. & Hameyer, U. (2008). *Lerncoaching. Theoretische Grundlagen und Praxisbeispiele zu einer didaktischen Herausforderung*. Weinheim: Juventa.

- Rheinberg, F. (1980). *Leistungsbewertung und Lernmotivation* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Rheinberg, F. (2008). Bezugsnormen und die Beurteilung von Lernleistung. In W. Schneider & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Handbuch der Pädagogischen Psychologie* (1. Aufl.) (S. 178-186). Göttingen: Hogrefe.
- Rheinberg, F. & Fries, S. (2018). Bezugsnormorientierung. In D. H. Rost, J. R. Jörn & S. Buch (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (5. Aufl.). (S. 56-62). Weinheim: Beltz.
- Schöne, C. & Stiensmeier-Pelster, J. (2011). Fähigkeitsselbstkonzept in der Grundschule: Struktur, Erfassung und Determinanten. In F. Hellmich (Hrsg.), *Selbstkonzepte im Grundschulalter. Modelle, empirische Ergebnisse, pädagogische Konsequenzen* (S. 47-65). Stuttgart: Kohlhammer.
- Shavelson, R. J., Hubner, J. J. & Stanton, G. C. (1976). Self-Concept: Validation of Construct Interpretation. *Review of Educational Research*, 46(3), 407-441. <https://doi.org/10.2307/1170010>
- Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2002). Internal and External Frames of Reference for Academic Self-Concept. *Educational Psychologist*, 37(4), 233-244. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3704_3
- Spörer, N., Maaz, K., Vock, M., Schründer-Lenzen, A., Luka, T., Bosse, S., et al. (2015). Lernen in der inklusiven Grundschule. Zusammenhänge zwischen fachlichen Kompetenzen, Sozialklima und Facetten des Selbstkonzepts. *Unterrichtswissenschaft*, 43, 22-35. <https://doi.org/10.25656/01:15522>
- Thomsen, T., Lessing, N., Greve, W. & Dresbach, S. (2018). Selbstkonzept und Selbstwert. In A. Lohaus (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie des Jugendalters* (S. 91-111). Berlin: Springer.
- Tranow, U. (2018). Kontext als analytisches Konzept aus der Perspektive einer akteurszentrierten Soziologie. In A. Schnabel, M. Reddig & H. Winkel (Hrsg.), *Religion im Kontext. Handbuch für Wissenschaft und Studium* (1. Aufl.) (S. 23-41). Baden-Baden: Nomos.
- Venez, M., Tarnutzer, R., Zurbriggen, C. & Sempert, W. (2012). *Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder. Vergleichende Analysen von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).
- Weischer, C. (2007). *Sozialforschung* (1. Aufl.). Konstanz: UVK.

Wilbert, J. & Gerdes, H. (2009). Bezugsnormwahl bei der Bewertung schulischer Leistungen durch angehende Lehrkräfte des Förderschwerpunkts Lernen. *Heilpädagogische Forschung*, 35(3), 122-132.

Zeinz, H. & Köller, O. (2006). Noten, soziale Vergleiche und Selbstkonzepte in der Grundschule. In A. Schröder-Lenzen (Hrsg.), *Risikofaktoren kindlicher Entwicklung. Migration, Leistungsangst und Schulübergang* (S. 177-190). Wiesbaden: VS.

Zelege, S. (2004). Self-concepts of students with learning disabilities and their normally achieving peers: a review. *European Journal of Special Needs Education*, 19(2), 145-170.
<https://doi.org/10.1080/088562504100016784>

9. Tabellenverzeichnis

TABELLE 1 VERSCHIEDENE FORMEN VON LERNCOACHINGGESPRÄCHEN NACH ESCELMÜLLER ET AL. (2020, S. 26F)	- 18 -
TABELLE 2 DIE TEILSCHRITTE DER DURCHFÜHRUNG NACH ESCELMÜLLER ET AL. (2020, S. 108) UND HARDELAND (2021, S. 54)	- 20 -
TABELLE 3 SAMPLESTRUKTUR.....	- 25 -
TABELLE 4 THEMENMATIX FREQUENZ, DAUER, BETEILIGTE UND UNTERRICHTSARRANGEMENT	- 29 -
TABELLE 5 STRUKTUR BEI LERNCOACHINGGESPRÄCHEN	- 37 -

10. Anhang

Anhangsverzeichnis

10.1 INTERVIEWLEITFADEN	1
10.2 INTERVIEWPROTOKOLL	6
10.3 EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG	7
10.4 KODIERLEITFADEN	8
10.5 KODIERTE INTERVIEWPROTOKOLLE	34
10.5.1 INTERVIEW 1	34
10.5.2 INTERVIEW 2	55

10.1 Interviewleitfaden

Leitfrage	Check – Wurde das erwähnt?	Konkrete Fragen – an passender Stelle (auch am Ende möglich) in dieser Formulierung stellen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
<p>Teil I – Lerncoaching-Gespräch</p> <p>Stellen Sie sich einen Schüler oder einen Schüler vor, mit welcher Sie letzte Woche ein Gespräch gemacht haben.</p> <p>Erzählen Sie mir doch von diesem Gespräch. Wie muss ich mir das vorstellen? Was läuft da so nacheinander ab?</p> <p>Gesagtes auf Zettel aufschreiben, hinlegen und so die Struktur und die Situationsbedingungen visualisieren.</p>	<p>Vorbereitung</p> <p>Konkreter Ablauf</p> <p>Verfahren</p> <p>Hilfsmittel</p> <p>Personelles</p> <p>Routinen</p> <p>Inhalte</p> <p>Leitfaden</p> <p>Gründe für das Gespräch</p>	<p>Was ist vor der dem eigentlichen Gespräch passiert? Wie haben Sie sich vorbereitet?</p> <p>Warum wollten Sie dieses Gespräch führen?</p> <p>Gibt es konkrete Schritte, welchen sie während des Gesprächs folgen?</p> <p>Können Sie mir über die Situationsbedingungen noch mehr erzählen? Zum Beispiel: Wer war dabei, wo fand das Gespräch statt, wie lange dauerte es und welches Material war wichtig?</p> <p>Um was ging es bei diesem Gespräch?</p> <p>Auf was achten Sie bei einem solchen Gespräch?</p>	<p>Wie kann ich mir das vorstellen?</p> <p>Wenn ich im Raum wäre, was würde ich sehen und hören?</p>

<p>Inwiefern sind andere Gespräche bei anderen Kindern anders? Gibt es auch Fälle, bei welchen das Gespräch anders abläuft?</p>	<p>Gründe für das Gespräch</p> <p>Themen (Inhalte)</p> <p>Unterschiede</p> <p>Routinen</p> <p>Vorbereitung</p> <p>Konkreter Ablauf</p>	<p>Gibt es auch Sachen, die Sie immer gleich machen?</p> <p>Was ist Ihnen bei allen Gesprächen wichtig? Worauf achten Sie bei allen Gesprächen?</p> <p>Was ist bei unterschiedlichen Gesprächen bei der Vorbereitung anders?</p> <p>Warum sind die Inhalte nicht immer gleich?</p> <p>Warum ist das Vorgehen von Ihnen nicht immer gleich?</p>	<p>Können Sie mir ein konkretes Beispiel machen?</p>
<p>Teil II – Rolle der lerncoachenden Person</p> <p>In der Literatur zu Lerncoaching begegnet einem immer wieder die Rolle des_der Lerncoach. Können Sie mir ihre Rolle in einem Lerncoachinggespräch beschreiben?</p>	<p>Coach_in</p> <p>Haltung</p> <p>Dialog</p> <p>Feedback</p> <p>Fragen</p> <p>Sprechanteil der LP</p> <p>Sprechanteil der Schüler_innen</p>	<p>Wie setzen Sie diese Rolle um?</p> <p>Wie zeigt sich diese Rolle konkret beim Lerncoaching Gespräch?</p> <p>Was macht die Rolle als Coach_in aus?</p> <p>Was würden Sie sagen, ist speziell an Ihrer Rolle?</p>	<p>Können Sie mir das mit einem Beispiel erklären?</p>

	Veränderung der Rolle	Wie sieht es mit dem Sprechanteil der Beteiligten aus? Welche Haltung müssen Sie als Coach_in haben?	
Teil III – Nutzen von Lerncoaching Was denken Sie, was ist gut an Lerncoaching? Oder anders gefragt, was fördert es bei den Schülerinnen und Schülern?	Fachkompetenzen Kommunikation Selbstkompetenzen Reflexionsfähigkeit Motivation Emotionales Psychische Gesundheit Sozialkompetenzen Methodenkompetenz Lernen Lernstrategien	Was würden Sie sagen, fördert es im Bereich der Fachkompetenz? Was würden Sie sagen, fördert es im Bereich der Selbstkompetenz? Was würden Sie sagen, fördert es im Bereich der Sozialkompetenz? Wie schafft Lerncoaching diese Förderung?	Kommt Ihnen noch Weiteres in den Sinn, was Lerncoaching fördert? Sie haben nun vor allem über den Bereich XY gesprochen. Gibt es auch in anderen Bereichen noch Sachen, welche gefördert werden? Können Sie es für mich noch genauer sagen?
Teil IV – Wirkung auf Ebene Unterricht	Planung des Unterrichts Nachfolgender Unterricht	Wie wirkt sich Lerncoaching auf die Schülerinnen und Schüler im Unterricht aus?	Können Sie ein konkretes Beispiel machen?

<p>Erzählen Sie mir doch, wie sich Lerncoaching auf den Unterricht auswirkt?</p>	<p>Lernen von Schüler_innen Lernen der ganzen Klasse Nutzen von Lerncoaching</p>	<p>Wie wirkt sich Lerncoaching auf Ihr Handeln als Lehrperson im Unterricht aus? Wie wirkt sich Lerncoaching auf Ihre Planung des Unterrichts aus? Was ist nach einem Lerncoachinggespräch zu tun? Hat sich Ihr Unterricht verändert seit Sie Lerncoaching machen?</p>	<p>Können Sie es für mich noch genauer sagen?</p>
<p>Teil V – Individuelle Bezugsnorm und Lerncoaching</p> <p>Ich möchte gern auf das Thema individuelle Bezugsnorm kommen. Was verstehen Sie darunter? Wenn nichts: kurze Ausführung</p>	<p>Individuelle, soziale und sachliche Bezugsnorm Individuelle Entwicklung Leistungsbewertung Intraindividueller Leistungsvergleich Bedeutsamkeit der individuellen Bezugsnorm</p>		
<p>Jetzt gehen wir wieder zum Lerncoaching zurück. Lässt sich das verbinden, die beiden Themen,</p>	<p>Situation Unterricht Individuelles Lernen</p>	<p>Wie hat Lerncoaching etwas mit der individuellen Bezugsnorm zu tun?</p>	<p>Wie kam die individuelle Bezugsnorm beim Gespräch von letzter Woche zum Tragen?</p>

<p>Lerncoaching und individuelle Bezugsnorm? Was denken Sie?</p> <p>Was denken Sie, hat Lerncoaching etwas mit der individuellen Bezugsnorm zu tun? Erzählen Sie mir bitte dazu.</p>	<p>Individuelle Förderung</p> <p>Individuelle Ziele</p> <p>Fokus</p> <p>Leistungsbewertungen</p> <p>Feedback</p>	<p>Wo machen Sie konkret fest, dass Lerncoaching etwas mit der individuellen Bezugsnorm zu tun hat?</p> <p>Wie schafft Lerncoaching eine individuelle Bezugsnorm?</p>	<p>Können Sie mir Beispiele machen, wo die individuelle Bezugsnorm in Lerncoaching zum Tragen kommt?</p>
<p>Teil VI – gutes Lerncoaching</p> <p>Als Abschluss möchte ich von Ihnen gerne wissen, was es für ein gutes Lerncoaching braucht?</p>	<p>Ebene der Lehrperson</p> <p>Ebene der Schüler_innen</p> <p>Situationsbedingungen</p>	<p>Was braucht es von der Seite der Lehrperson für ein gutes Lerncoaching?</p> <p>Was braucht es von der Schüler_innen-Seite für ein gutes Lerncoaching?</p> <p>Was braucht es im Bereich von Situationsbedingungen?</p>	<p>Fällt Ihnen noch mehr ein?</p>

10.2 Interviewprotokoll

Interviewprotokollbogen

Interview Code Nr.: _____

Interviewer: _____

Datum: _____ Dauer _____ min

Ort/Räumlichkeit: _____

Alter: _____

Beruf, Schulstufe: _____

Arbeitserfahrung: _____

Ausbildung Lerncoaching: _____

Arbeitserfahrung (Lerncoaching): _____

Zusätzliche Informationen, besondere Vorkommnisse bei Kontaktierung oder im Interview:

Interviewatmosphäre, Stichworte zur personalen Beziehung:

Interaktion im Interview, schwierige Passagen:

Check:

- Einverständniserklärung unterschrieben?

- Wunsch zum Erhalt der fertigen Arbeit? _____

10.3 Einverständniserklärung

Einverständniserklärung zum Interview

Forschungsprojekt:

Masterarbeit Schulische Heilpädagogik HfH:
Lerncoaching – ein Konzept mit Potential zur
Begleitung der positiven Entwicklung des
Selbstkonzepts?

Name der interviewenden Person:

Gabriel Duss

Interviewdatum:

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen der oben genannten Masterarbeit an einem Interview teilzunehmen. Meine Teilnahme und meine Einwilligung zur Verwendung der Daten ist freiwillig. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, meine Zustimmung zu widerrufen.

Ich bin damit einverstanden, dass die Daten mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet werden. Die Audiodateien werden zum Projektende gelöscht. Zum Zwecke der Datenanalyse werden die mündlich erhobenen Daten verschriftlicht (Transkription), wobei die Daten anonymisiert werden. Eine Identifizierung der interviewten Person ist somit ausgeschlossen. Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze aus den Transkripten als Material für die Masterarbeit genutzt werden.

Die Kontaktdaten, die eine Identifizierung der interviewten Person zu einem späteren Zeitpunkt ermöglichen würden, werden aus Dokumentationsgründen in einem separaten Schriftstück festgehalten. Nach dem Abschluss des Projekts werden diese Daten gelöscht.

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und bin damit einverstanden, dass es aufgezeichnet, verschriftlicht, anonymisiert und ausgewertet wird.

Vorname und Name

Datum, Ort

Unterschrift

10.4 Kodierleitfaden

Hauptkategorie	Unterkategorien 1. Stufe	Unterkategorien 2. Stufe	Unterkategorie 3. Stufe	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
1. Strukturelemente von Lerncoaching	1.1 Funktion und Gesprächsfokus			Umfasst Aussagen zu den Zielen, Absichten und Themen bei Lerncoachinggesprächen.	Ähm und dann gibt es natürlich viel differenziertere Gespräche auch mit Erstklässlerinnen, welche halt anders leisten, wo es halt vielleicht über Sachleistungen geht. Da ist es ja jetzt wirklich um diese Emotionssteuerung gegangen. (Transkript 1, Pos. 18)	Es werden nur Aussagen zu den Zielen, Absichten und Themen bei Lerncoachinggesprächen zusammengefasst. Zudem werden auch Aussagen zusammengetragen, welche die Offenheit von Themen und kein konkretes Thema aufzeigen. Aussagen, welche aufzeigen, wie die Inhalte und Themen im Gespräch verarbeitet werden, werden nicht zusammengetragen. Aussagen zu Zielen und Absichten von konkreten Vorgehensweisen werden nicht zusammengetragen. Die Ziele, Themen und Absichten beziehen sich grundsätzlich auf das Gespräch.
	1.2 Unterrichtsarrangement			Umfasst Informationen zum Unterrichtssetting während eines Lerncoachinggesprächs und zum Ort, wo dieses durchgeführt wird.	Ähm wir sind im Klassenzimmer drinnen geblieben und das machen wir eigentlich konsequent so. Es sei denn, es sei wirklich etwas ganz	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche das Unterrichtssetting während eines Lerncoachinggesprächs und den Ort, wo das Gespräch durchgeführt wird, beschreiben.

					<p>Gravierendes oder das Kind verlangt es. Ähm wir haben einfach auf der Unterstufe keine gute Erfahrung gemacht mit diesem separaten Raum, das tötelet einfach so ein wenig. Und so probieren wir uns einfach ein wenig zurück zu ziehen an den Rand. Ich war mit ihm am Runden Tisch gewesen und eben es ist wie klar gewesen für die Klasse, in diesen Bereich darf man jetzt nicht hinein. Und das machen sie eigentlich gut. Und sonst könnte ich gerade, ich könnte die Hand aufhalten, dann würden sie gerade kehren und gingen zur anderen Lehrerin, das ist wie klar. Genau, es ist so, dass P. zur Klasse schauen kann, das ist für ihn wichtig. Eben diesen Platz haben, als dass er sehen kann, wo sind diese, was passiert dort. (Transkript 1, Pos. 14)</p>	<p>Aussagen, welche den Unterricht generell beschreiben, werden nicht zusammengetragen. Im Unterrichtsarrangement kann auch enthalten sein, dass das Gespräch ausserhalb des Unterrichts stattfindet.</p>
	1.3 Dauer, Frequenz			Umfasst Informationen zur Dauer und Frequenz	Hm, ein Lerncoachinggespräch führen wir sicherlich jede	Es werden nur Aussagen zur möglichen Zeitdauer und der Frequenz von

				von Lerncoachinggesprächen.	Woche. (Transkript 1, Pos. 2)	Lerncoachinggesprächen zusammengefasst.
	1.4 Beteiligte			Umfasst Informationen zu den Beteiligten bei Lerncoachinggesprächen.	Genau, ähm diese Gespräche macht immer entweder mein Stellenpartner oder ich. Immer etwa die Hälfte der Kinder gehen zu ihm und die Hälfte etwa zu mir. (Interview 2, Pos. 14)	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche Beteiligten Personen an einem Lerncoachinggespräch aufzeigen. Aussagen zu Beteiligten in der Vor- oder Nachbereitung werden nicht zusammengetragen. Es wird nur die Erstnennung in einem Interview codiert.
	1.5 Beratungsansatz			Umfasst Aussagen zum Beratungsansatz während Lerncoachinggesprächen.	Ich tu so/ ich fange sehr offen an diese Gespräche, also sehr offen wirklich. Also die Kinder wissen, es kann um alles gehen in diesen Gesprächen. Und dann soll es ähm, tu ich es auffordern „Du kannst einmal schauen, ob es eine Karte gibt, welche zeigt, wie es dir geht im Moment.“ Und jetzt bei diesem Mädchen ist das so, dass sie dann ganz viele Karten ähm ausgewählt hat. (Interview 2, Pos. 4)	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche Strategien, die Haltung und konkrete Vorgehensweisen während Lerncoachinggesprächen aufzeigen. Dies betrifft nur das Gespräch an sich und nicht die Vor- und Nachbereitung. Die Aussagen zeigen auf, wie und mit welcher Haltung die Inhalte und Themen im Gespräch verarbeitet werden. Aussagen und konkrete Beispiele zum Beratungsansatz, welche zur Verdeutlichung der Rolle einer lerncoachenden Lehrperson gemacht werden, werden nicht zusammengetragen.

						<p>Aussagen und konkrete Beispiele zum Beratungsansatz, welche gemacht werden, um die Umsetzung der individuellen Bezugsnorm bei Lerncoaching zu verdeutlichen, werden nicht zusammengetragen.</p> <p>Aussagen und konkrete Beispiele zum Beratungsansatz, welche zum Aufzeigen einer Wirkung von Lerncoaching gemacht werden, werden nicht zusammengetragen.</p>
		1.5.1 Grundlegende Haltung und grundlegende Aufgaben		Umfasst Aussagen zur grundlegenden Haltung und zu grundlegenden Aufgaben der lerncoachenden Lehrperson in einem Lerncoachinggespräch	Ja, ich glaube, in solch einem Coachinggespräch ist selbstverständlich einfach das Kind das Allerwichtigste. Und nach dem Kind richtet sich meine Kommunikation, richtet sich das Setting, ob man das gescheiter draussen macht oder irgendwo ganz ruhiges, richtet sich das, welches im Laufe vom Gespräch zwischendrin als besonders geeignet ist, richtet sich das, was oder wie man es dann an einem Standortgespräch nochmals nutzt dieses	Es werden nur Aussagen zur grundlegenden Haltung und zu grundlegenden Aufgaben der lerncoachenden Lehrperson während eines Lerncoachinggesprächs zusammengefasst. Die Aussagen müssen Grundhaltungen oder grundlegende Aufgaben aufzeigen, welche für das ganze Gespräch wichtig sind. Beispiele, welche diese grundlegende Haltung und die grundlegenden Aufgaben verdeutlichen, werden zusammengetragen.

					<p>Gespräch, ähm ja. Es richtet sich eigentlich sehr fest nach dem Kind, hm. (Transkript 2, Pos. 94)</p>	<p>Aussagen zur Haltung und zu Aufgaben, welche konkret zum Einbringen und Verarbeiten von Anliegen gemacht werden, werden nicht zusammengetragen.</p>
		<p>1.5.2 Einbringen von Anliegen und Themen</p>		<p>Umfasst Aussagen zum Einbringen von Anliegen und Themen in ein Lerncoachinggespräch.</p>	<p>Manchmal gibt es es auch, dass ich von mir her etwas reinbringe und das mache ich aber transparent. Was ich finde, was nicht okay ist, also das wäre für mich jetzt nicht in Ordnung, wenn ich quasi so eine so genannte Hidden-Agenda hätte, in welcher ich ähm, einfach so ein wenig, so lange um den Brei spreche, bis dann das Kind schon irgendwie rausrückt mit einem Problem. Dann sage ich lieber „Hey, weisst du was, (hustet) ähm jetzt will ich mit dir im Fall einmal noch darüber sprechen, wie es dir eigentlich jeweils so geht im Kreis.“ Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ein Kind hampelt herum oder liegt schier unter der Bank oder keine Ahnung ist un aufmerksam oder hat dort</p>	<p>Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche verdeutlichen, woraus sich die danach verarbeiteten Anliegen und Themen in einem Lerncoachinggespräch ergeben oder wer diese eingibt. Wie die Anliegen verarbeitet werden, wird nicht zusammengetragen.</p>

					<p>Schwierigkeiten, dann spreche ich es an und dann sage ich aber „Du etwas hätte ich jetzt noch, was ich jetzt, glaube ich, von dir einmal noch brauche, ein wenig deine Sicht gerne hören möchte.“ Dann sage ich es aber nicht, dass ich so herumteige, bis es dann schon kommt (lacht). (Transkript 2, Pos. 6)</p>	
		<p>1.5.3 Anliegen/Themen verarbeiten</p>		<p>Umfasst Aussagen, welche aufzeigen, wie die Anliegen in einem Lerncoachinggespräch verarbeitet werden.</p>	<p>Der eine ist das individuelle Lernziel, welches sie auswerten, gelungen, nicht gelungen. Der zweite ist der Aspekt von denen, vom gemeinsamen Ziel, welches wir erreichen wollen, je nach dem auf welcher Ebene, genau. Und nachher gibt es ein Feedback von uns, wo einfach ein Highlight vielleicht von der Woche auch heraussticht. Und eine Rückmeldung von den Eltern und eine Unterschrift, das ist auch gleichzeitig der Kontakt, ja. (Transkript 1, Pos. 82)</p>	<p>Es werden nur Aussagen zur Haltung, zum konkreten Vorgehen und zum verwendeten Material bei der Verarbeitung der Anliegen und Themen in einem Lerncoachinggespräch zusammengefasst. Es wird aufgezeigt, wie die Anliegen und Themen in einem Lerncoachinggespräch verarbeitet werden.</p>

			1.5.3.1 Bestimmung des Lernstands und des Lernverlaufs	Umfasst Aussagen zum Bestimmen des Lernstands und des Lernverlaufs.	Und manchmal brauchen wir es auch ähm dieses Blatt, das ist ja eben wunderbar leer, ähm zum Beispiel, wie ich vorher erzählt habe, dass ich manchmal so eine dann Skaliere mit den Kindern. Dann kann man auch sage „Hey schau mal, dann zeichnen wir es gleich auf diesem Zettel gleich auf.“ Dann nimmt manchmal das Kind gleich selber den Stift und macht ein Kreuzchen, wo es jetzt findet, wo es jetzt steht und so, also. (Transkript 2, Pos. 32)	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche das Bestimmen des Lernstands und des Lernverlaufs als Teil der Verarbeitung der Themen und Anliegen aufzeigen. Es wird aufgezeigt, wie und mit welcher Haltung der Lernstand und der Lernverlauf von Schüler_innen bestimmt werden. Aussagen zur Planung von nächsten Lernschritten und Lernzielen werden nicht zusammengetragen.
			1.5.3.2 Bestimmen von Lernzielen und Planen von Lernschritten	Umfasst Aussagen zur Planung von Lernschritten und Lernzielen.	Der zweite wäre nachher zu schauen und wie geht es jetzt weiter, wechseln wir den Schritt, was brauchst du nächstes Mal dazu, dass es gelingt. Braucht es etwas von dir, braucht es etwas von der Klasse, braucht es etwas von der Lehrperson. Und am Schluss ist es jetzt bei P. noch schnell darum gegangen, wer erzählt es dann der Mama. Weil das werten wir so in einem	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche das Planen von nächsten Lernschritten und Lernzielen als Teil der Verarbeitung während eines Lerncoachinggesprächs aufzeigen. Aussagen dazu, ob Lernziele zu jedem Lerncoachinggespräch gehören, werden zusammengetragen.

					<p>Lernjournal aus. Braucht es dort noch etwas von mir, welche das ein wenig übersetzt, bevor, dass es dann vielleicht ähm die Emotionen ein wenig hochkochen? Weil er das sehr schwer, also sehr stark als Ziel gehabt hat, genau. Das war der Schluss gewesen, eigentlich zu fragen und wie geht es jetzt weiter mit dem, geht das zuhause. (Transkript 1, Pos. 2)</p>	
			<p>1.5.3.3 Reflexion, Würdigung, Dank, Abschluss und Übergang</p>	<p>Umfasst Aussagen dazu, wie durch Reflexion und Würdigung auf das Gespräch zurückgeschaut und für das Gespräch gedankt wird. Zudem enthält es Aussagen, wie der Übergang zurück in die Klasse geschieht.</p>	<p>Und dann am Schluss einfach, dass ich mich auch bedanke für das Gespräch und schaue, dass es wie einen guten Übergang wieder gibt zu was dann das Nächste ist, welches ein Kind im Setting, also dass es dann wieder zurück ins Zimmer, ins Klassenzimmer geht oder gerade in die Pause oder was auch immer. Dass ich wie dort auch noch so ein wenig, nicht einfach stehen lasse, sondern/ (lacht) das gehört</p>	<p>Es werden nur Aussagen zur Reflexion, Würdigung, sowie zum Abschluss und Dank am Ende eines geführten Lerncoachinggesprächs zusammengefasst. Zudem werden Aussagen zum Übergang nach Abschluss eines Lerncoachinggesprächs zusammengefasst.</p>

					für mich wie auch noch so dazu. (Interview 2, Pos. 12)	
			1.5.3.4 Beratungsinstrumente	Umfasst Aussagen zu Beratungsinstrumenten, welche bei der Verarbeitung von Anliegen und Themen gebraucht werden.	Und das geht bei uns so, in der Regel, ähm, dass wir mit dieses Gefühlsmonsterkarten arbeiten. (Transkript 2, Pos. 2)	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche Beratungsinstrumente aufzeigen, die bei einem Lerncoachinggespräch gebraucht werden. Es wird nur die Erstnennung in einem Interview codiert.
		1.5.4 Sonstiges		Umfasst Aussagen, welche den Beratungsansatz betreffen, aber keiner der anderen Unterkategorien zugeordnet werden können.	I: Dann ähm unterscheidet es sich so ein wenig in der Länge auch und Themen auch und die Sprache von dir, wenn ich das richtig gehört habe. B: Ja. I: Und so ein wenig der Ablauf, welchen du vorher beschrieben hast, den haltest du aber immer etwa ein, oder/ B: Ja, ah das ist eigentlich immer das Gleiche. (Transkript 1, Pos. 19-22)	Es werden nur Aussagen zum Beratungsansatz zusammengefasst, welche keiner anderen Unterkategorie zugeordnet werden können.
2. Vor- und Nachbereitung bei Lerncoachinggesprächen	2.1 Vorbereitung der lerncoachenden Lehrperson			Umfasst alle Aussagen dazu, wie sich die lerncoachende Lehrperson auf ein Lerncoachinggespräch vorbereitet.	Ähm voraus eben schon ein wenig diese Fakten gesammelt haben, also mehr im Blick haben oder eben im Gespräch schon wissen „Ah nein, das ist dann nicht.“, weil sonst	Es werden nur Aussagen zur Vorbereitung der lerncoachenden Lehrperson auf ein Lerncoachinggespräch zusammengefasst. Aussagen zur Vorbereitung der lerncoachenden Lehrperson,

					können sie mir ja irgend etwas erzählen. (Interview 1, Pos. 30)	welche zur Verdeutlichung der Rolle gemacht werden, werden nicht zusammengetragen.
		2.1.1 Termin		Umfasst Aussagen zur Terminfindung und zur Terminorganisation als Vorbereitung.	Und ich bereite mich einerseits vor, dass (lacht) ich mich auf die harte Suche mache in meiner Agenda, wann habe ich noch Zeit für welche Kinder, damit alles irgendwie noch aufgeht, ähm das ist wie so das eine und am Stundenplan vorbeigeht und ich nicht irgendwie genau dann aus dem Unterricht herauspflücke, wenn ich weiss, nein, also irgendwie, das weiss ich, das will/ das ist für das Kind total wichtig, dass es dort kann dabei sein aus verschiedenen Gründen, weil es vielleicht einfach sehr gerne das macht. Einfach, dass ich es nicht genau dort herauspflücke, oder so. Ähm ja, so diese Terminsuche ist wie ein Teil. (Interview 2, Pos. 20)	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche die Terminfindung und Terminorganisation als Vorbereitung auf ein Lerncoachinggespräch thematisieren.
		2.1.2 Lernstand und Entwicklungsverlauf, aktuelle Themen		Umfasst Aussagen zum Sammeln von Informationen zum	Ähm voraus eben schon ein wenig diese Fakten gesammelt haben, also	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche das Erfassen des Lernstands, des

				Lernstand, dem Entwicklungsverlauf und zu aktuellen Themen als Vorbereitung.	mehr im Blick haben oder eben im Gespräch schon wissen „Ah nein, das ist dann nicht.“, weil sonst können sie mir ja irgend etwas erzählen. (Interview 1, Pos. 30)	Entwicklungsverlaufs und von aktuellen Themen als Vorbereitung auf ein Lerncoachinggespräch thematisieren.
		2.1.3 Letztes Gespräch		Umfasst Aussagen, wie ein letztes Gespräch die Vorbereitung für ein nächstes Gespräch beeinflusst.	Und ähm diese Notizen wiederum von diesen Gesprächen, einerseits kann ich sie dann auch wieder anschauen. Das ist vielleicht noch etwas, was ich vorher vergessen habe, das mache ich manchmal auch, dass ich dann nochmals schaue, was ist eigentlich letztes Mal das Thema gewesen ähm oder gerade wenn es nicht ich geführt habe das letzte Coachinggespräch, dass ich dann nochmals schaue, was haben die Kinder mit dem Stellenpartner besprochen, wobei ich es meistens eh ein wenig weiss, aber trotzdem, das ist vielleicht auch noch etwas, was ich manchmal mache. (Interview 2, Pos. 30)	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche das vorhergegangene Lerncoachinggespräch als Teil der Vorbereitung auf das nächste Lerncoachinggespräch thematisieren.

		2.1.4 Sonstiges		Umfasst Aussagen, welche die Vorbereitung betreffen, aber keiner der anderen Unterkategorien zugeordnet werden können.	Hm, also ich habe zwei Kinder, die haben ganz einen ähm eingeschränkten Wortschatz und dort finde ich es sehr, sehr schwierig überhaupt ähm diese Kommunikation zu haben. (...) Ähm, ja und die weichen dem natürlich auch gerne aus, weil sie merken, ich bin auch nicht so sicher. Und dort braucht es auch viel mehr Vorbereitung und viel einfachere Fragen für etwas so zu entscheiden. (Interview 1, Pos. 18)	Es werden nur Aussagen zur Vorbereitung zusammengefasst, welche keiner anderen Unterkategorie zur Vorbereitung der lerncoachenden Lehrperson zugeordnet werden können.
	2.2 Vorbereitung Schüler_in			Umfasst alle Aussagen dazu, wie sich Schüler_innen auf ein Gespräch vorbereiten.	Und bei der Oberstufe ebenfalls ähm ein wenig, also, ein wenig kürzer. Dort bereiten sich die Jugendlichen auch vor zum Beispiel auf das Gespräch, was bei uns die Kinder nicht machen, also nicht explizit (lacht) auf einem Zettel. Sie merken ja schon, jetzt ist wieder Coaching-Wetter (lacht). Es macht schon etwas mit ihnen, glaube ich. Aber die Jugendlichen bei uns in der Oberstufe, die bereiten sich wirklich	Es werden nur Aussagen zur Vorbereitung der_des Schülers_in auf ein Lerncoachinggespräch zusammengefasst.

					<p>schriftlich vor und darum geht es dann, ist es dann auch etwas anders, geht es etwas zackiger. Und sie machen es ausserhalb von der Unterrichtszeit. (Interview 2, Pos. 18)</p>	
	2.3 Nachbereitung			<p>Umfasst Aussagen zur Nachbereitung eines Lerncoachinggesprächs.</p>	<p>Und dort irgendwo in einer Realität das zu begleiten, würde ich sagen, das ist der Part vom Gespräch und wenn das Gespräch abgeschlossen ist, muss ja das zurück ins Unterrichtsteam, dass wir danach dafür sorgen können, dass das funktioniert. (Interview 1, Pos. 30)</p>	<p>Es werden nur Aussagen zum Handeln der lerncoachenden Lehrperson als Teil einer Nachbereitung eines Lerncoachinggesprächs zusammengefasst. Die Aussagen zeigen konkrete Aufgaben und Handlungen nach einem Lerncoachinggespräch auf und sind klar nicht mehr Teil des Gesprächs.</p> <p>Aussagen zur Nachbereitung, welche zum Aufzeigen einer Wirkung gemacht werden, werden nicht zusammengetragen.</p> <p>Aussagen zur Nachbereitung der lerncoachenden Lehrperson, welche zur Verdeutlichung der Rolle gemacht werden, werden nicht zusammengetragen.</p>

<p>3. Rolle der lerncoachenden Lehrperson</p>	<p>3.1 Merkmale Rolle der lerncoachenden Lehrperson</p>			<p>Umfasst Aussagen zu den Merkmalen der lerncoachenden Person.</p>	<p>Ich glaube es hat mit, es hat ganz viel mit dem zu tun, was du schon gefragt hast, gehst denn du mit fixen Ideen in diese Gespräche, welche Themen du besprechen möchtest (lacht) zum Beispiel. Ähm also es hat, ich glaube, es hat mit dem zu tun. Also, wenn ich mich als Coach verstehe für ein Kind, dann heisst das/ also Coach heisst ja eigentlich Kutsche. Dann bin ich eigentlich (lacht) das Vehikel, also ich bin eigentlich die Kutsche und ähm sehe meine Aufgabe eigentlich dort drin, dem Kind, das Kind zu unterstützen, den eigenen Weg zu finden. Ähm (...) also so eines von unseren Lieblingswörtern, aber es ist langsam ein wenig inflationär, ist diese Selbstwirksamkeit. Also ähm, es ist aber, inflationär hin oder her, ich finde es einfach wahnsinnig wichtig. Also ich sehe meine Aufgabe als Coach dort dem</p>	<p>Es werden nur Aussagen zu den Merkmalen der Rolle einer lerncoachenden Lehrperson zusammengetragen. Die Merkmale einer lerncoachenden Lehrperson, welche im Vergleich mit der Rolle als Lehrperson dargestellt werden, werden nicht zusammengefasst. Aussagen zum Beratungsansatz, welche die Rolle einer lerncoachenden Lehrperson verdeutlichen sollen, werden zusammengetragen.</p>
---	---	--	--	---	---	---

					Kind, mit dem Kind so geschickt zu sprechen, also so möglichst mich zurücknehmend, aber gut fragend mit dem Kind zu sprechen, dass es möglichst selber herausfinden kann, ähm wie habe ich was bis jetzt geschafft und was möchte ich weiterhin oder was möchte ich vielleicht als nächsten Schritt erreichen können oder was brauche ich überhaupt, damit es mir gut geht und (...) so, (...) ja (...). (Interview 2, Pos. 40)	
		3.1.1 Merkmale in der Vorbereitung		Umfasst Aussagen zu Merkmalen einer lerncoachenden Lehrperson im Zusammenhang mit der Vorbereitung.	Ähm voraus eben schon ein wenig diese Fakten gesammelt haben, also mehr im Blick haben oder eben im Gespräch schon wissen „Ah nein, das ist dann nicht.“, weil sonst können sie mir ja irgend etwas erzählen. (Transkript 1, Pos. 30)	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche die Rolle der lerncoachenden Lehrperson durch Haltungen, Aufgaben und Vorgehensweisen in der Vorbereitung eines Lerncoachinggesprächs aufzeigen.
		3.1.2 Merkmale während des Gesprächs		Umfasst Aussagen zu Merkmalen einer lerncoachenden Lehrperson, welche sich während eines	Hm (...), ich glaube, es ist das, was ich vorher von P. ein wenig gesagt habe, schauen, dass wie Themen auf den Tisch kommen (lacht), welche sie vielleicht	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche die Rolle der lerncoachenden Lehrperson durch Haltungen, Aufgaben und Vorgehensweisen in der

				Lerncoachinggesprächs zeigen.	auch ein wenig verdrängen wollen. Ähm, vielleicht ein wenig hartnäckiger nachfragen, als sie Antwort geben würden von sich aus. (Transkript 1, Pos. 30)	Durchführung eins Lerncoachinggesprächs aufzeigen.
		3.1.3 Merkmale in der Nachbereitung		Umfasst Aussagen zu Merkmalen einer lerncoachenden Lehrperson im Zusammenhang mit der Nachbereitung.	Und wenn das Gespräch abgeschlossen ist, muss ja das zurück ins Unterrichtsteam, dass wir danach dafür sorgen können, dass das funktioniert. (Transkript 1, Pos. 30)	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche die Rolle der lerncoachenden Lehrperson durch Haltungen, Aufgaben und Vorgehensweisen in der Nachbereitung eins Lerncoachinggesprächs aufzeigen.
	3.2 Unterschied Rolle Lehrperson und Rolle einer lerncoachenden Lehrperson			Umfasst Aussagen zum Unterschied der Rolle einer Lehrperson und der Rolle einer lerncoachenden Person.	Wenn ich zum Beispiel ein Kind frage, also wenn ich ein Kind frage „Wow, wie hast du das geschafft? Hey, schau mal, das ist ja wahnsinnig. Jetzt hast du das und das schon erreichen können. Wie gelingt dir das?“, anstatt, dass ich sage „Oh das hast du aber toll gemacht, ähm weil du bist doch nämlich ganz ein guter, so und so.“ Also, dass ich möglichst wenig von meiner eigenen Bewertung reinbringe und mehr probiere, dem Kind die	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche einen Unterschied in der Rolle einer lerncoachenden Person und einer Lehrperson thematisieren. Merkmale einer lerncoachenden Lehrperson werden nur zusammengetragen, wenn sie im Vergleich mit der Rolle als Lehrperson dargestellt werden.

					<p>Möglichkeit zu geben, selber erkennen zu können, was es für Ressourcen hat und wie es das geschafft hat. Also das ist/ dort würde man es vielleicht merken, oder, wo, genau. Was ja manchmal für uns Lehrpersonen auch noch schwierig ist, weil das ja tatsächlich eine andere Rolle ist. Also dort unterscheidet es sich, finde ich, genau, an dem an vielleicht. Ähm vielleicht auch an dem an, dass ich wirklich von der Haltung her mich in den Dienst vom Kind stelle in solch einem Gespräch und nicht meine Sachen durchbringen möchte, sondern wirklich hören möchte, was möchtest du mir jetzt erzählen. (...) Und dann kann es wirklich sein, dass ein Kind mir zehn Minuten lang vom Fussballspielen erzählt (lacht) oder vom Programmieren oder keine Ahnung (lacht) oder noch schlimmer, nein (lacht). Und</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					dann finde ich, ja super, dort scheint irgendetwas, dort sind Emotionen drin, das hat Wichtigkeit fürs Kind, also dann hat es für mich jetzt auch Wichtigkeit, so. Wo vielleicht jemand anders finden würde, ja das ist schon nicht so effizient und nochmals da ein Ziel zu vereinbaren (lacht). (Transkript 2, Pos. 42)	
4. Wirkung von Lerncoaching	4.1 Kompetenzförderung			Umfasst alle Aussagen zur Kompetenzförderung durch Lerncoaching.	Ja, ich glaube auch, das Selbstbewusstsein zum Lernen und auch das Gefühl ich kann das Erklären. Das können wirklich auch viele, eben dir einen Plan erklären, genau sagen, ich bin jetzt an dem, jetzt muss ich noch diese drei Sachen machen. Das Wissen über das eigene Lernen glaube ich auch, ich weiss nicht, ob ich das gewusst hätte als Schulkind, ob ich gut bin oder nicht gut bin in der Schule und das können sie relativ differenziert sagen. (Interview 1, Pos. 38)	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche die Wirkung von Lerncoaching auf die Förderung der Fach-, Personal-, Sozial- und Methodenkompetenzen von Schülern_innen beschreiben. Welche Kompetenzen gefördert werden, kann entweder konkret genannt oder in einem Beispiel verdeutlicht werden. Ein solches Beispiel muss eine Wirkung auf die Kompetenzförderung durch Lerncoaching verdeutlichen. Aussagen zum Beratungsansatz, welche eine Wirkung auf die Kompetenzförderung durch Lerncoaching verdeutlichen

						sollen, werden zusammengetragen.
		4.1.1 Fachkompetenzen		Umfasst alle Aussagen zur Förderung von Fachkompetenzen durch Lerncoaching.	Ich weiss jetzt nicht, ob du inhaltlich wirklich mehr lernst oder ob du mit frontalem Lernen auch so weit kommen könntest. Was ich glaube, es ist sehr nachhaltig, wenn ich jetzt schaue, wenn die Zweitklässler die Themen hervor nehmen, das hat aber auch mit der Doppelklassigkeit zu tun, das schon mal hören wieder nach. (Interview 1, Pos. 38)	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, die die Wirkung von Lerncoaching auf die Förderung von Fachkompetenzen von Schülern_innen beschreiben.
		4.1.2 Personale Kompetenzen		Umfasst alle Aussagen zur Förderung von Personalen Kompetenzen durch Lerncoaching.	Das Wissen über das eigene Lernen glaube ich auch, ich weiss nicht, ob ich das gewusst hätte als Schulkind, ob ich gut bin oder nicht gut bin in der Schule und das können sie relativ differenziert sagen. (Interview 1, Pos. 38)	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, die die Wirkung von Lerncoaching auf die Förderung von Personalen Kompetenzen von Schülern_innen beschreiben. Aussagen zum Wissen über das eigene Lernen werden zusammengetragen.
		4.1.3 Soziale Kompetenzen		Umfasst alle Aussagen zur Förderung von Sozialen Kompetenzen durch Lerncoaching.	Ähm was sicherlich auch ist, die Fähigkeit ähm eine Art in Kooperation zu lösen und sich selbst zu organisieren in dieser Gruppe, alle diese Regeln einzuhalten in dieser Gruppe, da staunen wir	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, die die Wirkung von Lerncoaching auf die Förderung von Sozialen Kompetenzen von Schülern_innen beschreiben.

					<p>eigentlich immer wieder und wir haben viele Probleme nicht, von welchem wir manchmal hören, wo wir denken müssen pff käme uns gar nicht in den Sinn. Oder dass du eine Gruppe machst und jemand will nicht mit jemandem anders, das gibt es wie gar nicht. Aber, ob jetzt das wirklich das Lerncoaching ist oder ob das unsere Führung ist, die halt einfach findet „He du musst ihn nicht heiraten gell, du darfst dann das nächste Mal auslesen.“, oder das einfach immer wieder anbieten von wenn ich jetzt etwas tue und in Aussicht stelle, dass dann du wieder darfst. Und ich glaube schon die Werte, die uns wichtig sind, wir lernen auch gerne. (Interview 1, Pos. 38)</p>	
		4.1.4 Methodische Kompetenzen		Umfasst alle Aussagen zur Förderung von Methodischen Kompetenzen durch Lerncoaching.	Ja, ich glaube auch, das Selbstbewusstsein zum Lernen und auch das Gefühl ich kann das Erklären. Das können wirklich auch viele, eben dir einen Plan erklären, genau sagen, ich	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, die die Wirkung von Lerncoaching auf die Förderung von Methodischen Kompetenzen von Schülern_innen beschreiben.

					bin jetzt an dem, jetzt muss ich noch diese drei Sachen machen. (Interview 1, Pos. 38)	
	4.2 Unterricht			Umfasst Aussagen zur Wirkung von Lerncoaching auf den Unterricht und dessen Vorbereitung.	Ähm, sie dürfen bei uns auch eigentlich die Mathematik so durchlaufen, dass sie schneller sein dürfen. Sie dürfen, wenn sie fertig sind, das Zweitklassheft beginnen, wir haben so eine gewisse Regelung gefunden, ähm das macht Lust und das muss sich lohnen gut zu arbeiten, das ist wirklich ein Aspekt, welcher mir wirklich wichtig ist. (Interview 1, Pos. 36)	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche beschreiben, ob, wie und wodurch sich Lerncoaching auf den Unterricht, dessen Vorbereitung und das Handeln der Akteure im Unterricht auswirkt und diesen beeinflusst. Aussagen zur Veränderung des Unterrichts seit mit Lerncoaching gearbeitet wird, werden zusammengetragen. Aussagen zum Beratungsansatz, welche die Wirkung auf den Unterricht durch Lerncoaching verdeutlichen sollen, werden zusammengetragen. Beispiele, welche eine Wirkung durch Lerncoaching auf den Unterricht aufzeigen, werden zusammengetragen.
	4.3 Emotionen, Haltungen und Überzeugungen			Umfasst Aussagen zur Wirkung von Lerncoaching auf Emotionen, Haltungen oder Überzeugungen von Schüler_innen.	Ähm (...), also das Wahrnehmen, das Verbalisieren, dann dieser ganze Teil mit der Eigenverantwortung, also auch zu merken, okay, ich	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche eine Wirkung auf die Emotionen, Haltungen oder Überzeugungen von Schüler_innen beschreiben.

					kann und soll Verantwortung übernehmen für meine eigene Entwicklung, für mein Lernen, für meine Befindlichkeit ähm. (Interview 2, Pos. 56)	Bspw. werden Aussagen zur Wirkung auf die Zuversicht, Selbstwirksamkeit oder das Selbstbewusstsein zusammengetragen.
	4.4 Wahrnehmen und Kennen von Schüler_innen			Umfasst Aussagen zur Wirkung von Lerncoaching auf das ganzheitliche Wahrnehmen und Kennen von Schüler_innen durch die lerncoachende Lehrpersonen.	Ähm (...) was es vielleicht (...) was es vielleicht schon begünstigt diese Gespräche, ist so, dass ich ähm die Kinder noch individueller wahrnehme, weil ich sie einfach noch besser kenne mit allem, was sie ausmacht und bewegt und beschäftigt. Ähm und das hat natürlich einen Einfluss, also (...) ja, das macht sicherlich etwas aus. (Interview 2, Pos. 68)	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche eine Wirkung durch Lerncoaching auf das Wahrnehmen und Kennen von Schüler_innen durch die lerncoachende Lehrperson beschreiben. Das Kennen und Wahrnehmen von Schüler_innen ist ganzheitlich gemeint und kann den Lernstand, Haltungen, Emotionen, Überzeugungen, Anliegen, etc. enthalten.
	4.5 Lehrperson-Schüler_innen-Beziehung			Umfasst Aussagen zur Wirkung auf die Lehrperson-Schüler_innen-Beziehung.	Ähm dann finde ich ein weiterer Moment oder ein weiterer Vorteil, finde ich, dass es ist, dass es wahnsinnig ähm beziehungsstärkend ist zwischen, also für diese Beziehung zwischen Kind und Coach und oder Lehrperson in dem Sinne. Ich meine, es gibt auch	Es werden nur Aussagen zur Wirkung von Lerncoaching auf die professionelle Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler_innen zusammengetragen.

					<p>kritische Stimmen, welche finden „Ja, aber irgendwie also du hast ja sonst eine andere Rolle und nachher bist du plötzlich irgendwie vertrauter Coach und geht denn das und so und?“ Und ich, eben wie ich vorher schon gesagt habe, ich finde das geht eben sehr gut und ähm. (Interview 2, Pos. 56)</p>	
	4.6 Sonstiges			Umfasst sonstige Aussagen zur Wirkung von Lerncoaching.	<p>Das ist jeweils sehr herzlich, genau und, ich glaube, auch noch eindrücklich für die Eltern, wie die Kinder über sich dann Auskunft geben können. (Interview 2, Pos. 32)</p>	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche keiner anderen Kategorie zur Wirkung von Lerncoaching zugeordnet werden können, aber eine Wirkung von Lerncoaching aufzeigen.
5. Individuelle Bezugsnorm und Lerncoaching	5.1 Umsetzung durch Lerncoaching			Umfasst Aussagen zur Umsetzung der Individuellen Bezugsnorm bei Lerncoaching.	<p>Und nachher bei der individuellen Bezugsnorm geht es ja immer darum zu schauen, hast du dich von der letzten Woche auf diese Woche verändern können, also das ist von mir aus dort in der Geschichte wie drin. Und auch mit der, als Heilpädagogin ja sowieso, mit den individuellen Lernzielen noch einmal</p>	<p>Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche beschreiben, ob, wie und wodurch die Individuelle Bezugsnorm bei Lerncoaching umgesetzt wird. Aussagen zum Beratungsansatz, welche die Umsetzung der Individuellen Bezugsnorm durch Lerncoaching verdeutlichen sollen, werden zusammengetragen.</p>

					anders. (Interview 1, Pos. 60)	
	5.2 Weitere Bezugsnormen			Umfasst Aussagen zu weiteren Normen und Vergleichswerten im Zusammenhang mit Lerncoaching.	Ja, ich glaube es schon, das ist schon dieser Aspekt, nahe am Kind dranzubleiben und auf es bezogen, so viel auf es bezogen, wie es möglich ist, aber orientiert an der Norm. Weil schlussendlich sind wir eine Normschule (lacht) und wenn ich die Kinder in die Dritte weitergebe, erwartet diese Lehrperson auch, dass sie eine gewisse Basis kann voraussetzen oder ich halte es nachher in einer Förderstufe definiert, ich glaube das macht es natürlich noch die Trennung aus, weil wir das ausweisen müssen. (Interview 1, Pos. 64)	Es werden Aussagen zusammengetragen, welche Bezüge zu anderen Normen und Vergleichswerten im Zusammenhang mit Lerncoaching thematisieren und für die interviewten Personen einen Gegensatz zur Individuellen Bezugsnorm darstellen. Aussagen zum Beratungsansatz, welche das Beiziehen von anderen Normen und Vergleichswerten als die Individuelle Bezugsnorm verdeutlichen sollen, werden zusammengetragen.
6. Gutes und gelingendes Lerncoaching	6.1 Beratungsansatz und Rolle einer lerncoachenden Lehrperson			Umfasst Aussagen bezüglich des Beratungsansatzes und der Rolle der lerncoachenden Lehrperson als Voraussetzung für ein gutes und gelingendes Lerncoaching.	Ähm es braucht, wie sagt man dem, ein vertrautes Setting ähm und das kann ich begünstigen, in dem ich wirklich mit einem offenen Herzen und einem offenen Geist quasi ähm mich mit einem Kind treffe, ähm in dem ich mich in den Dienst	Es werden nur Aussagen zusammengetragen, welche Elemente der Unterkategorie «1.6 Beratungsansatz» oder der Unterkategorie «3.1 Merkmale Rolle der lerncoachenden Lehrperson» als Voraussetzung für ein gutes

					des Kindes stelle (lacht). Und das kann aber auch heissen, dass ich die Verantwortung habe, diesen Prozess zu führen, aber im Sinne vom Kind, also fürs Kind. (Interview 2, Pos. 90)	und gelungenes Lerncoaching aufzeigen.
	6.2 Ort			Umfasst Aussagen bezüglich der Wichtigkeit des Ortes für ein gutes und gelingendes Lerncoaching,	Also es braucht so ein paar äussere Faktoren, wie ähm ein ungestörtes Plätzchen, was aber, ehrlich gesagt, irgendwo sein kann, da sind wir flexibel. (Interview 2, Pos. 90)	Es werden nur Aussagen zusammengetragen, welche Elemente der Unterkategorie «1.4 Ort» als Voraussetzung für ein gutes und gelungenes Lerncoaching aufzeigen.
	6.3 Voraussetzungen Schüler_in			Umfasst Aussagen darüber, welche Voraussetzungen von Schüler_innen für ein gutes und gelingendes Lerncoaching benötigt werden.	Aber ich glaube, es braucht schon eine grössere Selbstkontrolle, ähm für bei deiner Sache zu bleiben und deine Sache zu verfolgen. Dann vielleicht ein wenig selbstkritischere Art, du wirst etwas gezwungen, oder ein wenig genauer hinzuschauen, wo vielleicht in einem anderen Unterricht auch ein wenig schlüfen könntest, ja, oder wo es nicht so an die Persönlichkeit geht. (Interview 1, Pos. 76)	Es werden nur Aussagen bezüglich der Voraussetzungen von Schüler_innen für ein gutes und gelungenes Lerncoaching zusammengetragen.

	6.4 Übung der lerncoachenden Lehrperson			Umfasst Aussagen zur Übung der lerncoachenden Lehrperson als Voraussetzung für ein gutes und gelingendes Lerncoaching.	Ähm (...) dann braucht es ein wenig Übung und zwar für mich als Coach wie auch für die Kinder, also, genau. (Interview 2, Pos. 90)	Es werden nur Aussagen zusammengefasst, welche die Übung der lerncoachenden Lehrperson als Voraussetzung für ein gutes und gelungenes Lerncoaching aufzeigen.
--	---	--	--	--	--	---

- 1.2.2 Lernstand, Entwickli
- 1.2.3.1 Bestimmung des L
- 1.2.3.2 Bestimmung des L
- 1.2.3.3 Bestimmung des L
- 1.2.3.4 Bestimmung des L
- 1.2.3.5 Bestimmung des L
- 1.2.3.6 Bestimmung des L
- 1.2.3.7 Bestimmung des L
- 1.2.3.8 Bestimmung des L
- 1.2.3.9 Bestimmung des L
- 1.2.3.10 Bestimmung des L
- 1.2.3.11 Bestimmung des L
- 1.2.3.12 Bestimmung des L
- 1.2.3.13 Bestimmung des L
- 1.2.3.14 Bestimmung des L
- 1.2.3.15 Bestimmung des L
- 1.2.3.16 Bestimmung des L
- 1.2.3.17 Bestimmung des L
- 1.2.3.18 Bestimmung des L
- 1.2.3.19 Bestimmung des L
- 1.2.3.20 Bestimmung des L
- 1.2.3.21 Bestimmung des L
- 1.2.3.22 Bestimmung des L
- 1.2.3.23 Bestimmung des L
- 1.2.3.24 Bestimmung des L
- 1.2.3.25 Bestimmung des L
- 1.2.3.26 Bestimmung des L
- 1.2.3.27 Bestimmung des L
- 1.2.3.28 Bestimmung des L
- 1.2.3.29 Bestimmung des L
- 1.2.3.30 Bestimmung des L
- 1.2.3.31 Bestimmung des L
- 1.2.3.32 Bestimmung des L
- 1.2.3.33 Bestimmung des L
- 1.2.3.34 Bestimmung des L
- 1.2.3.35 Bestimmung des L
- 1.2.3.36 Bestimmung des L
- 1.2.3.37 Bestimmung des L
- 1.2.3.38 Bestimmung des L
- 1.2.3.39 Bestimmung des L
- 1.2.3.40 Bestimmung des L
- 1.2.3.41 Bestimmung des L
- 1.2.3.42 Bestimmung des L
- 1.2.3.43 Bestimmung des L
- 1.2.3.44 Bestimmung des L
- 1.2.3.45 Bestimmung des L
- 1.2.3.46 Bestimmung des L
- 1.2.3.47 Bestimmung des L
- 1.2.3.48 Bestimmung des L
- 1.2.3.49 Bestimmung des L
- 1.2.3.50 Bestimmung des L
- 1.2.3.51 Bestimmung des L
- 1.2.3.52 Bestimmung des L
- 1.2.3.53 Bestimmung des L
- 1.2.3.54 Bestimmung des L
- 1.2.3.55 Bestimmung des L
- 1.2.3.56 Bestimmung des L
- 1.2.3.57 Bestimmung des L
- 1.2.3.58 Bestimmung des L
- 1.2.3.59 Bestimmung des L
- 1.2.3.60 Bestimmung des L
- 1.2.3.61 Bestimmung des L
- 1.2.3.62 Bestimmung des L
- 1.2.3.63 Bestimmung des L
- 1.2.3.64 Bestimmung des L
- 1.2.3.65 Bestimmung des L
- 1.2.3.66 Bestimmung des L
- 1.2.3.67 Bestimmung des L
- 1.2.3.68 Bestimmung des L
- 1.2.3.69 Bestimmung des L
- 1.2.3.70 Bestimmung des L
- 1.2.3.71 Bestimmung des L
- 1.2.3.72 Bestimmung des L
- 1.2.3.73 Bestimmung des L
- 1.2.3.74 Bestimmung des L
- 1.2.3.75 Bestimmung des L
- 1.2.3.76 Bestimmung des L
- 1.2.3.77 Bestimmung des L
- 1.2.3.78 Bestimmung des L
- 1.2.3.79 Bestimmung des L
- 1.2.3.80 Bestimmung des L
- 1.2.3.81 Bestimmung des L
- 1.2.3.82 Bestimmung des L
- 1.2.3.83 Bestimmung des L
- 1.2.3.84 Bestimmung des L
- 1.2.3.85 Bestimmung des L
- 1.2.3.86 Bestimmung des L
- 1.2.3.87 Bestimmung des L
- 1.2.3.88 Bestimmung des L
- 1.2.3.89 Bestimmung des L
- 1.2.3.90 Bestimmung des L
- 1.2.3.91 Bestimmung des L
- 1.2.3.92 Bestimmung des L
- 1.2.3.93 Bestimmung des L
- 1.2.3.94 Bestimmung des L
- 1.2.3.95 Bestimmung des L
- 1.2.3.96 Bestimmung des L
- 1.2.3.97 Bestimmung des L
- 1.2.3.98 Bestimmung des L
- 1.2.3.99 Bestimmung des L
- 1.2.3.100 Bestimmung des L

Das ist meine Vorbereitung gewesen. Sonst habe ich mich nicht gezielter vorbereitet. Ich glaube, weil es halt über das Jahr/ es läuft alle Wochen gleich, es ist wie etwas Ritualisiertes. Es haben alle Kinder eigentlich die sechs Bilder drin und wir tun sie einfach individuell auswerten. Wir tun nicht alle sechs Bereiche jedes Mal anschauen, genau. Ähm ich habe mir sicherlich Zeit genommen. Wir haben gewusst, wann, dass diese Zeitfenster sind. Ich habe noch gefunden/ ähm das habe ich noch gemacht, ich habe noch geschaut, dass A. die Klasse nimmt. Es ist wie klar gewesen, wer bei mir ist für dieses Gespräch, darf jetzt nicht gestört werden. Das ist sonst unterschiedlich. Es gibt Kinder, bei denen das gar keine Rolle spielt. Aber jetzt bei P./ er ist dort glaub ein wenig vorsichtiger, ja. #00:03:26-1#

5 I: Hat es dann einen konkreten Grund gegeben oder Anstoss, warum du dieses Gespräch wolltest führen? #00:03:31-9#

6 B: Ähm einerseits schon, weil er ja eigentlich, er hat wie eine Bewährungszeit ähm für diese Förderstufe auflösen zu können. Und das hätte er gerne gehabt. Und es ist ihm am Anfang vor/ das läuft jetzt/ das ist über zwei Monate gelaufen und diese Woche nach den Ferien ist uns jetzt noch wichtig gewesen, um das noch zu entscheiden. (...) Ähm, von dem her hat es nicht einen besonderen Grund gehabt. Es ist einfach dieser Lernverlauf, welchen wir wieder anschauen und den Schwerpunkt wählen, welcher er jetzt gerade hat, ja. (...) Das ist eigentlich institutionalisiert. Und auch jetzt wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte es also jemand von den Klassenlehrpersonen gemacht, ja. #00:04:12-6#

7 I: Du hast vorher gesagt, das ist so ein wenig ritualisiert. Gibt es dann konkrete Schritte, welche du befolgst in einem Gespräch oder in diesem Gespräch hast du dort/ #00:04:24-2#

8 B: Also sicherlich, zuerst so ein wenig den Blick auf sich selber und Blick zurück. Ähm jetzt bei P. ist es sicherlich auch darum gegangen ihn so ein wenig eben mitzunehmen, nicht in Konfrontation, weil ich weiss, dass das eigentlich eine von seinen Schwierigkeiten ist (lacht). Ähm er wäre so ein Gewinner, (lacht) er will immer gewinnen. Und dort habe sicherlich/ die Wortwahl ist sicherlich eher vorsichtig gewesen, nicht noch, eben, bist du jetzt da der Sieger oder nicht. Ähm (...) sag nochmals, was ist die Frage gewesen. #00:04:57-6#

9 I: Einfach, ob du konkrete Schritte folgst in so einem Gespräch. #00:05:02-6#

10 B: Sicherlich das zurück, fragen, die Selbsteinschätzung, ähm die Frage von immer, an was hat man es gesehen, also, an was machst du es fest. Und nachher immer beide Bereiche suchen und wo ist es dann gelungen und wo ist es nicht gelungen. Und sicherlich auch immer wieder dieses lösungsorientierte und was hätte es dann noch gebraucht.

1.3.3 Bestimmung des Lern

3.2 Nachbereitung

Was hätte dir ermöglicht, dass/ Manchmal noch ein wenig so zum Delegieren, als ich dir dafür auch sagen kann, „Ah weisst du was, und dann ist dieses Mal, diese Woche wirklich die Aufgabe zu schwierig gewesen.“ Wo es dann auch darum geht nachher den Selbstwert wieder im Lot zu behalten. Ja, ich glaube das sind so die Gesichtspunkte. Und auch, dass er nachher dann geht und weiss, es ist für ihn zwar im Moment eine Hürde, er wird es zuhause erzählen, aber er hat unsere Unterstützung. Und er weiss, ich melde mich noch mit der Mutter, ich schreibe noch einen Satz. Und das weiss er, auf das kann er sich verlassen. Und auch wenn diese Mutter/ ich meine sie hat ihm über Mittag das Zettelchen mitgegeben und ich habe frei gehabt, aber um Viertel nach eins habe ich ihr schon einen Termin angeboten. Also, dass das wie zeitnah ist, dass wenn er nach Hause kommt, ist das schon entlastet, ja. Das ist mir wirklich wichtig, dass sie schlafen können nach diesem Gespräch, ja. #00:06:12-3#

11 I: Dass es so wie auch weitergeht. #00:06:12-0#

12 B: Ja. #00:06:12-0#

13 I: Ähm kannst du noch ein wenig zu den Situationsbedingungen von diesem Gespräch erzählen. Also du hast gesagt, er und du sind dabei gewesen und so ein wenig, vielleicht, wo hat das stattgefunden, wie lange dauert das und was für Materialien nimmst du mit. #00:06:26-8#

1.3.4 Bestimmung des Lern

1.3.5 Lernsituation

1.3.6 Grundlegende Haltung

14 B: Ähm es ist sicherlich, dieses Lernjournal ist auf dem Tisch. Wo wir eben/ das führen wir eigentlich schulweit, ähm, baut sich so ein wenig auf und ist ja sehr von uns geprägt, von dem her ist es mir sehr wohl mit dem. Das ist auf dem Tisch gewesen ähm, nachher die Bilder, die wir hintun, erfüllt, nicht erfüllt, oder noch schwer mit einem Gewicht. Ähm wir sind im Klassenzimmer drinnen geblieben und das machen wir eigentlich konsequent so. Es sei denn, es sei wirklich etwas ganz Gravierendes oder das Kind verlangt es. Ähm wir haben einfach auf der Unterstufe keine gute Erfahrung gemacht mit diesem separaten Raum, das tötelet einfach so ein wenig. Und so probieren wir uns einfach ein wenig zurück zu ziehen an den Rand. Ich war mit ihm am Runden Tisch gewesen und eben es ist wie klar gewesen für die Klasse, in diesen Bereich darf man jetzt nicht hinein. Und das machen sie eigentlich gut. Und sonst könnte ich gerade, ich könnte die Hand aufhalten, dann würden sie gerade kehren und gingen zur anderen Lehrerin, das ist wie klar. Genau, es ist so, dass P. zur Klasse schauen kann, das ist für ihn wichtig. Eben diesen Platz haben, als dass er sehen kann, wo sind diese, was passiert dort. (...) Ähm für mich ist wirklich eben auch noch wichtig, dass ich nachher nichts sage zu jemandem anders. Ich würde auch nicht schnell zur Klassenlehrperson. Wir probieren dort bei diesem Kind zu bleiben in dieser Glocke. (...) Ja. #00:07:49-5#

15 I: Zeitlich, dauert das etwa/ #00:07:49-5#

3/21

16 B: Zeitlich ist es, ja das, ich glaube das ist jetzt vielleicht fünf, sechs Minuten gegangen. Das ist aber ein LANGES Gespräch gewesen, weil es wirklich noch das Suchen gebraucht hat nach den Situationen, welche nicht gelungen ist. Weil P. gerne hätte nur die gelungenen gehabt. Und es ist auch so, dass ich ihm diese nachher aufgeschrieben habe im Lernjournal, diese gelungenen und die nicht gelungenen. Dass Mama das eben auch ein wenig nachvollziehen kann und dass wir dann nächste Woche wieder schauen können und welches von denen ist jetzt schon gelungen, welches können wir zu grün durchstreichen oder ist erledigt. Ähm, weil wir wollen ja dann auch Zuversicht ihm weitergeben von „Das geht schon, wir bleiben dran.“ Und gleichzeitig immer in dieser Balance bleiben von hartnäckig (lacht) und genau hinschauen. Man kann es nicht einfach erfüllen, nur weil man will, (...) genau, ja. #00:08:38-1#

17 I: Inwiefern sind vielleicht andere Gespräche mit anderen Kindern anders als jetzt das Gespräch? #00:08:45-5#

18 B: Hm, also ich habe zwei Kinder, die haben ganz einen ähm eingeschränkten Wortschatz und dort finde ich es sehr, sehr schwierig überhaupt ähm diese Kommunikation zu haben. (...) Ähm, ja und die weichen dem natürlich auch gerne aus, weil sie merken, ich bin auch nicht so sicher. Und dort braucht es auch viel mehr Vorbereitung und viel einfachere Fragen für etwas so zu entscheiden. Ähm und dann gibt es natürlich viel differenziertere Gespräche auch mit Erstklässlerinnen, welche halt anders leisten, wo es halt vielleicht über Sachleistungen geht. Da ist es ja jetzt wirklich um diese Emotionssteuerung gegangen. Ähm, wo es dann wie sehr konkret wird „Was habe ich gekonnt letzte Woche? Ah ich habe von 25 Rechnungen 30 richtig gehabt.“ ähm umgekehrt, 25 von 30 oder ähm, wo man es ganz genau auf den Punkt bringen und belegen. Das finde ich schon noch, das ist wie ein anderes Gespräch, wo man wie schauen kann „Ah das ist erfüllt, ah das ist tatsächlich sehr gut erfüllt.“, oder. Genau und jetzt ist es, bei P. ist es sicherlich so, dass er ja eigentlich immer wieder probiert ein wenig probiert (lacht), mich zu überreden. Er denkt immer, er kann das noch verhandeln. Und dort klar zu bleiben ist manchmal gar nicht so einfach und auch bei mir zu bleiben und ruhig zu bleiben und auch nicht mal finden „He weisst du was, das kannst du mit mir nicht, ich bin nicht Mama.“, oder. (...) Ja, das sind/ das ist sicherlich ein wenig anders. Und dann gibt es Gespräche, die gehen zwei Minuten, dann gibt es Gespräche, die gehen 30 Sekunden, weil sie wissen genau, die ist schon so ausgefüllt und ich denke mir so „Ah ja, das hätte ich auch genau so gesehen und dann habe ich noch das und das gesehen.“ Und dann schreiben wir am Schluss dann nachher ähm, wenn die Kinder gegangen sind, noch eine Rückmeldung hinein, welche dann am anderen Tag miteinander noch angeschaut wird, ja, genau. #00:10:27-7#

19 I: Dann ähm unterscheidet es sich so ein wenig in der Länge auch und Themen auch und die Sprache von dir, wenn ich das richtig gehört habe. #00:10:38-2#

	20	B: Ja. #00:10:38-2#
1.1.3 Sonstiges	21	I: Und so ein wenig der Ablauf, welchen du vorher beschrieben hast, den haltest du aber immer etwa ein, oder/ #00:10:46-5#
1.1 Funktion und Zielgröße	22	B: Ja, ah das ist eigentlich immer das Gleiche. Die Selbsteinschätzung, warum weisst du das so. Eben manchmal können sie es auch belegen, manchmal sage ich „Warte ich hole es schnell.“ (lacht). Ja, manchmal geht es ja darum, weiss doch auch nicht, irgend einen Buchstaben exakter zu schreiben ähm. Und ich finde diese Gespräche sind eben viel einfacher, in welchen sie etwas zeigen können, weil das auch für sie so handfest ist und belegbar. Und das andere muss ich ja dann manchmal auch ein wenig, grätschen ist vielleicht das falsche, aber „Sag, weisst du, sie hat noch gesagt vielleicht im Turnen, weisst du, beim diesem Indiaka-Spiel.“, oder einfach so das (...)/ die Balance zu finden auch für den/ zwar auf den Punkt bringen, aber das nicht als Kritik fünf Minuten entstehen zu lassen, weil er muss nicht nochmals gestraft werden für das, was passiert ist, das ist schon erledigt, oder. Wir tun es einfach nochmals auflisten und sagen „Schau, und das ist jetzt aber okay, wir schauen jetzt einfach nächste Woche.“ Und ich glaube das, das finde ich wirklich noch einen wichtigen Punkt. Und sonst ist wirklich dieser Ablauf eigentlich immer gleich, ja. #00:11:47-0#
1.5.2.3 Bestimmung des L.		
1.5.2.2 Bestimmung von Lernz.		
1.5.4 Sonstiges		
	23	I: Gibt es Unterschiede bei dir, in deiner Vorbereitung, also was du machst, bevor du in ein Gespräch gehst? #00:11:55-1#
2.1.2 Lernstand, Entwicklung	24	B: Ja, es ist sicherlich so, dass ich bei Kindern, bei welchen ich weiss, dass es gut läuft, gehe ich manchmal sehr oberflächlich rein. Weil es auch, gell, 22 Kinder, eigentlich nicht ganz in einer Lektion, müssen wir uns dort etwas organisieren, ein Teil kommt dann noch am Nachmittag nachher, ein Teil sehen wir aber nicht mehr. Es ist immer ein wenig eine Frage. Und dann probieren wir/ eigentlich machen wir ab, wir geben schwerpunktmässig nur einem Teil der Kinder eine Rückmeldung und wir schaffen es nie. Weil wir trotzdem das Kind finden „Aber bei dem habe ich noch das gesehen diese Woche.“, ähm, ja. Was sicherlich noch manchmal ist, manchmal geben wir auf etwas ganz anderes eine Rückmeldung als das Ziel gewesen wäre, wenn das so schnell erfüllt ist, oder wenn wir einfach etwas gesehen haben, was wirklich super gelungen ist oder was auch ganz schwer gewesen ist, dann tun wir einfach das zum Mittelpunkt vom Gespräch machen. Und diese brauchen nachher auch mehr Vorbereitung zum/ jedenfalls die schwierigen, ja. Und sonst sind wir durch das, dass wir fast alle Tage alle da sind halt in einem nahen Austausch und dann bereitet es sich wie von allein in der Kommunikation vom Unterrichtsteam vor, ja. Das schreiben wir auch nicht auf, wir tun es auch nicht mehr im Lehreroffice notieren. Wir haben es vor 5, bis vor 4, 5 Jahren haben wir immer alles noch im Lehreroffice aufgeschrieben und jetzt ist es wirklich
1.5.2.3 Bestimmung des L.		
2.1.2 Lernstand, Entwickl.		

- 1.2.1.2 Lernstand, Einwilligung
- in dem Portfolio Lernjournal vom Kind, ja. #00:13:14-0#
- 25 I: Kannst du mir nochmals kurz sagen, ähm die Regelmässigkeit, in welcher du ein Gespräch führst mit einem Kind? Also ist das alle Woche jedes Kind einmal oder/. #00:13:23-7#
- 1.3.1.3 Bestimmung des Lernprozesses
1.3.1.3.1 Prozess: Dauer
- 26 B: Ähm, es bekommt alle Wochen jedes Kind eine schriftliche Rückmeldung und es ist sicherlich auch immer dieses Lernjournal ausgefüllt und von uns kommentiert und es gibt immer sicherlich einen Satz zu dem. Aber es ist manchmal auch einseitiger, wo wir einfach sagen „Schau da, haben wir noch entschieden oder ich habe das noch gesehen.“ Ähm (...) ein grösseres Gespräch, würde ich sagen, wirklich mit der Hälfte der Klasse ist es sicherlich wöchentlich, ja, oder so, oder alle zwei Wochen sicher. Aber meistens wenn es dann nicht gewesen ist, ergibt es sich dann nochmals durch die Woche, wo wir nochmals hinschauen. Ich glaube es gehört/, durch das, dass es so institutionalisiert ist, auch für die Kinder, fragen sie auch differenzierter nach im Unterricht. Sie wollen manchmal schon nach einer Arbeit wissen, oder sagen, „Es ist mir hier im Fall super gelungen.“ Oder jetzt ist, bei uns ist im Moment das Thema, was ist eine Strategie, weil sie müssen ähm eigentlich entscheiden, haben sie diese gut eingesetzt oder nicht, es ist mir gelungen, eine gute Strategie einzusetzen und jetzt suchen wir auch wie nach dieser Strategie „Ah ist das jetzt schon eine, wenn ich das Legematerial holen?“, „Jawohl.“ Und dann bleibst du wie an dem ein wenig dran, oder. #00:14:34-7#
- 1.3.1.3.2 Prozess: Inhalt
- 27 I: Sind in dem Fall Themen den Kindern, welche in einem solchen Gespräch besprochen werden, im Voraus bekannt oder entsteht das erst während dem Gespräch? #00:14:46-3#
- 1.3.1.3.3 Prozess: Art und Weise
- 28 B: Nein, die sind ihnen eigentlich bekannt, weil das Ziel ja formuliert wird. Es hat eigentlich jedes noch ein individuelles Ziel zu diesen sechs Bereichen oder neun Bereichen im Moment, welche wir eigentlich anschauen. Genau, diese neun Bereiche sind einfach die, die korrespondieren mit unserem Zeugnis, mit dieser Aussage, welche wir machen müssen. Aber ähm, ja, das hat sich jetzt sehr weiterentwickelt immer gell eben, mit (unv.) Lehrplan 21 tauglich und eben mit der neuen Zeugnisform vom Kanton Solothurn. #00:15:13-4#
- 29 I: Sehr spannend. Ähm, bei meiner Recherche in der Literatur zu Lerncoaching bin ich immer wieder dem Begriff von, also von der Rolle vom Lerncoach, von einer Lerncoachin begegnet. Kannst du mir etwas erzählen zu deiner Rolle in einem Lerncoachinggespräch? #00:15:31-7#
- 3.1.2 Aufgaben und Haltung
- 30 B: Hm (...), ich glaube, es ist das, was ich vorher von P. ein wenig gesagt habe, schauen, dass wie Themen auf den Tisch kommen (lacht), welche sie vielleicht auch ein wenig verdrängen wollen. Ähm, vielleicht ein wenig hartnäckiger nachfragen, als sie Antwort geben würden von sich aus.

6/21

3.1.1 Aufgaben in der Vorber

3.1.2 Aufgaben und Haltung

3.1.3 Aufgaben nach dem Ge

Ahm voraus eben schon ein wenig diese Fakten gesammelt haben, also mehr im Blick haben oder eben im Gespräch schon wissen „Ah nein, das ist dann nicht.“, weil sonst können sie mir ja irgend etwas erzählen. (...) Ähm ich glaube wirklich so ein wenig dieser Spiegel zu sein, von ihrem Wissen und das wieder ein wenig zurück zu werfen und noch etwas nachzufragen, dass das wie noch etwas vertiefter und ein wenig breiter wird und dann halt nachher schon diesen nächsten Lernschritt zu finden oder, und was wäre jetzt möglich, was könnte dieser nächste sein. Ähm, wir probieren einfach von der Tendenz her immer ein wenig einen ein wenig höher anzusetzen, dass es ein wenig weh tut. Ähm und einen Teil müssen wir aber auch ein wenig bremsen. Es kommt ein wenig darauf an, also ich glaube die seriösen Schaffer, die nehmen ihn manchmal etwas zu tief (lacht) und die ein wenig Überflieger nehmen ihn manchmal etwas zu hoch, weil sie denken „Ja, es ist dann trotzdem erreicht.“ Und dort irgendwo in einer Realität das zu begleiten, würde ich sagen, das ist der Part vom Gespräch. Und wenn das Gespräch abgeschlossen ist, muss ja das zurück ins Unterrichtsteam, dass wir danach dafür sorgen können, dass das funktioniert. #00:16:52-3#

31 I: Du hast Fragen angesprochen, also, dass du die Kinder fragst. Würdest du das sagen, dass ist etwas, was konkret deine Rolle zeigt, dass du nachfragst, oder/ #00:17:07-4#

32 B: (...) Ähm, ja, ich glaube schon. Das ist glaube ich schon, das ist der Unterschied zu der Rolle, welche ich vielleicht vor 15 Jahren gehabt hätte, als ich gesagt hätte „Und ich habe gesehen, dass das so ist und das kannst du dann dort ankreuzen.“, oder das hätte ich ein Kind zwar entweder bei sich ankreuzen lassen, aber ich hätte ganz etwas anderes angekreuzt, auf einem anderen Blatt und heute machen wir ja das auf dem gleichen Schema. Das Kind macht etwas und ich mache etwas anderes und begründe, warum. Ich glaube, ich begründe auch differenzierter, warum, dass ich es anders sehe. Und probiere sehr in dem sie auch zu spüren, was läuft denn beim Kind. Ähm, auch sicherlich, also jetzt wenn ich jetzt gerade an N. denke heute, dort/ sie hat so manchmal etwas, was sie plötzlich zuckt und diesem Zucken nachzugehen, das hätte ich früher wohl nicht mal erkannt. Und schauen, wo sind diese Marker am Körper, mittlerweile läuft das sehr automatisiert und du merkst ah da ist etwas. Und dann dem ein wenig nachzufragen und sagen „Du ähm, hast du mit der Mutter gerechnet dieses Wochenende?“ Und dann vielleicht noch ein wenig nachfragen und „Ah wie ist es denn gegangen und hat die Mutter das gekonnt“. Und dann, ja, bist du plötzlich in diesem Gespräch, in welchem du merkst, aha, und du merkst und am Schluss hat es geknallt, deswegen geht heute der Unterricht nicht, also (...). Ähm, das würde ich jetzt zum Beispiel ihr nachher nicht zurückmelden oder, dass das Schuld daran ist, das ist eine Sache für das Gespräch nachher wieder mit der Mutter. Aber dort dran zu bleiben, was das Kind jetzt zeigt und nahe dran zu bleiben und das nicht nur zu erfahren, sondern nachher auch eben auf den Tisch zu bringen und mit dem etwas zu machen, ich glaube, da finde ich ein wenig einen Teil von diesem

3.1.2 Aufgaben und Haltung

7/21

Lerncoachingaspekt. Und nebendran sicher ähm, das sieht man jetzt hier nicht, aber im anderen Zimmer hat es nachher jede Menge an Lernspuren bereit und attraktive Angebote, wo du weisst, und wenn ich jetzt da meinen Job erledigt habe, kann ich oder ich kann reinkommen und sagen „Kann ich dann heute dort mit dem zuerst beginnen, weil dann mag ich nachher gerade, weil/“, okay. Also das finde ich schon einen Aspekt, das Lernen glustig zu machen, dass du wirklich wie kommen willst. Und das hast du jetzt nicht gesehen, weil du nicht da gewesen bist, aber eigentlich geht um acht, Punkt acht unten die Türe auf und in unserem Zimmer, wo Lerncoaching geführt wird, darf man um acht gleich reinkommen und wir haben normalerweise zwei Minute nach acht haben wir 80 Prozent von den Kindern am Tisch. Weil die wissen am Abend schon, was sie dann am Morgen bei uns machen wollen und die kommen herein und sagen „Können wir etwas selber machen oder beginnen wir gleich? Mit was fangen wir nachher an?“. Ein Teil kommt zuerst herein und sagen „Mit was fangen wir nachher an?“, weil die wollen zuerst die Pflicht erledigt haben. Und dann kannst du sagen „Wir machen das und das, rechnen, schau mal, wo du im Plan steckst“. Und dort kannst du dann aber nachher auch, wenn die kommen nach 20 Minuten, drei Viertel Stunden ein Teil, ein Teil mag wirklich durchziehen, kannst du auch locker sagen „Ähm, ja, jetzt wechseln, auf was hast du Lust? Mach, was du willst“. Also wir haben immer Zeit für freie Lernzeit, eigentlich jeden Tag. Und früher ist das bei uns so ein wenig die Fertigmachstunde gewesen. Oder ich habe immer gesagt, das machen wir dann noch, wenn wir Zeit haben oder/ und heute ist das wie ein wichtiger Bestandteil von der Selbststeuerung, (unv.) „Ich muss jetzt ein wenig raus.“, und dann gibt es Angebote, die darfst du immer nehmen, das sind diese, die nicht so stören (lacht) und es gibt Angebote, die darfst du einfach dann nehmen, wenn freie Lernzeit ist, genau. #00:20:10-3#

33 I: Würdest du dann sagen, die Rolle von dir in einem Lerncoachinggespräch ähm ist unterschiedlich zu der, welche du hast, wenn du als Lehrperson oder als Heilpädagogin mit der Klasse arbeitest? #00:20:21-9#

34 B: (...) Ich glaube schon. Im Gespräch geht es ja nachher wirklich gerade um das Konkrete, was jetzt gerade passiert ist. Also ich finde, es muss, dort muss es für mich sehr real sein und begründbar. Und als Lehrperson tu ich auch wie ein Feld auf, wo ich wie zeige, was man jetzt da kann und nachher beginnt dann die Lernberatung ja schon an. Ich würde jetzt sagen, das würde ich nicht als Coaching bezeichnen. Das ist für mich heute das, was in der Binnendifferenzierung drin ist, was eigentlich jede Lehrperson steuert. Oder, wo steht das Kind, was ist als nächstes gescheitertes Programm für es, ähm, dort sind wir sehr eingespielt. Ähm und das machen alle von uns, ob sie jetzt Lerncoach sind oder nicht. Es ist auch so, dass die Frauen, welche jetzt mit mir arbeiten, beide nicht die Ausbildung gemacht haben, aber bei A., welche seit zehn Jahren mit mir arbeitet, würdest, hättest du es schon nach zwei Jahren nicht gemerkt. Also, es ist wie klar gewesen die gleichen/ du beginnst die gleichen Sätze zu machen ähm ja,

wenn du das willst und wenn du die Wirkung siehst.
#00:21:26-7#

35 I: Was denkst du, was ist gut an Lerncoaching? Oder anders gefragt, was fördert es bei Schülerinnen und Schülern?
#00:21:33-7#

36 B: Ah, Selbstständigkeit, Eigenständigkeit ähm, ich finde wirklich das Wissen zum Lernen. Sie wissen, was wir machen, jedenfalls früher hätte ich unterrichten können und dann hätte ich gesagt „Und was haben wir jetzt gerade heute gelernt?“, und ich wäre so ein wenig (macht ein Geräusch, welche die Unwissenheit darstellen soll). Ähm und ich finde wirklich, heute wissen sie, wir sind an dem, nächste Woche kommt dann das, ähm sie nehmen wie eine Mitverantwortung von dieser Steuerung ähm durch dieses Differenzierte, wo die Kinder einfach anders an anderen Lernorten sind. Ähm, sie dürfen bei uns auch eigentlich die Mathematik so durchlaufen, dass sie schneller sein dürfen. Sie dürfen, wenn sie fertig sind, das Zweitklassheft beginnen, wir haben so eine gewisse Regelung gefunden, ähm das macht Lust und das muss sich lohnen gut zu arbeiten, das ist wirklich ein Aspekt, welcher mir wirklich wichtig ist. Ähm und das Gefühl von Freiheit, also wir dürfen hier. Oder bei uns sind wirklich auch die Lehrerinnenstühle oder das Lehrerpult darf man brauchen und das ist am Anfang, wenn sie kommen aus dem Kindergarten wirklich so „Oh, dürfen wir da hinsitzen?“, und mit der Zeit ist es gar nicht mehr so attraktiv, aber sie finden, weil es ist wie/ ich bin ja auch manchmal an einem Schülerpult. Also das ist so, ja es ist, glaub ich, demokratischer. Ähm, wir müssen auch manchmal aufpassen, es gibt dann auch so Phasen, in welchen sie uns eben so reinreden, wo ich finde „Hey stopp und das habe ich jetzt entschieden.“, (lacht) „Das steht nicht zur Diskussion.“, oder, genau. Aber ich finde das schon, das ist schon ein Unterschied ähm. Auch die Leichtigkeit, welche das Lernen also ausmacht und Zuversicht finde ich auch noch so etwas. Wenn ich sehe wo, also/ ich habe noch ein Kind in meinem Umfeld, wo ähm in andere Klasse gehen, welche wirklich frontal geführt sind und dann auch die Vergleichbarkeit ganz anders ist, wo du immer siehst „Aha heute bin ich gerade, ich bin nicht so weit gewesen wie der.“ Jetzt weist du ja schon auch, ah die drei sind ein wenig weiter vorne und ich bin da, aber du weisst auch, was es braucht und was du dafür vielleicht noch durftest anderes machen und es ist nie so, dass du nicht darfst. Du weist wie „Ah wenn ich dann dort bin, darf ich das auch.“ #00:23:38-7#

37 I: Das hast jetzt so ein wenig im Bereich von der Selbstkompetenz ähm genannt. Gibt es dann auch etwas, was du das Gefühl hast, fördert es in der Fachkompetenz?
#00:23:51-3#

38 B: Eben, ich finde wirklich das Bewusstsein, an was bin ich am arbeiten. Also ich glaube auch das Vernetzten, wo sie wirklich wissen, ah wir sind jetzt an den Adjektiven und ich mache jetzt das eigentlich auf der Unterstufe schon. Das finde ich sicherlich auch einen Aspekt. Ich weiss jetzt nicht,

einsetzen. Das ist manchmal saublöd, wenn sie das (lacht) einsetzen gerade, wenn ich gerade etwas am erklären bin, aber ja, es ist nicht die Frage, ob das ist. Ich glaube dort sind wir auch sehr verlässlich. (...) Ja, was noch. Ich glaube, es kommt mir gerade sonst nichts in den Sinn. #00:27:29-8#

41 I: Das ist gut. #00:27:29-8#

42 B: Sonst musst du mir sagen, was du noch hören willst (lacht). #00:27:36-7#

43 I: Nein, das ist ähm, es ist super, danke (lacht). Ähm, jetzt hast du/ du hast es ähm schon ein wenig angetönt ähm. Kannst du mir trotzdem noch ein wenig erzählen, wie wirkt sich Lerncoaching dann auf den Unterricht aus? #00:27:50-1#

44 B: Ja, also der Unterricht ist sehr differenziert vorbereitet. Ähm ich glaube, die Lehrperson muss genau wissen, was alles möglich ist in dieser, ähm in diesem Bogen drin, würde ich mal sagen. Wir tun einfach immer so von Ferien zu Ferien vorbereiten, ähm wissen eigentlich selber genau, wohin wir wollen und haben dann aber ganz viele Möglichkeiten. Ähm ich glaube wirklich das Material, also Mathematik, ist zum Beispiel bereit für ein Jahr. Das wird im Voraus bereit gemacht, das können wir wirklich nur/ oder das tun die Kinder eben auch alleine bewirtschaften, die können das nur zücken. (...) Ähm (...) was habe ich noch gesagt? #00:28:32-3#

45 I: Also haben sie so ein wenig dieses Angebot und wie wirkt dort drin dann Lerncoaching? Steuert es, wo das einzelne Kind hingehet oder wie beeinflusst es dort drin die Wahl oder die Lernziele, wie bewirkt/ oder wie wirkt dort Lerncoaching rein? #00:28:49-4#

46 B: Ich weiss gar nicht, ich glaube das ist so aufgebaut, einfach nach diesem System, das wirkt nicht rein (lacht), das ist wie die Basis, dass das/ es braucht vielmals ein Coaching von uns, vielmals funktioniert es vom Kind her. Also, ähm dann ist es einfach am besten oder, wenn sie es anhand von der Erwartung oder vom Grossplan schon weiss „Ah ich muss dann dort noch das plus, minus machen und gell MORGEN darf ich dann das anfangen, oder ich gehe dann dort noch weiter“. Ich finde das, (...) dass einerseits diese Kommunikation, welche wir mit den Kindern führen, welche sehr offen ist und sehr auf, ich würde sagen, liebevoll bestimmt (lacht) daher kommt. Ähm wir lassen sie auch nicht einfach weiden endlos und das wissen sie auch, das hilft ihnen auch zur Arbeit zurück zu finden, das ist sicherlich ein Punkt. Und sonst im Unterricht zur Vorbereitung, also wir müssen das lange im Voraus bereit haben, wir sind, das heisst sicherlich gut abgesprochen. Ähm wir haben sicherlich immer noch Alternativen bereit, sicherlich auch ein Punkt und wir machen eigentlich nichts mehr, was ich nicht aushalten würde, wenn sie es lange machen wollen. Früher haben wir noch, weiss nicht, ich bin so ein Kind der Werkstätten, und ähm das fünfte Mandala, das dritte Puzzle

11/21

und das Gsprührschmi, das ist heute an einem kleinen Rahmen. Es hat immer etwas nachher mit Konstruktion, mit Austausch zu tun, mit Weiterentwicklung, jedes Spiel ist eigentlich so „Zeig mal wie weit bist du schon, kannst du es.“ Also jetzt im Moment machen sie Solitaire, wo es darum geht nur eines zu haben. Nachher jemand, der es schafft, zeigt den Trick, die anderen probieren es aus. (...) Die Wiederholung vom Guten sicherlich auch und eben das Ritualisierte, welches ich nicht mehr erklären muss, wo man schon weiss, ah der Rahmen ist so. Flüsterkultur ist sicherlich auch ein Bereich, welcher durchgezogen ist, ja. Und nebenan gibt es eben so ein paar Elemente, welche wir einfach einführen mussten, als dass die soziale Gruppe noch gestärkt wird. Das ist uns am Anfang etwas abhanden gekommen, ja, genau. #00:30:46-7#

47 I: Wenn wir dieses konkrete Beispiel, welches du am Anfang geschildert hast, kurz zu dem gehen. Wie hat sich/ was hat dieses Gespräch nachher irgendwie den nachfolgenden Unterricht etwas/ also hat das dort drin etwas verändert oder etwas, was du dann mehr darauf sensibilisiert hast oder ist irgendwas von dem dann in den Unterricht rein, von dem du das Gefühl hast, doch das kommt von dort? #00:31:09-9#

48 B: Von P.? #00:31:10-4#

49 I: Ja, zum Beispiel. #00:31:10-4#

50 B: (...) Es ist sicherlich so, dass man, wenn man so ein Gespräch geführt hat, alle etwas genauer schauen und es ist sicherlich so, dass wir ihn nachher präventiv schon etwas darauf aufmerksam machen, vielleicht so mit einem Blick oder eben mit einer Geste, welche jetzt gerade so ein wenig klar ist. Es ist auch so, dass wir es am Anfang, ich würde mal sagen die ersten zwei Tage, probieren nicht direkt zu sanktionierten, sondern ihn wieder dort an den Punkt kommen zu lassen, wo er es merkt, oder, wo wir mit ihm dann finden „He, Achtung, es ist jetzt das, probier, ob es dir gelingt.“ Ähm damit man nicht so in diese nörgelnde Haltung und er ja findet „Ja, ich muss ja gar nicht überlegen, sie sagt mir es dann schon.“ Es ist, glaube wirklich, dieser Aspekt, welcher uns am wichtigsten ist. Ähm ja und jetzt bei ihm wird es dann schon Wirkung haben, wenn die Mutter kommt und das wird noch einmal eine andere Wirkung sein und das Gespräch haben wir jetzt heute schnell angeschaut, wird sicherlich so sein, dass ein Teil davon ist natürlich auch die Verwöhnung, welche ihm im Wege steht und das der Mutter auf eine gute Art näher zu bringen (lacht). Sie will das ja auch nicht, dass ihn das hindert, ja. Aber er hat gute Strategien, das wieder zu bekommen und das heisst schon auch, wir sind dort aufmerksam, dass wir auch nicht in das reinfallen. Ähm wir sind von dem nicht gefeit und schon hast du ihm wieder das Resultat gesagt oder ihm weitergeholfen, obwohl er es nicht braucht oder so das, ja. Und ich glaube schon, dass/ doch das ist schon ein Punkt und auch, ich glaube, wenn die Kinder, die hören ja doch so ein wenig mit einem Ohr manchmal zu. P. darf auch wie entscheiden, möchte ich das noch mit in die Gruppe bringen und möchte

12/21

Bezugsnorm ist das Wissen zur Leistung ähm, zur Lernentwicklung zum einen, aber auch zum Lernstand, genau. Das ist so ein wenig das, was ich mir aufgeschrieben habe. Hast du noch Ergänzungen oder/ #00:35:36-4#

5.1 Umsetzung durch Lernco

58 B: Nein, nein, das ist schon das. Das ist das Bildchen, bei welchem er eigentlich auf seine Schuhe schaut und die Schuhgrösse anschaut, genau, ja. Gell, das ist mit dieser Art zu arbeiten, wo du nachher ein individuelles Ziel setzt und das kann ja aus jedem Bereich stammen, dieses individuelle Ziel, das/ du bist eigentlich immer an dem. Und darum will er ja dann auch konkret wissen/, darum will ich auch nicht nur drei Sachen haben, ich will acht Sachen haben, wo man das wie vergleichen kann, A wie hat es sich gesteigert, „Ah es hat mehr positive gegeben, weniger negative.“, oder „Wie sieht es jetzt nächste Woche aus?“ Und darum steht das so detailliert drin sogar, oder. Und jetzt können wir ja dann nächste Woche schauen, wie hat sich das weiterentwickelt. Und es ist auch so, dass wir eigentlich, so diese Ziele nachher über zwei, drei Wochen nehmen und wenn du das Gefühl hast, du hast es jetzt erreicht, musst du es noch eine Woche beweisen und dann verlassen wir es dann. Ähm ja, von dem her, ist es wichtig, dass du als Lehrperson wirklich sehr genau weisst, wo das Kind letzte Woche gestanden ist und wie er Entwicklungslauf wie es ist ähm. Ich glaube, es ist sehr einfach, wenn du mindestens an vier Tagen in der Schule bist, es ist auch schon schwieriger gewesen, wenn ich eben wirklich nur zwei Tage irgend an einer Klasse bin, das nachher wirklich mitzubekommen im Detail, weil es ist wie immer scho zu viel Zeit vergangen und die Emotion ist abgekühlt, ja. (...) Ähm es gibt für mich wie beides, einerseits will ja die Mutter trotzdem wissen und was ist dann der Vergleichswert, wie sind dann/, wie, was muss er dann können für das, dass es dann gelingt und dort haben wir auch etwas definiert, das haben wir schon in den letzten Gesprächen gemacht. Wir definieren wie A es darf nicht übermässig laut sein, übermässig aggressiv überkommen und das haben wir so ein wenig wie auch körperlich mal geschaut, wie muss das aussehen ähm. Sonst bei ihm geben wir jetzt nicht einen Wert hin, er darf nicht mehr als zwei Mal Widerstand zeigen, es ist ja auch ein Punkt, wo wir finden, wenn er mitdenkt/ das wollen wir ja auch noch bewahren. Es geht ein wenig um die Art und Weise, wie er es macht und um den Zeitpunkt und nachher um die Inhibition, wenn es eben nicht passt, ähm, genau. Und dort probieren wir sehr genau zu definieren, was würden wir von ihm erwarten und aber der Mutter zwischen durch aufzuzeigen, was machen dann andere. Und das haben wir auch schon mal mit P. gemacht ganz am Anfang. Wir haben mal ein Kind, welches er ausgewählt hat, hat er mal nachher beobachtet oder wir sind ihm manchmal sagen gegangen „Und jetzt schaut mal, jetzt ist gerade etwas passiert.“ Und dann zu merken, aha, was ist dann der Unterschied, wenn dieser sagt „Ich will nicht.“, und zu ihm und ja, was hat denn das für eine Auswirkung auf die Lehrperson oder auf die Gruppe. #00:38:13-5#

5.2 Weitere Bezugsnorm

59 I: Du hast es jetzt schon ein wenig zusammengebracht die individuelle Bezugsnorm und Lerncoaching, ist/, und hast

14/21

gesagt, dass ihr eben auch noch andere Standards wie dazu nehmen, zum Beispiel bei der Mutter, dann wenn man ihr wie dort aufzeigen kann. Würdest du in dem Fall sagen, das ist ähm/ das gehört dann eher so in ein Eltern-Standortgespräch hinein und beim Lerncoaching geht es euch mehr um die individuelle Entwicklung oder wie würdest du das sagen? #00:38:41-0#

.5.2 Weitere Bezugsnormen

.5.1 Umsetzung durch Lern

60 B: Ich glaube das vermischen wir sehr. Es geht schon darum, wo ist die nächste Lernschritt und was will ich die nächste Woche sehen. Aber für das Endziel zu erreichen, gibt es nachher dann bei uns schon eine Norm, welche eine Mindestnorm ist und diese musst du erreichen, ansonsten erfüllst du es nicht. Das ist/ er kann auch, in der Schule abgesprochen und im diesem Lernjournal vorne drin definiert. Also bei den grösseren Stufen heisst es nachher ganz klar, in der fünften, sechsten, mehr als fünf Mal deine Hausaufgaben nicht gemacht, heisst eine Stufe runter. Also, es wird immer wie konkreter, was ist denn die grosse Norm, welcher du entsprechen musst, wo eben dein Individuelles klein behalten kannst (lacht). Ja es ist einfach so, wo die Gruppendynamik wichtiger ist oder auch die Gruppenanforderung. Und nachher bei der individuellen Bezugsnorm geht es ja immer darum zu schauen, hast du dich von der letzten Wochen auf diese Woche verändern können, also das ist von mir aus dort in der Geschichte wie drin. Und auch mit der, als Heilpädagogin ja sowieso, mit den individuellen Lernzielen noch einmal anders. Ja, wo auch nachher die Norm eine andere sein wird. Oder bei ihm geht es jetzt darum sich aus dieser individualisierten Norm heraus zu arbeiten und den Förderstatus abzulegen, weil wir es vermuten, mit dem was wir jetzt schon erreicht haben, dass es eben ein wenig Erziehungsunterstützung bräuchte und dann wäre das vielleicht einfach kein Förderbedarf mehr, ja. #00:40:05-5#

61 I: Dann habe ich das richtig verstanden, dass das wie kleinschrittig schon die individuelle Bezugsnorm schon stark im Zentrum steht bei euch, aber das punktuell trotzdem auch immer wieder die Standards noch beigezogen werden, welche ihr auch habt? #00:40:19-2#

.5.2 Weitere Bezugsnormen

62 B: Ja, welche nachher auf das grosse Ziel hindeuten oder, wo du dann erst sagst „He und dann.“, ja, glaube ich schon. (...) Ja, und klar geht es ja auch im Rechnen geht es ja manchmal darum jetzt den nächsten Schritt zu haben von mal etwas automatisieren, diese Ergänzung auf den Zehner, aber es ist klar, schlussendlich musst du nachher einfach ähm Zehner Einer plus Zehner Einer addieren können und subtrahieren, fertig. Das ist das Endziel, oder. Und das gibt nachher/ sie wollen weiss Gott dann die beste Note. Jetzt gibt es ja keine Noten mehr und wir sagen für dann, das wäre dann einfach das super Ziel erreicht, oder. Wenn dir das gelingt, mit einem Lächeln auf einem Bein hüpfend, dann haben wir das Ziel erreicht oder übertroffen. #00:41:06-3#

.5.1 Umsetzung durch Lern

63 I: Sind so diese Regelmässigkeit, wo dann auch eine

15/21

Rückmeldung, welche die Schülerinnen oder der Schüler Rückmeldung bekommt, wäre das zum Beispiel so ein wenig etwas, wo auch schafft, dass die individuelle Bezugsnorm zum Tragen kommt im Lerncoaching? #00:41:21-4#

5.1 Umsetzung durch Lernco

64 B: Ja sehr, finde ich sehr. Und also sicherlich auch mit den individuellen Aufgaben, welche ich gebe. Wir haben ja zwar einen Mathematikplan, aber es macht ja nie jedes das Gleiche mit diesem Plan. Wir tun diesen eigentlich mit jedem Kind anschauen und verlangen von einem Teil nur eine. Es ist (unv.) manchmal noch schwierig, weil sie so gerne die ganze Seite machen wollen, aber einfach/ es ist eigentlich immer markiert. Oder wir geben oft auch sehr individualisierte Hausaufgaben, bei welchen einfach jeder weiss, „Ah dort wo es (unv.) ist, mache ich meine Biegeli.“, oder ähm (...). Ja, ich glaube es schon, das ist schon dieser Aspekt, nahe am Kind dranzubleiben und auf es bezogen, so viel auf es bezogen, wie es möglich ist, aber orientiert an der Norm. Weil schlussendlich sind wir eine Normschule (lacht) und wenn ich die Kinder in die Dritte weitergebe, erwartet diese Lehrperson auch, dass sie eine gewisse Basis kann voraussetzen oder ich halte es nachher in einer Förderstufe definiert, ich glaube das macht es natürlich noch die Trennung aus, weil wir das ausweisen müssen. #00:42:25-5#

5.2 Weitere Bezugsnorm

65 I: Du hast ja vor 2008 wahrscheinlich noch kein Lerncoaching gemacht. Hast du das Gefühl, hat sich dein Unterricht verändert seit du Lerncoaching machst? #00:42:35-9#

66 B: Ja, also es ist am Anfang wirklich der Horror gewesen, weil ich bin ja Lehrerin, weil ich das sehr gerne mache mit diesem Sendungsbewusstsein und das hat mir am Anfang am meisten gefehlt. Das nicht Können den Kindern ein schönes Programm zu machen, einen kreativen Einstieg ähm. Wir machen jeden Einstieg/ darf eigentlich höchstens acht Minuten gehen und wenn er länger geht, muss man etwas in ein Kässlein tun. Ähm es gibt aber immer schon vorher Ausstiegfenster, das ist sicherlich ein Punkt gewesen. Also nicht mehr den Unterricht vorzubereiten aus meiner Sicht, von ich sage ihnen das, sondern den Unterricht vorbereiten aus Sicht vom Kind, von wer braucht jetzt heute was, genau, das ist sicherlich ein Punkt gewesen, ähm (...). Das Demokratieverständnis eben, wo dann die Kinder/, wo ich auch vielmehr abgeholt habe, was wollen dann die Kinder, was brauchen sie heute oder, ja, mehr, ich habe mehr offen zugelassen, das ist sicherlich auch ein Punkt gewesen. (...) Ähm, nachher das ganze Material, welches wir/, eigentlich auch viele Sachen sind heute den Kindern zugänglich, vorher habe ich wie die Ordner gehabt und ich habe sie dann kopiert und dem Kind gegeben und heute nehmen sie diese und wissen es ist dort und ich kann dann das und verlangen es auch anders, das ist sicherlich ein Punkt. Ja, ich glaube, das hat/ ich habe wirklich alles Material haben wir eigentlich so aufbereitet, dass es für Kinder und Erst- und Zweitklässler verständlich ist zum Teil mit Farbe kodiert, einfach, dass sie wissen, wo geht es durch und es ist sicherlich auf drei bis sechs Niveaus

Interview

16/21

bereits, dass man einfach weiss, ah ich kann es ja dort machen oder dort machen. Und ich würde sagen, ich gebe heute viel schneller jemanden mal das Zweitklassblatt und sage „He, probiere, ob du es hier auch gleich kannst.“, und wenn es nicht geht, manchmal legen wir es weg und manchmal schauen wir, was braucht es dann noch. Ich glaube, ich bin mutiger geworden, das ist sicherlich ein grosser Unterschied. Und ähm die Materialien sind wirklich auch anders geworden. Wir tun auch viele Sachen nicht mehr für alle bestellen, es ist sehr individualisiert, auch mit den Arbeitsheftern, welche sie brauche, ja. Und nachher der, wenn ich einen Einstieg mache, dürfen sie eben gehen (lacht), wer es kann, kann sagen „Ich kann es.“, und probieren gehen und dann dürfen sie nicht mehr zurückkommen, bis ich mit dieser Gruppe fertig bin. Und sobald ich aufstehe, dürfen sie wieder fragen kommen, weil manchmal weisst du es ja plötzlich dann trotzdem nicht mehr. Aber das, ich glaube auch den Kindern mehr Mut machen, ähm, ja, auch zu überlegen, kann ich es schon und nicht einfach passiv zu bleiben, in die aktive Rolle zu kommen, das finde ich schon noch, das ist anders, ja.
#00:45:11-9#

67 I: Ich habe so ein wenig rausgehört, in dem Fall, also sicherlich stark individualisiert, oder viel verstärkter die Individualisierung seit du mit Lerncoaching angefangen hast. Würdest du dann sagen, dein Ziel ist es gewesen ähm mehr zu Individualisieren und dann bist du zu Lerncoaching gekommen oder hast du es/ wirklich ich wollte das Lerncoaching reinbringen und durch das hat es mehr individualisiert den Unterricht? #00:45:37-3#

68 B: Hm (...), ich glaube der Satz, welcher dann in der Ausschreibung ist gewesen „Unterricht aus der Sicht des Kindes denken“, der ist dann für mich relativ neu gewesen. Gell ich bin 88 aus dem Semi gekommen. Eben das ist die Zeit gewesen der Werkstätte, wo es so ein wenig, eine mega Sache im Zimmer und alle haben ein wenig gemacht, aber du als Lehrperson hast nie so recht gewusst, was haben sie jetzt erledigt. Oder es hat vier Obligatorien gegeben, aber ob sie es dann wirklich gewusst haben oder nicht gewusst, oder das hat man dann auch nicht so differenziert überprüft. Nachher ist bei uns gerade die Note abgeschafft worden, wir haben immer nur sagen müssen erreicht oder nicht erreicht, relativ gummig, viel in Gesprächen, ja. Und ich glaube dieser Aspekt hat mich wirklich am meisten interessiert, dieser Blick zu wechseln auf die Rolle der Kinder und Individualisierung ist dann noch nicht kein grosse Thema gewesen, wirklich nicht in der Schule. Das ist hier auch in der Schule auch sehr schwer gewesen, das nachher auszuhalten. (...) Ähm, ich kann gar nicht so richtig sagen, was ich dann wollte. Ich wollte sicherlich wieder à jour sein und die neuen Methoden kennenlernen, ähm es ist ja dann nachher mit dem Kind im Rollstuhl und mit Heilpädagogin und weiss doch auch nicht Spitex und so, es hat sowieso einen ganz anderen Unterricht gegeben, als man plötzlich mehrere Personen im Zimmer gewesen ist. Vorher war ich auch viel alleine und das ist sicherlich ein Aspekt gewesen. Ich habe mich völlig

17/21

gefreut auf diese Integration, als eine von den Wenigen, weil ich es so gefunden habe, das gibt uns die Möglichkeit, so wenn wir zu zweit sind, oder das anders zu nutzen. (...) Und die Individualisierung hat sicher nachher/ das ist wie ein Selbstläufer gewesen. Wenn du das Programm bereit hast und so voraus gedacht hast für dich und die Differenzierung gesucht hast/. Am Anfang haben wir wirklich am Anfang so Sprachkompetenzraster gehabt, wo wir wie diese Arbeiten gesucht haben und die Abgrenzungen. Und durch das haben wir die Sprache viel besser kennengelernt. Und wir haben es gleich so in den Ordner getan, für die Kinder angeschrieben, welche gewusst haben, ich kann das jetzt nehmen, ich bin jetzt Stufe, ich weiss doch auch nicht, A22 oder A und die haben das nachher gepackt und haben gemerkt, hey, das können sie völlig gut, also es braucht mich gar nicht jedes Mal zum ihm zu erklären, warum man das mit tz schreibt und sie können die Einführung lesen, sie können das Bögli lösen und das ist heute weiter, (...) ja.
#00:47:57-5#

69 I: Also, so ein wenig/ #00:47:57-5#

70 B: (unv.) das Aha-Erlebnis, weisst du, nachher aus dem heraus kommen und merken, he, der Lernerfolg ist gerade so da und es fühlt sich viel leichter an, ja. Und wirklich die Eigenständigkeit von den Kindern und die Arbeitsdauer, in welcher sie konzentriert arbeiten können, hat sich wirklich enorm gesteigert. Und das ist das gewesen, was uns nachher auch Freude gemacht hat und uns motiviert hat, dran zu bleiben, ja. #00:48:25-3#

71 I: Also eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, sonst korrigierst du mich, wolltest du näher ans Lernen vom Kind eigentlich vorher hinkommen und durch das hat sich dann wie auch eine Individualisierung vom Unterricht ergeben müssen nachher. #00:48:41-3#

72 B: Ja, weil du hast ja gesehen, was das Kind braucht und also, ich glaube, meine Erkenntnis ist vor allem gewesen, zu sehen, was das Kind nicht braucht. Weil vorher hat es sich so ein wenig wie/ wir haben zwar alle unseren Plan gehabt, aber der Plan hat sich eigentlich am Lehrmittel orientiert, du hast einfach gewusst, zwei Wochen das, drei Wochen das und so habe ich hier angefangen. Und man hat schon Lesen durch Schreiben war so eine Lesemethode, welche dann sehr individualisierend und kreativ gewesen war, aber schlussendlich war es trotzdem ein Bügel für die, welche es dann nicht konnten. Für die, welche es konnten, super, aber für die, welche den Wortschatz gar nicht hatten, den Horror, oder. Und das hat jetzt wie den Aspekt gegeben, dass alle, auch die, welche schwächer gewesen sind, an einem Ort lernen konnten, wo sie den Erfolgsschritt schneller gespürt hatten und das hat ähm ungeheuer unseren Beruf wieder kreativ gemacht, in diesem Bereich. Nicht mehr so eben in diesen schöne Sachthemen und Geschichten und Theaterli und so, genau, ja. Ja, ich glaube dieser Teil. (...) Ja, von dem her eben ich kann diese Frage nicht so abschliessend beantworten. Ich glaube, das ist so ein wenig ein hin und her

18/21

gewesen. #00:49:48-8#

73 I: Kommen wir zur letzten Fragen, welche ich noch mitgebracht habe. Ich würde gerne noch wissen, was braucht es aus deiner Sicht für ein gutes Lerncoaching. #00:49:58-2#

74 B: (...) Ähm ich glaube ein grosses Interesse am Vis-a-vis und wirklich ein echtes Interesse, das auch zu verstehen. Nachher glaube ich wirklich auch diese Hartnäckigkeit, also, alles das Weichspühlzeugs braucht von mir aus gesehen nicht. Ich finde dort haue ich mal manchmal auf den Tisch und sage „Jetzt kannst du aufhören mit den, das habe ich jetzt 15 mal gehört, es hat dann schon nicht gestimmt, jetzt stimmt es immer noch nicht. Wir probieren, jetzt den Punkt zu finden, wo es dann für uns beide wieder stimmt.“ Also dort an das, an diese Grenze getrauen zu gehen und eben, ich glaube wirklich viel Nähe auch zuzulassen von den Kindern. Sie dürfen dann nachher mich auch manchmal kritisieren. Bei uns ist jetzt gerade Schulzimmersprache, ist ein Thema gewesen von etwa sechs, sieben Kinder und dort falle ich auch immer wieder rein, dass ich Mundart spreche, oder in der Pause, weisst du, beim Rauslaufen und dann ist die Abmachung im Schulzimmer immer nur Schriftsprache und dann haben sie dann auch wirklich gesagt „Und du kannst es im Fall auch noch nicht.“, (lacht), genau, ich nehme es auch gleich wieder und dann das Lernziel aufzuschreiben, auch für mich oder, und jetzt mich dem wieder zu stellen und sagen „Ah wie oft habe ich es diese Woche nicht erreicht?“, und sie haben jedesmal gerade gesagt „He, achtung, achtung, achtung.“ Und das nachher als wichtig zu nehmen, also sich dort auch zu öffnen und sagen, das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint von den Kindern, im Gegenteil, sie sind aufmerksam und sagen „Hey danke vielmals, dass du mir das sagst.“ (...) Das heisst aber für mich nicht Verbrüderung, weisst du. Also wo ich nachher aufstehe und ähm/ ich glaube es braucht nur so ein (macht ein Geräusch) und dann wissen sie „Ah, jetzt tönt es gleich anders.“ Sie wissen, wann bin ich in welcher Rolle und sie wissen aber auch, wann sie, wenn ich, wenn wir die Rolle drehen als Lehrperson, hat es einen Grund. (...) Ja, ich glaube, dort auch verlässlich zu sein gegenüber den Kindern, dass sie wissen, he die schaut zu uns auf diese Art, eben zwischen durch mal etwas härter, aber sie erklärt es (lacht), ja. Ich glaube, das ist für mich der Hauptaspekt, ich glaube diese Nähe, dass ich die/ das Interesse an dem Menschen vis-a-vis. #00:52:03-0#

75 I: Das ist so ein wenig von Seite Lehrperson. Müssen auch die Schülerinnen, Schüler, also, oder was braucht es von ihrer Seite für ein gutes Lerncoaching? #00:52:14-4#

76 B: (lacht) Ich glaube es braucht mehr Selbstkontrolle, weder in so einem anderen Unterrichtsetting drin, weil natürlich immer wieder, es gibt immer wieder Möglichkeiten etwas zu machen, was du vielleicht nicht solltest, weil ja, weil in einer Unterrichtssituation draussen bist oder irgendetwas. Ich glaube, das ist schon noch so ein anderer Aspekt. Und für

6.1 Beratungsansatz

6.3 Voraussetzungen Schüle

11/11/2011

19/21

6.3 Voraussetzungen I

6.4 Erweitertes, flatter

6.5 Instrumente

6.3 Voraussetzungen Sch

6.4 Erweitertes, stillere

6.2 Ort

einen Teil der Kinder, denken wir manchmal, wäre es gescheiter, sie wären in einem ruhigen Setting, nachher hat es auch vielmehr Bewegung im Schulzimmer, das ist halt schon. Es gibt Sachen, die du eigentlich siehst, welche dich reizen und du bist jetzt noch nicht dort, das löst so ein wenig die Sehnsucht aus. Eben wie gesagt, wir probieren sehr mit dem zu spielen. Aber ähm und es auch nicht so sakrosankt zu haben, ja. Wir lassen auch manchmal jemanden ein Mathematikspiel machen, wo du weisst, keine Chance, aber jäh, dann druck es doch mal durch, ist doch egal, oder, ja. (...) Aber ich glaube, es braucht schon eine grössere Selbstkontrolle, ähm für bei deiner Sache zu bleiben und deine Sache zu verfolgen. Dann vielleicht ein wenig selbstkritischere Art, du wirst etwas gezwungen, oder ein wenig genauer hinzuschauen, wo vielleicht in einem anderen Unterricht auch ein wenig schlüfen könntest, ja, oder wo es nicht so an die Persönlichkeit geht. #00:53:30-5#

77 I: Jetzt haben wir die Lehrpersonen-Seite, die Schülerinnen-, Schüler-Seite und zum Schluss einfach noch, so Situationsbedingungen. Was braucht es vielleicht dort, auch strukturell von der Schule oder vielleicht auch gar nicht so gross, sondern nur schon im Kleinen im Schulzimmer, was braucht es dort für ein gutes Lerncoaching? #00:53:56-8#

78 B: (...) Ich glaube Plätze, wo es allen wohl ist und ein wenig unterschiedliche Plätze und die Möglichkeit, diesen dir vielleicht, dir entsprechend zu wählen und auszutauschen, ich glaube, das braucht es schon. Und für mich braucht es nachher auch irgend einen gut gestalteten Raum, wo so einen Willkommenskultur hat. Ich meine, das ist jetzt ein multigebrauchter Raum oder und trotzdem hat es teils Nischen, wo du wieder hinschauen kannst und dort ist etwas Warmes oder auch etwas Stimmiges. Oder irgend eben noch einen Korb mit Klötzchen, wo du einfach weisst und wenn es dann einfach nicht mehr geht, mache ich dort schnell etwas, genau. Also etwas, welches die Lernbereitschaft ein wenig pusht, aber nachher auch gleichzeitig den Ausweg siehst. Und ich glaube, das braucht es für mich so, ja. #00:54:48-0#

79 I: Spannend. Ähm jetzt ist mir doch nochmals etwas in den Sinn gekommen. Nochmals kurz zum Lernjournal zurück. Ist das, habe ich das richtig verstanden, ihr schreibt dort rein das Lernziel? Und dann auch wöchentlich so ein wenig den Lernstand oder Abmachungen oder was beinhaltet das? #00:55:05-1#

80 B: Ja, es sind wie zwei Aspekte. Einerseits, es ist gleichzeitig das Hausaufgabenheft auch, ähm. Es ist ein Lernziel drauf, ein individuelles und das, die anderen neun Aspekte ähm sind zwar aufgedruckt, aber wir beginnen jeweils mit dem ersten an, wo es so darum geht ähm Gleichberechtigung unter Mitschülern zu ermöglichen, wo es mehrheitlich so um den Sozialkontakt geht und genau, um diesen Austausch. Es geht eigentlich immer um einen Aspekt, welchen wir als Klasse in den Mittelpunkt stellen, wo wir auch differenzierter schauen, was gehört denn dort alles

20/21

dazu. #00:55:41-5#

81 I: Welchen die ganze Klasse hat? #00:55:45-0#

82 B: An welchem die ganze Klasse ein wenig herum denkt. Es tut sich nachher ein wenig unterschiedlich gestalten, wenn wir dann mehrere haben, müssen nicht mehr alle Kinder alle machen. Und ein Teil lassen sie manchmal von sich aus weg und die lassen wir auch sein, genau. Das ist einfach der zweite Aspekt. Der eine ist das individuelle Lernziel, welches sie auswerten, gelungen, nicht gelungen. Der zweite ist der Aspekt von denen, vom gemeinsamen Ziel, welches wir erreichen wollen, je nach dem auf welcher Ebene, genau. Und nachher gibt es ein Feedback von uns, wo einfach ein Highlight vielleicht von der Woche auch heraussticht. Und eine Rückmeldung von den Eltern und eine Unterschrift, das ist auch gleichzeitig der Kontakt, ja. #00:56:22-9#

1.5.4.4 Bestimmung des Lern-

83 I: Gut. Haben wir etwas vergessen, was du noch gerne ansprechen möchtest? #00:56:28-3#

84 B: Ich glaube es nicht. Das einzige, was mich wirklich dünkt, es ist so wie eine Weiterentwicklung, wo du immer dran bleibst, durch dass es die Kinder so individuell sind. Und das macht es für mich jetzt, welche schon 35 Jahre da ist, ähm einfach total attraktiv, weil es ist nie gleich. Und wir vermitteln den Stoff ja so oft, dass sich dieser/ so offen, dass sich dieser auch anders gestaltet und das finde ich wirklich einen Aspekt, welcher so zur Burnoutprävention beiträgt (lacht), ja. #00:57:01-3#

85 B: Hm, ja du hast ja auch gesagt, entlastet auch auf eine Art, hast du auch gesagt, hm, hm. #00:57:05-1#

86 I: Genau. #00:57:02-5#

87 B: Super. Hey danke vielmals fürs Erzählen.

10.5.2 Interview 2

	1	I: Stell du dir eine Schülerin oder einen Schüler vor, mit welcher du letzte Woche ein Lerncoachinggespräch gemacht hast. Ähm, kannst du mir von diesem Gespräch ein wenig erzählen? Also, wie muss ich mir das vorstellen? #00:00:13-1#
1.3.3 Beziehungsinstrument	2	B: Genau, das ist zum Beispiel ein Mädchen, mit welchem ich jetzt gerade letzte Woche ein Gespräch gehabt habe. Und das geht bei uns so, in der Regel, ähm, dass wir mit diesen Gefühlsmonsterkarten arbeiten. Vielleicht kennst du diese. #00:00:29-8#
	3	I: Ja, die kenne ich. #00:00:28-3#
1.3.2 Beziehungs-orientiert	4	B: Genau, ähm und die Kinder kennen diese natürlich auch schon. Sie kennen es zum Teil schon von der Grundstufe, also von unserer Eingangsstufe her. Das ist lässig, weil dann kann man gleich loslegen. Und sonst ist es auch immer eine gute Gelegenheit zum überhaupt mit den Kindern ähm, so diese Wahrnehmung zu schulen und die Gefühle zu benennen lernen. Aber bei uns kennen sie es jetzt schon. Und dann geht das so, dass ich jetzt zum Beispiel diesem Mädchen gesagt habe, mit ihr das Gespräch angefangen habe und gesagt habe „Hey das ist jetzt lässig. Jetzt können wir uns heute da sehen. Ich bin schon ganz gespannt, was du mir heute zu sagen hast, gell.“ Und dann sagt das Mädchen „Hm, ja, hm ja.“ Also so das, es fängt bei uns eigentlich immer mit diesem Yes-Set an, bei was ich mir die Zustimmung abhole und wir so eine gemeinsame Arbeitshaltung in Anführungszeichen (lacht) ähm, ähm bereitmachen. Und die Kinder kennen das und sind natürlich vertraut mit uns und ähm und sind eigentlich, ja oder in der Regel kann man sagen, sie sind einfach immer total bereit, ausser es hat jetzt ein Kind wirklich Mühe, um überhaupt über sich Auskunft zu geben oder überhaupt so angesprochen zu werden. Genau und dann ähm sag ich, ähm habe ich zum Beispiel zu diesem Mädchen gesagt „Hey du kennst jetzt schon unsere Karten, gell.“, „Hm ja, die kenne ich schon.“ (lacht), „Und jetzt darfst du einmal schauen. Ähm mich nimmt es natürlich immer wunder, wie, weisst du, wie geht es dir ähm jetzt im Moment in der Schule, wenn du so ans Lernen denkst, wenn du so an den ganzen Tag denkst hier, wenn du so ans Zusammensein mit den Kindern denkst.“ Ich tu so/ ich fange sehr offen an diese Gespräche, also sehr offen wirklich. Also die Kinder wissen, es kann um alles gehen in diesen Gesprächen. Und dann soll es ähm, tu ich es auffordern „Du kannst einmal schauen, ob es eine Karte gibt, welche zeigt, wie es dir geht im Moment.“ Und jetzt bei diesem Mädchen ist das so, dass sie dann ganz viele Karten ähm ausgewählt hat. Ähm bei ihr ist jetzt noch speziell, dass es ein Kind ist ähm mit ASS und ähm diese Gespräche einfach wunderbar sind mit ihr, weil das so diese Möglichkeit gibt für sie, ganz in Ruhe und genau über ihre Gefühle Auskunft zu geben, was sie eben kann. Und ähm und darum hat es dann auch viele Karten gebraucht und sie hat über ganz viele verschiedene Momente wollte sie erzählen. Und irgendwann hat sie auch
1.02 Einbringen von Anliegen		
1.5.2 Einbringen von Anliegen		
1.1 Funktioniert Gespräch		
1.3.2 Einbringen von Anliegen		
1.3.3 Beziehungsinstrument		
1.5.2 Einbringen von Anliegen		

1/19

1.58 Eintritte von Antje

gesagt „Und diese Karte hier das ist meine Wut. Dann mache ich manchmal auch einen Blödsinn.“ Dann habe ich gesagt „Aha, also was heisst jetzt das einen Blödsinn?“ „Ja weisst du zum Beispiel ein Puzzleteil verstecken.“ Dann habe ich gesagt „Ja gell, oder etwas an die Tafel zu schreiben oder irgendwo etwas anderes ein wenig ähm irgendwo hinlegen oder verstecken.“ „Hm.“ Und dann konnte sie irgendwann auch sagen „Aber weisst du, ja ich mache dann manchmal einen Blödsinn, aber eigentlich bin ich ja traurig.“ Also so, das ist etwa die Flughöhe, welche eintreffen kann in so einem Gespräch. Es ist sehr berührend zum Teil und dann mit ihr schauen zu können ähm, wie gelingt es dir, wieder dort rauszukommen, was brauchst du in diesem Moment und so weiter. Also da, eben, da hast du ja dann vielleicht auch noch genauere Fragen (lacht). Da gibt es dann natürlich ganz viele verschiedene Varianten, was wir mit so einer Situation anfangen können. #00:04:09-4#

1.58 Eintritte von Antje

5 I: Also dann (...), du hast gesagt, du gehst sehr offen in dieses Gespräch hinein. Hast du dann im Voraus eine Idee, über was du sprechen möchtest oder entsteht das wirklich im Gespräch selber oder wie hast/ wie machst du das? #00:04:24-0#

1.58 Eintritte von Antje

6 B: Also für mich, gell das machen nicht alle gleich und es machen auch nicht alle genau gleich bei uns an der Schule, für mich ist es ganz wichtig, dass ich absolut offen in dieses Gespräch gehe. Aber das ist, das bin einfach ich. Ich vertraue aber eben auch sehr fest darauf und ich mache auch immer wieder die Erfahrung, dass die Kinder ganz genau wissen, was ihre Baustellen sind, was ihre Themen sind, wo sie sich Veränderung wünschen oder wo Veränderung auch von aussen wünschbar wäre. Ähm allermeisten sehe ich meine Aufgabe eigentlich dort drin, dass ich einfach sehr genau hinhöre und schaue und spüre und das, was die Kinder präsentieren, dass ich dann diese Momente auch erkenne und, dass ich diese dann herauspicken kann. Und ich, oftmals glaube ich, kann man, ehrlich gesagt, irgendwo anfangen und man landet nachher ganz sicher dort, wo es, ja, wo Veränderung gewünscht ist vom Kind oder auch von irgend von aussen her. Manchmal gibt es auch, dass ich von mir her etwas reinbringe und das mache ich aber transparent. Was ich finde, was nicht okay ist, also das wäre für mich jetzt nicht in Ordnung, wenn ich quasi so eine so genannte Hidden-Agenda hätte, in welcher ich ähm, einfach so ein wenig, so lange um den Brei spreche, bis dann das Kind schon irgendwie rausrückt mit einem Problem. Dann sage ich lieber „Hey, weisst du was, (hustet) ähm jetzt will ich mit dir im Fall einmal noch darüber sprechen, wie es dir eigentlich jeweils so geht im Kreis.“ Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ein Kind hampelt herum oder liegt schier unter der Bank oder keine Ahnung ist unaufmerksam oder hat dort Schwierigkeiten, dann spreche ich es an und dann sage ich aber „Du etwas hätte ich jetzt noch, was ich jetzt, glaube ich, von dir einmal noch brauche, ein wenig deine Sicht gerne hören möchte.“ Dann sage ich es aber nicht, dass ich so herumteige, bis es dann schon kommt (lacht). #00:06:24-8#

2/19

1.3 Unterrichtsarrangement

1.3.1 Frequenz, Dauer

1.3.1.1 Coachinggespräch Halbu

einladen für die Gespräche. Ähm an anderen Orten habe ich auch schon gehört, dass es Leute halt machen in den Teamteaching-Lektionen. Ähm man kommt natürlich dann einfach ein bisschen weniger schnell vorwärts, weil es schon ein bisschen Zeit braucht. Da sind wir jetzt noch bei der letzten, glaube ich, Teilfrage, ähm wie lange dauern diese Gespräche. Ich würde sagen, sie sind bei uns rund 30 Minuten, manchmal etwas weniger. Ähm ich versuche es wirklich möglichst nicht länger zu machen, weil schon ich finde, also es ist dann irgendwie auch einmal gut für die Kinder in diesem Alter. Aber es hat natürlich solche, die genießen es auch wahnsinnig und die könnten einem ewig noch irgendetwas erzählen. Aber ich finde so viel über 30 Minuten finde ich dann einfach ein bisschen lang. Aber auch dort, eben, also finde ich es wichtig, dass wir uns auch halt an den Kindern orientieren und an ihren Bedürfnissen. Ich, ja, sehe mich einfach in der Verantwortung, dass es nicht überfordernd ist für ein Kind, aber sehr in der Pflicht, dem Kind so gut wie möglich zu dienen in diesem Moment und darum gibt es da nicht eine fixe Zeit. #00:14:05-5#

15 I: Es braucht so lange, wie es dann geht. #00:14:06-3#

16 B: Ja (lacht). #00:14:07-8#

17 I: Du hast gesagt, ähm eben es ist auch so ein wenig vorbereitend für das Standortgespräch. Wie regelmässig hast dann du ein Gespräch jetzt mit diesem Mädchen, ähm von welchem du erzählt hast, von letzter Woche? #00:14:19-7#

1.3.1.2 Frequenz, Dauer

2.2 Vorbereitung Schüler

2.2.1 Einzelgespräch

1.2 Unterrichtsarrange

18 B: Also so die ganz fix eingefädelten, offiziellen Coachinggespräche die machen wir bei uns in der Unterstufe mit jedem Kind zwei Mal im Jahr. Also zwei Mal im Schuljahr hat es eine halbe Stunde exklusiv zum Sprechen. Das tönt jetzt nach etwas wenig. Wir haben dann aber jeweils auch noch mit jedem Kind zwei Mal pro Jahr ein Standortgespräch, in welchem es auch noch dabei ist. Es sind dann eigentlich vier so exklusive Momente im Jahr. Wobei sie so ein wenig gehäuft sind auf Frühling und Herbst, so, genau. Ähm und bei anderen Stufen, also ich weiss es von der Mittelstufe bei uns, fünfte, sechste Klasse, dort ähm ist es so, dass es eher kürzere Gespräche sind und dafür etwas häufiger. Und bei der Oberstufe ebenfalls ähm ein wenig, also, ein wenig kürzer. Dort bereiten sich die Jugendlichen auch vor zum Beispiel auf das Gespräch, was bei uns die Kinder nicht machen, also nicht explizit (lacht) auf einem Zettel. Sie merken ja schon, jetzt ist wieder Coaching-Wetter (lacht). Es macht schon etwas mit ihnen, glaube ich. Aber die Jugendlichen bei uns in der Oberstufe, die bereiten sich wirklich schriftlich vor und darum geht es dann, ist es dann auch etwas anders, geht es etwas zackiger. Und sie machen es ausserhalb von der Unterrichtszeit. Die können natürlich die Jugendlichen auch einfach länger noch in der Schule behalten, was wir nicht so gut können. #00:15:48-7#

19 I: Jetzt hast du gerade angesprochen meine nächste Frage.

5/19

		Du hast ähm gesagt, eben die auf der Oberstufe bereiten sich Schülerinnen, Schüler auch vorbereiten. Wie bereitest du dich für auf so ein Gespräch vor? Was, ja. #00:16:07-9#
2.1.2 Lernstand, Entwicklung	20	B: Ja, genau. Du hast eben vorher schon mal gefragt, gibt es dann Sachen, von denen du weißt, du willst dann über das sprechen. Und ich bereite mich einerseits vor, dass (lacht) ich mich auf die harte Suche mache in meiner Agenda, wann habe ich noch Zeit für welche Kinder, damit alles irgendwie noch aufgeht, ähm das ist wie so das eine und am Stundenplan vorbeigeht und ich nicht irgendwie genau dann aus dem Unterricht herausplücke, wenn ich weiss, nein, also irgendwie, das weiss ich, das will/ das ist für das Kind total wichtig, dass es dort kann dabei sein aus verschiedenen Gründen, weil es vielleicht einfach sehr gerne das macht. Einfach, dass ich es nicht genau dort herausplücke, oder so. Ähm ja, so diese Terminsuche ist wie ein Teil. Und inhaltlich bereite ich mich, glaube ich, am ehesten so vor, dass ich mir eben vorstelle, okay, ja jetzt habe ich dann, übermorgen ist dann das Gespräch mit diesem Mädchen oder mit diesem Jungen und ähm und dann, ich glaube, dann passiert wie sowieso ein wenig das, dass ich dann für mich überlege, gibt es etwas, was ich finde, ah da will ich das Kind einmal noch fragen, wie ist das wohl für ihn oder wie ist das wohl für sie. Das gibt es zum Beispiel. Oder, dass ich auch merke, nein, ich bin, ich habe von mir her gibt es wie nichts, das ich jetzt finde, müsste ich ansprechen, sondern ja, ich höre einfach einmal. Das ist es wahrscheinlich ein wenig, ja, genau. (...) Hm. #00:17:39-0#
1.5.2 Eintragung von Anlie	21	I: Inwiefern sind andere Gespräche mit anderen Kindern anders als dieses, welches du jetzt letzte Woche geführt hast? #00:17:47-1#
1.5.2 Eintragung von Anlie	22	B: (...) Also von diesem Mädchen, von dem ich erzählt habe? #00:17:54-6#
1.5.2 Eintragung von Anlie	23	I: Ja. #00:17:56-9#
1.5.2 Eintragung von Anlie	24	B: (...) Also, jetzt nicht so wahnsinnig anders, ehrlich gesagt, jetzt in dem Fall. Aber ähm ich habe, also wir haben auch ähm einmal, also drei Jahre lang, haben wir einen Jungen gehabt mit Downsyndrom in der Klasse. Und mit ihm habe ich auch diese Gespräche gemacht ähm. Und dort ist es zum Beispiel, dort gibt es zum Teil/, kann man dann sagen, kann ein solches Gespräch anders sein rein von der Sprache her, welche ich wähle oder vom Tempo her zum Beispiel oder von der Fragetechniken her oder so von der Kommunikation her. Das kann einmal sein, das kann einmal anders sein, genau. Oder zum Beispiel habe ich auch schon einmal ähm einen ganz anderen Weg einschlagen müssen, weil ich ein Kind hatte, welches eigentlich jeweils akut verstimmt ist in solchen Situationen, sobald es um ihn gegangen ist und um seine Gefühle ist eigentlich Ende Fahnenstange gewesen, ist gar nichts mehr gekommen und dann habe ich gewusst, gut, also ich meine, so geht es irgendwie nicht. Das ist ja einfach auch total unangenehm und bedrängend für das Kind. Und dann habe ich ganz
1.5.1 Grundlegende Haltung		
1.5.2 Eintragung von Anlie		

6/19

1.3.1 Grundlegende Haltung

1.3.2 Bestimmung des L

1.3.3 Bestimmen von Lz

1.3.4 erwerbsorientierte Haltung

1.3.5 Einbringervon Anliegen

1.3.6 Bestimmen von Lz

anders angefangen mit dem Kind diese Gespräche zu machen und habe einfach angefangen ähm gleich eine Skala mit ihm auf den Tisch zu kleben. Also, weil das ist auch noch so ein Handwerker gewesen und dann habe ich gefunden „Da nimm einmal das Klebenband, mach da mal eine Bahn. Jetzt müssen wir da einmal einzeichnen.“ Und, weisst du, mit Zahlen und so he, dass es so klar ist, wo ist wie viel und. Und dann habe ich einfach mit ihm zusammen, ihn angeleitet, dass er konnte seinen Lernstand zum Beispiel einmal so skalieren konnte und man dann so, also schauen konnte und wo willst du etwas besser können, wo willst du etwas verändern und schau mal, was du alles schon geschafft hast und ein wenig so. Also dort musste ich wie/ ich meine es ist mit diesen Karten gar nicht gegangen und schon gar nicht mit „Wie geht es dir dann?“ Das kann es schon mal geben. Und sonst finde ich eben, allermeist kommt es (...), ja kommt es eigentlich nicht so darauf an, wer jetzt das ist. Es kommt auf mich darauf an, dass ich mich anpassen kann, dass ich die richtige Sprache finde, dass ich merke, funktioniert meine Idee von einer Fragetechnik, wenn ich irgendwie zirkulär beginne zu fragen und merke, das Kind kann damit nichts anfangen, ja dann muss ich halt etwas anderes probieren, ja. Aber grundsätzlich finde ich (...) unterscheidet es sich wahrscheinlich vor allem mit der Wahl von der Sprache, von der Kommunikation. Vielleicht von der, von wie fest ich ein Gespräch strukturieren muss von mir her, das muss ich vielleicht einmal mehr oder weniger, aber ja. #00:20:59-5#

25 I: Habe ich das in dem Fall richtig verstanden, dass eigentlich, was sich unterscheiden kann sind so ein wenig die Zugänge individuell zum Kind, wie das Kind ins Erzählen kommt, wie du deine Sprache, wie du reagierst? Aber so ein wenig die Gründe oder die Inhalte, die sind sehr, ähm sind oft ähnlich, oder (...) oder die Ziele von einem Gespräch? #00:21:23-9#

26 B: Ja. Ich finde, die sind im Fall sehr oft ähnlich. Also, ja, also zum Beispiel hat mir das Kind mit Downsyndrom ganz klar gesagt bei einem Coachinggespräch „Mir geht es super da. Ich finde mich super. Aber ich verliere einfach immer Zeit.“ Voila, dann ist das Thema auf dem Tisch gewesen, welches ich schon, welches mir schon klar gewesen ist, dass das ein Thema ist. Aber ich musste gar nichts sagen. Auch so ein Kind weiss, wo seine Baustellen sind und ist fähig und hat die Möglichkeiten, wenn es in so einem vertrauten oder so einem beziehungsstarken Rahmen ist, das auch ansprechen zu können und auch sagen können „Hey ich verliere einfach immer Zeit.“ Und dann konnten wir herausfinden „Aha, ist das ein wenig ein Thema.“ „Hm, ich muss einfach vorwärts machen.“ Und dann konnten wir dort herausfinden, was jetzt ja, ihm helfen kann. #00:22:10-2#

27 I: Du hast jetzt gesagt, ähm eben gerade in diesem konkreten Beispiel, ich verliere viel Zeit und du hast gesagt, ja bereitest manchmal aus, was könnte dir helfen, was könnte das nächste Schrittchen sein. Du hast auch gesagt, es braucht nicht immer ein Lernziel. Von was machst du das abhängig, ob du jetzt irgendwie eine Abmachung mit dem

7/19

Kind machst oder von was hängt das ab? #00:22:46-4#

28

B: Also ganz häufig ist es so, dass ich ein Kind fragen kann „Ja, wie hättest du es dann gerne?“ Oder, wenn das noch schwierig ist zu beantworten, dann gibt es ja noch die sehr bekannte Wunderfrage, welche sehr gut funktioniert, um zu können ähm, um herausfinden zu können, was ist so die Wunschvorstellung, welche einem dann alles, wenn einfach alle Probleme gelöst sind, wie ist es dann und wie merkst du das und wie merken es die anderen und so weiter. Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht näher erklären, genau (lacht). Das kann/ ganz oft bietet sich das schon an. Ich habe das jetzt vorher gesagt, dass ich finde, es muss auch nicht immer sein, weil mir Kinder auch schon Sachen erzählt haben, welche ich gefragt habe „Und wie ist dann das jetzt für dich? Willst du, dass da sich etwas verändert, oder willst du da etwas verändern?“ Und dann können sie mir auch sagen „Nein, ich wollte es dir einfach erzählen.“ Oder einmal hat zum Beispiel ein Kind/ ist so ein Drittklässler, dem ist ein Schulwechsel bevorstehend. Der musste unsere Schule verlassen und irgendwo anders hin. Und er ist wahnsinnig traurig gewesen über das. Da habe ich zum Beispiel schon gewusst oder wegen der Vorbereitung, okay das könnte ein Thema werden, ich schaue mal einmal, wie stark er das von selber das bringt oder, ob er bereit ist, das anzusprechen. Und natürlich hat er sofort die weinende Karte hingelegt und gesagt „Ich bin einfach so traurig, weil ich gehen muss.“ Und dann habe ich mit ihm sehr lange, habe wir so überlegt „Okay, wie ist es dann dort?“ „Aha.“ Und ähm und haben dann so herausgefunden, dass er gerne mal einen Besuch machen würde an diese Schule. Oder das wären dann so nächste Schritte zum wie mal, dann wäre es ein wenig einfacher für ihn zum aushalten. Und am Schluss und ich habe wirklich so gedacht „Leck super, jetzt haben wir richtig so Strategien entwickelt und so.“ Und dann nachher habe ich gesagt „Du.“, eben am Schluss nochmals so gefragt „Und jetzt, weisst du, wenn du jetzt nochmals so in dich reinhörst, was ist dann jetzt anders?“, hat er gesagt „Jetzt ist es viel besser.“ Und ich habe gedacht, weil jetzt haben wir einen Besuch abgemacht und jetzt weiss er das und dieses und dann habe ich gesagt „Ah ehrlich und was macht es dann jetzt aus, dass es dir so viel besser geht?“ Dann sagte er „Weisst du, jetzt muss ich das nicht mehr alleine haben, jetzt konnte ich dir das erzählen.“ Und dann denke ich, ja gut, wunderbar mit irgendwie tollen Zielen abmachen. Aber manchmal geht es doch einfach darum, dass wir da sind und zuhören können und sie es teilen können und das erfahren können, was das ausmacht, wenn man sich mitteilt und wenn man ähm schwere Gefühle teilt mit jemandem und sich anvertrauen kann, das, genau. Darum, das ist so ein wenig/, dieser Junge war ein wenig mein Lehrer in dieser ähm, ja in diesem Prozess, zu merken, ja diese Zielformulierungen ist ganz sicherlich wichtig und manchmal ist es auch nicht das Richtige (lacht) oder nicht das Matchentscheidende. Und es ist beides okay. #00:25:45-4#

29

I: Hm, spannend. Machst du/ schreibst du auf? Dokumentierst du diese Gespräche oder ähm wie machst du das? #00:25:55-6#

8/19

1.5.1.9 Notizen erstellen

1.5.1.10 Coachingsummary-Einführung

1.5.1.11 Letztes Gespräch

1.5.1.12 Erinnerungen/Anlage

30

B: Ja, das machen wir. Wir haben ähm wirklich so einen, ein Formular, auf welchem also eigentlich aber etwa nichts darauf steht ausser (lacht) ein Feld fürs Datum und ähm wer dabei gewesen ist beim Gespräch und so. Und dann ähm machen wir das immer so und die Kinder wissen das auch schon, sie sagen mir dann manchmal „Es ist die 13.“ Und dann nachher (lacht) schauen sie, weil dann schreibe ich jeweils das Nümmerchen von der Karte auf, welche sie ausgewählt haben und schreibe Stichworte dazu. Und die Kinder wissen das auch und ich teile die Notizen auch eine Art wie mit ihnen, also das mache ich wie so ein wenig halb öffentlich. Ich rede dann oft so mit beim Mitschreiben oder sage „He wie hast du das jetzt gesagt? Sag nochmals, wie soll ich das aufschreiben.“ Dass wir es wie miteinander gleich formulieren, ähm so, genau. Und ähm diese Notizen wiederum von diesen Gesprächen, einerseits kann ich sie dann auch wieder anschauen. Das ist vielleicht noch etwas, was ich vorher vergessen habe, das mache ich manchmal auch, dass ich dann nochmals schaue, was ist eigentlich letztes Mal das Thema gewesen ähm oder gerade wenn es nicht ich geführt habe das letzte Coachinggespräch, dass ich dann nochmals schaue, was haben die Kinder mit dem Stellenpartner besprochen, wobei ich es meistens eh ein wenig weiss, aber trotzdem, das ist vielleicht auch noch etwas, was ich manchmal mache. Und dann haben wir ähm diese Notizen halt an den Standortgesprächen mit den Eltern und dem Kind auch dabei und legen auch nochmals die Karten hin miteinander und dann erzählen das Kind und ich auch nochmals erzählen, von was wir schon so ein wenig vorbesprochen haben. Wir sind dann so wie so ein wenig das Team, welches die Eltern informiert (lacht). #00:27:31-1#

31

I: Dann könnt ihr sie informieren, ja. #00:27:32-7#

32

B: (lacht) Genau, genau. Das ist jeweils sehr herzlich, genau und, ich glaube, auch noch eindrücklich für die Eltern, wie die Kinder über sich dann Auskunft geben können. Und manchmal sagen sie dann auch „Ich weiss nicht mehr so genau, sag du.“, zu mir, also sie, wir sagen uns eben du, also die Kinder sagen uns auch du. Dann sagen sie „Sag du, du hast doch aufgeschrieben.“ (lacht) Und dann sage ich „Ja stimmt, wir haben da ja Notizen gemacht ähm. Du hast doch dort noch gesagt, weisst du, das ist doch das mit dem mit der Pause gewesen und.“ „Ah ja.“ Und dann erzählt es dann wieder weiter. So helfen wir uns manchmal gegenseitig ein wenig, dank dieser Notizen. Und manchmal brauchen wir es auch ähm dieses Blatt, das ist ja eben wunderbar leer, ähm zum Beispiel, wie ich vorher erzählt habe, dass ich manchmal so eine dann Skaliere mit den Kindern. Dann kann man auch sage „Hey schau mal, dann zeichnen wir es gleich auf diesem Zettel gleich auf.“ Dann nimmt manchmal das Kind gleich selber den Stift und macht ein Kreuzchen, wo es jetzt findet, wo es jetzt steht und so, also. Und dann hat man das auch gleich wieder zur Verfügung am Gespräch und kann sagen „Da haben wir ja noch etwas Interessantes gemacht, das könnten wir deinen Eltern mal noch erklären und dann.“ #00:28:36-4#

1.5.1.13 Einbringen von Anki

1.5.1.14 Bestimmung des LST

1.5.1.15 Einbringen von Anki

9/19

- 33 I: Sehr spannend. Ähm in der Literatur zu Lerncoaching bin ich immer wieder so dieser Rolle vom Lerncoach begegnet. Kannst du mir so diese Rolle ein wenig erzählen in einem Lerncoachinggespräch? #00:28:52-5#
- 34 B: (...) Ja, also ich kann dir einfach erzählen, wie ich das erlebe innerhalb von unseren Coachinggesprächen. Ich bin dort manchmal so von den Begrifflichkeiten ein bisschen verunsichert und weiss nicht so genau, meint das jetzt noch den ganzen Unterricht, wie ich dann dort auch noch alles. #00:29:09-8#
- 35 I: Also es geht mir wirklich um das, was du gesagt hast, um das, wie du es machst, ja genau. #00:29:11-6#
- 36 B: Ja, das ist gut, das ist super. Ja, das kann ich gerne (lacht). #00:29:19-7#
- 37 I: Hm, nein, das andere interessiert mich ähm nicht. #00:29:19-4#
- 38 B: Eben gell, das willst du nicht hören (lacht). #00:29:22-8#
- 39 I: (lacht) Nein, das kann ich eben auch lesen. #00:29:21-5#
- 40 B: Ja, das finde ich dann auch so ein wenig, ja genau. Ähm, ja. Ich glaube es hat mit, es hat ganz viel mit dem zu tun, was du schon gefragt hast, gehst denn du mit fixen Ideen in diese Gespräche, welche Themen du besprechen möchtest (lacht) zum Beispiel. Ähm also es hat, ich glaube, es hat mit dem zu tun. Also, wenn ich mich als Coach verstehe für ein Kind, dann heisst das/ also Coach heisst ja eigentlich Kutsche. Dann bin ich eigentlich (lacht) das Vehikel, also ich bin eigentlich die Kutsche und ähm sehe meine Aufgabe eigentlich dort drin, dem Kind, das Kind zu unterstützen, den eigenen Weg zu finden. Ähm (...) also so eines von unseren Lieblingswörtern, aber es ist langsam ein wenig inflationär, ist diese Selbstwirksamkeit. Also ähm, es ist aber, inflationär hin oder her, ich finde es einfach wahnsinnig wichtig. Also ich sehe meine Aufgabe als Coach dort dem Kind, mit dem Kind so geschickt zu sprechen, also so möglichst mich zurücknehmend, aber gut fragend mit dem Kind zu sprechen, dass es möglichst selber herausfinden kann, ähm wie habe ich was bis jetzt geschafft und was möchte ich weiterhin oder was möchte ich vielleicht als nächsten Schritt erreichen können oder was brauche ich überhaupt, damit es mir gut geht und (...) so, (...) ja (...). Das ist jetzt vielleicht ein wenig sehr (lacht) schwammig. #00:31:04-1#
- 41 I: Nein, das ist super. Gibt es ein paar Punkte, wo du sagen kannst, dort daran zeigt es sich eben diese Rolle? Vielleicht, ich weiss nicht/ #00:31:17-7#
- 42 B: Wenn ich zum Beispiel ein Kind frage, also wenn ich ein Kind frage „Wow, wie hast du das geschafft? Hey, schau mal, das ist ja wahnsinnig. Jetzt hast du das und das schon erreichen können. Wie gelingt dir das?“, anstatt, dass ich

3.1.2 Aufgaben und Haltung

3.2 Unterschied Rolle Lehrperson

10/19

3.2 Unterschied Rolle Lehrperson

sage „Oh das hast du aber toll gemacht, ähm weil du bist doch nämlich ganz ein guter, so und so.“ Also, dass ich möglichst wenig von meiner eigenen Bewertung reinbringe und mehr probiere, dem Kind die Möglichkeit zu geben, selber erkennen zu können, was es für Ressourcen hat und wie es das geschafft hat. Also das ist/ dort würde man es vielleicht merken, oder, wo, genau. Was ja manchmal für uns Lehrpersonen auch noch schwierig ist, weil das ja tatsächlich eine andere Rolle ist. Also dort unterscheidet es sich, finde ich, genau, an dem an vielleicht. Ähm vielleicht auch an dem an, dass ich wirklich von der Haltung her mich in den Dienst vom Kind stelle in solch einem Gespräch und nicht meine Sachen durchbringen möchte, sondern wirklich hören möchte, was möchtest du mir jetzt erzählen. (...) Und dann kann es wirklich sein, dass ein Kind mir zehn Minuten lang vom Fussballspielen erzählt (lacht) oder vom Programmieren oder keine Ahnung (lacht) oder noch schlimmer, nein (lacht). Und dann finde ich, ja super, dort scheint irgendetwas, dort sind Emotionen drin, das hat Wichtigkeit fürs Kind, also dann hat es für mich jetzt auch Wichtigkeit, so. Wo vielleicht jemand anders finden würde, ja das ist schon nicht so effizient und nochmals da ein Ziel zu vereinbaren (lacht). #00:33:10-3#

3.1.2 Aufgaben und Haltung

43 I: Also habe ich richtig herausgehört, eigentlich Fragen, das Interesse (...) beim Kind abholen und weniger ähm Aussagen, Feedback von deiner Seite? #00:33:21-3#

44 B: Ja. #00:33:22-5#

45 I: Ja. #00:33:22-8#

46 B: Ja. #00:33:25-0#

47 I: Hm. Hat es trotzdem auch solche Anteile drin, in welchen du ein Feedback gibst, eine Bewertung, wie auch immer? #00:33:35-0#

3.1.2 Aufgaben und Haltung

48 B: Ja, ich glaube, die hat es ein wenig in dem ich zum Beispiel, wenn ein Kind mir sagt „Jetzt kann ich eben, jetzt habe ich eben, jetzt getraue ich mich eben von dem Sprungbrett runterspringen, welches zum Beispiel letztes Mal noch ein Thema gewesen ist, dass das irgendwie noch schwierig ist, dass ich dann schon reagieren kann mit „Wow, ah wirklich? Also.“ Und dann kommt aber schon als nächstes gleich die Frage „Ui, also wie ist denn das jetzt gegangen?“ Aber, ich meine, dort spürt ein Kind natürlich total dann, dass ich das ästimiere und, dass ich das irgendwie/ das ist ja dann schon wie eine Art ein wenig ein Lob, oder, dafür, dass jetzt das gelungen ist. Und das hat bewertenden Charakter. (...) Oder ja, ja vielleicht, so oder, ja. #00:34:20-3#

49 I: Hm. Und ähm, du hast gesagt, es kann sein, dass es zehn Minuten über Programmieren erzählt. In dem Fall ist/ #00:34:26-8#

50 B: Das ist eben schon vorgekommen (lacht). #00:34:30-6#

51 I: (lacht) Der Sprechanteil von Schülerinnen, Schülern und dir, wie ist das so? Ähm ausgeglichen oder wie würdest du das beschreiben? #00:34:39-8#

1.1.1 Grundsätzliche Haltung

52 B: Ich würde sagen, wenn es richtig zu meiner Zufriedenheit gut läuft (lacht), dann ist der Sprechanteil vom Kind deutlich höher, als meiner, deutlich (lacht). Und dann gibt es ähm auch Kinder, welche mehr Anleitung und Führung in dem Sinne von mir brauchen, dass sie ja erzählen können. Also das gelingt noch nicht allen gleich gut, oder vielleicht auch nicht bei allen Themen gleich gut. Aber ähm im Idealfall ist meine Aufgabe wirklich geschickt zu fragen, den Prozess im Auge zu behalten, ähm Notizen zu machen (lacht), ähm (...) so die Zeit im Auge zu haben, ein gutes Setting zu schaffen. Das ist so meine Aufgabe hm. #00:35:35-3#

53 I: Siehst du einen Unterschied zwischen dieser Rolle, welche du hast in diesem Lerncoachinggespräch zu, wenn du als Lehrperson tätig bist? Merkst du da Unterschiede? #00:35:45-9#

1.1.2 Unterschied Rolle Lehrp

54 B: (...) Ja, ich glaube, es gibt schon ein wenig einen Unterschied. Der ist jetzt vielleicht nicht riesig bei uns. Weil ich bin ja auch die gleiche Person, also irgendwie und ich mache ja alles als ich (lacht). Also ich, ja (...) und die Kinder kennen mich ja auch so und sie kennen mich gut, also, ja wir sind relativ vertraut miteinander da, also es ist schon recht familiär und. (...) Und was vielleicht der Unterschied ist, also nein, das ist ganz klar, ist halt, dass es einfach so diesen exklusiven Rahmen ist, welchen wir sonst nicht haben. Also dass ich selten so geduldig und mit so viel Zeit hören kann und vielleicht auch eher dann finde „Ja, ist jetzt gut, weißt du, jetzt mach einfach mal vorwärts. Jetzt machst du im Fall das noch fertig und hopp, hopp, hopp und so.“ (lacht) Ja, dass ich mehr ja zackiger unterwegs bin, glaube ich, so im Unterricht. (...) Und sicherlich auch ähm (...), ja sicherlich auch bewertender auf die Leistungen reagiere oder auf Erreichtes oder noch nicht ganz Erreichtes reagiere, als jetzt in so einem Gespräch. Ja, das ist sicherlich auch noch ein Unterschied. Und wird auch mehr von mir erwartet, glaube ich, von den Kindern, also dass, ja sie, dort wollen sie das dann auch eher wissen. Bei den Coachinggesprächen ist das wie gar nicht mehr so, also ich empfinde das eigentlich nicht so, als dass die Kinder dann wissen möchten, mache ich es gut. Und sonst dann möchten sie es dann schon eher, ja, hm. #00:37:39-6#

55 I: Was denkst du, was ist gut an Lerncoaching? Oder anders gefragt, was fördert es bei den Schülerinnen und Schülern? #00:37:49-7#

1.1.3 Unterschied Haltung

1.1.4 Unterschied Haltung

56 B: (...) Ich glaube viel Verschiedenes. Einerseits fördert es die Selbstwahrnehmung. Also überhaupt zu lernen, zu merken, wie geht es mir jetzt. Ähm dann hat es viel mit ähm auch Eigenverantwortung zu tun. Also nein, vielleicht noch vorher angefangen, nach dem Wahrnehmen kommt eigentlich auch das Verbalisieren, also das Lernen über sich

12/19

- 3.1.1 Zusammenfassung
- 3.1.2 Zusammenfassung
- 3.1.3 Zusammenfassung
- 3.1.4 Zusammenfassung
- 3.1.5 Zusammenfassung
- 3.2 Unterschied Rolle Lehrperson
- 3.3 Zusammenfassung
- 3.4 Zusammenfassung

zu sprechen, Lernen diese Gefühlsregungen auch benennen und beschreiben. Das finde ich zum Beispiel einen weiteren Punkt, welchen ich finde, ist ein riesiger Gewinn. Für nicht nur dann für die Themen, welche gerade zu bearbeiten sind sondern überhaupt fürs Lernen und fürs Leben. Ähm (...), also das Wahrnehmen, das Verbalisieren, dann dieser ganze Teil mit der Eigenverantwortung, also auch zu merken, okay, ich kann und soll Verantwortung übernehmen für meine eigene Entwicklung, für mein Lernen, für meine Befindlichkeit ähm. Dann das, ganz eng verbunden mit dem, ist eben die Selbstwirksamkeit, also ich kann auch Verantwortung übernehmen, ich bin nicht einfach hilflos, ohnmächtig, ausgeliefertes Opfer von allen Umständen, sondern, ich kann etwas bewirken. Also überhaupt ich kann etwas und ich kann da damit etwas bewirken (lacht). Ich kann Veränderung herbeiführen. Ich muss eigentlich gar nichts einfach hinnehmen (lacht), wie es halt ist, sondern ich kann mindestens darüber nachdenken und vielleicht etwas ein bisschen verändern. (...) Ähm dann finde ich ein weiterer Moment oder ein weiterer Vorteil, finde ich, dass es ist, dass es wahnsinnig ähm beziehungsstärkend ist zwischen, also für diese Beziehung zwischen Kind und Coach und oder Lehrperson in dem Sinne. Ich meine, es gibt auch kritische Stimmen, welche finden „Ja, aber irgendwie also du hast ja sonst eine andere Rolle und nachher bist du plötzlich irgendwie vertrauter Coach und geht denn das und so und?“ Und ich, eben wie ich vorher schon gesagt habe, ich finde das geht eben sehr gut und ähm. Und ich verstehe ja dann ein Kind auch immer noch besser und das Kind versteht sich selber besser, aber auch ich verstehe das Kind besser und kenne die Situation noch besser. (...) Also finde ich das eben nicht einen Nachteil bei uns, sondern eher einen Vorteil, dass wir beides sind. (...) Ähm ja, vielleicht kommt mir nachher noch mehr in den Sinn (lacht), aber es ist schon einiges. #00:40:52-3#

- 57 I: Ja, doch, finde ich auch (lacht). Das sind vor allem so ein wenig Sachen, welche du jetzt beschrieben hast, würde ich sagen, in der Selbstkompetenz drin. Würdest du sagen, es hat auch/ es fördert auch im Bereich ähm Fachkompetenz? #00:41:06-9#
- 58 B: (...) Ja, kann ähm, durchaus. Wenn zum Beispiel mir ein Kind letztens an einem Gespräch sagt ähm „Ja, ich will eben besser werden in der Rechtschreibung.“ Und ich finde irgendwie „Oh, ja, wow, ist ein recht ein grosses Thema. An was merkt man dann, wenn du ein wenig besser geworden bist, was ist jetzt dann da, weisst du, so plus eins auf der Skala, ähm was ist dann dort anders, was kannst du dort schon?“ Und dann sagt das Kind klar „Ja, dann kennen ich die Verben wirklich und schreibe sie klein.“ Und ich mit ihm das besprochen habe und dann in einer nächsten Sequenz in der Folgewoche wieder sagen kann „He gell, das ist ja jetzt eben.“, und er findet „Ja, genau, das ist ein Verb.“, und so. Also dann wie so diese Verknüpfung, glaube ich, ja das glaube ich schon. Oder auch, dass, wenn ein Kind ähm sagt „Ich habe einfach irgendwie diese Geteiltrechnung mit diesen grossen Zahlen/ also das ist furchtbar.“, und irgend eine Karte zeigt mit irgendwie Bauchschmerzen oder keine

Ahnung, dass ich dann sagen kann „Oh, okay, und wenn diese Problem gelöst ist, wie ist es dann?“, „Ja, dann weiss ich, wie ich das machen muss. Dann weiss ich den Weg.“, und ich so „Aha, okay, und wie könntest du jetzt herausfinden, wie dieser geht?“, „Ja, könntest du es mir echt nochmals alleine genau zeigen?“ Und dann machen wir einen Termin ab miteinander und ähm dann schlüssele ich das nochmals ganz genau ähm auf und kann dann nochmals fragen „Und wie ist es jetzt?“, und. Also dann hat es natürlich gerade ganz einen direkten Effekt in solchen Fällen, (...) genau. Und auch sonst oder, wenn ein Kind überhaupt darüber nachdenkt, was kann ich eigentlich alles schon in diesem Bereich und was könnte jetzt noch so ein nächster Schritt sein, ich glaube, das macht einfach auch schon etwas mit dem Lernen. #00:43:06-8#

59 I: Hm, du hast jetzt schon ganz schön erzählt, eben wie dann das in den Unterricht eigentlich nach einem Gespräch ähm reinspiel. Kannst du mir da erzählen, wie sich Lerncoaching auf den Unterricht auswirkt? #00:43:22-2#

60 B: Es kommt mir manchmal vor, als hätte ich einfach so lauter so kleine geheime Drähte zu den Kindern (lacht), wegen Sachen, welche wir doch miteinander besprochen haben. Und ich dann weiss, ein Kind hat mir zum Beispiel gesagt ähm „Es wollen immer alle mit mir spielen und das ist ja eigentlich schon lässig, aber ich manchmal bin ich auch/ bedrängt es mich auch, dann komme ich richtig so in einen Stress und.“ Und irgendwann hat es dann gesagt „Ja, weisst du.“, als ich dann gesagt habe/ also es hat einfach mal das erzählt und nachher ist es dann so darum gegangen, um was möchtest du dann noch lernen als nächstes oder noch besser können. Und dann hat es gesagt „Ja, weisst du, ich kann einfach noch nicht, ich kann einfach nicht gut nein sagen.“ Und dann ist es wie so um das gegangen. Und dann mit diesem Kind eine Strategie erarbeiten können „Okay, wie könnte man das machen?“, bis hin zu „Und dann holst du mich. Und dann steht ich mal nebenan hin. Und dann kannst du es sagen. Oder am Anfang sage ich es vielleicht noch für dich und nachher also.“ (lacht) Ja, dass wir so miteinander so Strategien machen können, in welcher wir auch eine ganz konkrete Aufgabe übernehmen können, wenn die Kinder das möchten. Das hat zum Beispiel so eine direkte Verknüpfung. Es sind häufig solche Sachen, bei welchen dann der Rest der Gruppe ja nicht weiss, was ich jetzt mit diesem oder jenem Kind abgemacht habe, aber wir das nutzen können, weil wir beide es wissen. #00:44:50-9#

61 I: Hm, dann würdest du sagen, so in diesem Rahmen drin beeinflusst es eigentlich dein Handeln als Lehrperson, dass du wie dort gewisse Sachen sensibilisiert darauf bist und wie dort vielleicht begleitest oder ähm? #00:45:07-1#
#00:45:09-3#

62 B: Ja.

63 I: Je nach dem, wie ihr es abgemacht habt. #00:45:03-5#

64 B: Ja, weil ich ja durch dieses Gespräch weiss, das ist wirklich ein Anliegen vom Kind und es hat um meine Hilfe gefragt ganz konkret oder wir haben das so ganz konkret abgemacht, dass das ähm Unterstützung wäre, bei was es froh wäre darum. Ob jetzt das ist, dass ich etwas ganz Explizites nochmals genau erkläre oder eben unterstütze in solch einer sozialen Herausforderung ähm oder ein Zeichen abmache mit, zum besser aufpassen können im Kreis oder ähm ein Kind mir genau erklären kann, warum was für ein Sitzplatz für es am unterstützendsten wirkt, also lauter solche Sachen, genau. #00:45:51-9#

65 I: Tut es dann auch wie schon deine Vorbereitung auf den Unterricht schon dort/ würdest du sagen, dort spielt es auch schon rein? #00:46:00-2#

66 B: (...) Es kann, das kann, aber weil es (...)/ ja das kann, wenn ich jetzt/ zum Beispiel ein Kindern äussert, dass es bei etwas noch fest Schwierigkeiten hat und das gerne besser könnte und ich denke „Ja, gut, das würde jetzt, glaube ich, ein paar anderen auch gerade noch nicht schaden (hustet), dann kann das zum Beispiel einen Einfluss haben. Oder wenn ein Kind einmal etwas Tolles erreicht hat und auf das auch stolz ist und zum Beispiel das möchte ähm weitergeben, dass ich, dass wir dann auch miteinander abmachen können „Willst du denn/ würdest du denn das gerne, also habe ich das jetzt richtig verstanden, würdest das gerne den anderen mal zeigen?“ Oder so, dann kann es zum Beispiel einen Einfluss haben. (...) Ja, so am ehesten. #00:46:53-1#

67 I: Du hast ähm (...) du hast mir jetzt eben ein wenig erzählt, wie es auch den Unterricht beeinflussen kann. Hat sich dann dein Unterricht verändert, seit du mit Lerncoachinggesprächen in der Schule arbeitest im Vergleich zu vorher? #00:47:14-0#

68 B: (...) Das ist schwierig zu beantworten für mich, weil (hustet), entschuldige mich, weil ich ähm gar noch nicht so lange da an dieser Schule gearbeitet habe, bis wir dann angefangen haben mit diesen Gesprächen. Ähm (...) was es vielleicht (...) was es vielleicht schon begünstigt diese Gespräche, ist so, dass ich ähm die Kinder noch individueller wahrnehme, weil ich sie einfach noch besser kenne mit allem, was sie ausmacht und bewegt und beschäftigt. Ähm und das hat natürlich einen Einfluss, also (...) ja, das macht sicherlich etwas aus. (...) Und sonst ist es eben eher, weil sowieso einfach ganz vieles ganz anders ist, da an der Schule, als es jetzt gewesen ist, so wo ich vorher gearbeitet habe, auch ansatzweise so gewesen von mir her. Aber hier kann ich das vielmehr umsetzen. (...) Ja, ich glaube so also dieses Wahrnehmen von diesem ganz eigenen Menschlein oder Mensch (lacht), das, ja, das begünstigt es. Und das hat natürlich einen Effekt auf die Beziehung und hat einen Effekt auf den Unterricht, ja. #00:49:00-0#

69 I: Sehr spannend. Wir sind vorher schon mal kurz so ein

wenig auf das ähm Bewertungsthema gekommen. Ich möchte ganz kurz zum Thema individuelle Bezugsnorm kommen. Ist es dir ein Begriff? Es geht mir nicht darum abzufragen, sondern einfach, dass wir vom gleichen sprechen. Ich habe mir auch ein wenig Notizen gemacht, was ich, oder was mein Stand ist, mein Wissen, was es ist. Einfach, dass wir es kurz ein wenig abgleichen können. Ansonsten kann auch ich erzählen, wenn dir das lieber ist. #00:49:24-6#

70 B: Ja, erzähl du, was, dann/ #00:49:28-2#

71 I: Genau, also, ähm, Bezugsnormen sind Standards, welche man dann bei einer Leistungsbewertung Resultat vergleicht. Und eben es gibt die individuelle, die soziale und die sachliche Bezugsnorm. Und ähm bei der individuellen Bezugsnorm wird ein intraindividueller Vergleich gemacht, also der Leistungsstand von einem Kind zu einem früheren Zeitpunkt verglichen mit dem Leistungsstand jetzt. Und also was im Zentrum steht ist eigentlich die Veränderung dazwischen, oder. #00:50:00-8#

72 B: Genau. #00:50:02-1#

73 I: Und ähm, dass man wie egal, wo, dass dieses Anfangsniveau ist und egal, wo das Kind jetzt steht, wenn wie ähm ein Lernfortschritt sichtbar ist, wird das positiv bewertet, genau. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Eben im Vordergrund steht die zeitliche Leistungsentwicklung und für die Lehrperson, dass das überhaupt zum Tragen kommen kann, muss eine Lehrperson über die Lernentwicklung informiert sein von einem Kind und auch Informationen über den Lernstand haben. Ist das so ein wenig auch/ #00:50:33-1#

74 B: Ja. #00:50:33-1#

75 I: dein Verständnis? #00:50:31-1#

76 B: Ja. #00:50:31-1#

77 I: So, hm. Meine Frage ist nämlich, wenn man das jetzt wieder zurück zum Lerncoaching-Thema nimmt, lassen sich diese beiden Themen irgendwo verbinden aus deiner Sicht? #00:50:46-5#

78 B: Ja, also auf jeden Fall, so wie ich dich jetzt verstanden habe. Ähm, wenn es darum geht Entwicklung aufzuzeigen. Das ist das, was ich oft mache mit den Kindern in diesen Gesprächen, dass ich ähm (...) also oder ganz häufig die Kinder auch sagen „Also, weisst du, diese Karte gilt jetzt nicht mehr.“ Und ich meine, dann weisst du schon, da ist etwas passiert. Und sie dann aufzeigen lassen „Aha, okay, also wann hat dann diese noch gegolten. Und aha, und was gilt dann jetzt? Wie geht es dir dann jetzt im Bezug auf dieses Thema? Und was ist dann da alles passiert zwischen drin? Wie ist denn dir das gelungen schon bis da hin zu kommen also diese Veränderung?“, „Aha okay und was

6.1 Umsetzung durch Lernco

16/19

5.1 Umsetzung durch Lernende	<p>sonst noch, und was sonst noch und?“, dass man dort ganz viele Ressourcen abholen kann und ausfindig machen. Also doch das finde ich/ ja und manchmal dann dort auch von mir noch etwas zum Beispiel reinkommt. Eben, wenn du fragst nach Lernentwicklung oder Lernstand. Ja, dass ich sagen kann „Und weisst du noch, du hast doch auch schon das oder das gemacht. Dort habe ich zum Beispiel auch gesehen, dass etwas anders ist“, oder so, ja. (...) Und es ist etwas, was Kinder ähm nahe ist. Also ich meine, schon kleine Kinder sagen „Gell ein Baby kann das noch nicht.“ Das habe ich bei meinen eigenen Kindern so eindrücklich immer wieder gefunden. Ich meine, wenn es nur ist auf dem Mäuerchen laufen „Gell ein Baby kann das noch nicht.“ Also wie so dieser Moment vom Merken, was ich jetzt schon kann im Unterschied zu einem jüngeren Kind oder aber auch zu mir früher, oder das, was du jetzt genannt hast. Also ich glaube, das ist etwas, was den Kinder noch nahe ist. #00:52:31-6#</p>
5.1 Umsetzung durch Lernende	<p>79 I: (...) Gibt es irgendetwas Konkretes, bei was du das Gefühl hast, dort kommt das wirklich fest zum Tragen in diesen Gesprächen drin, eben, dieser Vergleich, dieser intraindividuelle Vergleich? Zum Beispiel mir kommt in den Sinn die Skalierung, ob das ein Tool ist, welches du beiziehst oder/ #00:52:51-6#</p> <p>80 B: Ja, auf jeden Fall. Also dort kann man das einfach wahnsinnig gut aufzeigen. Und die Kinder können aktiv mitmachen und aktiv ihren aktuellen Stand auch einzeichnen. Und sehen, ah ja stimmt, da ist irgendwie total viel passiert dazwischen. Ähm ich finde, das eignet sich wirklich hervorragend, ja. Und es kommt eben dann nicht so darauf an, ehrlich gesagt (lacht), wo jetzt genau ein Kind so ein Kreuzchen macht, irgendeine Entwicklung ist immer sichtbar und es gibt immer die Möglichkeit für noch ein plus eins. #00:53:29-5#</p>
1.1.3.3 Bestimmen von Lern	<p>81 I: Würdest du sagen, das ist von dir auch ein wenig auch ein Ziel, diese Entwicklung wie, eben du sagst, es ist eigentlich immer eine Entwicklung sichtbar, auch ein hintergründiges Ziel von dir, diese Entwicklung sichtbar zu machen in so einem Gespräch oder nicht unbedingt oder kann sein? #00:53:46-6#</p>
1.1.3.3 Bestimmen von Lern	<p>82 B: Das kann absolut sein und es bietet sich oft an. Was ich glaube, was für mich besonders wichtig ist dort drin, ist nicht unbedingt nur die Entwicklung sichtbar zu machen, sondern diese Ressourcen ähm quasi ans Tageslicht zu holen. Also dem Kind, dass es dem Kind kann bewusst werden „Ah ja, das ist eben, weil ich so geduldig gewesen bin. Das ist eben, weil ich um Hilfe gefragt habe. Das ist eben, weil ich ähm nicht aufgegeben habe. Ähm das ist, weil ich ähm so mutig bin. Oder das ist eben, weil ich so vorsichtig bin ähm (...) und so weiter. Also (...) hm, ich glaube, das ist für mich eigentlich der wichtige Punkt und das ist ja, das sind ja/ diese Ressourcen sind es ja, welche einen nächsten Entwicklungsschritt dann auch wieder möglich machen, nicht dass es, also per se, dass es eine Entwicklung gibt,</p>

sondern, wie ist das gelungen, also. #00:54:51-4#

83 I: Also, diese Ressourcen herausarbeiten und #00:54:53-5#

84 B: Ja. #00:54:56-0#

85 I: welche beitragen zu dieser Entwicklung und diese aktivieren auch, #00:54:58-3#

86 B: Genau. #00:54:59-6#

87 I: wenn ich dich richtig verstehe, ja. #00:55:02-7#

88 B: Genau. #00:55:01-0#

89 I: (...) Genau, ich komme eigentlich schon zu der Abschlussfrage, zu der letzten Frage. Was braucht es für dich für ein gutes, gelungenes Lerncoaching? #00:55:13-2#

6.2 Ort

6.1 Beratungsansatz

6.4 Übung der Lernco

6.3 Voraussetzungen E

6.1 Beratungsansatz

90 B: (...) Also es braucht so ein paar äussere Faktoren, wie ähm ein ungestörtes Plätzchen, was aber, ehrlich gesagt, irgendwo sein kann, da sind wir flexibel. Ähm es braucht, wie sagt man dem, ein vertrautes Setting ähm und das kann ich begünstigen, in dem ich wirklich mit einem offenen Herzen und einem offenen Geist quasi ähm mich mit einem Kind treffe, ähm in dem ich mich in den Dienst des Kindes stelle (lacht). Und das kann aber auch heissen, dass ich die Verantwortung habe, diesen Prozess zu führen, aber im Sinne vom Kind, also fürs Kind. Ähm (...) dann braucht es ein wenig Übung und zwar für mich als Coach wie auch für die Kinder, also, genau. (...) Und dann, ja und mit der Übung (...) kann man auch die, oder ja, gelingt es auch so eine eigene, wie soll ich sagen, einen eigenen Stil finden zu können, in welchem ich authentisch bin, welcher zu mir passt und ich so auch ein sicheres Setting anbieten kann dem Kind. (...) Ich finde, es braucht ähm viel Sorgfalt, Fingerspitzengefühl und Sorgfalt im Umgang mit den Kindern, ähm weil ja und ein Verantwortungsbewusstsein. Weil ich finde schon, dass die Kinder einem dann alles erzählen, wenn man ihnen wirklich zuhört. Das hat man auch sorgfältig zu bewahren oder ja, so. #00:57:32-6#

91 I: Du hast jetzt ähm so ein wenig die Situationsbedingungen beschrieben und auch so ein wenig deine Ebene. Gibt es etwas, was ähm von den Schülerinnen-, Schülern-Seite braucht für ein gelungenes Lerncoachinggespräch? Du hast so ein wenig die Vorbereitung, oder nein Übung hast du gesagt. Kannst du dort noch etwas mehr dazu erzählen, was du das Gefühl hast, braucht es von der Schülerinnen-, Schüler-Seite? #00:57:58-4#

6.3 Voraussetzungen Schüle

6.1 Beratungsansatz

92 B: Ja genau, also Kinder müssen sich in irgendeiner Form ausdrücken können überhaupt und diese kann aber sehr verschieden sein und dort, finde ich, ist es an uns, das irgendwie möglich zu machen. Ich meine, ich habe nie mit ähm sehr stark ähm, wie sagt man dem, kommunikationseingeschränkten Kindern gearbeitet. Das wäre dann wie nochmals eine andere Geschichte, wenn ein

<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Beratungsansatz 4.3 Voraussetzungen Sch. 4.4 Beratungsansatz 	<ul style="list-style-type: none"> 1.5.1 Grundgedanke Haltung 	<p>Kind zum Beispiel nicht verbal kommunizieren kann oder also dann müsste man wahrscheinlich nochmals ganz andere Ideen finden, genau, dort bin ich jetzt nicht Expertin (lacht). Ähm aber das braucht es sicherlich. Oder, dass die Kinder überhaupt, jetzt sind wir wieder fast beim Anfang oder, überhaupt lernen wahrzunehmen, wie geht es mir, lernen die Gefühle zu benennen, also. Und das kann man ja richtig üben, also das kann dann auch etwas sein, welches wieder in den Unterricht eingreift oder, wenn man, dass man dort ähm das aufgreift dieses Thema Gefühle und ja. (...) Das braucht es sicherlich von Seite der Kinder. (...) Was braucht es sonst noch? (...) Die Bereitschaft, dass sie überhaupt das möchten oder mitmachen, weil wir sagen, das findet bei uns statt. Also sie können in dem Sinne nicht wählen. Wobei man natürlich schon merkt, wenn jetzt eben jemandem das nicht so behagt, dann gibt es ja dann eben auch andere Formen, gibt es aber eigentlich praktisch nie, hm. (...) Und diese Bereitschaft können wir natürlich auch in dem Sinne ein wenig füttern, in dem wir auch für eine gute Beziehung schauen, für ein sicheres, vertrauensvolles Setting sorgen ähm, uns auch daran halten, wenn ein Kind an einem Coachinggespräch sagt „Das will ich dann aber nicht mit meinen Eltern am Tisch besprechen.“ Dann wird das nicht thematisiert zum Beispiel. Das sind so, ja das sind sicherlich solche Sachen. (...) Ja, sonst, glaube ich, braucht es gar nicht so viel (lacht). #01:00:33-3#</p> <p>93 I: (lacht) Das ist doch tiptop. Gut. Haben wir noch etwas vergessen, was du gerne möchtest ansprechen? #01:00:39-8#</p> <p>94 B: (...) Nein, ich glaube, für mich ist gut. Es lohnt sich, sich ab und zu selber zu filmen und das dann wieder zu schauen. Und so, dass man, und das erkläre ich den Kindern dann aber auch, dass ich dann selber schauen möchte, ob ich es gut mache oder, was ich noch könnte besser machen. Das ist dann auch gleich schon wieder ein wenig Vorbildfunktion, dass man sich verbessern kann oder, dass man etwas verändern kann. Ähm ja das ist jeweils noch spannend und etwas, was wir immer wieder machen. (...) Ja, ich glaube, in solch einem Coachinggespräch ist selbstverständlich einfach das Kind das Allerwichtigste. Und nach dem Kind richtet sich meine Kommunikation, richtet sich das Setting, ob man das gescheiter draussen macht oder irgendwo ganz ruhiges, richtet sich das, welches im Laufe vom Gespräch zwischendrin als besonders geeignet ist, richtet sich das, was oder wie man es dann an einem Standortgespräch nochmals nutzt dieses Gespräch, ähm ja. Es richtet sich eigentlich sehr fest nach dem Kind, hm. #01:02:02-1#</p> <p>95 I: Hm, super. Dann danke ich dir ganz herzlich für dein Erzählen. Es ist mega spannend gewesen.</p>
--	--	--